

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2, ISSUE 2

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

2023/2
APRIL

Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir.

Jonkuyar olimlarimiz buyuk ajdodlarimizning ilmiy an’analarini munosib davom ettirgan holda, ilm-fanni taraqqiyotimizning drayveriga aylantirib, mamlakat rivojiga xizmat qiladigan muhim kashfiyotlar yaratishlariga ishonaman.

Shavkat Mirziyoyev
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

"CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY"

XALQARO, ELEKTRON (ONLINE) JURNALI

(Texnika, Qishloq Xo'jaligi, Kimyo, Biologiya, Veterinariya)

Toshkent kimyo-texnologiya institutining 2022 yil 25 июнь 11-sonli ilmiy kengashida tasdiqlanlangan.

OAK rayosatining 2023 yil 28 fevraldagi 333/5- son qarori bilan xalqaro, elektron (online) ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan.

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida № 1692 GUVOHNOMA bilan tasdiqlangan.

Alisher Navoiy Nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi kitob va turkum nashrlar uchun, ISSN 2181-385X MA'LUMOTNOMA bilan tasdiqlangan.

«Central Asian Food engineering and technology» jurnali Respublikamizdagi va Xalqaro oily ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va mustaqil ilmiy izlanuvchilar tomonidan olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini ilmiy maqola tarzida chop etadi. Shuningdek jurnalga Xalqaro va Respublikamizning boshqa ilmiy dargohlari, ishlab chiqarish tashkilotlari va korxonalarida faoliyat ko'rsatib, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan xodimlarning ham ilmiy maqolalari kiritiladi.

Tarqatish shakli: electron // Til: o'zbek, rus va ingliz //Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko'chasi, 32

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi

ELEKTRON POCHTA manzili cafet_tcti.uz@mail.ru

BOSH MUHARRIR

**Pedagogika fanlari doktori, texnika fanlari
nomzodi, professor**

Ta'sischi:

Tahrir hay'ati a'zolari:

TKTI

Po'latov X.L , professor, (bosh muharrir o'rinbosari)

Sanayev E.Sh, dotsent, (mas'ul kotib)

Safarov T.T, professor

Tahririyat manzili:

Yunusov M.Y, professor

O'zbekiston Respublikasi

Torices M. F., professor (Ispaniya)

Toshkent shahri Shayxontohur

Baltabayev U.N, dotsent

tumani, Alisher Navoiy

Gomez O. C, DSc (Meksika)

ko'chasi, 32-uy.

Djuletta Rau, professor (Italiya)

Tarqatish hududi:O'zbekiston R.

Kwoun K.H, DSc (Janubiy Koreya)

Berilgan Sanasi 08.08.2022

Erkmen O., DSc, professor (Turkiya)

T/r:971579687

Nusair R.E, PhD, assistant of professor(Malaysia)

Lee G.S, PhD(Janubiy Koreya)

Xakimov B.B, professor (Daniya)

Lee J.Sh, professor (Janubiy Koreya)

Kirkor M.A, professor (Belorussiya)

Isobayev M.D (Tojikiston)

Raximov D.P, PhD(Texnik muharrir)

Syad.N.A, professor (Hindiston)

Madrahimov Sh.T, PhD (Qatar)

Raxmanberdiyev G.R, professor

© TKTI , 2023

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI BEPUL NONUSHTA BILAN TA'MINLASHNI TASHKIL ETISH

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent

Sadikov Abdurashid Razikovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi

Fayzullayeva Nodira Zaynutdinovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, assistenti

Shomaksudova Komola Djo'rayevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, assistenti

Uzoqova Shirin Ibrohimovna

Toshkent kimyo-texnologiya institute Shahrisabz filiali, assistent

Annotatsiya. Aholining turli qatlamlari ichidan umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari alohida ahamiyatga ega qatlam hisoblanadi. Chunki bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3-4 mahaldan ovqatlantirilib boriladi. Bola ulg'ayib maktabning boshlang'ich sinfiga qabul qilinganda bugungi kunda ularni tartibli ovqatlantirish yo'lga qo'yilmayotganligi sababli ular maktablarda ovqatlantirilmayapti. Natijada bola organizmining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan vitaminlar mikro va makro elementlar yetishmasligi, maktabda o'qish davomida sarflanadigan energiya manbalari yetarlicha qoplay olinmayapti. Bunday holatlar esa davlatimizning kelajagi bo'lgan bolalarimizni sog'liqlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bolalar o'rtasida kamqonlik, avitaminoz, kalsiy, fosfor, yod yetishmovchiligi tufayli ko'p kasalliklar kelib chiqmoqda.

Kalit so'zlar: umumta'lim maktablar, boshlang'ich sinf, vitaminlar, minerallar avitaminoz, kamqonlik, sog'lom ovqatlanish.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С БЕСПЛАТНЫМИ ЗАВТРАКАМИ

Аннотация. Среди различных типов населения особо важную прослойку составляют учащиеся начальных классов. Потому что в общеобразовательных школах детей кормят 3-4 раза. Когда ребенок подрастает и поступает в начальную школу, его не кормят в школах, потому что сегодня нет возможности обеспечить его правильным питанием. В результате возникает дефицит витаминов, микро- и макроэлементов, необходимых для развития детского организма, а источники энергии, используемые во время школьного обучения, не могут быть адекватно покрыты. Такие ситуации негативно сказываются на здоровье наших детей, за которыми будущее нашей страны. Многие заболевания возникают у детей вследствие анемии, авитоминоза, дефицита кальция, фосфора, йода.

Ключевые слова: средние общеобразовательные школы, начальная школа, витамины, минеральные вещества, авитоминоз, анемия, здоровое питание.

ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH FREE BREAKFASTS

Abstract. Among the different types of the population, primary school students are a particularly important stratum. Because in secondary educational schools children are fed 3-4 times. When a child grows up and enters primary school, he is not fed in schools, because today there is no way to provide him with proper nutrition. As a result, there is a lack of vitamins, micro- and macronutrients necessary for the development of the child's body, and the energy sources used during schooling cannot be

adequately covered. Such situations have a negative impact on the health of our children, who are the future of our country. Many diseases occur in children due to anemia, avitaminosis, deficiency of calcium, phosphorus, iodine.

Keywords: secondary educational schools, primary schools, vitamins, minerals, avitaminosis, anemia, healthy eating.

KIRISH.

O‘zbekistonda mazkur masala tahlil qilib chiqilib keying paytlarda sog‘lom ovqatlantirishni tashkil etish yuzasidan bir qator farmon va qarorlar qabul qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholining sog‘lom ovqatlanishini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2020 yil 10 noyabrdagi PQ-4887-son va “Sog‘liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2021 yil 25 maydagi PQ-5124-son qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni bunga misol bo‘ladi. “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini 2023 yilda amalga oshirishga oid Davlat dasturi”ning 45-maqsadida Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bosqichma-bosqich bepul ovqat bilan ta‘minlash hamda respublikaning barcha umumta‘lim maktablarida sog‘lom ovqatlanish tizimini amalga oshirish vazifalari o‘z aksini topgan.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bepul ovqatlantirish tizimi ta‘lim jarayoniga ham bevosita ta‘sir qiladi. Chunki bola maktabda och bo‘lsa, berilayotgan ta‘limni to‘la o‘zlashtirib olishga kuchi yetmaydi.

Davlatimiz rahbari 2022 yilgi Murojaatnomasida bu tizimni butun respublika bo‘ylab yo‘lga qo‘yish tashabbusini ilgari surgan edi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi farmoni loyihasida ham 2023/2024 o‘quv yilidan boshlab respublikaning barcha viloyatlari va Toshkent shahrida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bepul ovqat bilan ta‘minlash yo‘lga qo‘yilishi belgilangan.

Umumxalq muhokamasi uchun e‘lon qilingan 2023 yilgi Davlat dasturi loyihasiga ko‘ra, 2023/2024 o‘quv yilidan boshlab respublikaning barcha viloyatlari va Toshkent shahrida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bepul ovqat bilan ta‘minlash yo‘lga qo‘yilishi ko‘zda tutilgan.

Natijada, joriy yilda bepul ovqat berish tizimi bilan 2,5 mln nafar o‘quvchini qamrab olish va ushbu maqsadlarga 2,7 trln so‘mga yaqin mablag‘ ajratish ta‘minlanishi rejalashtirilgan.

Hududlardagi umumta‘lim maktablari oshxonalarining aksariyati talabga javob bermaydi. Oshxonalari mavjud bo‘lmagan maktablar ham talaygina. Oshxonasi mavjudlari ham texnologik jihozlari (elektr plita, pishirish qozonlari, qovurish pechleri) yaroqsiz holda 50-60 yil davomida yangilanmagan. Oshxonalar zallari ta‘mirtalab holda o‘tirish o‘rinlari ham mavjud emas. Mana shunday holatda bepul ovqatlantirish tizimini butun respublika bo‘yicha tatbiq etishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

MAVZUNING DOLZARBLIGI VA VAZIFALARI

“Go‘sht, sut va konserva mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasini mutaxassislar tomonidan Bolalar funksional ovqatlanishini tizimli tashkil etishning milliy strategiyasini ishlab chiqish bilan O‘zbekistonda umumta‘lim maktablarining 1-4 sinf boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bepul nonushta bilan ta‘minlashni Funksional ovqatlantirish kombinatlari orqali tashkil etish taklif qilinmoqda. Turmush tarzining o‘zgarishi, energiya sarfining kamayishi bilan bog‘liq ovqatlanish strukturasi tarkibidagi jiddiy o‘zgarishlar aholi guruhlarining hech biri iste‘mol qilinadigan oziq - ovqatdan sog‘liq uchun zarur bo‘lgan vitaminlar, mikro va makroyelementlar miqdorini yetarli

darajada olmasligiga olib kelmoqda. Inson sog‘lig‘i uchun zarur bo‘lgan qo‘shimcha moddalar manbalarini topish zaruriyati mavjud. Mazkur muammoni boyitilgan, funksional ovqatlar hal qilishi mumkin.

MUHOKAMA

Funksional ovqatlanish-bu muntazam ravishda kundalik foydalanish uchun mo‘ljallangan va tanadagi inson organizmiga zarur bo‘lgan moddalar yetishmovchiligini, birinchi navbatda tartibga soluvchi oziq-ovqat xususiyatlarga ega tabiiy yoki sun‘iy maxsus mahsulotlardan tayyorlangan mahsulotlar va taomlarni iste‘mol qilishdir.

Bugungi kunda biz ushbu mahsulotlar haqida tez-tez eshitamiz, garchi hozirgi vaqtda funksional ovqatlanish mahsulotlari bir qator ma‘lumotlarga ko‘ra barcha ma‘lum oziq-ovqat mahsulotlarining 3% dan ko‘pini tashkil qilmasa ham, ovqatlanish va tibbiyot sohasidagi dunyoning yetakchi mutaxassislarining prognozlariga ko‘ra, yaqin 15-20 yil ichida ularning ulushi butun oziq-ovqat bozorining 30 foiziga yetishi ko‘zda tutilmoqda.

Toshkent shahri va viloyat markazlarida Bolalar funksional ovqatlantirish kombinatlari tashkil etilib, barcha maktablarga “keytring usulida” funksional ovqatlar yetkazib berilishi bolalar organizmlarini rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan vitaminlar mikro va makro elementlar bilan to‘liq ta‘minlash imkoniyatini beradi.

Institut mutaxassislari tomonidan bolalar uchun tayyorlanadigan funksional ovqatlarni tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Funksional ovqatlantirish kombinatlari uchun zarur jihozlar ro‘yhati shakllantirilmoqda.

Bolalar uchun tayyorlanishi rejalashtirilayotgan funksional ovqatlarni qo‘yidagi texnologiyalar asosida tayyorlash ko‘zda tutilmoqda:

funksional non-qandolat va yuqori sifatli oqsillarga boy quritilgan mahsulotlar(glyutensiz non, butunligicha yanchilgan donlar asosidagi non-bo‘lka mahsulotlari, quritilgan mevalar va noyob elementlarga boy xomashyolar kompleksidan tayyorlangan funksional qandolat mahsulotlari.....) ;

parranda, baliq va xayvon go‘shiga maxsus ishlov berib funksional go‘sh mahsulotlari(maxsus marennadlar bilan ishlov berilgan va pishirilgan go‘shli taomlar.....);

bug‘da pishirilgan donlar(boshqoqli va dukkakli donlarning dumbullari va undirilgan mevalari asosidagi funksional gazaklar...);

vitamin va minerallar bilan boyitilgan sut va sharbat mahsulotlari(xayvon suti va o‘simlik xomashyolariga maxsus ishlovlar berish usullari bilan olinadigan ichimliklar...)

funksional djem va murabbolar(maxalliy meva sabzavotlar va dorivor o‘simliklar asosidagi murabbo, djem, va siroplar....)

Yuqorida ko‘rsatilgan mahsulotlar tarkibi bolalar organizmi uchun zarur bo‘lgan vitaminlar, mikro va makro elementlar bilan kafolatlangan holda ta‘minlanishi bilan bir qatorda bu mahsulotlarni saqlanish muddatlari va logistikasini tashkil etishda qulayliklar mavjud bo‘ladi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, mazkur loyihani amalga oshirilishi bilan 1-4 sinf boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bepul nonushta bilan ta‘minlash jarayonini sifatli amalga oshirilishi imkoni mavjud bo‘ladi. Bundan tashqari, mazkur jarayonda bolalar iste‘mol qilayotgan mahsulotlarni to‘liq xavfsizligi ta‘minlanadi. Tizimli nazorat o‘rnatiladi. Respublikaning barcha hududlarida bir xil kafolatlangan funksional ovqatlar bilan ta‘minlash imkoniyati mavjud bo‘ladi. Jarayonni to‘liq raqamlashtirilishi bilan ya‘ni dasturlar asosida axborot kommunikatsiya vositalari asosida amalga oshirilishi bilan korrupsion holatlarni oldin olish imkoniyati bo‘ladi (turli hisobotlarni tayyorlash jarayonidagi faktorlar maktab direktori, tuman xalq ta‘limi bo‘limi, viloyat xalq ta‘limi boshqarmasi kabi idoralardagi byurokratik to‘siqlarni olib tashlanadi). Funksional ovqatlanish kombinatidan to‘g‘ridan to‘g‘ri maktabgacha yetkazib beriladigan logistik mexanizm joriy etiladi. Eng muhimi funksional ovqatlanish orqali bolalar o‘rtasida ko‘payib borayotgan kasalliklarni oldini olish mexanizmi ishga tushadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI / REFERENCES

1. А. Садиқов., Т. Умаралиев., З. Тоғаев., Р. Қосимов., Ф. Хасанова., .Лундина..А. Мирзаахмедов. Мактабгача таълим муассасаларида соғлом овқатланишни ташкил этиш. Ўзбекистон ошпазлар Уюшмаси. 1-2 б.
2. А где у вас здесь буфет? - в погоне за образованием забыли накормить школьников [Электронный ресурс]. - 02.11.2018. - Режим доступа: <https://az.sputniknews.ru/health/20181102/417708525/shkolnye-bufety-pitanie.html>.
3. Акынбеков, К. У. Медицинская статистика. Учебное пособие для врачей Министерства здравоохранения КР [Текст] / К. У. Акынбеков. - Б., 2006. - 90 с.
4. Амонова, Д. Р. Необходимость организации правильного и сбалансированного питания школьного возраста в Республике Таджикистан. [Текст] / Д. Р. Амонова // Вестник КРСУ. - 2015. - Том 15, №11. - С. 26-28.
5. Анализ фактического питания детей и подростков России в возрасте от 3 до 19 лет [Текст] / А. Н. Мартинчик, А. К. Батурин, Э. Э. Кешабянц и др. // Вопросы питания. - Т. 86, № 4. - 2017. - С. 50-60.
6. Анкета о здоровье полости рта для взрослых. Стоматологическое обследование. Основные методы [Электронный ресурс] / ВОЗ; ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. - ВОЗ, 2016. - С.121-124. - Режим доступа: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97035/9789241548649rus.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ КАК СЫРЬЁ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

PhD, доц. кафедры Технологии пищевых продуктов,
Ташкентского химико-технологического института

E-mail: djaxangirova77@mail.ru

Иргашева Сабина Азаматовна

Магистрант кафедры Технологии пищевых продуктов,
Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. В статье приведены данные исследования химического состава семян проса местных сортов и рассматривается возможность его использования в производстве концентрированных сухих смесей. Просо - одна из старейших зерновых культур, возделываемая во многих регионах Узбекистана. Из проса вырабатывают пшеничную крупу и муку. Пшено занимает одно из первых мест по вкусовым качествам и пищевым достоинствам. Пшено считается одной из наиболее питательных и наименее аллергенных зерновых культур. Пшено является источником некоторых витаминов (особенно группы В), крахмала, аминокислот, минеральных элементов и клетчатки. Пшено легко усваивается организмом и оказывает на него общеукрепляющее воздействие. Анализ представленных данных подтверждает, что пшено является продуктом повышенной пищевой ценности и рекомендовано для использования при производстве концентрированных сухих смесей.

Ключевые слова: просо, пшено, концентрированные сухие смеси, каши быстрого приготовления, химический состав, биологическая ценность, витаминный и минеральный состав, показатели качества.

STUDY OF MILLET AND ITS PROCESSING PRODUCTS AS A RAW MATERIAL FOR CONCENTRATED DRY MIXTURES

Abstract. The article presents data on the study of the chemical composition of seeds of local varieties of millet and considers the possibility of its use in the production of concentrated dry mixes. Millet is one of the oldest grain crops cultivated in many regions of Uzbekistan. Millet groats and flour are produced from millet. Millet occupies one of the first places in terms of taste and nutritional value. Millet is considered one of the most nutritious and least allergenic grains. Millet is a source of some vitamins (especially the B group), starch, amino acids, minerals and fiber. Millet is easily absorbed by the body and has a general strengthening effect on it. The analysis of the presented data confirms that millet is a product of high nutritional value and is recommended for use in the production of concentrated dry mixes.

Key words: millet, millet, concentrated dry mixes, instant cereals, chemical composition, biological value, vitamin and mineral composition, quality indicators.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день тема правильного питания актуальна для большей части населения разных стран. Многие проблемы со здоровьем современного человека

связывают с нарушением гомеостаза питания, в связи с чем диетологи все чаще призывают употреблять в пищу полезные и натуральные продукты.

Иерархически объемлющий государственный надзор по обеспечению безопасности здоровья населения республики на всех стадиях процессов от взаимодействия на политической арене корпоративных структур до контроля показателей качества отдельно взятых продуктов человеческого труда санитарно-эпидемиологическими службами, находящаяся в постоянном наращивании и структуризации оптимальных решений во многих областях охраны здоровья, технологических систем, которые и будут постоянно рассматриваться в будущем для структурного понимания пищевой промышленности и здравоохранения. [1]

На сегодняшний день тема правильного питания актуальна для большей части населения разных стран. Многие проблемы со здоровьем современного человека связывают с нарушением гомеостаза питания, в связи с чем диетологи все чаще призывают употреблять в пищу полезные и натуральные продукты.

Каши считаются основой здорового питания, однако в условиях занятости сегодня у людей не всегда находится время для их варки. В связи с этим появилась востребованность в кашах быстрого приготовления, разработанных на основе обработанных зерновых культур с применением дегидратации и сублимации. За счет современных технологических приемов такие продукты имеют длительный срок хранения и сохраняют вкусовые качества входящих в их состав ингредиентов. Каши быстрого приготовления не требуют варки, а доводятся до готовности путем добавления горячей жидкости (воды или молока) и непродолжительного настаивания - от 2 до 5 минут. В качестве основы для них используют овсяную, гречневую, рисовую, кукурузную, пшеничную, ячменную, манную и пшенную крупы и пр. Также распространены миксы: смеси круп в различных комбинациях. Однако наиболее популярны каши быстрого приготовления на основе овсяных хлопьев. Различают каши и по видам наполнителей - с медом, фруктами, орехами, ягодами и/или сухим молоком/сливками.

Рост, спроса на каши быстрого приготовления заставляет производителей расширять ассортимент. Всё чаще в Узбекистане на один прилавок с традиционными крупами попадают мультизлаковые каши быстрого приготовления и каши с различными добавками. Чем обусловлен рост спроса на каши? Во-первых, это полезный продукт, подходящий для людей любого возраста. Во-вторых, процесс приготовления из них блюд максимально упрощён, особенно это касается каш быстрого (моментального) приготовления. В-третьих, они доступны всем социальным слоям населения. Наиболее часто в продаже встречаются однозлаковые каши быстрого приготовления: овсяная, гречневая, рисовая, пшённая и манная. Однако, ряд авторов предполагают, что наибольшей пищевой ценностью для организма, обладают мультизлаковые каши, так как они более сбалансированы по соотношению белков, жиров и углеводов, минеральному составу (количеству железа, селена, калия, фосфора, магния, цинка и йода), витаминам (группы В, Е, РР, β-каротин). [2, 3]

Мультизлаковые каши хоть и обладают высокой степенью сбалансированности питательных веществ, но всё же не полностью удовлетворяют потребности организма в них. Поэтому в настоящее время предпринимаются попытки усовершенствовать рецептуру, используя различные добавки и технологию производства. Некоторые производители пробуют добавлять в каши фрукты и ягоды, придающие новые вкусовые качества, но это не решает главной проблемы. Выходом из данной ситуации может послужить замещение разными видами зерновых культур и добавлением в фруктово-ягодных, овощных наполнителей. Анализ литературных источников показал, что рецептура приготовления каш с добавлением просяной крупы и тыквы в Узбекистане мало изучена, а если и применяется, то очень редко.

В связи с растущей популярностью каш быстрого приготовления, растет и их ассортимент. Если ранее они были представлены исключительно овсяными хлопьями «Геркулес», то сегодня это и гречневые хлопья, и хлопья, включающие в себя сразу несколько злаковых и, конечно же, овсяные хлопья. Каждая каша оказывает определенное воздействие на организм, имея вкусовые

и функциональные отличия, а также индивидуальные особенности приготовления [4]. В качестве основы для них используют овсяную, гречневую, рисовую, кукурузную, пшеничную, ячменную, манную и пшеничную крупы и пр. Также распространены миксы: смеси круп в различных комбинациях. Различают каши и по видам наполнителей - с медом, фруктами, орехами, ягодами и/или сухим молоком/сливками.

Однако каши быстрого приготовления на основе просяной крупы с наполнителями не разработаны. Просо как сырьё для каш является целесообразным. Просо – зерновая культура, с давних времен возделываемая и любимая в Узбекистане. Продукты переработки проса обладают высокой питательной ценностью и приятным вкусом. К сожалению, в настоящее время они не занимают должного места в рационе питания людей в нашей стране. Повысить спрос населения на продукцию из зерна проса можно, расширив ее ассортимент, например, за счет выработки просяной муки и крупы для концентрированных сухих смесей. Просяная мука может, в частности, стать компонентом мучных композитных смесей, используемых в хлебопечении.

Создание мульти злаковых каш с добавлением просяной крупы и тыквы, даёт возможность расширить производителям линейку каш быстрого приготовления, которые будут обладать приятными органолептическими свойствами, высокой пищевой ценностью, состоять из натурального сырья, удобных и быстрых в приготовлении и рентабельных в производстве.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В ходе работы были проведены исследования пищевой ценности и микронутриентного состава проса как сырьё для каши быстрого приготовления, обогащенная концентрированным тыквой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ.

Объектами исследования являлась просяная крупа прошедшего гидротермическую обработку ГТО. Гидротермическая обработка включала операции увлажнения, отволаживания и сушки зерна. При этом увлажнение зерна осуществляли двумя способами: путем добавления, определенного (расчетного) количества воды при атмосферном давлении и путем кратковременного погружения в воду под вакуумом. Сушили зерно в потоке нагретого воздуха и далее шелушили на лабораторном вальцедековом станке. Отобранное после сортирования продуктов шелушения ядро плющили на лабораторной мельнице. Использование ГТО зерна перед его шелушением вызвано, в первую очередь, необходимостью стабилизации свойств просяной крупы при хранении. Дело в том, что крупы из практически любой зерновой культуры – менее стойкий продукт при хранении, чем зерно. Это относится и к просяной крупе. Следует также отметить, что недолговечность продуктов переработки проса связана с высоким содержанием в них быстро прогоркающих непредельных жирных кислот [5]. Под воздействием высоких температур при ГТО зерна проса происходит частичная инактивация липолитических ферментов, что замедляет развитие процесса прогоркания [6].

Рациональное питание играет важнейшую роль при обеспечении оптимального роста и развития человека, его трудоспособности, при адаптации к различным факторам окружающей среды [7]. Неправильное питание приводит к нарушению процессов обмена веществ в организме, ослаблению иммунитета, возникновению хронических заболеваний, преждевременному старению. Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, – самый дешевый и рациональный способ укрепления здоровья человека, возможность не тратить деньги на лечение в будущем [8, 9]. Рекомендации мировых организаций медицины и здоровья по вопросу питания иллюстрирует так называемая пищевая пирамида. В её основе находятся продукты из злаковых культур, такие как хлеб, крупы и макаронные изделия.

Просо является одной из старейших зерновых культур. Из проса вырабатывается пшеничная крупа и мука. В процессе переработки удаляются твердые, хрупкие пленки (лузга), богатые клетчаткой, пентозанами, минеральными веществами, в том числе солями кремния, и почти не содержащие питательных веществ. Пленки имеют жесткую структуру, не меняющую своих

свойств в процессе обработки. Все это делает их не пригодными даже для кормовых целей. Обычно лузга перерабатывается на топливо и удобрения.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по доле потребления круп пшено занимает пятое место после риса, гречки, геркулеса и гороха [10]. Пшено считается одной из наиболее питательных и наименее аллергенных зерновых культур. Также пшено занимает одно из первых мест по вкусовым качествам и пищевым достоинствам. По содержанию белка пшено превосходит рис и ячмень, а по содержанию жира впереди проса только овсяная крупа. На 100 г пшена приходится 13,8 % белка, 3,5 % жира, 19,9 % углеводов, 3,25 г золы и 8,67 г воды. Пшено является источником некоторых витаминов (особенно группы В), крахмала, аминокислот, минеральных элементов и клетчатки. В частности, в нём содержится биотин, тиамин, никотиновая кислота, фолиевая кислота, витамины В6, В2 и В3 [9]. На рисунке 1 представлено процентное содержание витаминов в 100 г пшена от необходимой суточной нормы.

Рисунок 1. Процентное содержание витаминов в 100 г пшена от суточной нормы

Пшено содержит много макро- и микроэлементов, таких как марганец, медь, железо, цинк, хром, калий и др. [11]. Содержание некоторых минеральных элементов, в наибольшей степени удовлетворяющих суточную потребность организма, представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Процентное содержание минеральных элементов в 100 г пшена от суточной нормы

Помимо этого пшено содержит незаменимые и заменимые аминокислоты: лейцин, валин, изолейцин, пролин и глутаминовая кислота и др. Содержание незаменимых аминокислот представлено на рисунке 3

Рисунок 3. Процентное содержание незаменимых аминокислот в 100 г пшена от дневной нормы
Содержание заменимых аминокислот представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Процентное содержание заменимых аминокислот

в 100 г пшена от дневной нормы

Пшено легко усваивается организмом и оказывает на него общеукрепляющее воздействие, способствует выведению из него токсинов, антибиотиков и жировых клеток, способствует укреплению поврежденных костей и заживлению ран. Кроме этого пшено не содержит глютена, что дает возможность использовать его в питании людей, больных целиакией.

Но, несмотря на все полезные свойства, употребление большого количества пшена противопоказано людям с пониженной кислотностью

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Джахангирова Г.З. Безопасность пищевой продукции и их нормативы для усиления качества питания в Узбекистане, Международный научный журнал "Central Asian Food engineering and technology", VOLUME 1 ISSUE 1 DECEMBER, ISSN: 2181-385X, 2022, стр. 6-9.
2. Бобренева, И.В. Подходы к созданию функциональных продуктов питания [Текст] : Монография. - СПб.: ИЦ Интермедия, 2012. - 180 с
3. Барышева, Е.С. Основы физиологии питания (краткий курс) [Текст] : учеб. пособие: в 2 ч. / Е.С. Барышева, О.В. Баранова ; под ред. С.В. Нотовой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". Ч. 2 : Практические основы. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007. - 266 с.
4. Винклер И. Обзор российского рынка каш быстрого приготовления, готовых завтраков и хлопьев [Электронный ресурс] // Исследование компании «ГФК-Русь» URL: <http://www.foodmarket.spb.ru/current.php> (дата обращения 12.05.2016).
5. Козьмина, Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки / Н.П. Козьмина. – М.: Колос, 1976. – 375 с.
6. Мельников, Е.М. Технология крупяного производства / Е.М. Мельников. – М.: Агропромиздат, 1991. – 207 с.
7. Игнатьев В.А. Факторы здорового образа жизни в семье, на работе и в школе. – URL: http://pfcop.opitanii.ru/articles/good_live_factors.shtml. [электронный ресурс] (дата доступа 12.08.2022)
8. Батурин А.К., Мендельсон Г.И. Питание и здоровье: проблемы XXI века // Пищевая промышленность. – 2005. – № 5.
9. Мусина О.Н., Щетинин М.П. Поликомпонентные продукты на основе комбинирования молочного и зернового сырья. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – 244 с.
10. Барсукова Н.В., Решетников Д.А., Красильников В.Н. Пищевая инженерия: технологии безглютеновых мучных изделий // Процессы и аппараты пищевых производств. – 2011. – Вып. 1.
11. URL: <http://www.pharmacognosy.com.ua/index.php/vashe-zdorovoye-pitanije/zlakovyje-i-bobovyje/psheno> [электронный ресурс] (дата доступа 12.08.2022)

O‘SIMLIK MOYLARINI SAMARALI RAFINATSIYALASH JARAYONINI TADQIQ QILISH

Kurbanova Fazilat Alisherovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti, magistratura talabasi

Otanazarova Dildora Oybek qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti, magistratura talabasi

Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, professor

Abduraximov Axror Anvarovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, professor

Achilova Sanobar Sabirovna

Urgench davlat universiteti, dosent

Annotatsiya. Paxta moyining sifat ko‘rsatkichlariga turli xil regantlarning ta’siri tadqiq qilingan va maqbul reagentlar tanlangan. Paxta moylarini ishqoriy rafinatsiyalashda an’anaviy kaustik sodaning bir qismining o‘rniga natriy silikatning suvli eritmasidan foydalanish moyning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashi aniqlangan. Paxta moyini an’anaviy kaustik soda va natriy silikatning suvli eritmalari bilan bosqichli rafinatsiyalash texnologiyasi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘z. Rafinatsiya, kislota soni, ishqor, natriy silikat, soapstok, sifat, samara, chiqindi, yo‘qotish, paxta moyi, kalsiy gidroksid, kaustik soda.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭФФЕКТИВНОЙ РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Аннотация. Исследовано влияние различных реагентов на показатели качества хлопкового масла и подобраны оптимальные реагенты. Установлено, что при щелочной рафинации хлопкового масла использование водного раствора силиката натрия вместо порции традиционной каустической соды улучшает качество масла. Разработана технология ступенчатой рафинации хлопкового масла водными растворами традиционной едкого натра и силиката натрия.

Ключевые слова. Рафинирование, кислотное число, щелочь, силикат натрия, soapstok, качество, эффективность, отход, потери, хлопковое масло, гидроксид кальция, едкий натр.

RESEARCH ON THE PROCESS OF EFFECTIVE REFINING OF VEGETABLE OILS

Abstract. The effect of various reagents on the quality parameters of cottonseed oil was investigated and the optimal reagents were selected. In the alkaline refining of cottonseed oil, the use of an aqueous solution of sodium silicate instead of a portion of the traditional caustic soda has been found to improve the quality of the oil. The technology of step-by-step refining of cottonseed oil with aqueous solutions of traditional caustic soda and sodium silicate has been developed.

Key word. Refining, acid number, alkali, sodium silicate, soapstock, quality, efficiency, waste, loss, cottonseed oil, calcium hydroxide, caustic soda.

KIRISH

O'simlik moylarini rafinasiyalash (tozalash) jarayoni moy tarkibidagi yo'ldosh moddalar, mexanik qo'shimchalar va moy tarkibida bo'lishi tavsiya qilinmaydigan boshqa moddalarni chiqarib yuborishni o'z ichiga oladi[1].

Moylarning yo'ldosh moddalari tarkibiga fosfatidlar, yog' kislotalari, pigmentlar, turli sovunlanmaydigan moddalar va o'simlikning o'sish davrida hamda moyli urug' yetilish davrida sintezlanadigan ba'zi moddalar kiradi [3]. Qayta ishlash jarayonlarida texnologik parametrlar (harorat, namlik, bosim va b.) bu moddalarning ko'pchiligi o'z xususiyatlarini o'zgartirib nafaqat moy sifatiga ta'sir qiladi, balki ulardan ikkilamchi mahsulot sifatida samarali foydalanish imkonini ham kamaytiradi.

Rafinasiya jarayonining oldiga qo'yiladigan muhim muammolardan biri bu, moyni keraksiz moddalardan tozalash bilan birga ajratib olinadigan ikkilamchi mahsulotlarni tabiiylikini saqlab qolish va ikkilamchi mahsulot sifatida samarali foydalanishdan iborat. Rafinasiyaning to'liq sikli o'z ichiga quyidagilarni oladi: fosfatidlarni chikarib yuborish; mumsimon moddalardan tozalash; erkin yog' kislotalarini ajratish; rang va hid beruvchi moddalardan tozalash [2].

Ilyasov A.T. va b. tomonidan rafinasiyalangan moy chiqishi va sifatini oshirish maqsadida monoetanolamin bilan forrafinasiya qilish usuli ishlab chiqilgan [4-6]. Bu usulga ko'ra qora moyga 0,5-1,0% miqdorida monoetanolamin qo'shiladi va moyning kislota soni 3,2 martagacha kamaytirilishiga erishiladi.

Mualliflar tomonidan qora paxta moyini karbamid eritmasi bilan forrafinasiya qilish ustida ham ishlar olib borilgan [7]. Aniqlanishicha 10-20% konsentratsiyali karbamid eritmasi bilan qora moy massasiga nisbatan 0,5-1,0% miqdorda 45-55°S haroratda 30 min ishlov berilganda rafinasiyalangan moyni chiqishi va sifati oshadi.

O'simlik moylarini rafinasiya qilishni jadallashtiruvchi, rafinasiyalangan moyni sifatini yaxshilovchi turli usullar ustida ko'plab izlanishlar olib borilgan.

Mualliflar [8] paxta moyini rafinasiyalashda karbamidni qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqot olib bordilar. Bunda optimal konsentrasiya 30%, kristall holdagi karbamid sarfi 0,4% ekanligi aniqlandi.

Ilyayev I. va Mechenov G. [9] ekstraksiya qilingan paxta moyini rafinasiya qilish jarayonini o'rganishgan. Moyni emulsion ishqoriy rafinasiya qilingan. Rafinasiya samaradorligiga erishish uchun 400 g/l konsentratli ishqorni nazariy ishqor sarfidan 300% ortiqcha miqdor bilan rafinasiya qilinadi. Moyni sifati oshib yo'qotishlari kamayadi.

Paxta moyini ishqoriy neytrallashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari [10] juda tanqis va qimmat natriy gidroksidni natriy alyuminatning eritmasi bilan almashtirish samarali ekanligini ko'rsatdi. Natriy gidroksidning bir qismini natriy alyuminat bilan almashtirish va yuqori sifatli mahsulot olish maqsadida xom paxta moyini natriy alyuminat va natriy ishqori eritmalari bilan bosqichma-bosqich uzluksiz rafinasiyalash olib borildi. Bunda ishqoriy neytrallashtirishning birinchi bosqichida kislota soni va moydagi hamrox moddalarning miqdori ma'lum miqdorda kamayishi aniqlangan, so'ngra olingan oraliq mahsulot natriy gidroksid bilan tugal rafinasiya qilingan.

Majidov K.X. va b. [11] tomonidan natriy gidroksid va Na alyuminatning ishqorli eritmasidan foydalanib, ikki bosqichli rafinasiyalash texnologiyasi ishlab chiqilgan. Bunda asosan yuqori kislota soniga ega bo'lgan moylar olinadi. Birinchi bosqich rafinasiyalash Na alyuminatning ishqorli eritmasi bilan olib boriladi. Bu asosan aniqlangan kislota soniga ega bo'lgan, neytrallanayotgan qora yog'ni kislota soni va rangini pasaytirish uchun kerak bo'ladi. Dastlabki qora yog'ni (paxta moyi) kislota soni (4,1-14,0 mg KON dan 2,1-8,7 mg KON gacha) rangini esa (21-39 qizil birlikdan 13-27 qizil birlikkacha) tushirib beradi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Yog' va moylarning kislota soni spirtli efir usulida, yog'larning erish va yog' kislotalarining qotish harorati ma'lum usul [12]da, yog' va moylarning rangi Lovibond rang o'lchash asbobi yordamida aniqlandi [12]. Moylarning yog' kislotalari tarkibi, ularning metil efirlarini gaz-suyuqlik xromotografiyalash usuli bilan aniqlandi [12]. Yog' kislotalarning metil efirlari [12]da bayon etilgan usulda olindi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Ma'lumki, och rangli o'simlik moylarini ishqorli tozalash uchun kaustik soda o'rniga faolligi jihatidan gidroksid natriydan past bo'lgan silikat natriy yoki kalsiy gidroksid qo'llaniladi. Ammo, ular tanlab ta'sir qilish bo'yicha gidroksid natriydan ko'ra ustunroqdir, bu esa ularni press va ekstraksiya paxta moyini ishqorli tozalashda qo'llashga asos bo'ladi.

Biz tomonimizdan yuqorida qayd qilingan ishqorli reagentlar qo‘llanilgan holda mazkur turdagi paxta moylarining taqqoslanayotgan sharoitlarda, aynan, teng konsentrasiyalarda va ortiqcha ishqorda, 50-55 °S haroratda va moy aralashmasining ishqor bilan 100 ayl/daq. Sharoitida aralastirilishida tozalanishi o‘rganildi. Paxta moyini ishqorli tozalash jarayonining asosiy sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi (1 va 2 jadvallar).

1 - jadvaldan ko‘rinib turibdiki, press paxta moyini tozalash vaqtida o‘rganilgan ishqorli reagentlar moyning tanlangan ko‘rsatkichlarining o‘zgarishiga turli faollikni namoyon qilishadi.

1-jadval

Presslangan paxta moyining kaustik soda, natriy silikat va kalsiy gidroksid eritmalari yordamida tozalash jarayonida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi

Ko‘rsatkich nomi	O‘lchov birligi	Boshlang‘ich press moyi	Ishqoriy reagent bilan qayta ishlangan moy (150 g/l konsentrasiya va 0,5% ortiqcha miqdor)		
			Kaustik soda	Natriy silikat	Kalsiy gidroksid
Kislota soni	mg KON/g	4.15	0.21	0.28	0.41
Peroksid soni	mmol/kg	16.2	7.8	8.9	10.5
35 sariq birlikdagi rangi	Qiz. bir	50,6	10,8	19,4	17,1
	Ko‘k bir.	2,6	0,1	0,3	0,2
Tozalangan moyning chiqishi	%	-	0.1	0.3	0.2

Xususan, moyning kislota va peroksid sonlarining kamayishiga eng katta ta‘sirni kaustik soda, keyin natriy silikati va oxirida kalsiy gidroksid ko‘rsatadi. Moyning rangdorligiga – kaustik soda, kalsiy gidroksidi va oxirida natriy silikati ta‘sir ko‘rsatadi. Bunda tozalangan moyning eng ko‘p chiqishi birinchi navbatda kalsiy gidroksidi, keyin natriy silikati va kaustik soda ishlatilganda erishiladi. Albatta, press paxta moyini tozalashda kalsiy gidroksidining qo‘llanilishi kislota sonining standart talablarigacha kamayishini ta‘minlamaydi.

2-jadval

Ekstraksiyalangan paxta moyining kaustik soda, natriy silikat va kalsiy gidroksid eritmalari yordamida tozalash jarayonida sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi

Ko'rsatkich nomi	O'lchov birligi	Boshlang'ich press moyi	Ishqoriy reagent bilan qayta ishlangan moy (150 g/l konsentrasiya va 0,5% ortiqcha miqdor)		
			Kaustik soda	Natriy silikat	Kalsiy gidroksid
Kislota soni	mg KON/g	7,22	0,25	0,3	0,47
Peroksid soni	mmol/kg	20,2	9,6	11,4	12,9
35 sariq birlikdagi rangi	Qiz. bir	70,6	12,0	25,0	20,0
	Ko'k bir.	4,8	0,2	0,8	0,4
Tozalangan moyning chiqishi	%	-	86,8	89,9	90,3

2 - jadvaldan ko'rinib turibdiki, ishqorli reagent sifatida kaustik soda va natriy silikatining qo'llanilishi standart talablariga muvofiq bo'lgan moyini olishga imkon beradi. Kalsiy gidroksidi qo'llanilganda tozalangan ekstraksiya paxta moyining kislota soni standart talablaridan ortib ketadi, bu esa uni alohida ishlatishga yo'l qo'ymaydi. Natriy silikati moyning kislota sonini standart talablarigacha kamaytirsada, biroq tozalangan moyning rangdorligi yuqoriligicha qoladi va bu, uni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha usullarni bajarishni talab qiladi.

Shunday qilib, press va ekstraksiya paxta moylarini ishqorli tozalash

uchun yuqori tanlovli natriy silikati(NaOH o'rniga) yoki an'anaviy kaustik sodani natriy silikati bilan birgalikda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda ularning suvli eritmalar ko'rinishidagi konsentrasiyasi va ortiqchasi kislota soni va tozalanayotgan rafinasiyalanmagan paxta moyining rangidan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Taklif etilayotgan, birinchi bosqichida kaustik sodaning suvli eritmasi, ikkinchi bosqichida esa silikat natriy(III vaIV navlar, shuningdek paxtaning nostandart urug'larini qayta ishlashda) qo'llanilgan holda paxta moyini rafinasiyalashning ikki bosqichli texnologiyasini yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilishga imkon berdi. Bunda korxonada paxta urug'lariningIII vaIV navlari aralashmasi qayta ishlandi. Olingan rafinasiyalanmagan paxta moyi to'q rangga ega bo'lgani uchun bir martalik ishqorli tozalanishni qariyb bajarib bo'lmadi, bu esa bizni ikki bosqichli tozalashni o'tkazishga majbur qildi(3 jadval).

3-jadval

Kaustik soda va natriy silikat bilan paxta moyini ikki bosqichli ishqorli rafinasiyalash
ko'rsatkichlari

Ishqorli eritma koyentratsiyasi, g/l	Moyning sifat ko'rsatkichlari			
	Kislota soni mg KON/g	35 sariq birlikdagi rangi		Tozalangan moyning chiqishi
		Qiz.bir.	Ko'k bir.	
Ishqoriy rafinasiyaning birinchi bosqichi: kaustik soda eritmasi				
150	1,03	26,5	0,9	93,1
200	0,91	21,3	0,5	91,4
250	0,62	19,8	0,2	89,2
Ishqoriy rafinasiyaning ikkinchi bosqichi: natriy silikat eritmasi				
150	0,32	14,3	0,2	87,4
200	0,23	11,7	0,1	86,1
250	0,17	8,4	-	85,0

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, birinchi bosqichida kaustik sodaning suvli eritmasi, ikkinchi bosqichida esa silikat natriy qo'llanilgan holda to'q rangli paxta moyini ikki bosqichli ishqorli rafinasiyalashning qo'llanilishi och rangli va chiqish miqdori qoniqarli bo'lgan, tozalangan moyini olishga imkon berdi.

XULOSA

Presslangan va ekstrasiyalangan paxta moylarini ishqoriy rafinasiyalashda an'anaviy qo'llanilayotgan kaustik soda o'rniga erkin yog' kislotalari va boshqalari bilan tanlab o'zaro birikadigan natriy silikatning suvli eritmasidan foydalanish samarali ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. O'zRVM 2020 yil 17 noyabrdagi 724-sonli "Yog'-moy mahsulotlarining havfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamenti tasdiqlash haqida"gi qarori, 4-8 ilovalar
2. Kadirov Y., Ruzibayev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: "Fan va Texnologiya". 2014. -320 b. 80
3. Wolf Hamm, Richard J. Hamilton, Gijs Calliauw. Edible Oil Processing, 2nd Edition. - USA, Wiley-Blackwell. 2013, 342 Pages
4. Qodirov Y., Raximov M. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. T.: "Iqtisod-Moliya". 2013. - 300 b. 15
5. Arutyunyan N.S., Kornena YE.P., Nesterova YE.A. Rafinasiya masel i
6. Ilyasov A.T. Sovershenstvovaniye texnologii pererabotki xlopkovix semyan i rafinasiy masla. Dissert. na soisk. uch. st. dokt. texn. nauk. Tashkent, 1996, - S. 350.
7. Urakov P.M. Texnologiya polucheniya kachestvennogo xlopkov masla i shrota. Dissert. na soisk. uch. st. kand. texn. nauk. Tashkent, 1997
8. Mirzoyev A.N., Narzikulova K.T., Ilyasov A.T., Serkayev K.P. Perspektivi primeneniya karbamida v prosesse rafinasiy xlopkovogo masla. Maslojir.prom-st.2004,№4,s.31-32.
9. Ilyayev I., Mechenov G. Podobryavane texnologiya za rafiniranena poluchi ekstraksiyonni masla (Uluchsheniye texnologii rafinasiy xlopkovix ekstraksiyonnix masel). //Maslo-sopunena kromet. - 1999. №2. - S. 1-8.
10. Ismatov S.SH., Majidov K.X. Sposob rafinasiy xlopkovogo masla. "Maslojir.prom-st".2013.№6.s.23-24.
11. Majidov K. X., Ismatov S. SH., Abdullayev R., Zayniyev M. F., Majidova N. K., Bozorov D. X. Sovershenstvovaniye texnologii rafinasiy xlopkovogo masla. Maslojir. prom-st. 2014, № 2, S.26-12.
12. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash tehnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.

ALKALOIDLAR VA ULARNING TADQIQOT O`RGANISHLARI

Ziyotova Sabina Salohiddin qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

O'zbekiston Respublikasi, Shahrisabz shahri

E-mail: ashrafovnakamola@gmail.com

Sattorova Kamola Ashraf qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

O'zbekiston Respublikasi, Shahrisabz shahri

Xolmurodov Baxodir Bahrom o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

O'zbekiston Respublikasi, Shahrisabz shahri

Uzoqova Shirin Ibrohimovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

O'zbekiston Respublikasi, Shahrisabz shahri

Annotatsiya. Alkaloidlar fiziologik ta'siriga ko'ra har xil: ularning ba'zilari asab tizimini susaytiradi yoki qo'zg'atadi, boshqalari nerv uchlarini falaj qiladi, qon tomirlarini kengaytiradi yoki toraytiradi, boshqalari og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega hisoblanadi. Xromatografiya, spetoskopiya kabi usullar orqali o'rganilib kelinmoqda, va bu usullarda yuqori natijalarga ega bo'lib kelinmoqda. Bu usulning afzallikari shundaki, alkaloidlarni o'rganayotganizda, alkaloidlar tarkibidagi qo'shimchalar, organik va meniral moddalarni hamda biologik ob'yektlarning analizini o'rganish uchun nihoyatda zarur hisoblanadi. Xromatografiya usulida alkaloidlar tarkibidagi birikmalarni aniqlash, ajratib olishni o'rganishda keng qo'llanadi. Spetoskopiya usulida esa alkaloidlarga nur orqali ta'sir qilish orqali o'rganiladi. Ultrabinafsha nurlari orqali va bazi reagentlar orqali alkaloidlarning kimyoviy tarkibi o'rganilib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: Alkaloidlar, morfin, kofein, kokain, strixnin, xinin, nikotin, spektroskopiya, xromatografiya, organik kislotalar, alkalize, organik kislota tuzlari, endogen, insektitsidlar, psixoaktiv moddalardir, kakain.

АЛКАЛОИДЫ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Алкалоиды различаются по своим физиологическим эффектам: одни из них ослабляют или стимулируют нервную систему, другие парализуют нервные окончания, расширяют или сужают кровеносные сосуды, третьи читаются обладающими обезболивающим действием. Он изучается с помощью таких методов, как хроматография, спетоскопия, и продолжает получать высокие результаты в этих методах. Преимущество этого метода заключается в том, что при изучении алкалоидов добавки, содержащиеся в алкалоидах, считаются чрезвычайно необходимыми для изучения органических и менингеальных веществ, а также для анализа биологических объектов. Метод хроматографии широко используется при изучении обнаружения, выделения соединений, содержащихся в алкалоидах. С другой стороны, метод спетоскопии изучается путем воздействия света на алкалоиды. Химический состав алкалоидов изучается ультрафиолетовым светом и некоторыми реагентами.

Ключевые слова: алкалоиды, морфин, кофеин, кокаин, стрихнин, хинин, никотин, спектроскопия, хроматография, органические кислоты, подщелачивание, соли органических кислот, эндогенные, инсектициды, психоактивные вещества, кокаин.

ALKALOIDS AND THEIR RESEARCH

Abstract. Alkaloids differ in their physiological effects: some of them weaken or stimulate the nervous system, others paralyze nerve endings, dilate or narrow blood vessels, and others are considered to have an analgesic effect. It is studied using methods such as chromatography, spectroscopy, and continues to get high results in these methods. The advantage of this method is that in the study of alkaloids, the additives contained in alkaloids are considered extremely necessary for the study of organic and meningeal substances, as well as for the analysis of biological objects. The chromatography method is widely used in the study of detection, isolation of compounds contained in alkaloids. On the other hand, the spectroscopy method is studied by exposing light to alkaloids. The chemical composition of alkaloids is studied by ultraviolet light and some reagents.

.Keywords: alkaloids, morphine, caffeine, cocaine, strychnine, quinine, nicotine, spectroscopy, chromatography, organic acids, alkalization, salts of organic acids, endogenous, insecticides, psychoactive substances, cocaine.

KIRISH

"Alkaloidlar" nomi (nem. Alkaloid) 1819 yilda nemis farmatsevti Karl Meysner tomonidan kiritilgan. [1] Birinchi ajratilgan alkaloid - morfin 1804 yilda ko'knoridan ajratilgan. Tabiiy kelib chiqishi azotli organik birikmalar guruhi (ko'pchilik), ko'pincha o'simlik, asosan geterotsiklik, ularning aksariyati zaif asosning xususiyatlariga ega hisoblanadi. Shuningdek, asosiy alkaloidlar bilan biogenetik jihatdan bog'liq bo'lgan ba'zi neytral [2] va hatto zaif kislotali birikmalarni ham o'z ichiga oladi [3]. Aminokislotalar, nukleotidlar, aminokislotalar va ularning polimerlari alkaloidlarga kirmaydi. Ba'zida shunga o'xshash tuzilishdagi sintetik birikmalar ham alkaloidlar deb ataladi [4]. Uglorod, vodorod va azotdan tashqari, alkaloid molekularida oltingugurt atomlari, kamroq xlor, brom yoki fosfor bo'lishi mumkin [5]. Ko'pgina alkaloidlar aniq fiziologik faollikka ega [6].

Alkaloidlarga, masalan, morfin, kofein, kokain, strixnin, xinin va nikotin kabi moddalar kiradi. Kichik dozalarda ko'plab alkaloidlar shifobaxsh ta'sirga ega va katta dozalarda ular zaharli hisoblanadi. Alkaloidlar fiziologik ta'siriga ko'ra har xil: ularning ba'zilar asab tizimini susaytiradi yoki qo'zg'atadi, boshqalari nerv uchlarini falaj qiladi, qon tomirlarini kengaytiradi yoki toraytiradi, boshqalari og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega va hokazo [7]. Olimlarning fikricha ba'zida ekzosiklik holatda azotni o'z ichiga olgan tabiiy birikmalar (meskalin, serotonin, dofamin va boshqalar) biogen aminlarga tegishli, ammo alkaloidlarga tegishli emas, deb hisoblashadi [8]. Boshqa bir olimlar esa, aksincha, alkaloidlarni aminlarning alohida holati deb hisoblaydilar [9][10] yoki biogen aminlarni alkaloidlar deb tasniflaydilar [11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqotning uslubiy asosini umumlashtirilgan, mantiqiy, qiyosiy tahlil va kuzatish usuli tashkil etadi.

Biosintez reaksiyalarida ishtirok etishi: Ko'pgina alkaloidlarning biogenetik prekursorlari aminokislotalardir: ornitin, lizin, fenilalanin, tirozin, triptofan, gistidin, aspartik kislota va antranil kislota. Antranil kislotasidan tashqari bu aminokislotalarning barchasi proteinogendir [12]. Nikotinik

kislota triptofan yoki aspartik kislotadan sintez qilinishi mumkin. Alkaloidlarning biosintez yo'llari tuzilmalaridan kam emas va ularni umumiy sxemada birlashtirish mumkin emas[13]. Shu bilan birga, turli xil alkaloid sinflarining biosintezida ishtirok etadigan bir nechta xarakterli reaksiyalar mavjud [14]:

Shiff asoslarini shakllantirish: Shiff asoslari aminlarning ketonlar yoki aldegidlar bilan reaksiyasidan kelib chiqishi mumkin[14]. Ushbu reaksiya C \ N bog'lanishini shakllantirishning keng tarqalgan usuli[11]. Ikkita (uch, to'rt) monomerik alkaloidlarning kondensatsiyasi jarayonida hosil bo'lgan ma'lum miqdordagi dimerik (kamroq — trimerik, kamroq — tetramerik) alkaloidlar ham mavjud. Umuman olganda, dimerik alkaloidlar bir xil turdagi ikkita alkaloidning kondensatsiyasi natijasidir. Bisindol alkaloidlari va dimerik izokinolin alkaloidlari eng keng tarqalgan. Alkaloid dimerizatsiyasining asosiy mexanizmlari [15]:

Mannichning Reaksiyasi. Bunga bisindol alkaloidi vinkamin misol bo'la oladi. Maykning reaksiyasi-villalstonin aldegidlarning aminlar bilan kondensatsiyasi toksiferindir.

Fenollarning oksidlovchi birikmasi-auritsin, tubokurarin, Laktonizatsiya-karpain.

Biologik roli: Alkaloidlarning ularni sintez qiladigan tirik organizmlar uchun ahamiyati hali ham yaxshi tushunilmagan[11]. Alkaloidlar dastlab sutemizuvchilardagi karbamid kabi o'simliklarda azot almashinuvining yakuniy mahsuloti deb taxmin qilingan. Keyinchalik ko'plab o'simliklarda alkaloid miqdori vaqt o'tishi bilan ko'payishi yoki kamayishi mumkinligi ko'rsatildi; shunday qilib, bu gipoteza rad etildi.

Alkaloidlarning ma'lum funksiyalarining aksariyati o'simliklarni tashqi ta'sirlardan himoya qilish bilan bog'liq. Masalan, Liriodendron Lola tomonidan ishlab chiqarilgan aporfin alkaloidi liriodenin o'simlikni parazit qo'ziqorinlardan himoya qiladi. Bundan tashqari, o'simlik tarkibidagi alkaloidlarning tarkibi ularni hasharotlar va o'txo'r xordalilar tomonidan iste'mol qilinishiga to'sqinlik qiladi, ammo hayvonlar o'z navbatida alkaloidlarning toksik ta'siriga qarshi kurashish usullarini ishlab chiqdilar; ba'zilar hatto alkaloidlarni o'z metabolizmida ishlatadilar[6].

Alkaloidlar ham endogen ahamiyatga ega. Ba'zida alkaloidlarga ham tegishli bo'lgan serotonin, dopamin va gistamin kabi moddalar hayvonlarda muhim neyrotransmitterlardir. O'simliklar o'sishini tartibga solishda alkaloidlarning roli ham ma'lum[11].

Tibbiyotda: Alkaloid o'simliklaridan tibbiy foydalanish uzoq tarixga ega. 19-asrda, birinchi alkaloidlar sof shaklda olinganida, ular darhol klinik amaliyotda dori sifatida qo'llanilishini topdilar[6]. Ko'pgina alkaloidlar hali ham tibbiyotda qo'llaniladi (ko'pincha tuzlar shaklida).

Ko'pgina sintetik va yarim sintetik dorilar alkaloidlarning tarkibiy modifikatsiyalari bo'lib, ular preparatning asosiy ta'sirini kuchaytirish yoki o'zgartirish va kiruvchi yon ta'sirlarni yumshatish maqsadida ishlab chiqilgan[16]. Masalan, opioid retseptorlari antagonisti bo'lgan nalokson afyun tarkibidagi tebain alkaloidining hosilasidir[11]:

Qishloq xo'jaligida foydalanish: Nisbatan kam toksik sintetik pestitsidlarning keng doirasi ishlab chiqilishidan oldin, ba'zi alkaloidlar insektitsidlar (nikotin va anabazin tuzlari) sifatida keng qo'llanilgan. Ulardan foydalanish odamlar uchun yuqori toksiklik bilan cheklangan[18].

Psixostimulyatsiya va giyohvand moddalarni iste'mol qilish: Ko'pgina alkaloidlar psixoaktiv moddalardir. Alkaloidlarni o'z ichiga olgan o'simlik preparatlari, ularning ekstraktlari va keyinchalik sof alkaloid preparatlari ogohlantiruvchi va yoki giyohvand moddalar sifatida ishlatilgan. Kokain va katinon Markaziy asab tizimining stimulyatoridir [17] [6]. Meskalin va ko'plab indol alkaloidlari (masalan, psilotsibin, dimetiltriptamin, ibogain) gallyutsinogen ta'sirga ega[17][18]. Morfin va kodein kuchli giyohvand og'riq qoldiruvchi vositalardir [17].

Bundan tashqari, kuchli psixoaktiv ta'sirga ega bo'lmagan, ammo yarim sintetik psixoaktiv moddalar uchun prekursor bo'lgan alkaloidlar mavjud. Masalan, metkatinon (efedron) va metamfetamin efedrin va psevdofedrinidan sintezlanadi[17].

TADQIQOT QISMI

Ayrim alkaloidlarning nomlanishi: Alkaloidlarga arziyas nom berishning yagona usuli mavjud emas [6]. Ko'p hollarda alkaloidlarga nomlar beriladi, ular alkaloidlarning turlari yoki umumiy nomlariga "-in" qo'shimchasini qo'shish orqali alkaloidlarning individual nomlarini hosil qiladi. Masalan, atropin Belladonna (*Atropa belladonna* L.) o'simligidan ajratiladi, strixnin emetik yong'oqlardan — chilibox daraxti (*Strychnos nux-vomica* L.) urug'idan olinadi [5]. Bir o'simlikdan bir nechta alkaloidlarni ajratib olishda "-in" qo'shimchasi o'rniga "-idin", "-anin", "-alin", "-inin" va boshqalar qo'shimchalari ko'p qo'llaniladi. Ushbu amaliyot shunday bo'lishiga olib keldi. mavjudligi, masalan, nomida "vin" ildizini o'z ichiga olgan kamida 86 alkaloid (perwinkle, lat. *Vinca* dan ajratilgan) [6].

Tarix: Fridrix Serturner nemis farmatsevti afyundan morfinni birinchi marta ajratib olgan. Alkaloidlarni o'z ichiga olgan o'simliklar qadim zamonlardan beri inson tomonidan dorivor va dam olish maqsadida ishlatilgan. Mesopotamiyada dorivor o'simliklar miloddan avvalgi 2000 yilda ma'lum bo'lgan. [6] Gomerning "Odisseyi" da Misr malikasi tomonidan Xelenga sovg'a qilingan dori eslatib o'tiladi, bu "halokatlarni unutish" ni beradi. Bu afyuni o'z ichiga olgan dori ekanligiga ishoniladi[11]. Miloddan avvalgi I-III asrlarda Xitoyda efedra va afyun ko'knorining tibbiyotda qo'llanilishini eslatib o'tgan "Xonadagi o'simliklar kitobi" yozildi[6]. Koka barglari Janubiy Amerika hindulari tomonidan ham qadim zamonlardan beri ishlatilgan[6]. Antik davrda akonitin va tubokurarin kabi zaharli alkaloidlarni o'z ichiga olgan o'simlik ekstraktlari zaharlangan o'qlarni tayyorlash uchun ishlatilgan[11].

Alkaloidlarni o'rganish 19-asrda boshlangan. 1804 yilda nemis farmatsevti Fridrix Serturner afyundan "Gipnotik printsip" ni (lat. *principium somniferum*) ajratib oldi. Uni qadimgi yunon tushlar xudosi Morfey sharafiga "morfin" deb nomladi (hozirgi "morfin" nomi afyunga tegishli) fransuz fizigi Gey-Lyusak. Alkaloidlar kimyosiga uning rivojlanishining boshida fransuz tadqiqotchilari Per Pelletier va Jozef Kavantu katta hissa qo'shgan, ular, xususan, xinin (1820) va strixninni (1818) kashf etganlar. Shuningdek, keyingi bir necha o'n yilliklarda ksantin (1817), atropin (1819), kofein (1820), koniin (1827), nikotin (1828), kolxisin (1833), spartein (1851), kokain (1860) va boshqa alkaloidlar ajratib olingan [6].

Alkaloidning to'liq sintezi birinchi marta koniin uchun 1886 yilda nemis kimyogari Albert Ladenburg tomonidan 2-metilpiridinni asetaldigid bilan reaksiyaga kiritish va hosil bo'lgan 2-propenilpiridinni natriy bilan kamaytirish orqali amalga oshirildi [6][22].

Tabiatda tarqalish: Alkaloidlar turli xil tirik organizmlar tomonidan sintezlanadi. Ilgari "alkaloid" atamasi ko'pincha faqat o'simlik moddalariga nisbatan qo'llanilgan[6].

Sanoat maqsadlarida foydalanilgan eng muhim alkaloidonos o'simliklar qatoriga afyun ko'knori, kinchona, tamaki, belladonna, skopoliya, oddiy *Datura*, anabazis, kakao, kokain tupi, pilokarpus, ignabargli, chiliboxa, xudojo'y gul, *Camellia sinensis* kiradi[19].

O'simliklardagi alkaloid miqdori odatda bir necha foizdan oshmaydi. Odatda kontsentratsiya kichik bo'lib, foizning yuzdan va o'ndan birini tashkil qiladi. 1-3% tarkibida o'simlik alkaloidlarga boy (yuqori alkaloid) hisoblanadi. Faqat bir nechta o'simliklar, masalan, kinchona daraxtining madaniy shakllari, 15-20% gacha alkaloidlarni o'z ichiga oladi. Ko'knor, tungi, dukkakli, Kutr, Maren, Buttercup, Logan kabi oilalarning o'simliklari ayniqsa alkaloidlarga boy. Suv o'tlari, zamburug'lar, moxlar, paporotniklar va gimnospermlarda ular nisbatan kam uchraydi[19]. Ko'pgina o'simliklarda

alkaloidlarning to'qimalarda tarqalishi bir xilda emas. O'simlik turiga qarab, alkaloidlarning maksimal tarkibiga barglar (qora belena), mevalar yoki urug'lar (chilibuha), ildizlar (ilon rauvolfiyasi) yoki po'stloq (kinchona)[15] da uchrashi mumkin. O'simliklarda alkaloidlar faol o'sayotgan to'qimalarda, epidermal va gipodermal hujayralarda, qon tomir to'plamlari va lateks yo'llarida organik va noorganik kislotalarning tuzlari shaklida bo'ladi. Ular hujayra sharbatida eriydi [19]. Bundan tashqari, bir xil o'simlikning turli to'qimalarida turli xil alkaloidlar bo'lishi mumkin[12], masalan, pushti katarantus 60 dan ortiq alkaloidlarni o'z ichiga oladi[19], ko'knorning sutli sharbatida 22 tagacha alkaloid mavjud; bir nechta alkaloidlar kinchona daraxtining qobig'ida, belen, belladonna, skopolida uchraydi[11].

Alkaloidlar o'simliklardan tashqari qo'ziqorinlarning ayrim turlarida (psilotsib jinsining qo'ziqorinlarida mavjud bo'lgan psilotsibin) va hayvonlarda (ba'zi qurbaqalarning terisida joylashgan bufotenin) uchraydi[11]. Yuqori hayvonlar organizmida muhim rol o'ynaydigan adrenalin yoki serotonin kabi biogen aminlar biosintez tuzilishi va yo'llarida alkaloidlarga o'xshaydi va ba'zan alkaloidlar deb ham ataladi[11].

Bundan tashqari, alkaloidlar ko'plab dengiz organizmlarida uchraydi[16].

O'simlik alkaloidlari farmakologiyada ularning yuqori fiziologik faolligi, shuningdek, amaliy qimmatli dorivor xususiyatlarining keng doirasi tufayli muhim ahamiyatga ega. Xalq va tibbiy amaliyotda o'simlik resurslarining har bir turini saqlash, etishtirish va ulardan oqilona foydalanish uchun zarur bo'lgan o'simliklarning aksariyati dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston dorivor o'simliklarning o'sishi uchun qulay mintaqadir, shuning uchun florani qidirish va o'rganish katta ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari: Qirg'iziston Respublikasi hududida o'sadigan *Delphinium oreophilum* o'simlikining ildizlari va havo qismida biologik faol metillikakonitin alkaloidlarining tarkibini izlash. Alkaloidlar yig'indisini ajratish orqali diterpenoid alkaloidlar, metillikakonitin, antranoillikokotonin, likoktonin, eldelin, eldelidin olindi. Olingan birikmalar IQ, PMR, massa spektroskopiyasi bilan tahlil qilindi. Metillikakonitin perkloratning haqiqiy namunasi bilan ajratilgan perkloratning aralash erish namunasi ularning kimligini tasdiqladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra kichik Olay tizmasining Janubiy va Shimoliy yon bag'irlarida to'plangan *Delphinium oreophilum* o'simliklarining ildizlari va havo qismidan alkaloidlar yig'indisi olingan. Xulosa qiladigan bo'lsak, Janubiy yon bag'irlarida o'sadigan o'simlikning ildizlari va havo qismidagi alkaloidlar yig'indisining tarkibi quruq o'simlik vaznining 1,8% va 1,0% ni tashkil etdi. Shimoliy yon bag'irlarida to'plangan namunalarda mos ravishda alkaloidlar miqdori 0,8% va 0,7% bo'lgan.

TADQIQOT USULLARI VA MATERIALLAR

20-asrda spektroskopiya va xromatografiyaning paydo bo'lishi alkaloidlar kimyosining jadal rivojlanishiga turtki bo'ldi. 2008 yil holatiga ko'ra 12000 dan ortiq alkaloidlar ma'lum[6].

Xromatografiya usulida tekshirish xromatograf deb ataladigan asbob yordamida amalga oshiriladi. Analiz vaqtida xromatograf kolonkasiga yuborilgan tekshiriluvchi moddalar elyuent bilan birga turli vaqt oralig'ida alohida-alohida bo'lib kolonkaning chiqish tomoniga keladi va maxsus sezgir asbob — detektor yordamida uning vaqt birligidagi miqdori qayd etiladi, ya'ni egri chiziq holida yozib olinadi. Bu xromatogramma deb ataladi. Sifat analizi vaqtida moddaning kolonkaga yuborilgandan to'chiqungacha bo'lgan vaqti har bir komponent uchun doimiy bir xil elyuentda belgilab olinadi. Miqdoriy analiz uchun esa xromatografiyadagi piklar (har bir modda uchun tegishli egri chiziq shakli) balandligi yoki yuzasi, detektorning moddaga nisbatan sezgirligini nazarga olgan holda o'lchanadi va maxsus usulda hisoblanadi. Suyuqlik xromatografiya uchun sorbent tayyorlashda solishtirma sathi 0,5—5 m²/g li qattiq modda yuzasiga qaynash temperaturasi yuqori bo'lgan suyuqliklar, alkaloidlarni ham qalinligi

bir necha mkm parda hoida qoplanadi. Alkaloidlar ingichka sorbent qatlamida (TLC) xromatografiya usuli bilan aniqlandi. Shu maqsadda xom ashyo 1 mm teshiklari bo'lgan C30/50 (GOST 3826-82) laboratoriya elaklari orqali ezildi va elakdan o'tkaziladi. Kolonkali suyuqliklar esa xromatografiyada elyuent sifatida oson uchuvchi erituvchilar (uglevodorodlar, efirlar, spirtlar), qo'zg'almas faza sifatida esa silikagellar, alyumogellar, g'ovakli shisha va boshqa qo'llanadi. Bu usulning afzallikari shundaki, alkaloidlarni o'rganayotganizda, alkaloidlar tarkibidagi qo'shimchalar, organik va meniral moddalarni hamda biologik ob'yektlarning analizini o'rganish uchun nihoyatda zarur hisoblanadi.

Xromatografiya usulida alkaloidlar tarkibidagi birikmalarni aniqlash, ajratib olishni o'rganishda keng qo'llanadi.

Xromatogrammalarda alkaloidlar [ГОСТ P 51974-2002 \(ISO 10315-2000\)ga asosan](#) ultrabinafsha nurlaridagi lyumi-nestsentsiya orqali aniqlanadi va Dragendorf reagenti yoki vodorod platinoklorid kislotasi va kaliy yodid eritmasining suvli eritmasidan tashkil topgan reagent bilan tahlil usuli amalga oshiriladi.

LRS namunasidan tuzlar shaklida alkaloidlarni ajratib olish va umumiy cho'kindi reaksiyalarni amalga oshirish uchun texnika, 1,0 g xom ashyo, ezilgan va elak orqali 2 mm teshik diametri bilan elakdan o'tkazilib, qum bilan kolbaga joylashtirilib, 25 ml quyiladi va 1% xlorid kislotasi eritmasi va vaqti-vaqti bilan aralashtirib, qaynab turgan suv hammomida 30 daqiqa davomida isitiladi. Sovutilgan ekstraktsiya filtrlanadi va sifatli reaksiyalarni amalga oshirish uchun ishlatiladi.

Alkaloidlar ko'pincha organik kislotasi tuzlari sifatida uchraydi, masalan limon, olma, oksalat va boshqalar. Ulardan ba'zilar mavjud shakar birikmalaridagi o'simliklar (masalan, Solanum kartoshkasidagi solanin tuberosum va pomidor Lycopersicon esculentum), boshqalari amid shaklida (masalan, qora qalampir piperin) yoki esterlar (barglardan kokain Eritroxylum coca), boshqalari esa o'lik holda qattiq moddalar tarkibida kortikal hujayralar kabi to'qimalar saqlanadi. Odatda alkaloid o'z ichiga olgan o'simlikda bir vaqtning o'zida bir nechta alkaloidlar uchraydi, ba'zida 50 gacha

[6]. Ko'pgina hollarda alkaloidlarni ajratish (olish) jarayoni o'simlik materiallari tortta asosiy bosqichga bo'linadi:

- a) o'simlik materiallaridan alkaloidlarni olish;
- b) olingan ekstraktlarni tozalash;
- c) alkaloidlar yig'indisini ajratish
- d) olingan xomashyoni tozalash [7]

Tasniflash: Bufotenin- qurbaqalarning zahari, indol yadrosini o'z ichiga oladi va tirik organizmlarda triptofan aminokislotalaridan sintezlanadi.

Nikotin molekulasini piridin halqasini va pirolidin halqasini o'z ichiga oladi.

Tabiiy birikmalarning boshqa sinflari bilan solishtirganda, alkaloidlar sinfi katta tuzilish xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Alkaloidlarning yagona tasnifi mavjud emas [22].

Tarixiy jihatdan alkaloidlarning birinchi tasniflari alkaloidlarni umumiy tabiiy manbadan, masalan, bir xil turdagi o'simliklardan kelib chiqqan holda guruhlarga birlashtirgan. Bu alkaloidlarning kimyoviy tuzilishi to'g'risida bilimlarning etishmasligi bilan oqlandi. Hozirgi vaqtda bunday tasnif asosan eskirgan deb hisoblanadi [5] [6].

Keyinchalik zamonaviy tasniflar alkaloidlarni uglerod skeleti tuzilmalarining o'xshashligi (indol, izokinolin, piridin alkaloidlari va boshqalar) yoki biogenetik prekursorlar (ornitin, lizin, tirozin, triptofan va boshqalar) asosida sinflarga birlashtirishdan foydalanadi[5]. Biroq, bunday sxemalardan foydalanganda chegara holatlarida murosaga kelish kerak[22]: shunday qilib, nikotin tarkibida nikotinic

kislotadan kelib chiqqan piridin yadrosi va ornitindan pirrolidin yadrosi[12] mavjud va shuning uchun ikkala sinfga ham tegishli bo'lishi mumkin [11].

Alkaloidlar ko'pincha quyidagi katta guruhlariga bo'linadi[13]:

1. Geterosiklda azot atomi bo'lgan alkaloidlar, ularning biogenetik prekursorlari aminokislotalardir. Ular haqiqiy alkaloidlar deb ham ataladi [14]. Haqiqiy alkaloidlarga atropin, nikotin, morfin misol bo'la oladi. Ushbu guruhga azotli geterosikllardan tashqari terpenoid bo'laklari (evonin[11] kabi) yoki peptid tuzilishiga ega (ergotamin[6] kabi) bo'lgan ba'zi alkaloidlar ham kiradi. Piperidin alkaloidlari konin va konitsein ko'pincha ushbu guruhga kiradi[6], ammo ularning prekursorlari aminokislotalar emas[13].

2. Yon zanjirda azot atomi bo'lgan alkaloidlar, ularning biogenetik prekursorlari aminokislotalardir. Protoalkaloidlar ham deyiladi [14]. Masalan, meskalin, epinefrin va efedrin.

3. Poliamin alkaloidlari (putressin, spermidin va spermin hosilalari).

4. Peptid (siklopeptid[23]) alkaloidlar.

5. Pseudoalkaloidlar alkaloidlarga o'xshash birikmalar bo'lib, ularning biogenetik prekursorlari aminokislotalar emas[11]. Ushbu guruhga birinchi navbatda terpenoid va steroid alkaloidlar kiradi [14]. Kofein, teobromin va teofillin kabi purin alkaloidlari ba'zan ularning biosintezining o'ziga xos xususiyatlari tufayli psevdalkaloidlar deb ataladi[11]. Ba'zi mualliflar efedrin va katinon kabi birikmalarni psevdalkaloidlar deb atashadi, ular fenilalanin aminokislotasidan kelib chiqqan bo'lsa-da, azot atomi undan emas, balki transaminatsiya reaksiyasi orqali olinadi[11][13].

U yoki bu tuzilish sinfiga o'xshashlik bilan bog'liq bo'lgan ba'zi birikmalar uglerod skeletining tegishli elementiga ega emas. Shunday qilib, galantamin va gomoaporfinglarda izokinolin yadrosi mavjud emas, lekin odatda izokinolin alkaloidlariga tegishli[6].

Xususiyatlari: Molekularida kislorod atomlari bo'lgan alkaloidlar (bu alkaloidlarning katta qismi uchun to'g'ri keladi) standart sharoitlarda odatda rangsiz kristallardir. Molekularida kislorod atomlari bo'lmagan alkaloidlar ko'pincha uchuvchan, rangsiz, yog'li suyuqliklardir[14] (nikotin[11] yoki konin [21] kabi). Ba'zi alkaloidlar rangsiz emas: masalan, berberin-sariq, sanguinarin-to'q sariq[15].

Alkaloidlarning aksariyati zaif asoslarning xususiyatlariga ega, ammo ba'zilari amfoter (teobromin va teofillin kabi)[12].

Odatda alkaloidlar suvda kam eriydi, ammo ko'plab organik erituvchilarda (dietil efir, xloroform va 1,2-dikloretan) yaxshi eriydi. Lekin hamma alkaloidlar ham organik erituvchilarda erimasligi mumkin, masalan, qaynoq suvda yaxshi eriydigan kofein [20]. Kislotalar bilan o'zaro ta'sirlashganda alkaloidlar turli darajadagi tuzlarni hosil qiladi. Alkaloid tuzlari odatda suvda va spirtlarda yaxshi eriydi va ko'pchilik organik erituvchilarda kam eriydi, ammo suvda kam eriydigan (xinin sulfat) va organik erituvchilarda (skopolamin gidrobromidi) yaxshi eriydigan tuzlar ma'lum[15].

Alkaloidlarning aksariyati achchiq ta'mga ega. Shunday qilib, tabiiy tanlanish hayvonlarni o'simliklar tomonidan ishlab chiqarilgan alkaloidlardan himoya qiladi, ularning aksariyati juda zaharli hisoblanadi[16].

NATIJAR VA MUHOKAMALAR

Alkaloidlarni ishlab chiqarish: Alkaloidlarning tarkibiy xilma-xilligi tufayli ularni tabiiy xom ashyolardan ajratishning yagona usuli yo'q[6]. Ko'pgina usullar alkaloid asoslari odatda organik erituvchilarda yaxshi eriydi va suvda kam eriydi, tuzlar esa aksincha.

Ko'pgina o'simliklarda bir nechta alkaloidlar mavjud. Alkaloidlarni tabiiy xom ashyolardan ajratishda avval alkaloidlar aralashmasi olinadi, so'ngra aralashmadan individual alkaloidlar ajratiladi [15].

Alkaloidlarni olishdan oldin o'simlik materiallari yaxshilab eziladi[6][15].

Ko'pincha alkaloidlar o'simlik xom ashyosida organik kislotalar tuzlari shaklida bo'ladi [6]. Bunday holda alkaloidlar asoslar shaklida ham, tuzlar shaklida ham olinishi mumkin[15].

Alkaloidlarni asoslar shaklida ajratib olishda alkaloid tuzlarini bazalarga o'tkazish uchun xom ashyo gidroksidi eritmalar bilan ishlanadi, shundan so'ng alkaloid asoslari organik erituvchilar (1,2-dikloroetan, xloroform, dietil efir, benzo) bilan chiqariladi. Keyin aralashmalardan tozalash uchun alkaloid asoslarining hosil bo'lgan eritmasi kislotaning kuchsiz eritmasi bilan ishlanadi, alkaloidlar esa organik erituvchilarda erimaydigan va suvga aylanadigan tuzlarni hosil qiladi. Agar kerak bo'lsa, alkaloid tuzlarining suvli eritmasi yana ashyosida "halokatlarni unutish" spektroskopiya va xromatografiyaning organik kislotalar tuzlari alkalize qilinadi va organik erituvchi bilan ishlanadi. Jarayon etarli darajada toza alkaloidlar aralashmasining eritmasi olinmaguncha davom etadi.

Alkaloidlarni tuzlar shaklida ajratib olishda xom ashyo suvda, etanolda yoki metanolda kislotaning kuchsiz eritmasi (masalan, sirka) bilan ishlanadi. Olingan eritma alkaloid tuzlarini organik erituvchi bilan olinadigan asoslarga o'tkazish uchun ishqorlanadi (agar ekstraksiya alkogol yordamida amalga oshirilgan bo'lsa, avval uni haydab chiqarish kerak, qolgan qismi esa suvda eritiladi). Organik erituvchida alkaloid asoslarining eritmasi yuqorida aytib o'tilganidek tozalanadi

Alkaloidlar aralashmasini tarkibiy qismlarga ajratish ularning fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarining farqi yordamida amalga oshiriladi. Buning uchun distillash, ma'lum bir erituvchida alkaloidlarning har xil eruvchanligiga asoslangan ajratish, asos kuchining farqiga asoslangan ajratish va hosilalarni olish yo'li bilan ajratish mumkin.

XULOSA

Shunday qilib, alkaloidlar, turli xil o'simliklardan olinadi. Hozirgi kunda alkaloidlar sanoat tarmoqlarida ham kirib kelgan hisoblani. Uning yaxshi, va yomon tomoni mavuj. Lekin uni qaysi bir yaxshi, qaysi biri yomon ekanligini bilgan holda, oqilona foydalanish kerak. Ko'pchilik alkaloidlar psixoaktiv moddalardir. O'simliklar tarkibidagi alkaloidlar o'simlikning o'sish jarayonida ham bir qancha asosiy rollarni bajarib beradi. O'txor va hashorotxo'r hayvonlar alkaloid miqdori ko'p bo'lgan o'simliklarni iste'mol qilayotganda, o'simlik tarkibidagi alkaloid hayvonlarning nerv sestimasiga ta'sir qilishi natijasida, ko'p miqdorda o'simlik iste'mol qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Alkaloidlardan farmasevtikaga ham keng ko'lamda foydalanilmoqda. Dori darmon sifatida ham bazi bir alkaloidni turlaridagina foydalaniladi. Xozirgi davrga kelib alkaloidlar turli xil texnologiyalar usulida tez va sof holda ajratib olinmoqda. Bu esa xom ashyo sarfi va unga ketadigan texnikalar sarf xarajatini kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR/ REFERENCES

1. Орехов А.П. Химия алкалоидов. - Версия. 2. - М.: АН СССР, 1955. - 859 с.
2. Кнунянс И. Л. Химическая энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1988. - С. 83. - 623 с.
3. Пледенков В. В. Введение в химию природных соединений. - Казань, 2001. - 376 с. Семенов А. А., Карсев В. Г. Основы химии природных соединений. - М.: МСПФ, 2009. - Том 2. - ISBN 978-5-903078-13-4.
4. Гринкевич Н. И., Сафронич Л. Н. Химический анализ лекарственных растений: учеб. Путеводител по вузам фармации. - М., 1983. - 176 с..
5. [Соколов В. С. Алкалоидоносные растения СССР](#) / Под общ. ред. д-ра биол. наук проф. [М. М. Ильина](#); [Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова АН СССР](#). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. — 380 с. — (Монографии по сырьевым группам растений). — 2200 экз.
6. Tadeusz Aniszewski. Alkaloids — secrets of life. — Amsterdam: [Elsevier](#), 2007. — 335 с.
7. Manfred Hesse. [Alkaloids. Nature's Curse or Blessing](#). — Wiley-VCH, 2002. — 414 с.
8. E. Fattorusso and O. Tagliatalata-Scafati. Modern Alkaloids: Structure, Isolation, Synthesis and Biology. — Wiley-VCH, 2008. — 691 с.
9. Tadhg P. Begley. Encyclopedia of Chemical Biology. — Wiley, 2009. — 3188 с.
10. Paul M Dewick. Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach. Second Edition. — Wiley, 2002. — 515 с.
11. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг.
2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг (1)
12. Alkaloids // IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. ("The Golden Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: <http://goldbook.iupac.org> (2006-) Created by M. Nic, J. Jirat, V. Kosata; Updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook (2) R. H. F. Manske. Alkaloidlar. Kimyo va fiziologiya. VIII jild. — Nyu-York: akademik matbuot, 1965. - p. 673. (3)
13. Robert Alan Lyuis. Lyuisning toksikologiya lug'ati. CRC, 1998. - p. 51. (4)
14. [www.xumuk.ru/encyklopedia/119.html Химическая энциклопедия: Алкалоиды] (5)
15. Manfred Hesse. Alkaloids. Nature's curse or blessing. - Vili-VCH, 2002. (6) Губанов И. А. и др. Дикорастущие полезные растения СССР / отв. ред. Т. А. Работнов. — М.: Мысль, 1976. — С. 15. — 360 с. — (Справочники-определители географа и путешественника). (7)
16. Leland J. Cseke et al. Natural products from plants. Second Edition. - CRC, 2006. - p. 30. (8)
17. A. William Johnson. An introduction to organic chemistry. - Jones and Bartlett, 1999. - p. 433. (9)
18. Raj K Bansal. Textbook of organic chemistry. 4th edition. - New Century International, 2004. - p. 644. (10)
19. Tadeusz Aniszewski. Alkaloids - secrets of life. - Amsterdam: 2007. - p. 110 (11) Орехов А. П. Химия алкалоидов. — 2-е изд. — М.: АН СССР, 1955. — С. 6.
20. Dewick P. M. Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach. Second Edition. — Wiley, 2002. — P. 307

21. Племенков В. В. Введение в химию природных соединений. — Казань: 2001. — С. 229.
22. Гринкевич Н. И., Сафронич Л. Н. Химический анализ лекарственных растений: Учеб. пособие для фармацевтических вузов. — М.: 1983. — С. 122—123.

O'SIMLIK MOYLARINING SUPERKRITIK SUYUQLIK HOLATIDA GIDROGENLASH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH

Meliyeva Nargiza Fayzullayevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Yunusov Obidjon Qodirovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, t.f.n.

Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda yog'lar tarkibidagi trans kislotalar miqdorini kamaytirish dolzarb masalalaridan biri bo'lib, uni bartaraf etishning bir nechta usullari ishlab chiqilgan. Mazkur tadqiqot ishida o'simlik moylarini superkritik suyuqlik holatida gidrogenlash texnologiyasi adabiyotlar tahlili orqali o'rganilgan. O'simlik moylarini superkritik suyuqlik holatida gidrogenlash texnologiyasining prinsipal sxemasi ishlab chiqilgan va texnologik rejim meyorlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: gidrogenlash, salomas, tran yog' kislota, superkritik suyuqlik, harorat, katalizator, vodorod, texnologik rejim meyorlari

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. На сегодняшний день снижение количества трансжирных кислот в жирах является одной из актуальных проблем, и разработано несколько методов ее устранения. В данном исследовании технология гидрогенизации растительных масел в состоянии сверхкритического флюида изучалась на основе анализа литературы. Разработана принципиальная схема технологии гидрогенизации растительных масел в состоянии сверхкритического флюида и определены нормы технологического режима.

Ключевые слова: гидрирование, саломас, трансжирная кислота, сверхкритический флюид, температура, катализатор, водород, нормы технологического режима.

RESEARCH OF HYDROGENATION TECHNOLOGY OF VEGETABLE OILS IN SUPERCRITICAL FLUID CONDITION

Abstract. Today, reducing the amount of trans acids in fats is one of the urgent issues, and several methods of its elimination have been developed. In this study, the technology of hydrogenation of

vegetable oils in the state of supercritical fluid was studied through literature analysis. The principle scheme of the technology of hydrogenation of vegetable oils in the state of supercritical fluid has been developed and the norms of the technological regime have been determined.

Key words: hydrogenation, salomas, trans fatty acid, supercritical fluid, temperature, catalyst, hydrogen, norms of technological regime

KIRISH.

Gidrogenlangan o'simlik moylari 20-asrning 1-yarmidan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarida keng qo'llanila boshlagan[1]. O'simlik moylari eng muhim oziq-ovqat yog'lari bo'lib, dunyodagi iste'mol qilinadigan oziqa yog'larning 70% dan ortig'ini tashkil qiladi. Gidrogenlangan o'simlik moylari umumiy ovqatlarda o'ziga xos ta'm, tiniqlik, surkaluvchanlik, plastiklik va oksidlanish barqarorligini ta'minlaydi. Ammo gidrogenlangan yog'lar yuqori miqdordagi trans yog' kislotalarni o'z ichiga oladi, ular qon zardobidagi past zichlikdagi lipoprotein xolesterin darajasini ko'tarish va yuqori zichlikdagi lipoprotein xolesterin darajasini pasaytirish orqali yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi[2]. Trans yog' kislotalarining sog'likga nisbatan xavotirning kuchayishi sababli trans yog' kislotalarining chegara ulushini qo'llash taklif qilindi[3,4]. Amerika Qo'shma Shtatlarida 2003 yil iyun oyida tasdiqlangan qonunchilik barcha oziq-ovqat yorliqlarida trans yog'lar tarkibini ko'rsatishni talab qiladi. O'zbekistonda esa Bazirlar Mahkamasining 2020 йил 17 ноябрдаги 724-sonli “Yog’-moy mahsulotlarining havfsizligi to’g’risidagi umumiy texnik reglamentini tasdiqlash haqida”gi qarorining 4-8 ilovalariga muvofiq yog’-moy mahsulotlari tarkibidagi trans kislotalar miqdori 2% dan oshmasligi belgilab qo’yildi. Trans yog'li kislotalar bilan bog'liq sog'liq muammolari moylarni gidrogenlashning muqobil usuli sifatida - an'anaviy gidrogenlashdan ko'ra qimmatroq bo'lishi mumkin bo'lgan muqobillar: moylarni qattiq yog'lar bilan pereeterifikatsiyalash, fraksiyalash yoki aralashtirishga qiziqish uyg'otdi. Muqobil usullar qandolat mahsulotlari, margarinlar va shorteninglar kabi keng assortimentdagi yog' mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun fizik va kimyoviy xususiyatlari mos bo'lgan istalgan yog'larni osonlikcha ishlab chiqarish imkonini bermaydi. Shu sababli, muqobil usullar o'simlik moylarini gidrogenlashni osonlik bilan almashtira olmadi. Agar gidrogenlash jarayonida trans yog' kislotalari sezilarli darajada kamayishi mumkin bo'lsa, gidrogenizatsiya oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun maqbul tanlovdir. Elektrokatalitik gidrogenlash[5], qimmatbaho katalizator gidrogenizatsiyasi[6] va superkritik suyuqlik holatida gidrogenlash[7] kabi yangi gidrogenlash jarayonlari salomasda trans yog' kislotalarini kamaytirishi aniqlangan. Ushbu maqola gidrogenlangan yog'larning trans yog' kislotalarini kamaytirish uchun superkritik suyuqlik holatini gidrogenlashdan foydalanishni ko'rib chiqadi.

TADQIQOT OBEKTI VA USULLARI

Maqolada adabiyotdagi ma'lumotlarni jamlash, tahlil qilish va muvofiqlashtirish usullaridan foydalanilgan[10].

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

O'simlik moylarining gidrogenatsiyasini yaxshilash uchun superkritik suyuqlik holatida gidrogenlash joriy etildi. An'anaviy Ni gidrogenatsiyasi vodorod gaz fazasi, suyuq yog' fazasi va qattiq katalizator fazasining uch fazali reaksiya tizimida amalga oshiriladi. Gidrogenlanish tezligini belgilovchi eng muhim omillardan biri gidrogenlash uchun katalizator yuzasi yaqinidagi suyuq moyga vodorod gazining massa o'tkazilishi hisoblanadi. Superkritik suyuqlik holati yaxshi gomogen fazani ta'minlab, gidrogenatsiya paytida katalizator yuzasiga vodorodning o'tkazilishini yaxshilaydi. Yaxshilangan massa almashinuvi gidrogenlanish reaksiyasi tezligini oshiradi va trans yog' kislotalari hosil bo'lishini kamaytiradi. Bir nechta tadqiqotchilar o'ta kritik karbonat angidrid yoki propanni gidrogenatsiya erituvchisi sifatida ishlatib, o'simlik moylarini gidrogenatsiyalash samaradorligini ko'rsatdilar[7] an'anaviy nikel katalizatori bilan o'ta kritik karbonat angidrid ostida 120 dan 140 °C gacha haroratda va 2000 psi gacha bo'lgan vodorod bosimida gidrogenatsiyani o'rgandilar. Nikel katalizatori bilan superkritik karbonat angidrid gidrogenatsiyasi trans yog' kislotalari hosil bo'lishini kamaytirdi. O'ta kritik karbonat angidrid sharoitida IV-82 bo'lgan gidrogenlangan soya yog'ida 6,4% trans yog' kislotalari mavjud. Macher va boshqalar[6] mikro miqyosli doimiy statsionar reaktorda aminopolisiloksanda 3% palladiy bilan superkritik propan yordamida raps yog'idan olingan yog' kislotasining metil efirini gidrogenatsiyalashni o'rgandilar. 92 °C haroratda, 58 psi vodorod bosimi va 40 ms bo'lish vaqti bilan ishlab chiqarilgan IV-70 bilan gidrogenlangan yog'da 3,8% trans yog' kislotalar mavjud edi. Macher va Holmqvist[8] uglerodda 1% palladiy bo'lgan doimiy qattiq yotoqli reaktor yordamida kritik va o'ta kritik propanda palma yog'ini gidrogenlangan. Kritik va o'ta kritik sharoitlarda gidrogenlangan palma yog'i yuqori reaksiya tezligini ko'rsatdi. 120 °C haroratda va 2 s vaqt davomida to'liq gidrogenlangan palma yog'i olindi. Shu bilan birga, katalizatorlar gidrogenatsiyaning juda boshida kuchli deaktivatsiya belgilarini ko'rsatdi, bu ehtimol xom ashyo tarkibidagi aralashmalar va/yoki koks hosil bo'lishi tufayli bo'lishi mumkin. Reaksiya aralashmasining fazaviy harakatini va metallar bilan superkritik suyuqlik holatida gidrogenlashda trans izomer hosil bo'lishini minimallashtirishning maqbul sharoitlarni aniqlash kerak[8].

O'zbekistonda o'simlik moylarini gidrogenlash an'anaviy usulda olib boriladi va bunda olingan oziq va texnik salomas tarkibida ko'p miqdorda trans kislota bo'ladi[9]. Asosiy xom ashyo sifatida paxta va kungaboqar moylari qo'llaniladi. Biz adabiyotlar tahlili asosida paxta moyini karbonat angidrid ishtirokida past haroratlarda gidrogenlab, trans kislota miqdori kamaytirilgan salomas olish texnologiyasining printsiplial texnologik tizimini ishlab chiqdik(1-rasm).

1-rasmdagi texnologik sxemadan ko'rinadiki, karbonat angidrid erituvchi sifatida dastlab paxta moyini eritadi, so'ng vodorod bilan aralastirilib isitgichga beriladi. Katalizator ham moy bilan aralashgan xolda beriladi. Qizdirilgan massa reaktorga kelib tushadi va reaksiya ketadi. Hosil bo'lgan

mahsulot bosim pasaytirgich orqali sovutgichga uzatiladi. U yerdan filtrlashga beriladi. Reaktordan chiqayotgan gazlar esa tozalash tizimiga yuboriladi.

1-rasm. O'simlik moylarining superkritik suyuqlik holatida gidrogenlash texnologiyasining printsipl texnologik tizimi

XULOSA

O'simlik moylarini noan'anaviy usullar yordamida past haroratlarda gidrogenlash orqali olinadigan salomas tarkibidagi trans kislota miqdorini kamaytirish mumkin.

O'simlik moylarining superkritik suyuqlik holatida gidrogenlash texnologiyasini an'anaviy reaktorlarda amalga oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Yu, Kadirov. "Ruzibayev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi." *T.: "Fan va Texnologiya* 320 (2014).
2. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary trans fatty acids on high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels in healthy subjects. *N Engl J Med.* 1990 Aug 16;323(7):439-45.
3. Feldman, E.B., Kris-Etherton, P.M., Kritchevsky, D., Lichtenstein, A.H., 1996. Position Paper on Trans Fatty Acids. ASCN/AIN Task Force on TFA's. *AM J ClinNutr*, 63:663-70.
4. Tursunbayevich R. A., Dilmurodovna S. S., Polatovich R. D. Cottonseed oil as a valuable raw material to obtain trans-free margarine // *Journal of critical reviews.* – 2020. – T. 7. – №. 9. – C. 572-577.
5. Mondal, K., Lalvani, S.B. Electrochemical hydrogenation of canola oil using a hydrogen transfer agent. *J Amer Oil Chem Soc* **80**, 1135–1141 (2003)
6. Hsu, Noel & Diosady, L.L. & Rubin, L. (1988). Catalytic behavior of palladium in the hydrogenation of edible oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society.* 65. 349-356.
7. Macher, Maj-Britt & Holmqvist, André. (2001). Hydrogenation of Palm Oil in Near-Critical and Supercritical Propane. *European Journal of Lipid Science and Technology.* 103. 81-84
8. King, J.W, et al. "Hydrogenation of Vegetable Oils Using Mixtures of Supercritical Carbon Dioxide and Hydrogen." *Journal of the American Oil Chemists' Society*, v. 78 ,.2 pp. 107-113.
9. Ruzibayev A. T., Kadirov Y. K., Rahimov D. P. Intensification of the hydrogenation process of vegetable oils with effective methods of detoxication of catalyst // *Europaische Fachhochschule.* – 2015. – №. 5. – C. 58-61.
10. Hannah Snyder, Literature review as a research methodology: An overview and guidelines, *Journal of Business Research*, Volume 104, 2019, Pages 333-339,

SHOKOLAD MAHSULOTLARI TARKIBIDA QO'LLANILADIGAN YOG'LARNING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH

Qadamboyeva Nodira Qudrat qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Umirbaeva Barno Rashidovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Suleymanova Nargiza Shavkat qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Akbarov Mansur Muxtarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shaxrisabz filiali, katta o'qituvchi

Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

Baltayev Umid Sotimbayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, t.f.n.

Salijonova Shaxnozahon Dilmurodovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, PhD.

Annotatsiya. Shokolad va shokolad mahsulotlari tarkibida kakos moyi qo'llanilishi lozim. Biroq kakos moyining tannarxi qimmatligi sababli unung o'rinbosarlari ishlab chiqilgan. Maqolada shokolad mahsulotlari tarkibida qo'llaniladigan kakos va uning o'rnida ishlatiladigan yog'lar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek shokolad mahsulotlari tarkibida qo'llaniladigan qandolat yog'lari va kakos yog'i o'rinbosarlarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish natijasida olingan natijalar keltirilgan. Tadqiqot natijasida tahlil qilingan yog'larning tarkibidagi tran yog' kislotalar miqdori standart meyorlaridan ko'p ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: kakos, shokolad, yog' o'rinbosari, tran yog' kislota, qattiq trigliserid miqdori, harorat, erish harorati, qandolat yog'i, laurin kislota, stearin kislota, palma yog'i

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСЕЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Аннотация. Кокосовое масло следует использовать в шоколаде и шоколадных изделиях.

Однако из-за высокой стоимости кокосового масла были разработаны его заменители. Статья

содержит информацию о какао, используемом в шоколадных изделиях, и маслах, используемых вместо него. Также представлены результаты, полученные в результате анализа физико-химических показателей кондитерских масел и заменителей кокосового масла, используемых в шоколадных изделиях. В результате исследований установлено, что количество трансжирных кислот в анализируемых маслах выше стандартных норм.

Ключевые слова: кокос, шоколад, заменитель жира, транс жирные кислоты, содержание твердых триглицеридов, температура, температура плавления, кондитерский жир, лауриновая кислота, стеариновая кислота, пальмовое масло.

RESEARCH OF THE PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF OILS USED IN CHOCOLATE PRODUCTS

Abstract. Coconut oil should be used in chocolate and chocolate products. However, due to the high cost of coconut oil, its substitutes have been developed. The article contains information about cocoa used in chocolate products and oils used instead. Also, the results obtained as a result of the analysis of the physical-chemical parameters of confectionery oils and coconut oil substitutes used in chocolate products are presented. As a result of the research, it was found that the amount of trans fatty acids in the analyzed oils is higher than the standard norms.

Key words: coconut, chocolate, fat substitute, trans fatty acid, solid triglyceride content, temperature, melting point, confectioner's fat, lauric acid, stearic acid, palm oil

KIRISH.

Shokolad va unda qo'llaniladigan kakao o'zining yaxshi ta'mi va sog'liq uchun tavsiya etilgan ta'siri bilan asrlar davomida ma'lum bo'lgan[1]. Ilgari shokolad tarkibida ko'p miqdorda yog' bo'lganligi uchun tanqid qilinar edi va uni iste'mol qilish husnbuzar, kariyes, semizlik, yuqori qon bosimi, koronar arteriya kasalligi va diabet bilan bog'liq deb hisoblanardi[2]. Shuning uchun ko'plab shifokorlar bemorlarni ko'p miqdorda shokolad iste'mol qilishning mumkin bo'lgan salomatlik xavfi haqida ogohlantirishga moyil edilar. Biroq, yaqinda kakao tarkibidagi biologik faol fenolli birikmalarning kashf etilishi bu tushunchani o'zgartirdi va uning qarish, oksidlovchi stress, qon bosimini tartibga solish va aterosklerozga ta'siri bo'yicha tadqiqotlarni rag'batlantirdi[3]. Bugungi kunda shokolad o'zining ulkan antioksidant salohiyati uchun maqtovg'a sazovor. Biroq, ko'plab tadqiqotlarda, qarama-qarshi natijalar va uslubiy masalalar bo'yicha tashvishlar sog'liqni saqlash mutaxassislari va jamoatchilik uchun shokoladning sog'likka ta'siri bo'yicha mavjud dalillarni tushunishni qiyinlashtiradi[4].

Shokolad dastlab Meksikada paydo bo'lgan, u yerda mayyalar, inkalar va atsteklar kakao daraxtini yetishtirgan[5]. Avvaliga uni faqat badavlat va boy odamlar olishi mumkin bo'lgan,

keyinchalik, narxi yuqori bo'lganligi sababli, shokolad asosiy ichimlik sifatida qahva va choy bilan almashtirildi. Biroq, oxir-oqibat, shokolad ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda, shu jumladan Yevropa va Shimoliy Amerikada sevimli qandolatga aylandi. Hozirgi vaqtda kakao asosan G'arbiy Afrika, Indoneziya va Shri-Lankada yetishtiriladi. Shokolad - qovurilgan kakao urug'idan tayyorlangan taomdir[6].

Shokoladning ozuqaviy fazilatlarini bir nechta mualliflar tomonidan e'tirof etilgan va ba'zi odamlar uni to'liq oziq-ovqat deb atashgan. Shokoladda mavjud bo'lgan muhim kimyoviy moddalar quyidagilardir[7,8]:

Yog'lar. To'q rangli shokoladdagi yog' asosan kakao moyi bo'lib, unda taxminan 33% olein kislotasi (bir to'yinmagan), 25% palmitin kislotasi (to'yingan) va 33% stearin kislotasi (to'yingan). Olein kislotasi lipidlar darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. To'yingan yog'lar umumiy xolesterin va past zichlikdagi lipoproteinlar darajasini salbiy ravishda oshiradi. Biroq, to'yingan yog'lardan biri bo'lishidan qat'i nazar, stearin kislotasi lipidlar darajasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmasligi yoki lipid darajasini oshirishi mumkin. Stearin kislotasi bilan bog'liq bu nomuvofiqlikning sababi hayvonot manbalaridan kakaodan olingan stearin kislotaning turli tabiati bo'lishi mumkin; yoki stearin kislotaning kamroq so'rilishi. Biroq, bir nechta tadqiqotlar bu imkoniyatni rad etdi.

Antioksidantlar. Kakao tarkibida katta miqdordagi flavonoidlar, epikatexin, katexin va prosiyanidinlar mavjud. Kakao flavonoidlarning maksimal darajasiga ega, hatto choy va sharobdan ham ko'proq. Qora shokolad tarkibida sutli shokoladga qaraganda ancha yuqori miqdorda flavonoidlar mavjud. Bundan tashqari, flavonoidlarning biologik ta'siri quyuq shokoladda ham ko'proq bo'lishi mumkin, chunki sutli shokoladdagi sut flavonoidlarning ichakdan so'rilishini sekinlashtirishi mumkin. Nihoyat, shokolad prosiyanidin flavonoidlariga boy bo'lib, prosiyanidning boy olma darajasi bilan solishtiriladi.

Azotli birikmalar. Kakaoning azotli birikmalariga oqsillar va metilksantinlar teobromin va kofein kiradi. Ular markaziy asab tizimining stimulyatorlari, diuretiklar va silliq mushak tinchlantiruvchisi hisoblanadi.

Minerallar va boshqa xususiyatlar. Kakao massasi, shuningdek, shokoladning sog'liq uchun foydasini kuchaytiradigan kaliy, fosfor, mis, temir, rux va magniy kabi minerallarni o'z ichiga oladi. Shokolad tarkibida kofein va teobromin stimulyatorlari mavjudligiga qaramay, stressni kamaytiradigan valerik kislotasi ham mavjud.

Parhezli yog'larning energiya qiymati past, lekin uglevod bilan solishtirganda yuqori va ishtahani bostirish uchun cheklangan ta'sir ko'rsatadi[10]. Bu "passiv iste'mol" bilan bog'liq bo'lib, unda ortiqcha energiya ko'p miqdorda oziq-ovqat iste'mol qilinmasdan yutiladi[11]. Shuning uchun, parhezli yog'larni

ko'paytirish energiya iste'molini kamaytirishi va semirishning samarali oldini olishga yordam beradi. Shuning uchun oziq-ovqat sanoati uchun kam yog'li mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir. Bu, ayniqsa, asosiy parhezning bir qismi bo'lmagan va faqat shokolad kabi cheklangan ozuqaviy foyda keltiradigan ovqatlar uchun to'g'ri keladi. Shokolad uzluksiz yog' fazasida (kakao moyi) yog'siz zarralar (shakar, kakao va sut qattiq moddalari) suspenziyasidir. An'anaviy shokolad tarkibida sut yog'i va kakao moyidan iborat 30-40% yog' mavjud[12]. Shokolad tarkibidagi yog' unga yaltiroqlik, kremsimon shakl, mazali ta'm, va og'izda erish sifati kabi kerakli fizik xususiyatlarni beradi. Shokolad juda yuqori kaloriyali bo'lgani uchun (bir gramm yog'da taxminan to'qqiz kaloriya bor), u sog'lom vazni saqlash uchun zararli bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda kerakli ta'm va tuzilishga ega kam yog'li shokoladlar mavjud emas. Kakao moyi emulsiyalarining polimorfik shaklini hisobga olish muhimdir. Kakao moyi kamida beshta kristall shaklga ega, ularning har biri turli erish nuqtalariga ega.

Kakao moyi tabiiy o'simlikdan olinganligi sababli, uni yetkazib berish ob-havo sharoitlariga qarab o'zgaradi. Bundan tashqari, kakao moyi qimmat bo'lganligi sababli, shokolad uchun kakao moyi o'rniga o'simlik yog'i va moy ishlatiladi. Bunday o'rinbosar yog'larga kakao moyi bilan mos kelmaydigan gidrogenlangan palma yadrosi yog'i va kokos moyi kiradi. Kakao moyi o'rnini bosuvchi yog' va moy ishlab chiqarish usullari va tarkibiy qismlariga qarab kakao moyi ekvivalenti va kengaytiruvchisi (CBE), kakao moyini almashtiruvchi (CBR) va kakao moyi o'rnini bosuvchi (CBS) ga tasniflanadi[13-20].

CBE kakao moyi bilan mos keladi, kakao moyiga o'xshash triglitserid tarkibiga ega va qattqlik beradi. CBE ga misollar palma yog'ining o'rta fraksiyasi (PMF), Sal yog'i, Borneo yog'i, Kokum, Shea yog'i va ularning yog' fraksiyalarini o'z ichiga oladi. Ma'lumki, kakao moyiga o'xshash yog'ni tayyorlash uchun kakao moyi palma yog'ining o'rta fraksiyasi bilan aralashtiriladi va yuqori SOS(stearin-olein-stearin) tarkibiga ega bo'lgan yog' hosil bo'ladi.

CBR – soya moyi, raps moyi, palma yog'i yoki shunga o'xshashlarni suyuq holatda yoki xona haroratida suyuq va qattiq aralash holatda gidrogenlash natijasida olingan qattiq yog'. CBR ma'lum darajada kakao moyini almashtirishi mumkin, ammo qattqlik bermaydi. CBR yuqori oksidlanish barqarorligiga ega. Biroq, CBR qisman gidrogenlash yordamida tayyorlanganligi sababli, u trans kislotalarining yuqori miqdoriga ega va shuning uchun ozuqaviy jihatdan maqbul emas.

CBS o'simlik moyi va yog'ning bir qismini gidrogenlash yo'li bilan olinadi, kakao moyi bilan mos kelmaydi, laurik kislotalarining yuqori miqdoriga ega va qattqlik bermaydi. CBS odatda pishirish maydonida qoplama uchun ishlatiladi va odatda palma yadrosi yog'i va kokos yog'ini gidrogenlash yoki pereeterifikatsiya qilish va kerak bo'lganda boshqa turdagi gidrogenlangan o'simlik moyi bilan aralashtirish orqali tayyorlanadi. Ammo namlik mavjud bo'lganda, tarkibida laurik kislota ko'p bo'lgan moylar va yog'lar mog'or tufayli gidrolizlanadi, g'ayritabiiy hid chiqaradi va laurik kislota tufayli ozuqaviy jihatdan maqsadga muvofiq emas.

CBR va CBS ozuqaviy jihatdan tanqis bo'lganligi va strukturasi bilan bog'liq funksiyalari past bo'lganligi sababli, masalan, ular og'izda tezda eriydi, CBE tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Yog'ning fizik xossalari turli haroratlarda qattiq yog'lar miqdori (SFC) orqali aniqlanadi. 20 dan 25 °C gacha bo'lgan SFC yog'ning qattiqlikini, 25 dan 30 °C gacha bo'lgan SFC issiqlikka chidamliligini va 35 °C va undan yuqori haroratdagi SFC mumni bildiradi, bu yog'ning tez erimasdan qolishi darajasini bildiradi. Shokolad uchun ishlatiladigan kakao moyi yoki kakao moyi o'rnini bosuvchi yog'lar, agar ularning SFC 30 °C yoki undan past haroratda yuqori bo'lsa, 30 °C va undan yuqori haroratda keskin pasayganda va 35 °C va undan yuqori haroratda juda past bo'lsa, yaxshi sifatga ega hisoblanadi, ya'ni SFC tik egri chiziq hosil qiladi.

Kakao moyi va CBE ning SFC tarkibi solishtirganda, SOS miqdori yuqori bo'lgan CBE da 30 °C da SFC kamroq yoki kakao moyiga nisbatan kam. Biroq, yuqori SOS tarkibiga ega bo'lgan CBE kakao moyiga qaraganda 30 °C yoki undan yuqori SFCga ega va shuning uchun qattiqlikka ega va og'izda sezilarli ta'm qoldiradi. Yuqorida aytib o'tilganidek, kakao moyi va CBE o'rtasidagi SFCdagi farq, ya'ni xususiyatlar farqi kakao moyi va CBE o'rtasidagi triglitseridlar tarkibidagi farq bilan bog'liq. CBE tarkibida POP va SOS yuqori, kakao moyi esa yuqori POS tarkibiga ega. POS va POP 35 °C atrofida erish nuqtalariga ega, SOS esa 41 °C erish nuqtasiga ega. Yuqori SOS tarkibiga ega bo'lgan yog'lar 30 °C yoki undan yuqori haroratda nisbatan qattiqdir[17].

TADQIQOT OBEKTI VA USULLARI

Yog'larning erish harorati, laurin kislota miqdori, kislota soni, perekis soni, yog' miqdori, namlik va uchuvchan moddalar miqdori, qattiq triglitseridlarning massa ulushi, olein kislotasi trans izomerining massa ulushi ma'lum metodlar[21-25] asosida amalga oshirildi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

So'nggi paytlarda shokoladning qattiq emas, balki yumshoqligi va og'izda tezda erishi natijasida ta'm qoldirmaydigan toza bo'lishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Shunga ko'ra, SOS tarkibini kamaytiradigan va PMF tarkibini oshirgan yumshoq CBE ishlab chiqildi. Yumshoq CBE triglitserid tarkibiga ega, shu jumladan 40-45% POP, 10-15% POS va 30-35% SOS. Yumshoq CBE 20 dan 35 °C gacha bo'lgan harorat oralig'ida umumiy past SFCga ega va shuning uchun u yumshoq teksturali shokoladni ta'minlay oladi, lekin xona haroratida qattiq kristallar hosil qilmaydi, bu gullash hodisasini keltirib chiqarishi mumkin.

Kakao moyi shokolad mahsulotlari ishlab chiqarishda muhim tarkibiy qism hisoblanadi, lekin u ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada oshiradi. Kakao moyi o'rnini bosuvchi va ekvivalentlaridan foydalanish nafaqat shokolad ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi, balki ishlab chiqarish jarayonini ham soddalashtiradi[26,27].

Tarkibida laurik kislota bo'lmagan shokolad mahsulotlari va shokoladlar uchun qandolat yog'i. Ushbu yuqori erish nuqtasiga ega qandolat yog'i findik, yeryong'oq, bodom asosidagi pastalarning tarkibidagi suyuq yog'larni mahkamlash uchun maxsus mo'ljallangan. U yagona barqaror shaklda kristallanadi va temperaturani talab qilmaydi. Tarkibida laurik kislotaning yo'qligi tufayli u sovunli ta'mga ega emas. Bu pasta uchun boshqa yog'lar bilan mos keladi, ular orasida kakao moyi, sariyog 'va suyuq yong'oq moylari mavjud. Oksidlanishga chidamli bo'lib, qandolatchilik va pishirish sanoatida shokoladli mahsulotlar, vafli va pechene uchun pasta ishlab chiqarish, shuningdek, qandolat qoplamasini tayyorlash uchun keng qo'llaniladi.

O'simlik yog'i asosidagi kakao moyi o'rnini bosuvchi (laurik kislota bo'lmagan. U barcha turdagi qandolat mahsulotlarini - shokolad, vafli, pechene, zefir, jele, muzqaymoq uchun sirlangan va boshqalarni glazurlash uchun ishlatiladigan qandolat qoplamasini tayyorlash uchun ishlatiladi. Oksidlanishga chidamli bo'lib, u ham haroratni talab qilmaydi. Ushbu yog' bilan tayyorlangan glazur, saqlash jarayonida so'nmaydigan ajoyib yorqinlikka ega. Yog' kislota tarkibi va yog' xususiyatlari yuqori sifatli mahsulotni ta'minlaydi. Bu umumiy yog'ning 20% gacha bo'lishi mumkin bo'lgan kakao moyi bilan mos keladi. Bu qoplama retseptlari uchun turli xil kakao kukuni, kakao likyorining kichik qismlari va kakao moyini qo'llash imkonini beradi, bu esa tayyor mahsulotda shokoladning aniq ta'miga olib keladi.

1-jadval

Shokolad mahsulotlarida qo'llaniladigan yog'lar va ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Shokolad mahsulotlari va shokoladlar uchun qandolat yog'i (laurin kislota bo'lmagan)			O'simlik yog'i asosidagi kakao moyi o'rnini bosuvchi (laurin kislota bo'lmagan)
	1	2	3	
Erish harorati, °C	37-41	35-37	35,5 – 37,5	35,0 – 37,5
Laurin kislota miqdori, % max.	1,0	1,0	1,0	1,0
Kislota soni, mg KOH/g, max.	0,1	0,1	0,5	0,2
Perekis soni, mmol ½ O/kg, max.	1,0	1,0	5,0	1,0
Yog' miqdori, % min.	99,8	99,8	99,8	99,8
Namlik va uchuvchan moddalar miqdori, % max.	0,2	0,2	0,2	0,2
Qattiq triglitseridlarning massa ulushi, 20 °C, %	38-45	50-54	57–70	72-86
Olein kislotasi trans izomerining massa ulushi, % max.	12	50	50	50

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, shokolad va shokolad mahsulotlari uchun qo'llaniladigan yog'ilarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tabiiy kakos yog'ining ko'rsatkichlariga mos

keladi. Masalan tabiiy kakos yog'ining erish harorati 34-38 °C oralig'ida bo'lib, jadvalda keltirilgan barcha yog' o'rinbosarlari ushbu oraliqqa mos keladi[20]. 20 °C dagi qattiq triglitseridlarning massa ulushi tabiiy kakos yog'ida 70-80% tashkil etsa, qandolat yog'larida 38-70 % ni va yog' o'rinbosarlarida 72-86% ni tashkil etgan. Barcha yog'lar trans kislota miqdori boyicha standart talablariga(2%) mos kelmaydi.

XULOSA

Shokolad mahsulotlari tarkibida kakos moyi va undan olinadigan boshqa mahsulotlar qo'shilishi lozim. Biroq mahsulot tannarxini kamaytirish maqsadida ishlab chiqaruvchilar kakos moyi o'rniga yog' o'rinbosarlarini va kakos kukuni o'rniga uning o'rinbosarlarini qo'llashga intilishadi. Tadqiqot ishida kakos yog'I orinbosarlarini tahlil qilinganda, uning barcha ko'rsatkichlari kakos yog'ining ko'rsatkichlariga mos kelishi aniqlandi. Faqat trans kislota miqdori ko'p bo'ldi. Bu esa trans kislota miqdori kamaytirilgan kakos yog'i o'rinbosarlarini yoki unga o'xshash yog'li emulsiyalarni izlab topishni taqoza etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Industrial Chocolate Manufacture and Use, 4th Edition, ed S.T. Beckett, Chapter 12, G. Talbot
2. Minifie BW. 1989. Chocolate, cocoa and confectionary science and technology. 3ed. Chapman & hall: Newyork
3. Watson, Ronald & Preedy, Victor & Zibadi, Sherma. (2013). Chocolate in Health and Nutrition.
4. Tan, Terence & Lim, Xin Yi & Hsiao, Julie & Wen, Shaun & Lai, Nai Ming. (2021). The Health Effects of Chocolate and Cocoa: A Systematic Review. *Nutrients*. 13. 2909.
5. Latif R. Chocolate/cocoa and human health: a review. *Neth J Med*. 2013 Mar;71(2):63-8. PMID: 23462053.
6. Stipanuk M. *Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition*. Philadelphia: Saunders Company; 2000.
7. Strandberg TE. Strandberg AY. Pitkala K. Salomaa VV. Tilvis RS. Miettinen TA. Chocolate, well-being and health among elderly men. *Eur J Clin Nutr*. 2008;62:247–253.
8. Rozin P. Levine E. Stoess C. Chocolate craving and liking. *Appetite*. 1991;17:199–212.
9. McShea A. Leissle K. Smith MA. The essence of chocolate: a rich, dark, and well-kept secret. *Nutrition*. 2009;25:1104–1105.
10. Egger, G., Swinburn, B., 1997. An “ecological” approach to the obesity pandemic. *BMJ* 23 (315), 477–480.
11. Prentice, A.M., Jebb, S.A., 1995. Obesity in Britain: gluttony or sloth? *BMJ* 311, 437– 439.
12. Beckett, S., 2000. *The Science of Chocolate*. RSC Paperbacks, Cambridge
13. Miller KB. Stuart DA. Smith NL. Lee CY. Mchale NL. Flanagan JA. Ou B. Hurst WJ. Antioxidant activity and polyphenol and procyanidin contents of selected commercially available cocoa-containing and chocolate products in the United States. *J Agric Food Chem*. 2006;54:4062–4068.
14. Sonwai, Sopark; Kaphueakngam, Phimnipha; Flood, Adrian (2012). "Blending of mango kernel fat and palm oil mid-fraction to obtain cocoa butter equivalent". *Journal of Food Science and Technology*. **51** (10): 2357–69.
15. Wille, R. L.; Lutton, E. S. (1966). "Polymorphism of cocoa butter". *Journal of the American Oil Chemists' Society*. **43** (8): 491–6.
16. Mutia, Reiza & Zaidel, D & Muhamad, Ida. (2021). Characterization of Cocoa Butter Equivalent from Formulated Hard Palm Oil Mid-fraction and Canola Oil Blend. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 807. 042075.

17. Torbica, Aleksandra & Jovanovic, Olga & Pajin, Biljana. (2006). The advantages of solid fat content determination in cocoa butter and cocoa butter equivalents by the Karlshamns method. *European Food Research and Technology*. 222. 385-391.
18. Piska I, zárubová M, Louzecký T, Karami h, Filip V. 2005. Properties and crystallization of fat blends. *J. Food Eng.* 77, 433-438.
19. Undurraga D, Markovits A, Erazo S. 2001. Cocoa butter equivalent through enzymic interesterification of palmoil midfraction. *Proc. Biochem.* 36, 933-939
20. Marangoni AG, Mcgauley SE. 2003. Relationship between crystallization behavior and structure in cocoa butter. *Crystal Growth Design*. 3, 95-108.
21. ISO 11053 regarding Vegetable fats and oils - Determination of Cocoa Butter Equivalents in milk chocolate, 2009
22. ISO 23275-1. Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate - Part 1: Determination of the presence of cocoa butter equivalents, 2006
23. ISO 23275-2. Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate - Part 2: Quantification of cocoa butter equivalents, 2006
24. AOCS Official Method Ce 11a-07. Cocoa Butter Equivalents in Milk Chocolate by GC, 2007
25. AOCS Official Method Ce 11-05. Determination of Cocoa Butter Equivalents in Cocoa Butter and Plain Chocolate, 2005
26. J.E. Norton, P.J. Frer, J. Parkinson, P.W. Cox, Development and characterisation of tempered cocoa butter emulsions containing up to 60% water, *Journal of Food Engineering*, Volume 95, Issue 1, 2009, Pages 172-178,
27. Bouzas, J., Brown, B.D., 1995. Interactions affecting microstructure, texture and rheology of chocolate confectionary products. In: Gaonkar, A.G. (Ed.), *Ingredient Interactions: Effects on Food Quality* (Food Science and Technology). CRC Press, USA.

REGENERASIYALANGAN KATALIZATOR ISHTIROKIDA PAXTA PALMITININI CHUQUR GIDROGENLAB SIFATI YAXSHILANGAN NONVOYLIK YOG'LARI OLISH

Alimova Nozima Komil qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti, magistratura talabasi

Muximova Zuxraxon Sabixiddin qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti, magistratura talabasi

Abdullayeva Nigoraxon Farxodjon qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti, magistratura talabasi

Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, professor

Qodirov Xasan Irgashevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, professor

Agzamov Xurshid Kazimovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, dosent

Annotatsiya. Bugungi kunda Respublikamizda aksariyat nonvoylik yog'lari sifatida oziqa salomasi asosida tayyorlanayotgan margarinlar qo'llanib kelinmoqda. Bu margarinlar tarkibidagi trans kislota miqdori bo'yicha standart talabalariga mos kelmaydi(2% dan ko'p). Tadqiqot ishida paxta palmitinini regenerasiyalangan katalizator ishtirokida gidrogenlab, erish harorati 59 °C dan kam va yod soni 6 dan ko'p bo'lmagan salomas olish va uning asosida nonvoychilikda qo'llaniladigan, trans kislota miqdori kamaytirilgan, margarin resepti tuzishga oid natijalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: salomas, trans kislota, paxta palmitini, margarin, nonvoychilik, katalizator, regenerasiyalash, sifat.

DEEP HYDROGENATION OF COTTON PALMITIN WITH REGENERATED CATALYST TO OBTAIN IMPROVED BAKERY OILS

Abstract. Today, in our Republic, most of the baking oils are margarines prepared on the basis of food salami. These margarines do not meet the standards of trans acid content (more than 2%). The research paper presents the results of hydrogenation of cotton palmitin in the presence of a regenerated catalyst, the melting temperature of which is less than 59 °C and the iodine number of no more than 6, and the preparation of a recipe for margarine with reduced trans acid content, which is used in baking based on it.

Keywords. Salomas, trans acid, cotton palmitin, margarine, bakery, catalyst, regeneration, quality,

ГЛУБОКОЕ ГИДРИРОВАНИЕ ХЛОПКОВОГО ПАЛЬМИТИНА С РЕГЕНЕРИРОВАННЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УЛУЧШЕННЫХ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ МАСЕЛ

Аннотация. Сегодня в нашей Республике большую часть хлебопекарного масла составляют маргарины, приготовленные на основе пищевой саломасы. Эти маргарины не соответствуют нормам по содержанию транскислот (более 2%). В научной работе представлены результаты гидрогенизации хлопкового пальмитина в присутствии регенерированного катализатора, температура плавления которого не превышает 59 °С и йодное число не более 6, и составлена рецептура маргарина с пониженным содержанием транскислоты, которая используется в выпечке на его основе...

Ключевые слова: Саломас, транскислота, пальмитин хлопка, маргарин, выпечка, катализатор, регенерация, качество.

KIRISH

Mustaqillikka erishgandan keyin yurtimizda yuqori texnologiyalarga asoslangan oziq-ovqat sanoati shakllanib, bugungi kunda iqtisodiyotimizning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ichki bozorni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yangi quvvatlarni ishga tushirishga alohida e'tibor qaratilib, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar tayyorlash o'zlashtirilmoqda. Ishlab chiqarishni modernizatsiya va diversifikatsiya qilishni rag'batlantirish hamda qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishning o'sishini ta'minlamoqda [1,2].

Bu borada hukumatimiz tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda, hususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yilning 19 yanvaridagi PQ-3484-sonli "Yog'-moy tarmog'ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi [3]. Hukumat rahbari tomonidan qabul qilingan mazkur qaror yog'-moy korxonalarini jadal rivojlantirishni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, korxonalar faoliyatini yanada takomillashtirishning yangi bosqichini boshlab beradi. Yog'-moy mahsulotlarining, jumladan, margarin mahsulotlarining assortimentlarini kengaytirish, sog'lom raqobat muhitini yaratish, mahsulot sifatini oshirish, aholining ehtiyojini kafolatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda butun dunyoda margarin sanoati uchun qattiq yog' sifatida asosan, palma va kokos yog'lari hamda gidrogenlan yog' (salomas) lar qo'llaniladi [4,5]. Bizning respublikamizda ham margarin ishlab chiqaruvchilar asosan palma yog'idan, aksariyat ishlab chiqaruvchilar salomasdan, sanoqli korxonalar kokos

yogʻidan foydalanishmoqda. Bu ikkala oʻsimlik yogʻlari xorijdan import qilinganligi sababli ulardan olinadigan margarin tannarxi ham nisbatan qimmat tushadi. Respublikamizda ishlab chiqariladigan margarin mahsulotlarining asosiy qismi salomas asosida olinadi. Salomas tarkibida uning turiga qarab trans kislota miqdori xar xil boʻladi. Trans kislota miqdoriga qatʼiy talab belgilangandan soʻng ushbu yogʻ asosida margarin ishlab chiqaruvchilar oldida jiddiy muammolar paydo boʻldi. Shu sababli butun dunyoda salomas tarkibidagi trans kislotalar miqdorini kamaytirish boʻyicha koʻplab tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Trans kilotadan holi margarin olish uchun palma yogʻlari (palma yadro yogʻi, palma stearini, palma oleini, palma yogʻi) afzal hisoblanadi. Biroq ular import xom ashyo boʻlganligi sababli olinadigan mahsulot tannarx jihatdan raqobatlasha olmaydi hamda Respublika valyuta xarajatlarining ortib ketishiga olib keladi. Shu sababli mahalliy xom ashyolar asosida import yogʻlari oʻrnini bosuvchi mahsulotlar olish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Palma yogʻi tarkibidagi palmitin kislotasining miqdorini qoʻpligi bilan boshqa yogʻlardan ajralib turadi [6,7]. Paxta moyi ham xuddi palma yogʻi kabi boshqa oʻsimlik moylaridan palmitin kislota miqdorini qoʻpligining bilan ajralib turadi. Sanoatda paxta moyini gidrogenlab erish harorati va qattiqligi palma yogʻiga oʻxshash yogʻlar (salomaslar) olinadi. Biroq yogʻ kislota tarkibining farq qilishi sababli olingan salomaslarning fizik koʻrsatkichlari palma yogʻinikidan bir muncha farq qiladi. Salat moyi olish jarayonida, yaʼni paxta moyi fraksiyalanganda uning qattiq fraksiyasi 30-35% gacha palmitin kislotasiga boʻiydi va bu massa paxta palmitini deb ataladi. Erish harorati 19-25⁰S boʻlgan paxta palmiti paxta moyidan 6-8⁰Sda fraksiyalash yoʻli bilan ajratib olinadi [4].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Yogʻ va moylarning qattiqligi va erish harorati ularning toʻyinganlik darajasiga, u esa yod soniga qarab baholanganligi uchun moy va gidrogenizatlarning yod soni, asosan, tezkor usul-refraktometrik va Viysa usulida, yogʻ va moylarning kislota soni spirtli efir usulida, yogʻlarning erish va yogʻ kislotalarining qotish harorati maʼlum usul [8]da, yogʻlar va margarin tarkibidagi trans kislotalar miqdori spektrofotometrik hamda xromatografik usullarda, yogʻ va moylarning rangi Lovibond rang oʻlchash asbobi yordamida aniqlandi [8]. Moy va gidrogenizatlarning yogʻ kislotalari tarkibi, ularning metil efirlarini gaz-suyuqlik xromatografiyalash usuli bilan aniqlandi [9]. Yogʻ kislotalarning metil efirlari [8]da bayon etilgan usulda olindi. Margarin emulsiyasini tayyorlash uchun laboratoriya pilot tizimi qoʻllanilgan.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiqot ishida margarin sanoatida keng qoʻllaniladigan palma stearinini paxta palmitini asosida olish asosiy maqsad etib belgilangan. Dastlab palma stearini, paxta moyi, paxta palmitinlarining yogʻ kislota tarkibi tahlil qilindi. (1-jadval)

1-jadval

Palma stearini, paxta moyi va paxta palmitinlarining yog' kislotasi tarkibi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Miqdori, %		
	Paxta moyi	Paxta palmitini	Palma stearini
Yog' kislotalari, %			
Miristin S14:0	0,6	0,6	1,2
Palmitin S16:0	22,0	31,3	47,6
Palmitolein S16:1	1,5	1,3	0,3
Stearin S18:0	2,9	4,3	4,7
Araxin S20:0	0,3	0,3	0,2
Olein S18:1	20,4	28,1	42,6
Linol S18:2	52,1	34,0	3,3
Linolen S18:3	0,2	0,1	0,1
Yod soni, % J ₂	110,0	88,7	49,4
Erish harorati, °S	-1	22	43

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, paxta moyidan paxta palmitini ajratib olinganda, undagi yog' kislotalari: palmitin 22,0 dan 31,3% gacha, stearin 2,9 dan 4,3% gacha ortgan, linol esa 52,1 dan 34,0% gacha kamaygan. O'z navbatida palma yog'i takibida palmitin 47,6%, stearin 4,7%, olein 42,6% va linol 3,3% kislotalari mavjudligi aniqlangan.

Paxta palmitinini qisman gidrogenlab palma yog'i ko'rsatkichlariga yaqin qattiq yog' olish mumkin. Biroq qisman gidrogenlaganda olingan salomas tarkibida trans kislotalar miqdori meyordagidan ancha ko'p bo'ladi [10]. Bu esa salomasni margarin resepturasiga kiritishni cheklaydi. Shuning uchun paxta palmitinini chuqur gidrogenlab, trans kislotalar miqdori kam bo'lgan salomas olish maqsadga muvofiqdir. O'z navbatida paxta palmitinini chuqur gidrogenlash ancha murakkab kechadigan jarayon hisoblanib, bunda katalizator sarfi yuqori va jarayon davomiyligi uzoq bo'ladi. Bu esa salomas tannarxini oshishiga olib keladi. Shu sababli keyingi tajribalarda paxta palmitinini chuqur gidrogenlash jarayonini takomillashtirishga va mahsulot tannarxini kamaytirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi.

Ma'lumki, mahsulot tannarxi bevosita xom ashyo va qo'shimcha materiallarning narxiga bevosita bog'liq bo'ladi. Bugungi kunda moylarni gidrogenlashda qo'llanilayotgan katalizatorlar xorijdan import qilinayotganligi sabab, olinadigan salomaslarning tannarxi qimmatlashib ketmoqda. Ushbu import katalizatorining o'ziga xos jihati shundaki ular markasiga qarab aniq bir maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi, ya'ni aktivlik darajasi rostlangan. Bu katalizatorlar asosan bir marta ishlatilganda yuqori samaradorlik namoyon etadi. Takroran ishlatilganda gidrogenlash reaksiyasi yetarli darajada bormaydi.

Yog' va moylarni chuqur gidrogenlash jarayonida katalizator sarfi yuqori bo'ladi. Yangi katalizator sarfini kamaytirish uchun avval ishlatilgan katalizatorlarni regenerasiya qilib olingan

katalizaordan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Biroq yangi avlod katalizatorlari shunday tayyorlanganki, ularni an'anaviy usullarda regenerasiyalanganda dastlabki aktivlik darajasiga qaytmaydi. YA'ni olingan regenerasiyalangan katalizator aktivligi past bo'ladi va u yog'ni chuqur gidrogenlash imkonini bermaydi.

Biz regenerasiyalangan katalizator ishtirokida chuqur gidrogenlangan paxta palmitini olish texnologiyasini tadqiq qildik. Ishning mohiyati yangi va regenerasiyalangan katalizatorlardan foydalanishga hamda katalizatorlarni bosqichli berishga asoslangan.

Gidrogenlash, kislota soni 0,21 mg KON/g, namlik va uchuvchan moddalar miqdori 0,04 % bo'lgan paxta palmitini ustida bajarildi. Tajribalar moy massasiga nisbatan 0,1-0,2 % miqdoridagi kukunsimon nikelli yangi katalizator(N-820) va 0,1-0,4% miqdorida regenerasiyalangan katalizatorlarni bosqichli berish yo'li bilan, 180 °S da olib borildi. Bunda vodorod sarfi 2 l/min. Dastlab regenerasiyalangan katalizator ishtirokida paxta palmiti gidrogenlandi. 1 soatdan so'ng jarayon yangi katalizator ishtirokida davom ettirildi. Yuqori titrli salomas olishda paxta palmitinini gidrogenlash jarayoniga katalizatorlarni bosqichli berishning ta'siri 2-jadvalda ko'rsatilgan.

2-jadval

Yangi va regenerasiyalangan katalizatorlarni berish usulining gidrogenlash jarayoniga ta'siri

Tajriba raqami	Berish uslubi	Berish miqdori, %		Gidrogenlash davomiyligi, soat	Salomas yod soni, % J ₂
		Regenerasiyalangan katalizator	Yangi katalizator		
1	bir marta	-	0,2	5,0	6,7
2	bir marta	0,4	-	7,9	13,8
3	bir marta	0,2	0,1	6,8	9,1
4	bosqichli	0,2	0,1	5,6	8,5

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, regenerasiyalangan katalizatorni qo'llanilishi va katalizatorlarni bosqichli berish, laboratoriya sharoitida yuqori titrli salomas olishda, paxta palmitinini gidrogenlash davomiyligini 1,40 martagacha, yangi katalizator sarfini esa 2 barobargacha kamayishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida mahsulot tannarxini kamaytirishga zamin yaratadi.

Hozirgi vaqtda nonvoylik va unli qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida foydalanishga mo'ljallangan margarinlar ishlab chiqarish dolzarb bo'lib kelmoqda. Bundan tashqari, ulardan foydalanish bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qarab, margarinlar quyidagi turlarga bo'linadi: nonvoychilik uchun margarin, kremlar uchun margarin, qatlamali xamirlar uchun margarin. Margarinning har bir turi ma'lum bir fizik-kimyoviy xususiyatlarga va tarkibga ega bo'lib, tegishli qo'llanilish sohasida uning maksimal samaradorligini ta'minlaydi.

Qatlamali xamirlar uchun an'anaviy margarinlar tarkibida yog' miqdori 80-82% ni tashkil qiladi va qandolat sanoatida qatlamali xamir mahsulotlarining xamirturush va xamirturushsiz turlarini ishlab

chiqarish uchun ishlatiladi. Ushbu turdagi margarin yuqori plastiklikka ega bo'lishi kerak, bu xamirni ag'darish paytida undagi xamir va margarin qatlamlarini bir xil taqsimlanishini ta'minlashga imkon beradi, bu esa yakuniy mahsulotning o'ziga xos qatlamli tuzilishini va yuqori organoleptik xususiyatlarini ta'minlaydi.

Qatlamali xamirlar uchun qo'llaniladigan bir qator margarin turlari mavjud. Ularning tarkibi 8,0-20,0 % salomas, 23-52,0% o'simlik moyi, 0,5-1,0% yod soni past bo'lgan emulgatorlar jamlanmasi, 0,1-0,8% lesitin, 0,2-0,7% osh tuzi, 0,2% gacha konservant, 0,1% oziqa kislotasi, 0,01-0,1% aromatizator, 0,012% gacha bo'yoq va qolgani suvdan iborat. Shu bilan birga, tarkibida qo'shimcha ravishda 10,0-20,0 % raps va soya moylari hamda 0,05-0,5% stabilizator 0.05-0.5 mavjud bo'lib, salomas sifatida yerish harorati 42-45 ° C va qattiqligi 800 g/cm dan kam bo'lmagan 5-markali salomas qo'llaniladi. Stabilizator sifatida margarin tarkibida pektin va/yoki kraxmal, bo'yoq sifatida - annatto-kurkumin va/yoki beta-karotinning yog'da yeriydigan suspenziyasi va konservant sifatida benzoy va/yoki sorbin kislotaning tuzlari ishlatiladi.

Ushbu margarinlarning umumiy kamchiligi bu tarkibida gidrogenlangan yog'larning miqdorini ko'pligidir. O'simlik moylari va yog'larni qisman gidrogenlash jarayoni trans izomerlar paydo bo'lishining asosiy sababchisi bo'lganligi tufayli, mahsulotga gidrogenlangan yog'larni kiritilishi trans izomerlarning mavjudligiga asos bo'ladi.

Trans izomerlarining inson organizmiga salbiy ta'sirini Yevropaning EFSA (European food safety authority) tashkiloti tomonidan olib borilgan ko'plab tadqiqotlar natijalari ko'rsatib turibdiki, shu asosda trans yog' kislotalari qonda past zichlikdagi lipoproteinlar miqdorini oshiradi, yuqori zichlikdagi lipoproteinlar darajasini pasaytiradi, natijada bu yurak tomirlari kasalligi xavfini oshirish hamda yurak va yurak-qon tomir kasalliklariga hissa qo'shishga olib keladi (the EFSA Journal (2004) 81, 1-49). Hozirgi vaqtda Yevropa davlatlari, shuningdek AQSH, oziq-ovqat mahsulotlarida, xususan yog'-moy mahsulotlarida trans yog'larning miqdoriga qonuniy cheklovlar kiritmoqda.

XXI asrning boshlaridan Amerika, Yevropa va boshqa dunyoning rivojlangan mamlakatlarida, 2018 yildan Respublikamizda margarin mahsulotlari tarkibidagi trans kislotalar miqdoriga qat'iy meyor belgilandi. Jumladan Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan va xorijdan import qilinayotgan margarin mahsulotlari tarkibidagi trans kislotalar miqdori 2% dan oshmasligi lozim[2]. Biroq bugungi kunda aksariyat margarin mahsulotlari ushbu talabga mos kelmaydi. Ayrimlari trans kislota miqdori bo'yicha belgilangan talabga mos kelsa, boshqa sifat ko'rsatkichlari bo'yicha mos kelmaydi. Bu esa margarin sanoati uchun trans kislotalardan xoli yog'lar manbasini izlab topishni taqozo etadi.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, nonvoychilik uchun margarinlar tarkibiga salomaslarni kiritish sovetlash moslamalarida emulsiyaning yo'naltirilgan kristallanishini va margarinning yuqori plastikligini ta'minlaydi.

Margarinni gidrogenlangan yog‘larsiz olish, xususan, modifikasiyalanmagan yog‘larni qo‘llash orqali olish mumkin. Ular orasida palma yog‘i va / yoki uning fraksiyalari (palma oleini, palma stearini) asosiy turlari hisoblanadi. Shu bilan birga, palma yog‘i uchun mo‘rt kristallanish xususiyatining mavjudligi yaxshi ma‘lum, bu esa yo‘naltirilgan sovutish paytida yog‘ning yetarli darajada kristallanmasligiga olib keladi. Bu margarinni qadoqlashdan keyingi texnologik qarish va saqlash jarayonida katta yog‘li kristallarning hosil bo‘lishi va ikkilamchi kristalli strukturaning paydo bo‘lishiga olib keladi, natijada margarin mo‘rt bo‘lib qoladi, bu esa uni keyingi ishlab chiqarishda undan foydalanishni qiyinlashtiradi. Ushbu ta‘sirni oldini olish uchun ishlab chiqaruvchilar margarin resepturasiga trans-izomerlarning paydo bo‘lishiga olib keladigan salomaslarni kiritishga yoki sanoat korxonalarining mahsuldorligini sezilarli darajada kamaytirishga majbur bo‘lmoqdalar.

Keying tajribalarda nonvoylik uchun yuqori plastiklikka va talab etiladigan texnologik xususiyatlarga ega bo‘lgan trans yog‘ kislota izomerlarini o‘z ichiga olmaydigan yangi margarin resepturasini tuzishni asosiy maqsad qilib olindi.

Ushbu maqsadga yerishish uchun qatlamali xamirga mo‘ljallangan margarin tarkibiga rafinasiyalangan deodorizasiyalangan o‘simlik moyi, past yodli emulgatorlar jamlanmasi, lesitin, osh tuzi, konservant, oziq-ovqat kislotasi, aromatizator, bo‘yoq va suv kiritildi, shi bilan birga struktura hosil qiluvchi – chuqur gidrogenlangan paxta palmititni (erish harorati 59 °C dan kam bo‘lmagan, yod soni 6 dan ko‘p bo‘lmagan) ham qo‘shildi. Tuzilgan reseptura 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Nonvoychilikda qo‘llashga mo‘ljallangan margarin resepturasi

Rafinasiyalangan deodorizasiyalangan o‘simlik moyi	60,0-80,0
Struktura hosil qiluvchi vosita – chuqur gidrogenlangan paxta palmitini	0,6-1,5
Past yodli emulgatorlar jamlanmasi	0,5-1,0
Lesitin	0,1-0,8
Osh tuzi	0,2-0,7
Konservant	0,2 gacha
Limon kislota	0,1 gacha
Aromatizator	0,01-0,1
Bo‘yoq	0,012 gacha
Suv	Qolgani

Margarin resepturasiga struktura hosil qiluvchi vositani qo‘shimcha ravishda kiritish yuqori kristallanish tezligini, yog‘li faza hajmida teng ravishda taqsimlangan ko‘p miqdordagi kristallanish markazlari hosil bo‘lishi hisobiga yog‘li asosni mayda kristalli beta-prim shaklida yo‘naltirilgan kristallanishini hamda yuqori plastiklikka ega bo‘lgan funksional margarinni olishni ta‘minlaydi. Bu

nonvoychilikka mo'ljallangan margarin resepturasining asosiy tarkibiy qismi hisoblangan palma yog'ining mo'rt kristallanishining salbiy ta'sirini sezilarli kamaytiradi.

Tajribalar natijasida aniqlanishicha, margarin tarkibida struktura hosil qiluvchi – chuqur gidrogenlangan paxta palmitini qo'llanilishi, uning tanlangan miqdori va o'simlik moylari oziqa salomaslarni margarin tarkibidan to'liq olib tashlashga imkon berdi, bu esa trans izomerlardan holi bo'lgan mahsulotni olish imkonini berdi.

XULOSA

Paxta palmitinini nikelli katalizator ishtirokida chuqur gidrogenlash yo'li bilan yod soni 4-16% J₂ atrofida, erish harorati 48-62⁰S va tarkibidagi linol kislotasining miqdori 2% dan oshmagan, salomas olish mumkinligi aniqlandi.

Katalizatorni gidrogenlash jarayoniga bosqichli kiritish katalizator barqarorligini oshirishi va jarayon tezligini 15-20 % ga jadallashtirishi aniqlandi.

Chuqur gidrogenlangan paxta palmitini asosida trans kislota miqdori kamaytirilgan nonvoylik yog'lari, ya'ni margarinlar olishga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 noyabrdagi PQ-4887-son «Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori. Xalq so'zi gazetasi. 2020 yil 11 noyabr, №238 (7740)
2. O'zRVM 2020 yil 17 noyabrdagi 724-sonli «Yog'-moy mahsulotlarining havfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentini tasdiqlash haqida»gi qarori, 4-8 ilovalar
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 yanvardagi PQ-4118-son «Yog'-moy tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar va sohani boshqarishda bozor mexanizmlarini joriy etish to'g'risida»gi qarori. Xalq so'zi gazetasi. 2019 yil 17 yanvar №10(6971)
4. Tursunbayevich R. A., Dilmurodovna S. S., Polatovich R. D. Cottonseed oil as a valuable raw material to obtain trans-free margarine //Journal of critical reviews. – 2020. – T. 7. – №. 9. – S. 572-577.
5. Ruzibayev A. T., Kadirov Y. K., Rahimov D. P. Intensification of the hydrogenation process of vegetable oils with effective methods of detoxication of catalyst //Europaische Fachhochschule. – 2015. – №. 5. – S. 58-61.
6. Dilshod, R., Akbarali, R., Asatullo, T., & Shaxnoza, S. (2020). Research of the process of obtaining interesterified fat for margarine production on the basis of sunflower oil and palm stearin. CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING, 2020(1), 13.
7. Miskandar M.S., Noor L.H. Formulation of trans-free and low saturated margarine. Journal of oil Palm Research. Vol.23. 2011. H. 958-967
8. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.
9. GOST R 51483-99 «Masla rastitelniye i jiri jivotniye. Opreddeniye metodom gazovoy xromatografii massovoy doli metilovix efirov individualnix jirnix kislot k ix summe» . – M.: Standartinform, 2009. -10s.
10. Kodali, D. R. Trans fats-chemistry, occurrence, functional need in foods and potential solutions. In D. R. Kodali& G. R. List (Eds.), Trans fats alternatives. AOCS Press. 2013. p. 133.

SOYA SUTI ASOSIDA SUTLI MARGARIN RETSEPTINI SHAKLLANTIRISH

Elmurodova Xusniya Movlon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Rahimova Gulmira Xamidullayevna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, doktorant

Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

Salijonova Shaxnozahon Dilmurodovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, PhD.

Annotatsiya. Margarin sariyog' o'rnini bosuvchi mahsulot bo'lganligi uchun aksariyat margarin retseptlarida sut qo'shiladi. Biroq sigir suti qimmatligi uchun olinadigan margarin tannarxi oshib ketadi. Maqoladi soya dukkagidan sut olish va uni margarin tarkibidagi sigir suti o'rniga qo'llash bo'yicha olib borilgan tajribalarning natijalari keltirilgan. Soya dukkagidan an'naviy usulda soya suti olib tahlil qilinganda uning tarkibiy qismlari sigir sutinikiga yaqin ekanligi aniqlandi. Xususan, oqsil miqdori soya sutida 3,48%, sigir sutida esa 2,31-2,84% ni tashkil qiladi. Uglevod miqdori 2,10% va 8,48-8,91%, yog' miqdori 1,96% va 0,11-0,14%, kul miqdori esa mos ravishda 0,28% va 0,21-0,26% ni tashkil qiladi. Sigir suti soya sutidan uglevod miqdorining koplighi bilan jiddiy farq qildi. Olingan soya suti asosida margarin retsepti shakllantirildi va margarin tayyorlandi. Olingan qilingan barcha margarinlar sifat ko'rsatkichlari bo'yicha OzDSt 3317-2018 talablariga mos keldi. Faqat soya suti qo'shilgan retsept asosida olingan margarinlarning konsistentsiyasi (plastikligi, eruvchanligi, kesilgandagi yuzasi) nisbatan yaxshi ekanligi kuzatildi.

Kalit so'zlar: soya, ivitish, organoleptik xususiyati, soya suti, rangi, hidi, ta'mi, harorati, erish harorati, yog', margarin, sigir suti

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТА МОЛОЧНОГО МАРГАРИНА НА ОСНОВЕ СОЕВОГО МОЛОКА

Аннотация. Поскольку маргарин заменяет сливочное масло, в большинстве рецептов маргарина используется молоко. Однако стоимость маргарина увеличивается из-за дороговизны коровьего молока. В статье представлены результаты опытов по извлечению молока из соевых бобов и использованию его в качестве заменителя коровьего молока в маргарине. Когда соевое]

молоко извлекали из соевых бобов традиционным способом и анализировали, было обнаружено, что его компоненты близки к компонентам коровьего молока. В частности, количество белка в соевом молоке составляет 3,48%, а в коровьем молоке 2,31-2,84%. Содержание углеводов 2,10% и 8,48-8,91%, жира 1,96% и 0,11-0,14%, зольности 0,28% и 0,21-0,26% соответственно. Коровье молоко существенно отличалось от соевого молока по содержанию углеводов. Сформулирована рецептура маргарина и приготовлен маргарин на основе полученного соевого молока. Все полученные маргарины по показателям качества соответствовали требованиям O'zDSt 3317-2018. Отмечено, что консистенция (пластичность, растворимость, поверхность разреза) маргаринов, полученных по рецептуре с добавлением только соевого молока, относительно хорошая.

Ключевые слова: соя, замачивание, органолептические свойства, соевое молоко, цвет, запах, вкус, температура, температура плавления, жир, маргарин, коровье молоко.

FORMULATION OF MILK MARGARINE RECIPE BASED ON SOY MILK

Abstract. Since margarine is a substitute for butter, milk is added in most margarine recipes. However, the cost of margarine obtained for the cost of cow's milk exceeds. The article presents the results of experiments on obtaining milk from soy beans and its use in place of cow's milk in margarine. When soy beans were taken and analyzed using soy milk in a traditional way, it was found that its ingredients were close to those of cow's milk. In particular, the protein content is 3.48% in soy milk and 2.31-2.84% in cow's milk. The carbohydrate content is 2.10% and 8.48-8.91%, the fat content is 1.96% and 0.11-0.14%, and the ash content is 0.28% and 0.21-0.26%, respectively. Cow's milk made a serious difference from soy milk in the amount of carbohydrates. On the basis of the resulting soy milk, a margarine recipe was formed and margarine was prepared. All the margarines obtained complied with the requirements of O'zDSt 3317-2018 in terms of quality indicators. It was observed that the consistency (plasticity, solubility, surface area on the cut) of margarines obtained only on the basis of the recipe with the addition of soy milk is relatively good.

Key words: soybean, soaking, sensory property, soy milk, color, smell, taste, temperature, melting point, fat, margarin, cow milk

KIRISH.

Soya (*Glycine max* (L.) Merr.) oqsil miqdori yuqori bo'lgan(35-40%) donlardan biri hisoblanadi[1]. Soya oqsili yuqori hazm bo'lish qobiliyatiga ega, taxminan 92 dan 100% gacha va organizm tomonidan osongina so'rilishi mumkin[2]. Oqsillar oziq-ovqat mahsulotiga(fizik-kimyoviy va

organoleptik xususiyatlariga) va uni iste'mol qilinganda organizmga ko'plab funktsional foyda keltiradi[3]. Shuningdek, soya va undan olinadigan mahsulotlar yuqori ozuqaviy qiymatlarga egaligi va sog'lik uchun foydaliligi ma'lum[4]. Soyaning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri 300-3000 mkg/g oralig'ida bo'lgan izoflavondir[5]. Hsu va boshqalar[6] izoflavonlar saraton hujayralari ko'payishini inhibe qilish, yurak-qon tomir kasalliklarini kamaytirish, osteoporozning oldini olish va menopauzadagi ayollarda issiq chaqnashlarni yumshatish kabi fiziologik faollikni namoyish etishini xabar qildi.

Soyada ko'p miqdorda eriydigan uglevodlar (saxaroza, rafinoza, staxioz) mavjud. Soya, shuningdek, kaliy, natriy, kaltsiy, magniy, oltingugurt va fosfor kabi optimal salomatlik uchun zarur bo'lgan bir qancha minerallarning yaxshi manbai ekanligi aniqlandi[7].

Soya suti soya dukkagining suvli ekstrakti bo'lib, sutga o'xshash ko'rinishga ega. Soya suti an'anaviy ravishda soyani suvda ivitish va uni suv bilan birga maydalash orqali olinadi. Olingan atalasimon mahsulot 15-20 daqiqa davomida qaynash nuqtasiga qadar isitiladi, so'ngra filtrlab, erimaydigan qoldiqlari (soya okarasi) olib tashlanadi. Soya suti dastlab Xitoyda iste'mol qilingan. Soya suti asosan Xitoy, Yaponiya, Malayziya, Singapur va shu kabi boshqa Osiyo mamlakatlarida keng iste'mol qilinadi. G'arb mamlakatlarida esa ichimlik asta-sekin ommalashib bormoqda. Soya sutida sigir suti bilan bir hil miqdorda protein mavjud, ammo unda to'yingan yog' juda kam va xolesterin mutlaqo yo'q. Sigir sutidan farqli o'laroq, soya sutida laktoza mavjud emas. Shuning uchun soya suti laktoza iste'mol qila olmaydigan odamlar uchun xavfsizdir. Yuqoridagi sabablarga ko'ra, soya suti sigir sutiga nisbatan sog'lik uchun foydali alternativ hisoblanadi. Biroq, soya suti faqat sigir sutidan kaltsiyning biologik mavjudligini taxminan 75% ta'minlaydi va tabiiy ravishda D vitamini bilan boyitilmaydi[8].

Garchi ba'zilar soya mahsulotlarini iste'mol qilish sog'liq uchun foyda borligini, xususan, triglitseridlar va past zichlikdagi lipoproteinlarni (odatda "yomon xolesterin" deb nomlanuvchi) kamayishiga yordam berishini ta'kidlagan bo'lsa-da, bu bog'liqlik soya proteinini iste'mol qilish bo'yicha o'n yillik tadqiqotlarda tasdiqlanmagan[9]. Chaqaloqlarning ratsionidagi hayvon oqsillarini soy oqsili bilan almashtirish imkoni mavjud. Biroq, chaqaloqlar soya sutini ichish paytida yetarli miqdorda minerallarni olishlarini ta'minlash unchalik oson emas. Afsuski, uning mineral tarkibining katta qismi ozuqaviy ahamiyatga ega emas: bunday retseptlarda fitik kislota miqdorining yuqori tufayli chaqaloq uni o'zlashtira olmaydi. Shuning uchun, soya sutida tayyorlangan chaqaloq oziqalari yetarli darajada adsorbsiyani ta'minlash uchun vitaminlar va minerallar bilan boyitilgan bo'lishi kerak[10].

Yaqinda o'tkazilgan bir qator ilmiy tadqiqotlarda sigir va soya suti o'rtasidagi farqlar o'rganib chiqilgan[11,12]. Ularning yog', oqsil va shakar miqdorlarida farqlar kuzatilgan va bu farqlar nima uchun odamlar soya sutini hazm qilish osonroq va chidab bo'lmas turdagi simptomlarni keltirib chiqarishi ehtimoli kamroq ekanligini tushuntirishi mumkin.

Soya sutidagi yog'larning o'lchamlari sigir sutidagiga qaraganda kattaroq bo'lganligi uchun uni hazm qilish osonroqdir. Bundan tashqari, soya sutidagi trans yog'lar miqdori sigir sutiga nisbatan sezilarli darajada kamroq ekanligi aniqlangan. Soya sutidagi oqsillar optimal tarkibga egaligi o'rganilgan. Sigir suti esa bolalarda eng keng tarqalgan oziq-ovqat allergik reaksiyalarining sababchilaridan biri hisoblanadi. Aksariyati bolalar to'rt yoshgacha allergiyani yo'qotadi, ammo ba'zilarida allergiya saqlanib qoladi. Sigir sutiga nisbatan allergiya kattalarda paydo bo'lishi mumkin, bu allergik reaksiyalar yoki ekzema sifatida namoyon bo'ladi. Sigir sutida allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan 20 dan ortiq oqsil mavjud. Odamlar uchun allergik bo'lgan asosiy oqsillar izoflavonlar va kazeinlar deb ataladi. Soya sutidagi oqsil miqdori sigir sutiga o'xshash, lekin alfa-s1-kazein deb nomlanuvchi kazein kamroq bo'ladi. Xuddi inson suti kabi soya sutida ham kazeinning miqdori kamroq, chunki eriydigan oqsillar miqdori sigir va qo'y sutiga qaraganda yuqori. Bu noyob xususiyat sutni yengil hazm qilish imkonini beradi. Shuning uchun kazein istemol qila olmaydiganlar soya sutini iste'mol qilganda allergik alomatlar kamayganini ko'rish mumkin[13].

Laktozaga nisbatan allergiyaning mavjudligi sut mahsulotlarini iste'mol qilish uchun alohida to'siq bo'lib, undan qochishga moyillikni keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sutdan butunlay voz kechish kerak emas; laktozaga nisbatan allergiyasi mavjud bo'lgan odamlar bir yoki ikki porsiya sutni ovqat bilan birga bo'lingan dozalarda iste'mol qilishlari mumkin. Bir yoki ikki porsiya soya sutini iste'mol qilish orqali tavsiya etilgan kunlik kaltsiy miqdoriga erishish mumkin.

Soya doni o'zining anatomiyasi, fiziologiyasi va mahsulot biokimyosi jihatidan sigirdan farq qiladi. Bu farqlar soya suti inson oziqlanishi uchun juda ko'p noyob fazilatlarini taklif qiladi degan fikrni tasdiqlaydi. Biroq, mualliflar soya sutining gipoalergik va terapevtik ahamiyatini to'liq tekshirish uchun keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarni tavsiya qiladilar[14].

Margarin sariyog' xususiyatlariga mos ravishda tayyorlangan, ishlab chiqarish jarayonidan o'tadigan, hid, ta'm va rang beruvchi moddalar bilan aralashtirilgan, sariyog'dan tashqari to'liq yoki qisman boshqa moy yoki yog'larni o'z ichiga olgan mahsulotdir.

Dunyo miqyosida margarin standarti Codex Alimentarius Komissiyasi tomonidan kamida 80% yog' va 16% suvdan iborat mahsulotlarga o'rnatildi (№ 32-1981, Rev.1-1989). Unda margaringa "sutdan olinmaydigan yog'lar va moylardan ishlab chiqarilgan, asosan suv va yog'dan tashkil topgan, plastik yoki suyuq emulsiya ko'rinishidagi oziq-ovqat" deb ta'rif berilgan. U standart vitaminlar, aromatizatorlar, rang beruvchi moddalar, emulgatorlar va konservantlardan iborat ruxsat etilgan qo'shimchalarni o'z ichiga oladi.

Margarin sariyog' o'rnini bosuvchi mahsulot hisoblanadi. Sariyog' va margarin kaloriyaga nisbatan solishtirganda ularda kaloriya juda yaqin, ammo sariyog' hayvonlardan olingan mahsulot bo'lganligi uchun tarkibida xolesterin mavjud. Margarin tarkibida faqat sutdagi xolesterin izlari bor.

Sariyog' tabiiy mahsulot, margarin esa "odam qo'li bilan tayyorlangan mahsulot" sanaladi. Ko'pgina oshpazlik mutaxassislari sariyog'ning ta'mli va ko'p qirrali ekanligini tushuntirishadi. Ba'zi bir margarinlar spred kabi xushbo'y va ular pishiriqlar va non mahsulotlari uchun mos keladi. Ushbu ikki yog'ni taqqoslash, ulardan foydalanish haqida ko'proq ma'lumot beradi.

Ma'lumki, margarin tarkibida suvli-sutli faza mavjud bo'lib, barcha suvda eruvchan moddalar shu fazada eritib, so'ng emulsiya tarkibiga kiritiladi. Past kaloriyali margarin va yog'li pastalarning amaldagi retsepturalariga ko'ra, ularda 40-60% «suv-sut» fazasi mavjud bo'ladi va bu asosan tayyor mahsulotning organoleptik xususiyatlarini belgilab beradi. Shuningdek sut mikrofoloralar yashashi va rivojlanishi uchun qulay muhit hisoblanib, uni margarin tarkibiga kiritilganda uning saqlanish muddatiga va ta'miga jiddiy ta'sir etadi.

Sut margaringa yoqimli ta'm va hid beradi, uning oziqaviy qiymatini oshiradi. Margarin ishlab chiqarish uchun yangi, pasterizatsiyalangan, sut achitqilari bilan ivitilgan yoki limon kislotasi bilan koagullangan sutdan foydalaniladi. Pasterizatsiyalangan va biologik ivitilgan sut margarinning retseptiga bog'liq holda qo'shiladi. Ivitilgan sut nafaqat margarin ta'mini yaxshilaydi, balki uning saqlanish muddatini ham oshiradi. «Suv-sut» fazasini muhiti margarinida $rN=3,0-5,5$ ga teng bo'lishi lozim. Bunday kuchsiz kislotali muhit margarinni saqlashda keraksiz mikrobiologik jarayonlar sodir bo'lishini oldini oladi.

Bugungi kunda margarinning mikrobiologik barqarorligini oshirish maqsadida retsepturaga limon va sut kislotalari kiritilmoqda. Bunda mahsulotning pH qiymati 4-6 ga teng bo'lishi ta'minlanadi.

Tadqiqot ishida sutli margarin tarkibidagi sut va suv o'rniga soya sutini kiritish orqali oqsilga boyitilgan hamda veganlar uchun mo'ljallangan margarin retseptini shakllantirish maqsad qilingan.

TADDIQOT OBEKTI VA USULLARI

Xom ashyo sifatida Namangan viloyatining Norin tumanida yetishtirilgan mahalliy soya dukkagidan foydalanildi.

Soya doni va undan olinadigan mahsulotlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari GOST 31388 bo'yicha tahlil qilindi.

Yoglarning erish harorati, laurin kislotasi miqdori, kislotasi soni, perekis soni, yog miqdori, namlik va uchuvchan moddalar miqdori, qattiq triglitseridlarning massa ulushi, olein kislotasi trans izomerining massa ulushi malum metodlar[21-25] asosida amalga oshirildi.

Tajribalarda foydalanilgan yog' va moylarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, ko'rsatkichlar laboratoriya sharoitida aniqlandi.

1-jadval

Sutli margarin retseptida qo'llanilgan yog' va moylarning sifat ko'rsatkichlari

Yog' va moy turi	Yod soni, % J ₂	Namlik va uchuvchan moddalar miqdori, %	Kislota soni, mg KOH	Erish harorati, °C	Qattiqligi, g/cm
Sariyog'	48	0,15	0,23	32,6	140
Pereeterifikat-siyalangan yog'	78	0,22	0,31	35-37	120
Paxta moyi	110	0,23	0,46	-	-

Soya sutini olish.

An'naviy usulda soya sutini olish uchun dastlab 250 gramm maxalliy soya doni 7 soat davomida iliq suvda ivitib qo'yildi. Ivigan soya donini 90-100°C haroratdagi suvga solib 10 daqiqa davomida issiqlik ishlovi berildi. So'ng tayyor soya massasiga 4:1 nisbatda suv quyib blendr yordamida maydalandi. Natijada bo'tqasimon massa hosil bo'ldi. Yani soya donidagi oqsil moddalar suvga ekstraksiyalanib o'tdi. Hosil bo'lgan massadan mahsus mato qopcha yordamida soya suti siqib olindi. Natijada tarkibi va tashqi ko'rnishi jixatidan sigir sutiga juda yaqin bo'lgan soya suti hosil bo'ldi(2-jadval).

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Soya sutining sifati soya donining fizik-kimyoviy xususiyatlariga, donni qayta ishlash sharoitlariga va soya oqsilini olish darajasiga bog'liq. Tajribada olingan soya sutining sifatini aniqlash uchun uning kimyoviy tarkibi va fizik-kimyoviy parametrlari aniqlandi (2-jadval). Belgilangan ko'rsatkichlarga ko'ra, olingan soya suti yuqori sifatli ekanligini ko'rish mumkin.

Soya va sigir sutlarining tarkibiy qismlari

2-jadval

Komponentlar nomi, %	Miqdori, %	
	Soya suti	Sigir suti
Suv	92,58	86,08-88,94
Oqsil	3,48	2,31-2,84
Uglevodlar	2,10	8,48-8,91
Yog'	1,96	0,11-0,14
Kul	0,28	0,21-0,26

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, soya sutining kimyoviy tarkibi sigir sutiniki juda yaqin. Xususan, oqsil miqdori soya sutida 3,48%, sigir sutida esa 2,31-2,84% ni tashkil qiladi. Uglevod miqdori 2,10% va 8,48-8,91%, yog' miqdori 1,96% va 0,11-0,14%, kul miqdori esa mos ravishda 0,28% va 0,21-0,26% ni tashkil qiladi. Sigir suti soya sutidan uglevod miqdorining ko'pligi bilan jiddiy farq qiladi.

1-jadvalda keltirilgan yog'li xomashyolar asosida margarin retsepturalari shakllantirildi. Bunda suvli fazasi xar xil bo'lgan 2 ta retseptura tuzildi, ya'ni birinchisi distillangan suv va pasterizatsiyalangan sigir suti qo'llanilgan bo'lsa, ikkinchisida pasterizatsiyalangan soya suti qo'shildi. Tuzilgan retsepturalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ikkala retsepturalarda barcha komponentlarning turi va miqdori bir xil bo'lib, faqat 2-retsepturada suv qo'llanilmagan.

Dastlab ishlab chiqilgan retseptura bo'yicha sariyog' va pereeterifikatsiyalangan yog'lar asosida margarining yog'li asosi tayyorlab olindi. So'ng aromatizator, limon kislota, tuz, shakar, kaliy sorbat va suvlar aralashmasidan iborat margarinning suvli fazasi tayyorlab olindi. Shu bilan bir qatorda emulgator, fosfatid kontsentrati, bo'yoq va paxta moyidan iborat margarinning yog'li fazasi ham tayyorlandi. Tuzilgan retseptura asosida tayyorlangan komponentlar aralastirib, margarin emulsiyalari hosil qilindi. Margarin emulsiyasi sovutildi va tovar shakliga keltirildi.

Tajribaning keyingi bosqichida taklif etilayotgan retsept asosida margarin tayyorlandi. Buning uchun yuqoridagi jarayonlar takrorlandi. Faqat suvli fazani tayyorlayotganda suv va sut o'rniga soya suti qo'llanildi.

3-jadval

Soya va sigir sutlaridan foydalanib tayyorlangan margarin retseptlari

<i>Margarin komponentlari, %</i>	<i>Retseptlar</i>	
	<i>an'anaviy</i>	<i>Soya suti qo'shilgan</i>
<i>Sariyog'</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
<i>Pereeterifikatsiyalangan yog'</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
<i>Sut (sigir suti)</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
<i>Bo'yoq</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Emulgator</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Tuz</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
<i>Fosfatid kontsentrati</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>Antioksidant</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>
<i>Qand</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>
<i>Suv</i>	<i>28,15</i>	<i>-</i>
<i>Soya suti</i>	<i>-</i>	<i>37,15</i>
<i>Jami</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Ishlab chiqarilgan margarinlar tahlil qilindi va sifat ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi. Tahlil natijalari 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Soya va sigir sutlaridan foydalanib tayyorlangan margarinlarning qiyosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Margarinlar	
	<i>an'anaviy</i>	<i>Soya suti qo'shilgan</i>
Rangi	Butun massasi bo'yicha bir xil tarkibli och sariq rang	
Konsistentsiyasi	Plastik, zich, bir jinsli, kesim yuzasi yaltiroq	Plastik, zich, bir jinsli, oson surtiladigan, kesim yuzasi yaltiroq
Margarindan ajratib olingan yog'ning erish harorati, °C	34,1	34,3
Namlik va uchuvchan moddalarning massaviy ulushi, %	38,9	37,7
Tuzning massaviy ulushi, %	0,4	0,4
Kislotaliligi, °K (Kettosorfera) bo'yicha	2,2	2,4
Yog'ning massaviy ulushi, %	60,25	60,25

4-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, tahlil qilingan barcha margarinlar sifat ko'rsatkichlari bo'yicha OzDSt 3317-2018 talablariga mos keladi. Faqat taklif etilayotgan retsept asosida olingan margarinlarning konsistentsiyasi (plastikligi, eruvchanligi, kesilgandagi yuzasi) nisbatan yaxshi ekanligi kuzatildi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, margarin retseptiga sigir suti o'rniga soya sutini kiritish uning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Ayniqsa margarinning saqlash davomiyligini oshiradi. Shuningdek mahsulot tannarxini kamaytirishga imkon beradi. Bu esa taklif etilayotgan retsept margarin ishlab chiqarishda keng foydalanish uchun tavsiya etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Rajni Kant, Arif. A. Broadway. The Benefits of Consuming Soya Milk- A Review // Trends in Biosciences 8(5), Print : ISSN 0974-8, 1159-1162, 2015.
2. Ali Mohamadi Sani, Mohammad Rahbar, Mahya Sheikhzadeh, 7 - Traditional Beverages in Different Countries: Milk-Based Beverages, Editor(s): Alexandru Mihai Grumezescu, Alina Maria Holban, Milk-Based Beverages, Woodhead Publishing, 2019, Pages 239-272,
3. G.M. Hendricks, M. Guo. Component interactions and processing damage during the manufacture of infant formula, Editor(s): Mingruo Guo, In Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, Human Milk Biochemistry and Infant Formula Manufacturing Technology, Woodhead Publishing, 2014, Pages 233-245.
4. Zemel, M.B., Sun, X. 2008. Dietary calcium and dairy products modulate oxidative and inflammatory stress in mice and humans. *J Nutr*; 138:1047-1052.
5. Zemel, M.B., Thompson, W., Milstead, A., Morris, K., Campbell, P. 2004 Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults. *Obes Res.*; 12(4):582-90.
6. Renkema, J.M.S. Formation, structure and rheological properties of soy protein gels. Ph.D. Thesis, University of Netherlands, 2001.
7. Bhatia J, Greer F; American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Use of soy protein-based formulas in infant feeding. *Pediatrics*. 2008 May;121(5):1062-8.
8. Pribila, B.A., Hertzler, S.R., Martin, B.R., Weaver, B.M., Savaiano, D.A. 2000. Improved lactose digestion and intolerance among African-American adolescent girls fed a dairy-rich diet. *J Am Diet Assoc*; 100:524-28.
9. Jooyandeh, H. (2011). Soy products as healthy and functional foods. *Middle- East Journal of Scientific Research*, 7, 71–80.
10. Kundu, P., Dhankhar, J., Sharma, A. (2018). Development of non dairy milk alternative using soymilk and almond milk. *Current Research in Nutrition and Food Science Journal*, 6, 203–210.
11. Zhang, Y., Guo, S., Liu, Z., Chang, S. K. C. (2012). Off-flavor related volatiles in soymilk as affected by soybean variety, grinding, and heat processing methods. *Journal of Agriculture and Food Chemistry*, 60, 7457–7462.
12. T.Y. Tunde-Akintunde and A. Souley, 2009. Effect of Processing Methods on Quality of Soymilk. *Pakistan Journal of Nutrition*, 8: 1156-1158.
13. Niyibituronsa M, Onyango AN, Gaidashova S, et al. The effect of different processing methods on nutrient and isoflavone content of soymilk obtained from six varieties of soybean grown in Rwanda. *Food Sci Nutr*. 2019;7:457–464.

MARGARIN ASOSINI OLI SH UCHUN YOG‘ FAZASINI TANLASH

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant

E-mail: sarvarkh1993@gmail.com

Vohidova Muxlisa Zaxidovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Muhammadiyev Asqar Umbar o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunda to‘g‘ri ovqatlanish, sog‘lom turmush tarzi kabi talablar kundan kunga ortib bormoqda. Lekin yurtimiz aholisi qadimdan yog‘li (jumladan margarin) mahsulotlarni ko‘p miqdorda istemol qilib kelayotganligi, yuqorida keltirilgan talablarni bajarish bir muncha muammolarni yaratib kelmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etishning samarali yechimlaridan biri kundalikda istemol qilinadigan mahsulotlarni tarkibini o‘zgartirish va talab darajasiga tushirish hisoblanadi. Tadqiqot ishida margarin mahsulotlari uchun tayyorlanadigan yog‘li asosni polito‘yinmagan yog‘ kislotalariga boyitish orqali, olinadigan mahsulotning biologik qiymatini oshirishga erishish hisoblanadi. Buning uchun an‘anaviy salomasdan to‘liq voz kechib, mol yog‘i, paxta palmitini va soya moyi asosida olingan pereeterifikatsiyalangan aralashma taklif etilmoqda.

Kalit so‘zlar: pereeterifikatsiya, yog‘li asos, margarin, mol yog‘i, paxta palmitini, soya moyi, essensial yog‘ kislotalar.

ПОДБОР ЖИРОВОЙ ФАЗЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВЫ МАРГАРИНА

Аннотация: Сегодня требования к правильному питанию и здоровому образу жизни возрастают с каждым днем. Однако население нашей страны уже давно потребляет большое количество жирных (в том числе маргариновых) продуктов, и выполнение вышеперечисленных требований создает определенные проблемы. Одним из эффективных решений устранения этих проблем является изменение состава ежедневно потребляемых продуктов и доведение их до уровня требований. Цель исследований является повышение биологической ценности получаемого продукта за счет обогащения полиненасыщенными жирными кислотами жировой основы маргарина. Для этого предлагается полностью отказаться от традиционного саломаса, и предлагается переэтерифицированный смесь, на основе говяжьего жира, хлопкового пальмитина и соевого масла.

Ключевые слова: переэтерификация, жировая основа, маргарин, говяжий жир, хлопковый пальмитин, соевое масло, эссенциальные жирные кислоты.

SELECTION OF THE FAT PHASE FOR OBTAINING THE BASIS OF MARGARINE

Abstract. Today, the requirements for proper nutrition and a healthy lifestyle are increasing every day. However, the population of our country has long been consuming a large amount of fat (including margarine) products, and the fulfillment of the above requirements creates certain problems. One effective solution to these problems is to change the composition of the daily consumed products and bring them to the level of requirements. The purpose of the research is to increase the biological value of the resulting product by enriching the fat base of margarine with polyunsaturated fatty acids. For this, it is proposed to completely abandon the traditional hydrogenated fat, and an interesterified mixture based on beef fat, cotton palmitin and soybean oil is proposed.

Key words: interesterification, fat base, margarine, beef fat, cotton palmitin, soybean oil, essential fatty acids.

KIRISH

Bugungi kunda profilaktika xarakteridagi mahsulotlarni yaratish bilan bogʻliq bir qator muammolarni hal qilishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Buning uchun eng yaxshi yechim - kerakli xususiyatlarga ega boʻlgan mahsulotni olish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini biologik faol moddalar bilan boyitishdir. Ushbu moddalar olinadigan mahsulotning biologik qiymatini yaxshilaydi va shu bilan birga stabilizator va struktura hosil qiluvchi rolini oʻynaydi [1].

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar hal qilinishi kerak boʻlgan bir qator muammolarga duch kelishmoqda. Masalan, biologik qoʻshimchalar bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni koʻpaytirish, bunda ularning ozuqaviy va biologik qiymati parallel ravishda oshadi, ularning taʼmi yaxshilanadi, mahsulotning assortimenti ortadi, ishlab chiqarish texnologiyasi va texnologik jarayonlar takomillashadi, yangi texnologiyalar joriy etiladi hamda bularning bari ishlab chiqariladigan mahsulotning qiymatini oshirishga taʼsir etadi [2, 3].

Yogʻ va moy mahsulotlari uglevodlar va oqsillarga nisbatan asosiy energiya manbalari boʻlib, inson organizmida muhim rol oʻynaydi va koʻplab metabolik jarayonlarda ishtirok etadi [4]. Yogʻ va moylarning qiymatini belgilovchi eng muhim omil - ularning yogʻ kislota tarkibi hisoblanadi, shuningdek, ularning biologik afzalliklarini oshiradigan ular bilan birga keladigan mahsulotlar (fosfolipidlar, vitaminlar, sterollar va boshqalar) hisoblanadi [3, 5]. Inson organizmining sogʻlom ovqatlanishi uchun yogʻ kislota tarkibi boʻyicha optimallashtirilgan yogʻlarni isteʼmol qilish kerak, bu yerda ularning erish harorati inson tana haroratidan yuqori koʻrsatkichga ega boʻlmasligi va isteʼmol

qilinganda yuqori darajada organizm tomonidan soʻrilishi kerak. Ammo hamma oʻsimlik moylari va hayvon yogʻlari, yoki ularni qayta ishlab olingan mahsulotlar barcha talablarga toʻlaqonli javob bermaydi [6]. Bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan hayvon yogʻlari, sariqyogʻ, margarin, spread va shu kabi mahsulotlari inson organizmi uchun toʻgʻri ovqatlanishda zarur boʻlgan, fiziologik qiymat jihatidan yuqori oʻrinda turuvchi linol kislotasining miqdori juda past. Shu bilan birga, bir qator oʻsimlik moylari (soya, maxsar, zigʻir va boshqalar) tarkibida politoʻyinmagan (linol, linolen va boshqa) yogʻ kislotalarining yuqoriligi bilan ajralib turadi va bugungi kunda ushbu yogʻ kislotalarini ω -3, ω -6 va ω -9 deb atashadi. Modifikatsiyalangan yogʻlar va tabiiy oʻsimlik moylari asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlar maʼlum maʼnoda standartlar, toʻgʻri ovqatlanish tartibi va boshqalar talablariga javob beradi, ammo bugungi kun jihatdan yuqoridagi mahsulotlarni inson salomatligi fiziologiyasi nuqtai nazaridan toʻyinmagan yogʻ kislotalar bilan boyitish dolzarb hisoblanadi [7, 8].

Soʻnggi kunlarda aholining ratsional ovqatlanishi boʻyicha bir qator tadqiqotlar oʻtkazilib kelinmoqda, ammo natijalar modifikatsiyalangan yogʻlarni haddan tashqari isteʼmol qilish va ratsionda ozuqaviy moddalar yaʼni tabiiy (essensial) oʻsimlik moylarining yetishmasligi tufayli baʼzi kasalliklar kelib chiqayotganini koʻrsatmoqda [9].

Hozirgi vaqtda bir qator kasalliklarning sababi ortiqcha yogʻlar(salomaslar)ga ega, yaʼni optimal energiya qiymatidan yuqori mahsulotlarni isteʼmol qilish hisoblanadi [3, 10].

TADQIQOT OBEKTI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqot obekti sifatida essensial yogʻ kislotalari miqdori yuqori boʻlgan margarin mahsulotlarini yogʻli asosini olish uchun soya moyi, mol yogʻi va paxta palmitinidan foydalanilgan.

Barcha suyuq moy va qattiq yogʻ namunalarini olish va tayyorlash ГОСТ Р ИСО 5555-91 «Масла и жиры животные и растительные. Отбор проб» talablariga muvofiq amalga oshirilan [10].

Yogʻ va moylarning yogʻ kislota tarkibi gaz-suyuqlik xromatografiyasi bilan aniqlangan. Shu bilan birga, biz alangali ionlash detektoriga ega Agilent Technologiyes 7820A xromatografidan foydalandik. Fazalarni bir-biridan ajratish uchun quyidagi koʻrsatkichga ega *Fused Silica Capillary Column* kolonkasi ishlatilgan: 100m x 0,25mm x 0,2 mkm. Olingan maʼlumotlar [11] usuli boʻyicha qayta hisoblangan.

Namlilik va uchuvchan moddalarning massa ulushi foizlarda ifodalangan holda ГОСТ Р 50456-92 boʻyicha aniqlangan [12].

Qattiq yogʻlarning erish va qotish harorati quyidagi usul yordamida aniqlangan [13].

Yogʻ va moylarning kislota va perekis sonlarini standart usullar yordamida aniqlangan [13].

Qattiq yogʻlarning qattiqligi Kaminskiy uskunasi 15°C haroratda quyidagi usul yordamida aniqladik [13].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Margarin ishlab chiqarish uchun yog‘ mahsulotlari birinchi navbatda tanlanadi va bu bizga ushbu mahsulotning asosiy oзуqaviy qiymatini beradi. Margarinning yog‘ asosini tanlab olish uchun asosan paxta, kungaboqar, soya moylari, pereeterifikatsiyalangan va hayvon yog‘lari, salomaslar va boshqa mahsulotlardan foydalaniladi. Bugungi kunga qadar yog‘liligi 82,0% bo‘lgan margarinlar asosan O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan bo‘lib, u yerda paxta moyi va salomaslarning aralashmalari ishlatilgan. Ammo bugungi kunda ushbu mahsulotni ishlab chiqarish o‘z dolzarbligini yo‘qotgan. Bunga sabab ushbu mahsulotda trans-olein kislota miqdori meyordan yuqori va bu uni kamaytirishni talab qiladi. Budan tashqari 82% yog‘dorlikga ega bo‘lgan margarin mahsulotlarining oзуqaviy qiymati ya‘ni kaloriyalik darajasi ham yuqori, ya‘ni 100 g uchun 700 kkal dan ortiq.

Trans kislotasiz margarinning yog‘li asosini olish uchun biz turli xil nisbatda 3 turdagi o‘simlik moylari va yog‘larni tanladik:

№1 namuna – mol yog‘i : paxta palmitini : soya moyi = 20:20:60;

№2 namuna – mol yog‘i : paxta palmitini : soya moyi = 10:20:70;

№3 namuna – mol yog‘i : paxta palmitini : soya moyi = 10:10:80.

Margarinning yog‘li asosini olish uchun ularni turli nisbatlarda aralastirdik. Keyinchalik, olingan yog‘li asoslarning yog‘ kislotalari tarkibini aniqladik.

1-jadvalda mol yog‘i, paxta palmitini va soya moyi aralashmasining yog‘ kislota tarkibini xromatografik tahlil natijalari keltirilgan.

1-jadval

Margarin olish uchun yog‘li asos namunalarining yog‘ kislota tarkibi

Yog‘ kislotalarining nomlanishi	Yog‘ kislotalarining margarin yog‘li asosidagi miqdori, %		
	№1 namuna	№2 namuna	№3 namuna
Laurin (C _{12:0})	0,04	0,04	0,02
Miristin (C _{14:0})	0,56	0,34	0,28
Palmitin (C _{16:0})	19,20	17,59	15,25
Palmitoolein (C _{16:1})	0,02	0,02	0,01
Stearin (C _{18:0})	7,38	5,36	5,39
Olein (C _{18:1})	32,54	30,55	28,17
Linol (C _{18:2})	34,62	39,59	43,56
Linolen (C _{18:3})	5,52	6,38	7,21
Araxin (C _{20:0})	0,10	0,11	0,10
Araxidin (C _{20:1})	0,02	0,02	0,01
∑to‘yingan	27,28	23,44	21,04
∑monoto‘yinmagan	32,58	30,59	28,19
∑polito‘yinmagan	40,14	45,97	50,77

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, soya moyi tarkibining ko‘payishi bilan polito‘yinmagan yog‘ kislotalarning miqdori ortib bormoqda, bu ham ushbu mahsulotning biologik qiymatini oshiradi.

An'anaviy aralashtirish yo'li bilan olingan margarinning yog'li asosi vaqt o'tishi bilan bir-biridan ajralib qoladi, bu yerda asosan qattiq fraksiya suyuqdan ajralish jarayoni ro'y beradi. Bu jarayon, shuningdek, ishlab chiqariladigan mahsulotning sifati va tovar ko'rinishiga salbiy ta'sir qiladi. Fraksiyani ajralib qolishini oldini olish uchun butun aralashmani bir jinsliga aylantirish kerak. Buning uchun pereeterifikatsiya usuli eng maqbul hisoblanadi, bu yerda yog' kislotalari glitserinlar o'rtasida qayta taqsimlanadi va buning natijasida turli fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarga ega bo'lgan qattiq yog'li kompozitsiyalarni olish mumkin. Ushbu usulning afzalligi shundaki, u trans-kislota tarkibiga ega bo'lmagan (yoki minimal) yog'li asoslarni ishlab chiqarish imkonini beradi, bu esa yakuniy mahsulot tarkibida yuqori miqdorda polito'yinmagan yog' kislotalarga bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Yuqoridagilarni hisobga olib, natriy etilat katalizatori ishtirokida pereeterifikatsiya usulida margarinning yog'li asoslarini oldik. Olingan mahsulotlarning pereeterifikatsiyadan oldingi va keyingi asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval
Pereeterifikatsiyadan oldingi va keyingi margarin yog'li asosining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Margarinning yog'li asosi ko'rsatkichlarining nomi	Margarinning yog'li asosi ko'rsatkichlarining qiymatlari					
	pereeterifikatsiyadan oldingi			pereeterifikatsiyadan keyingi		
	№1 nam.	№2 nam.	№3 nam.	№1 nam.	№2 nam.	№3 nam.
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
Kislota soni, mg KOH/g	0,23	0,26	0,34	0,27	0,35	0,42
Erish harorati, °C	35,4	28,2	24,8	23,6	19,8	14,1
Perekis soni, mmol aktiv kislorod/kg	3,2	3,9	4,3	3,4	4,2	4,7
15°C haroratdagi qattqlik, g/cm	62	57	50	32	26	23

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, pereeterifikatsiyadan keyingi margarinning yog'li asoslarining asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari deyarli o'zgargan, lekin ularning erish harorati va qattqligi pasaygan. Bu shuni ko'rsatadiki, pereeterifikatsiya jarayonida hayvon yog'ining to'yingan yog' kislotalari va paxta palmitini soya moyida mavjud bo'lgan to'yinmagan yog' kislotalari bilan o'z o'rnini o'zgartirgan. Buning natijasida ularning erish harorati va qattqligi pasaygan, hamda bir jinsli yog'li asos olishga erishilgan.

XULOSA

Shunday qilib, margarinning yog'li asosini tayyorlash uchun olib borilgan tadqiqotlarda mol yog'i, paxta palmitini va soya moyi aralashmasidan yog'li asos olish uchun hom ashyo sifatida foydalanish mumkin. Olingan aralashmalarni pereeterifikatsiya qilganda, ajralishga chidamli bir jinsli yog'li asos aralashmasini olishga erishilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Седыченкова Е. В., Тепомес К. Е., Зайцева Т. Н. Характеристика ассортимента маргарина //Наука молодых-будущее России. – 2017. – С. 65-69.
2. Белова Л.В. К вопросу о качестве сливочного масла отечественного производства / Л.В. Белова, Н.А. Черная, В.В. Николенко// Масложировая индустрия: материалы XIII междунар. конф. (23-24 октября 2013 г.).- Санкт-Петербург, 2013 . - С. 153.
3. Бунаев А.В. Критерии осенки молочных жиров в производстве продуктов сложного жирового состава / А.В. Бунаев // Молочная промышленность. – 2004. - №1. - С. 58.
4. Рафиев А. А. О., Шаламов В. Ю., Зубарева Е. А. Экспертиза маргарина, идентификация и фальсификация продукта //Поколение будущего. – 2019. – С. 19-21.
5. Самойлова Ю. В., Сорокина К. Н., Пармон В. Н. Перспективы применения ферментативной переэтерификации масел для получения модифицированных жиров //Катализ в промышленности. – 2016. – №. 3. – С. 57-63.
6. Пашкова Г. В. и др. Изучение возможности использования РФА для контроля содержания никеля в саломасе при производстве маргарина //Аналитика и контроль. 2012.№ 4. – 2012. – С. 432-438.
7. Придатко Е., Панова Е. Специализированные маргаины для слоеного теста "Экослайс™" компании ЭФКО //Хлебопродукты. – 2009. – №. 5. – С. 42-44.
8. Тагиева Т. Г., Тарасова Л. И., Завадская И. М. Оптимизация качества и стабильности эмульсионных жировых продуктов бутербродного назначения //Вестник Всероссийского научно-исследовательского института жиров. – 2018. – №. 2. – С. 61-66.
9. Бутина, Е.А. Теоретические аспекты применения фосфолипидных БАД при стабилизации пищевых дисперсных систем // Е. А. Бутина, О. С. Воронсова; Кубанский государственный технологический университет. – Известия вузов. Пищевая технология. – 2006. – № 2 – 3. – С. 28.
10. ГОСТ Р ИСО 5555-91 Животные и растительные жиры и масла Отбор проб. М.: 28 с.
11. ГОСТ 30418-96 Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава. М.: 7 с.
12. ГОСТ Р 50456-92 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ. М.: 6 с.
13. Qodirov Y.Q. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari: (o'quv qo'llanma). – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 168 b.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТНОГО СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА НА ЭМУЛЬСИОННУЮ СТОЙКОСТ МАРГАРИНОВ

Ходжаев Сарвар Фахреддинович

Ташкентский химико-технологический институт, докторант

E-mail: sarvarkh1993@gmail.com

Мухаммадиев Аскар Умбар угли

Ташкентский химико-технологический институт, студент магистратуры

Вохидова Мухлиса Захидовна

Ташкентский химико-технологический институт, студент магистратуры

Аннотация. Эмульгатор является основным сырьем для получения эмульсионных продуктов, в том числе и для маргарина. На сегодняшний день соевый лецитин E322 завозится в нашу республику из-за рубежа и широко используется в маргариновой промышленности. Целью исследования является использование соевого лецитина, извлеченного из местного соевого масла, в производстве маргариновых продуктов и сравнение его с E322. В результате эффективность лецитина, извлеченного из местного соевого масла, для маргаринов с высоким содержанием твердого жира оказалась выше, чем E322.

Ключевые слова: эмульгатор, маргарин, эмульсия, стойкость, лецитин, E322.

MARGARINLARNING EMULSIYA BARQARORLIGIGA MAHALLIY SOYA LETSITINING TA'SIRINI O'RGANISH

Annotatsiya. Emulsiyali mahsulotlar olishda, jumladan margarin uchun emulgator asosiy xom ashyo hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizga xorijdan E322 – soya letsitini import sifatida olib kirilmoqda va margarin sanoatida keng qo'llanmoqda. Tadqiqotning maqsadi etib mahalliy soya moyidan ajratib olingan soya letsitini margarin mahsulotlari olishda qo'llash va E322 bilan taqqoslash etib belgilab olingan. Natijada qattiq yog'lar miqdori yuqori bo'lgan margarinlar uchun mahalliy soya moyidan ajratib olingan letsitinning samarasi E322ga nisbatan yuqori bo'ldi.

Kalit so'zlar: emulsifikator, margarin, emulsiya, mustahkamlik, lesitin, E322.

STUDY OF THE EFFECT OF LOCAL SOY LECITHIN ON THE EMULSION STABILITY OF MARGARINES

Abstract. The emulsifier is the main raw material for the production of emulsion products, including margarine. To date, soy lecithin E322 is imported to our republic from abroad and is widely

used in the margarine industry. The aim of the study is to use soy lecithin extracted from local soybean oil in the production of margarine products and compare it with E322. As a result, the efficiency of lecithin extracted from local soybean oil for margarines with a high solid fat content was higher than E322.

Key words: interesterification, fat base, margarine, beef fat, cotton palmitin, soybean oil, essential fatty acids.

ВВЕДЕНИЕ

Эмульгатор – это поверхностно-активное вещество (ПАВ). Его можно получить методом гидратации растительных масел, методом глисеролиза жиров с глицерином, путем синтеза и др. [1, 2]. Эмульгатор играет особую роль в усвоении масло-жировых продуктов организмом человека, где они тонко диспергируют эти продукты с водой и увеличивают физиологическую ценность продукта [3]. С помощью эмульгаторов получают эмульсии заранее заданным определенным составом и необходимыми физико-химическими свойствами [4].

Самой важной задачей, стоящей перед маргариновой промышленностью, является получение продукта с заранее заданными показателями, нужной консистенции, которая определяется прежде всего кристаллической структурой жировой фазы и стабильностью её при последующем хранении. Кристаллы эмульсии для получения маргарина с необходимой консистенции должны находиться в β' форме. Переход кристаллов эмульсии в более устойчивую β - форму отрицательно влияет на консистенцию и увеличивает её жесткость [5].

Ещё одним из важных направлений для повышения качества диетических наливных бутербродных маргаринов является уменьшение массовой доли гидрогенизированных саломасов (жиров) в жировой основе. После снижения твёрдых жиров в жировой основе маргарина параллельно ухудшается его стойкость т.е. стабильность твёрдый жир-жидкий жир-вода снижается и для получения качественной продукции надо использовать более эффективные и увеличить расход эмульгаторов [6].

В наливных маргаринах, в отличие от брусковых содержится водно-молочная фаза, что затрудняет при получении стабильной эмульсии и справиться с этой проблемой можно путем применения индивидуальных видов эмульгаторов [7].

Выделяют два класса эмульгаторов, различающихся по своим адсорбционным свойствам и механизмом стабилизации эмульсионных систем. К первому классу относятся низкомолекулярные продукты с дифильным характером и ко второму - высокомолекулярные продукты, в которых имеются гидрофобные и гидрофильные группы, и они сдерживают водную и жирную фазу [8].

К низкомолекулярным эмульгаторам или ПАВ, используемым в масло-жировой промышленности можно отнести фосфолипиды, моноглицериды жирных кислот и продуктов их этерификации с винной, молочной, лимонной, уксусной, диацетилвинной и другими кислотами. Вышеуказанные эмульгаторы имеют наибольшую поверхностную активность и наилучшими диспергирующими эффектами и поэтому их преимущественно используют для получения эмульсий маргарина обратного вида. А высокомолекулярные эмульгаторы, т.е. белки растительного и животного происхождения, которые применяются в производстве майонеза, обладающие эмульсией прямого типа [9].

В производстве маргариновой эмульсии используются разные виды композиций эмульгаторов, которые позволяют увеличить вид ассортиментов, улучшить качество и повысить питательную и биологическую ценность производимой продукции, выпускаемые масло-жировыми предприятиями [10].

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Объектом исследования является пресовое и экстракционное соевое масло, где из него извлекается фосфолипидный осадок, для использования в виде эмульгатора.

Процесс извлечения фосфолипидного осадка осуществлен следующим образом: сырое (пресовое или экстракционное) соевое масло поступает на смешивание с водой до 5% от массы масла. Далее, осуществляется разделение фосфолипидной эмульсии от гидратированного растительного масла с последующей их сушки от влаги и экстракции фосфатидного концентрата ацетоном. Из образовавшейся мисцеллы ацетон удаляется методом дистилляции и дезодорации. Далее, гидратированное масло направляют на традиционную щелочную рафинацию, а фосфолипиды т.е. обезжиренный лецитин потребителям.

Процесс получения маргариновой эмульсии осуществлялось следующим образом: в стакан, согласно разработанной рецептуре добавляется переэтерификат, эмульгатор, антиоксидант, красители и др. В другом стакане соль и сахар растворяется для получения водного раствора. После приготовления всех продуктов по рецептуре из второго стакана водные растворы наливаются в первый стакан и перемешивается с помощью мешалки, присоединенный к электродвигателю который регулируется ЛАТРОм. Температура эмульсии в стакане регулируется с помощью водяной бани, где горячая вода циркулирует с помощью насоса. Готовая маргариновая эмульсия переносится в другой стакан, где для охлаждения отправляется в морозильную камеру. Готовый диетический наливной маргарин подвергают дальнейшему физико-химическому анализу.

Для определения стойкости полученных эмульсии на основе местного соевого лецитина был осуществлен следующим образом: готовая эмульсия была подвергнута центрифугированию

при 3000 тыс. оборотах в минуту. При этом определялось слои отделившегося жира, воды и самой эмульсии. После выделения трёх компонентов был определен процентное содержание каждого из них.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, маргарин является эмульсионным продуктом, где жировая и водная фаза смешивается за счет третьего компонента т.е. эмульгатора. Выбор эмульгатора является одним из важнейших задач при получении качественных маргаринов как с точки зрения его органолептических показателей, так и стойкости к расслоению.

Эмульгаторы, используемые для производства маргарина должны отвечать нескольким требованиям:

- имеет пищевые свойства и был физиологически безвредным;
- увеличит устойчивость эмульсии и стабилизирует его дисперсность;
- удерживает влагу при производстве маргарина и в процессе его механической обработке;
- обеспечит стойкость эмульсии т.е. маргарина при его хранении.

Для увеличения стабилизации, получаемой маргариновой эмульсии, необходимо добавит поверхностно активные вещества (ПАВ), типа лецитина. Но необходимо учитывать, что соотношение гидрофильных и липофильных групп в лецитине также влияет на его эмульгирующую способность.

Масложировые предприятия Узбекистана в основном перерабатывали хлопковое масло, где исключалось процесс гидратации, где в фосфатидном концентрате содержалось токсичный продукт – госсипол, который ухудшал его качество. При переработке соевых семян в технологической цепочке все ещё не используют процесс гидратации, где ценный продукт – фосфолипиды при нейтрализации уходят вместе с соапстоком.

Нами в лабораторных условиях были получены 2 вида соевых лецитинов из прессового и экстракционного масла, где мы исследовали влияние количества эмульгатора Е322 (контроль) и местного соевого лецитина на стойкость маргариновой эмульсии при различных его расходах. Эмульсию маргарина получали в лабораторных условиях, где 60% жировой основы составляли переэтерификаты, соль, сахар и остальная вода. Такие соотношения компонентов были выбраны из основных компонентов рецептуры маргарина, соответствующей калорийности. Переэтерификат получали, смешивая следующие компоненты:

обр.№1 – говяжий жир : хлопковый пальмитин : соевое масло = 20:20:60;

обр.№2 – говяжий жир : хлопковый пальмитин : соевое масло = 10:20:70;

обр.№3 – говяжий жир : хлопковый пальмитин : соевое масло = 10:10:80;

Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Влияние количества эмульгатора E322 (контроль) и местного соевого лецитина на стойкость маргариновой эмульсии

Наименование показателей	Расход эмульгатора E322 (контроль)						Расход местного соевого лецитина, %					
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
для обр. №1 (20:20:60)												
Соотношение фаз при расслоении: %												
эмульсионная	45,5	67,0	80,5	90,0	96,0	98,5	56,0	77,5	88,0	96,5	100	100
водная	9,0	6,0	3,5	1,5	1,0	0,5	6,0	3,5	1,0	0,5	-	-
жировая	45,5	27,0	16,0	8,5	3,0	1,0	38,0	19,0	11,0	3,0	-	-
для обр. №2 (10:20:70)												
Соотношение фаз при расслоении: %												
эмульсионная	51,0	72,0	83,0	92,5	98,0	99,0	50,5	72,5	84,5	93,0	98,5	100
водная	7,5	4,0	3,0	1,0	-	-	7,5	5,0	2,0	1,0	-	-
жировая	42,5	24,0	14,0	5,5	2,0	1,0	42,0	22,5	13,5	6,0	1,5	-
для обр. №3 (10:10:80)												
Соотношение фаз при расслоении: %												
эмульсионная	57,5	79,0	90,0	98,5	100	100	46,5	68,0	82,0	91,0	97,5	99,0
водная	5,0	3,5	1,0	-	-	-	8,5	5,5	3,0	1,0	0,5	-
жировая	37,5	17,5	9,0	1,5	-	-	45,0	26,5	15,0	8,0	2,0	1,0

Из таблицы 1 видно, что расход местного соевого лецитина как эмульгатора (т.е. связующий жировую фазу с водной) влияет на стойкость эмульсии. Для обр. №1 самым оптимальным расходом является 0,9%, где для обр. №2 составило 1,0% и для обр. №3 более 1,0%. Это показывает, что при изменении жирно-кислотного состава жировой фазы расход эмульгатора также изменяется там, где в маргарине больше насыщенных жирных кислот, расход эмульгатора ниже, чем, когда содержание ненасыщенных жирных кислот больше. Кроме того, из результатов исследования видно, что эмульгатор E322 можно заменить на местный соевый лецитин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, как показали результаты исследования полученные соевые лецитины из прессового и экстракционного масел, можно использовать при производстве маргаринов как эмульгаторы. При этом надо учесть, что чем больше ненасыщенность жирных кислот в маргаринах, то и расход лецитина увеличивается пропорционально. Это приводит к тому, что для уменьшения расхода эмульгатора надо обогатит его другими поверхностно-активными веществами, желателно природного происхождения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Эмульгаторы для производства маргарина. М., СНТИИТЭИпищепром, 1975, - С. 3-22.
2. Ливинская С.А. Разработка рациональных рецептур маргарина с использованием новых ПАВ. Диссертация к-та техн. наук. - Москва, 1991.-121с.
3. Товбин И.М., Фаниев Г.Г., Гореславская В.Б. Производство маргариновой продукции. М.: Пищевая промышленность, 1979. - С. 62-67.
4. Tereshchuk, L. Theoretical and Practical Aspects of the Development of a Balanced Lipid Complex of Fat Compositions / L. Tereshchuk // Food and Raw Materials. – 2014. – № 2. – P. 59–67.
5. Павлова, И.В. Основные направления в области получения и применения заменителей молочного жира / И.В. Павлова, Н.В. Долганова // Маргарины, майонезы, спреды, пищевые добавки: материалы докл. 2-го науч.-практ. семинара. – М., 2008. – С. 39.
6. Миселообразование, солюбилизация и микроэмульсии. / Под ред. Миттел. - М.: Мир, 1985, 637 с.
7. Полякова Е., Заикина М. Инновации в технологии диабетического печенья //Хлебопродукты. – 2011. – №. 2. – С. 44-45.
8. Бутина, Е. А. Пищевые добавки комплексного назначения в составе функциональных эмульсионных продуктов / Е. А. Бутина, С. А. Трофимова, О. В. Ясюк, И. Н. Абаева // Масла и жиры. – 2008. – № 6. – С.14–17.
9. Применение пищевых ПАВ в производстве маргарина, шортенингов, соусов и косметических изделий. Петрова М.К., Келлер С.В. и др. Масложировая промышленность. №5, 1987. - С. 35.
10. Павлова, И.В. Основные направления в области получения и применения заменителей молочного жира / И.В. Павлова, Н.В. Долганова // Маргарины, майонезы, спреды, пищевые добавки: материалы докл. 2-го науч.-практ. семинара. – М., 2008. – С. 39.

**ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНТЕНТА СЕТЕВОГО СТЕНДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»****Шаграева Бибигуль****Шертаева Найля**

к.х.н., доцент, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет. Кафедры
«Химия», Шымкент/Казахстан

e-mail: Nailyaximik@mail.ru , <https://orcid.org/>

Туймебаева Гулимжан**Амирбекова Эльмира**

Докторант, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет. Кафедры

«Химия», Шымкент/Казахстан. e-mail: tgulimzhan@bk.ru

Уалихан Айзат

Магистрант, Южно-Казахстанского государственного педагогического университет

Кафедры «Химия», Шымкент/Казахстан

Аннотация. Несмотря на то, что подготовка студентов к развитию исследовательской деятельности, рассматриваемых в статье, не являлас конкретным объектом исследования, в ходе исследования было убеждено, что вопросы развития их исследовательских компетенций были проанализированы с разных сторон. В результате изучения теоретических работ были описаны условия повышения мотивации к дисциплине «Химия» с использованием STEM-технологий. Позволило узнать характер научных направлений проблемы исследовательской деятельности. STEM-технологии гарантируют повышение эффективности учебного процесса и достижение планируемых результатов обучения. Основное направление-создание условий для личности учащегося и формирования уровня знаний личности. Применение элементов технологии STEM обеспечивает повышение эффективности учебного процесса, позволя преподавателю устанавливать логические связи между изучаемыми дисциплинами. Кроме того, обеспечивает развитие мотивационной сферы учащегося, интеллекта, самостоятельности, коллективистских качеств, способности контролировать и управлять своей учебно-познавательной деятельностью. Наша цель в этой статье-определит области образования STEM, в которых используются подходы сетевого стенда, обобщит некоторые ключевые выводы об использовании сетевого стенда в образовании STEM и представит методы. Мы выделили один конкретный случай, когда исследователи использовали междисциплинарную структуру для всесторонней оценки сетевого стенда. Хотя сетевой стенд не был широко изучен или использован в химическом образовании, многие концептуальные основы, используемые в других учебных дисциплинах STEM, могут быть использованы в химическом образовании. Мы считаем, что преимущества, наблюдаемые

при использовании подходов сетевого стенда в других дисциплинах STEM-образования, могут способствовать аналогичным результатам в химическом образовании.

Ключевые слова: STEM технологии, органическая химия, мотивация, цифровой сетевой стенд, эмулятор, мультимедия

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе требования к качеству образования постоянно изменяются и повышаются. На сегодня STEM-образование является приоритетом в образовательных системах ведущих стран мира. STEM – это не просто интеграция науки, технологий инженерии и математики, но и современная тенденция в образовании, разработанная с целью соответствия требованиям высокотехнологичного современного мира. Это находит свое отражение в «Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы», где обозначены возможности и ресурсы STEM образования: «Школы будут оснащены предметными кабинетами химии, биологии, физики, STEM кабинетами», «учебные программы будут включать STEM элементы направленные на развитие новых технологий, научных инноваций, математического моделирования» [1]. Источником реализации этих целей является подготовка студентов к развитию научно-исследовательской работы в университете. Одним из требований к подготовке будущих специалистов является формирование личности, способной заниматься творческим поиском, чтобы в полной мере понять методику применения на жизненном опыте, а также получить знания, соответствующие современному общественному спросу.

Сегодня происходит бурное развитие облака, растут большими темпами компьютерные сети и глобальный Интернет, в частности, появление большого количества новых сервисов, трафика, его видов и необходимого качества услуг. Эта тенденция требует увеличения пропускной способности и разработки новых принципов работы сети. Облачные ресурсы важны для предоставления образовательных информационных систем, особенно технологий дистанционного обучения [2-5].

Многие специалисты в области информационных технологий проводят разработки по созданию сети Next Generation Network следующего поколения [8-11]. Разрабатывается множество новых технологий [6], использующих облачную инфраструктуру, принципы управления и протоколы [12]. Для проверки новых теоретических разработок исследователи

используют программное обеспечение сетевые эмуляторы которые позволяют создавать различные типы сетей и сервисов, включая Cisco Packet Tracer, Dynamips, GNS3 и другие.

Программные эмуляторы имеют ряд функциональных ограничений: замкнутость системы, ограниченный набор оборудования и услуг, сложность внедрения разрабатываемых систем. В

настоящее время все большее внимание уделяется предоставлению проектных объектов в пространстве и улучшению их эстетических и функциональных свойств. Зрительные информационные системы охватывают широкий круг вопросов: они способствуют ориентированию, оценке эстетической художественности и эмоциональных особенностей окружающего пространства. Информационная группа создает необходимость совершенствования эргономических, технологических, социологических и психологических характеристик объектов экологического проектирования. Может использоваться в повседневной жизни, в школе, высших учебных заведениях, в любой сфере профессии. Разрабатываются мультифункциональные экспериментальные стенды, позволяющие использовать реальные системы для проведения экспериментальных исследований с облачными и сетевыми технологиями, изучают поведение трафика и сервисов реальных систем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

1. Широкое использование информационно-коммуникационных технологий в современном естествознании привело к появлению нового типа учебного эксперимента – виртуального эксперимента. STEM можно считать новой формой виртуального моделирования технологий.

2. Виртуальная лаборатория – компьютерная программа, моделирующая на компьютере физические, химические биологические и др. процессы, также позволяющая изменять условия и параметры их проведения. Такая программа создает особые условия для реализации интерактивного обучения.

Создание мультимедийных учебных материалов это коллективный труд: программисты занимаются подготовкой компьютерных моделей, сбором материалов, сборкой и техническим тестированием; художники – ответственные за подготовку иллюстраций, графического дизайна; звукооператоры – за подготовку звуковых файлов; операторы – за подготовку видеофайлов; специалисты-консультанты – за качество контента, оценку достоверности материалов; редакторы – за подготовку качественного текстового, аудио-дизайна и видеоматериалов. Разработчики предлагают общий план развития, его практическую полезность, ориентацию на конечный результат, учебные материалы на потребителя.

Приведена схема основных этапов создания электронных учебных материалов, принятых российскими разработчиками компании UNIAR, выделены пять этапов:

1. Описание целей и условий обучения
2. Разработка сценария учебных материалов;
3. Подготовка бета-версии учебных материалов;
4. Оценка учебных материалов и их доработка по результатам оценки;
5. Сопровождение и развитие учебных материалов.

На каждом из выделенных этапов подготавливается очередная часть учебных материалов, проводится их оценка (авторами и/или заказчиком) и необходимая корректировка.

DNS - (Digitalnetworkstands) цифровые сетевые стенды - это новый набор стандартов связи для передачи, получения информации в цифровом виде одновременно по каналам традиционной коммутируемой телефонной или дистанционной сети голосовых, видеоданных, данных и других сетевых сервисов, а также новая форма современного образования.

Связь DNS с химией. Будущее независимой страны измеряется качеством и глубиной знаний. Поэтому выбор необходимых из обновленных педагогических технологий - дело ответственное для каждого обучающегося и преподавателя. Как известно, использование компьютеров в системе образования имеет большое значение. Так как компьютер стал инструментом повышения производительности труда во всех сферах деятельности человека. Формирование у будущих специалистов основ информационной культуры, грамотная работа и овладение студентами компьютером неразрывно связаны.

Сейчас это развитая эпоха информации, поэтому в образовательных учреждениях компьютер играет две разные роли: первая – объект обучения, вторая - средство обучения. Компьютер как объект изучения рассматривается на уроках информатики. Например, сочетание информатики с химией позволяет:

- 1) повысит мотивацию обучающихся;
- 2) развит творческие способности;
- 3) сформирует визуальное мышление в химии;
- 4) мобилизовать обучающихся на исследовательскую работу;
- 5) управляет собой и развивает память, логическое мышление.

Рассмотрим способ создания цифрового сетевого стенда по органической химии, разделив его на 5 разделов:

1. Сбор информации об органической химии и поиск человека с отличным голосом.
2. Дизайн цифрового сетевого стенда;
3. Фундамент подставки сделан из поливинилхлорида (ПВХ) прозрачного пластика;
4. Arduino комплекты;
5. Создание визуального программирования для FLprog arduino.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Мы предлагаем рассмотреть нашу работу по созданию цифрового сетевого стенда для дисциплины органическая химия.

CorelDRAW незаменимая программа для создания дизайна. С помощью этой программы мы разработали цифровой сетевой стенд. В процессе создания дизайна использовались цветные краски, и на эту работу ушло 5 часов.

Внешний формат визуализации был готов. Теперь мы использовали комплект Arduino, чтобы превратить эту визуализацию в современную цифровую сетевую подставку. Светодиодные лампы были установлены над каждым заголовком. Нам потребовалось 12 светодиодных ламп, батарейка для определения положительных и отрицательных зарядов. В местах, где отмечен отрицательный заряд, проходит только один джампер, который обволакивает весь отрицательный заряд и подключается к контроллеру Arduino Uno. А к положительным зарядам подключается отдельный джампер, который потом все вместе подключается к контроллеру Arduino Uno.

В приемник флешки DF player загружаем нужную нам информацию в флешку 1 GB. Первая сторона DF player подключается к колонке, а другая сторона к контроллеру Arduino Uno.

Визуальное программирование для FLProg arduino. С помощью этой программы можно создать любой проект, зная языки текстового программирования или с помощью электронной электрической схемы. Программа используется для программирования практически всех логических реле и частей промышленных контроллеров по всему миру, написанных с помощью визуальных языков программирования FBD и Ladder.

Рисунок 1. FBD-графическое программирование в системе Flprog

На рисунке 1 в программе Flprog используем FBD – графический язык программирования и тем самым загружаем блок-схему на контроллер Arduino Uno с проводом USB. В частности, здесь каждая блок-схема имеет свою функцию. На блок-схемах 1-го ряда написаны коды пульта и направлен указатель вправо. Это указывает порядковый номер указательного кода на пульте. L1-состоит из команд «говорить» до L12. L13 выполняется командой "стоп". 2-й и 3-й ряды отвечают за загорание светодиода.

Рисунок 2. Комплект Arduino

На 2-м рисунке изображен комплект всех использованных системы Arduino. Внутри платы Arduino Uno установлена наша программа, написанная на языке программирования FBD – графики в программе Flprog. Все соединяется с помощью токопроводящих проводов жараг и замораживается паяльником и горячим клеем. На этапе решения провод USB Arduino подключается к плате Arduino Uno и подключается к Power Bank. Тогда DNS сделает свое дело.

Обучающиеся кафедры Химии Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, факультета естествознания разработали цифровой сетевой стенд по дисциплине «Органическая химия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

STEM технологии позволяют повысить эффективность образовательного процесса, гарантировать достижение запланированных результатов обучения. Главная ориентация направлена на личность обучающегося и на создание условий для формирования уровня образованности личности. Применение элементов STEM технологии позволяет преподавателю устанавливать логические связи между изучаемыми предметами, что обеспечивает повышение эффективности учебного процесса.

Во время занятий по дисциплине «Органическая химия» был применен разработанный стенд, который значительно повысил интерес студентов к химии. С помощью созданного цифрового сетевого стенда можно дать обобщенное объяснение многих вопросов органической химии. Насколько сегодня общество будет готово к широкому внедрению инновационных технологий, зависит от каждого преподавателя, его мастерства, личного интереса. С творческим подходом преподавателя к обучению с помощью технологии STEM можно ожидать больших результатов в подготовке современных педагогов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы, №988 Жарлығы [Электрондық ресурс] - [//http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988).
2. **Плужник, Е. В.** Инновационное управление информационным обеспечением образовательной деятельности технологического института// Задачи системного анализа, управления и обработки информации: сб. научных трудов. Вып. 4. -М.: Изд. МТИ, 2014.С. 125–130.
3. **Аралбаев, Т. З., Романенко, С.Ю.** Учебно-лабораторный комплекс для изучения аномалий сетевых трафиков //Технические науки - от теории к практике: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.- практ. конф. № 3(51). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 17-24
4. Применение электросвязи/ИКТ в разработках методов качественного интерактивного образовательного ресурса. Рекомендации по подготовке содержания и структурирования электронного обучающего ресурса. 2016 [Электронный ресурс]
5. **Pluzhnik, E., Nikulchev, E., Payain, S.** Optimal Control of Applications for Hybrid Cloud Services // IEEE 10th World Congress on Services (SERVICES 2014), 2014.
6. **Плужник, Е. В. Никульчев, Е. В. Паяин С. В.** Лабораторный экспериментальный стенд облачных и сетевых технологий. Электронный журнал Cloud of Science. 2014. Т. 1. № 1. – [//http://cloudofscience.ru](http://cloudofscience.ru)
7. **Pupatwibul, P., Banjar, A., Sabbagh, A. A., Braun, R.** An Intelligent Model for Distributed Systems in Next Generation Networks // Advanced Methods and Applications in Computational Intelligence. Topics in Intelligent Engineering and Informatics. Vol. 6. — Springer, 2014. P. 315–334 (doi: 10.1007/978-3-319-01436-4_14).
8. **Sha, Z., Chaudhari, A. M., Panchal, J. H.** Modeling participation behaviors in design crowdsourcing using a bipartite network-based approach. Journal of Computing and Information Science in Engineering 2019.-19 (3), 031010. Doi:10.1115/1.4042639
9. **Sha, Z., Huang, Y., Fu, J. S., Wang, M., Fu, Y., Contractor, N., Chen, W.** 2018. A network-based approach to modeling and predicting product coconsideration relations. Complexity 2018, 2753638; doi:10.1155/2018/2753638.
10. **Stone, L., Simberloff, D., Artzy-Randrup, Y.** Network motifs and their origins. PLoS Computational Biology 15 (4), e1006749; doi: 2019.-10. 1371 /journal. pcbi. 1006749.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЦЫ

Убайдуллаева Дилфуза

Ташкентский химико-технологический институт.
E-mail:dilfuza.ubaydullaeva.75@mail.ru.

Аннотация. Установление оптимальных норм минеральных удобрений на фоне внесения органических удобрений (навозов) для сорта пшеницы Половчанка в условиях староорошаемости светлых сероземов и обоснование их положительного влияния на рост, развитие, срой, урон.

Основная цель исследования заключается в решении влияния качества режима на технологические показатели, которые показывают качество зерна Половчанка, сорт озимой пшеницы в условиях светло - сере земли почвы в Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: пшеница, зерно, качество, питание, Polovchanka вид легких почв, минеральных удобрений, навоза, гумуса, подвижного фосфора, нитратов, калий, белок, клейковина.

QUALITY INDICATORS OF WHEAT

Abstract. Establishment of the optimal norms of mineral fertilizers against the background of the application of organic fertilizers (manure) for the wheat variety Polovchanka in the conditions of old irrigation of light gray soils and the rationale for their positive effect on growth, development, crop, damage. The main research area is to solve the influence of the quality of the regime on the technological indicators that show the quality of the Polovchanka grain, a variety of winter wheat in light-gray soil conditions in the Kashkadarya region.

Key words: wheat, grain, quality, nutrition, Polovchanka type of light soils, mineral fertilizers, manure, humus, mobile phosphorus, nitrate, potassium, protein, gluten.

ВВЕДЕНИЕ

Наша страна добилась зерновой независимости благодаря интенсивному развитию зерновых культур на орошаемых землях. Эта победа играет важную роль в полном удовлетворении потребностей нашего народа в продуктах питания в условиях глобального финансового кризиса.

В последние годы селекционеры вырастили высокоурожайные сорта озимой пшеницы. Для успешного внедрения этих сортов в сельскохозяйственное производство необходимо испытать их в различных почвенно-климатических условиях страны и разработать соответствующие агрохимические мероприятия для каждого сорта.

Из-за сложных природно-климатических условий республики освоенные в разных

регионах почвы резко различаются по своим свойствам и характеристикам, а потому в каждом индивидуальном состоянии каждой сельскохозяйственной культуры, в том числе зерновой, требуются соответствующие агротехнические и агрохимические мероприятия.

Поэтому важно разработать агротехнологию выращивания каждого сорта озимой пшеницы в разных регионах, в том числе систему подкормки, направленную на улучшение технологических параметров, определяющих качество зерна.

Основной причиной низкого содержания белка озимой пшеницы, выращиваемой на орошаемых землях, является недостаток азота при росте и развитии растений и нарушение соотношения элементов питания в процессе минерального питания в целом. В результате содержание протеина в зерне снижается, эту проблему можно решить, применяя азотные удобрения и адаптируя питательную среду почвы к потребностям растений. Эффективность режима подкормки, направленная на улучшение показателей, также связана с влиянием внешних факторы, которые редко исследуются в условиях орошаемых светло-серых почв, особенно в Кашкадарьинской области.

Основная задача в этом случае - определение критериев и сроков внесения азотных удобрений в соответствии с требованиями сорта растений и конкретных почвенных условий, а также правильное внесение минеральных удобрений с органическими удобрениями. пропорции.

- Кашкадарьинская область орошается светло-серым фоном условий почвы органическими удобрениями (навозом), удобрениями $N_{180}P_{90}K_{60}$ и $N_{210}P_{110}K_{70}$ стандартов при применении агрохимических условий почвы может удовлетворит потребность в питательных веществах озимой пшеницы и улучшит питательный режим почвы в период роста и развития растений. В результате прорастание, рост и развитие озимой пшеницы сорта Половчанка ускоряется, а вегетационный период сокращается до 8 дней, снижается признак позднего созревания.

- Нормы удобрений $N_{180}P_{90}K_{60} + 30$ т / г и $N_{210}P_{110}K_{70} + 30$ т / г в соотношении удобрений половых органов озимой пшеницы сорта Половчанка к вегетативным органам повышает технологические параметры, определяющие качество зерна: зерно масса, натуральная масса, стекловидность, выход муки, увеличивает количество белка и клейковины в зерне и обеспечивает высокую экономическую эффективность за счет увеличения урожайности зерна и улучшения качества пшеницы озимой Половчанка влияние режима кормления на качество зерна сорта изучены в условиях орошаемых светло-серых почв Кашкадарьинской области.

При выращивании озимой пшеницы на орошаемых светло-серых почвах Кашкадарьинской области на фоне 30 т / га навоза нормы минеральных удобрений $N_{180}P_{90}K_{60}$ и $N_{210}P_{110}K_{70}$ следует вносить вместе. улучшит питательный режим почвы во время роста и развития растений, увеличит усвоение растениями основных питательных веществ, обеспечить нормальный рост и развитие растений, сократит вегетационный период до 8 дней и уменьшит поздние сроки созревания.

Удобрение $N_{180}P_{90}K_{60} + 30$ т / г и $N_{210}P_{110}K_{70} + 30$ т / г удобрение с повышением урожайности зерна озимой пшеницы сорта Половчанка В результате увеличения количества до 1,1% впервые выявлено увеличение количества протеина до 5,2 центнера на гектар и клейковины

до 11,6 центнера на гектар.

Конечно, основная часть необходимого человеческому организму растительного белка должна быть обеспечена зерном злаков. Однако из-за того, что выращивание пшеницы и других злаков намного дешевле, легче и удобнее, чем бобовые, выращивается больше злаков, и человеческий организм получает белок в основном за счет зерна пшеницы.

По этой причине одна из основных проблем, привлекающих внимание ученых, - обеспечит человечество растительным белком.

Вес 1000 зерен, натуральный вес, стекловидность, расход муки и другие показатели являются важными физико-технологическими показателями качества, которые определяют качество зерна и связаны с агроэкологическими, агротехнологическими и генетическими характеристиками выращиваемого зерна.

Результаты исследований показывают, что сорт озимой пшеницы Половчанка выращивают без применения удобрений и минеральных удобрений из расчета 38 г на 1000 зерен, смешанных с 30 т / га. При выращивании с нг вес 1000 зерен. было 40 граммов или увеличение на 2 грамма.

Рекомендуемая норма минеральных удобрений для этого сорта пшеницы - N₁₈₀ P₉₀ K₆₀, что составляет 41 грамм на 1000 зерен, в противном случае навоз и минеральные удобрения не используются. Наблюдалось среднее увеличение на 3 грамма по сравнению с контрольным вариантом. .

Дальнейшее увеличение веса 1000 зерен наблюдалось при совместном использовании навоза и минеральных удобрений, что было на 43 грамма или на 5 граммов больше, чем в контрольном варианте без удобрений.

Высокий вес 1000 зерен привел к увеличению веса зерна, выращенного как под воздействием навоза, так и минеральных удобрений.

Наблюдалось увеличение массы зерна и натурального веса пропорционально степени стекловатости зерна и выхода муки пропорционально нормам и формам применяемых удобрений.

Вязкость зерна составила 73,5% в контрольном варианте без удобрений и 1,6% по сравнению с контролем при внесении навоза из расчета 30 т / га; при внесении рекомендуемых норм минеральных удобрений она повышается на 1,9%, при повышении рекомендуемых норм минеральных удобрений на 2,5%, при одновременном применении обоих видов удобрений при увеличении на 3,1-3,4%. Также наблюдалось усиление стекловидного блеска зерна. Урожайность муки из зерна в контрольном варианте без удобрений составила 73,3%, 0,9% по сравнению с контролем при внесении смешанного навоза с 30 т / га минеральных удобрений. 1,1% при рекомендованных, 1,5% при повышенных нормах минеральных удобрений, При совместном применении с навозом и минеральными удобрениями наблюдалось повышение выхода муки на 2,1–2,2%, а в режиме кормления отмечалось повышение качества зерна.

Еще один важный показатель качества зерна - это расход муки, и если зерно хорошего качества, расход муки увеличится. Это связано с тем, что если зерно темное и рассыпчатое, доля запасных веществ будет выше, чем у шелухи. Такая же ситуация проявилась в увеличении расхода муки по мере увеличения режима кормления сорта озимой пшеницы Половчанка. Это связано с

тем, что расход муки из зерна, выращенного в контрольном варианте без удобрений, составил 73,3%, а расход муки из зерна с применением смешанного навоза 30 т / га - 74,2%. выход муки на 0,9% больше чем. При этом расход муки при рекомендованной норме минеральных удобрений составил 74,4%, что на 1,1% по сравнению с контрольным вариантом, когда рекомендованная норма минеральных удобрений была превышена. Урожайность муки была на 1,5% выше, чем в контрольном варианте, который был 74,8%, 4-75,5%, что на 2,1-2,2% больше, чем в контрольном варианте.

Таким образом, физико-технологические параметры, определяющие качество зерна сорта Половчанка озимой пшеницы, увеличиваются пропорционально нормам и видам удобрений, используемых на 1000 зерен, натуральной массе зерна, стекловидному телу и урожайности муки. 5 граммов на 1000 зерен по сравнению с не использованным контрольным вариантом; натуральная масса до 17 г / л; наблюдается увеличение содержания стекла до 3,4% и расхода муки до 2,2%.

Повышение веса и качества сельхозпродукции - актуальная проблема современности, среди которой зерновые продукты занимают одну из лидирующих позиций . [1]

Из-за сложной природы из-за климатических условий разных регионов сложился свой состав почвы, а особенности - различаются, поэтому каждая из сельскохозяйственных культур, в том числе пшеница, дает какие-то особые условия, благоприятные для сельского хозяйства и агрохимии, требует принятия мер.

Одна из проблем, с которыми сегодня сталкивается практика зерноводства, - это дальнейшее совершенствование систем удобрения, адаптированных к почвенно-климатическим условиям регионов и генетическим характеристикам сортов.

Именно поэтому разнообразные региональные продукты для выращивания озимой пшеницы в любых условиях, в том числе сельскохозяйственных, лесных, направленных на улучшение качества технических показателей, позволяют разработать систему кормления текущего выпуска сельскохозяйственных культур.

Результаты работ по увеличению урожайности пшеницы и улучшению ее качества в различных почвенно-климатических условиях широко освещены в научной литературе (Петин)

Выращивание качественного зерна больше зависит от генетических особенностей сортов, плодородия почвы, почвенно-климатических условий регионов, а также от орошения и других агротехнологических процессов, режима кормления (Libix).

При внесении органических и минеральных удобрений пропорционально возделыванию озимой пшеницы на орошаемых землях научно обосновано повышение урожайности и качества урожая за счет повышения плодородия почвы (Лазарев, Основная причина низкого содержания белка в озимой пшенице на орошаемых землях). земель) дефицит азота в целом и нарушение

соотношения элементов питания в процессе минерального питания в целом. В результате уменьшается количество белка в зерне, эту проблему можно преодолеть внесением азотных удобрений и адаптацией питательного вещества почвы. окружающей среды к спросу на растения (Мосолов)

Эффективность режима кормления, направленная на улучшение технологических параметров, определяющих белковое и другое качество зерна озимой пшеницы, также связана с влиянием внешних факторов (Filzer).

Эти вопросы редко изучаются в условиях орошаемых светло-серых почв, особенно в Кашкадарьинской области.

Основная задача в этом случае - определение оптимальных норм и сроков внесения азотных удобрений с учетом требований видов растений и конкретных почвенных условий, а также внесение минеральных удобрений в правильных пропорциях с органическими удобрениями.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые опыты проводились на светло-серых почвах совхоза «Ходжи Хыдыр» Каршинского района в 2005-2007 гг. На фоне внесения органических удобрений (навоза) озимой пшеницы Половчанка, судоходной в различных условиях минеральных удобрений.

Масса 1000 зерен определялась по ГОСТ-10842-76, стекловидная ГОСТ-10987-76, клейковина ГОСТ-13586-1-68, расход муки определяли на мельнице «Квадрумат-Юниор».

Результаты исследования сведены в таблицу.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Удобрения помогают повысить урожайность и урожайность за счет более эффективного использования тепла, света, влаги и других источников энергии. Воздействие азота на процесс фотосинтеза прямое, активируя синтез аминокислот. Фосфор служит акцептором газообразного CO_2 в качестве промежуточного продукта фотосинтеза. Калий же косвенно влияет на процесс фотосинтеза, изменяет структуру фотосинтетического аппарата и увеличивает активность ферментов.

Влияние удобрений на урожайность и урожайность озимой пшеницы начинается с прорастания семян и продолжается до созревания зерна.

Среди удобрений, внесенных перед посевом сорта озимой пшеницы Половчанка, положительное влияние семян на полевую всхожесть наблюдалось в опытном варианте с 30 т / га компоста, что на 2,1% выше, чем в контроле без удобрений. Увеличение полевой всхожести семян пшеницы наблюдалось на 3,5–4,0% при внесении 30 т / га компоста перед посевом в сочетании с 90–110 кг / га фосфора и 60–70 кг / га калийных удобрений.

Количество сохраненных растений на площади 1 м^2 при внесении в сочетании с минеральными удобрениями $\text{N}_{180} \text{P}_{90} \text{K}_{60}$ и $\text{N}_{210} \text{P}_{110} \text{K}_{70}$ с внесением навозной смеси на $30 \text{ т} / \text{га}$ озимой пшенисы у сорта Половчанка составило 15,2 раза. больше, чем в контрольном варианте без удобрений: 17,0 шт., количество растений, законсервированных до конца вегетации, будет на 14,9-16,6 шт. Эксперименты показали, что до 85% растений выжили по сравнению с послевоенным прорастанием полей в навозе и минеральных удобрениях, а 60,8% выжили до конца вегетационного периода, при этом совместное использование навоза и минеральных удобрений увеличивало выживаемость растений. фундамент для выращивания обильных и качественных культур.

По результатам наших опытов структура урожайности пшеницы озимой Половчанка варьировала в соответствии с нормами внесения удобрений и минеральных удобрений, длина колоса - до 2 см, количество колосов - до 5, количество колосов - до 2 см. зерен было до 0, количество зерен было 0. Наблюдали увеличение массы зерен до 5 зерен и одного зерна до 0,4 г.

Урожайность пшеницы определялась количеством урожайных стеблей на данной площади, и этот показатель увеличивался по сравнению с контрольным вариантом, когда удобрения не применялись, в зависимости от норм и форм внесения навоза и минеральных удобрений.

В частности, при внесении норм смешанных минеральных удобрений $\text{N}_{180} \text{P}_{90} \text{K}_{60}$ и $\text{N}_{210} \text{P}_{110} \text{K}_{70}$ из расчета $30 \text{ т} / \text{га}$ урожайность стеблей с 1 м^2 площади увеличилась на 0,46-0,50 шт. улучшение общего и продуктивного накопления, прирост численности до 97,2-102,0.

В зависимости от режима кормления пшеницы увеличивается урожай зерна. По результатам наших опытов урожай зерна относительно соломы увеличивался в зависимости от норм внесения удобрений, причем в неудобренном контрольном варианте степен превосходства соломы над зерном составила 1,7, а минеральных удобрений вместе с навозом $\text{N}_{180} \text{P}_{90} \text{K}_{60}$ и $\text{N}_{210} \text{P}_{110} \text{K}_{70}$ при совместном применении норм 70 наблюдалось снижение степени превосходства соломы до 1,4 по отношению к зерну, выращиваемому у сорта озимой пшенисы Половчанка.

Урожайность зерна озимой пшенисы сорта Половчанка составила $30,7 \text{ т} / \text{га}$ при выращивании без удобрений и увеличилась с $19,7 \text{ т} / \text{га}$ до $39,6 \text{ т} / \text{га}$ при увеличении нормы внесения удобрений. При этом прибавка урожая составила $19,7 \text{ т} / \text{га}$ по сравнению с контролем при внесении всего $30 \text{ т} / \text{га}$ навоза. При внесении минеральных удобрений из расчета $\text{N}_{180} \text{P}_{90} \text{K}_{60}$ и $\text{N}_{210} \text{P}_{110} \text{K}_{70}$ дополнительная урожайность составила 25,1 и $26,7 \text{ т} / \text{га}$

соответственно. Наибольший выход был достигнут в вариантах с использованием 30 т / га г вправо + Н₁₈₀ Р₉₀ К₆₀ и 30 т / га г правая + Н₂₁₀ Р₁₁₀ К₇₀ (таблица).

Улучшение качества зерна может быть достигнуто за счет увеличения урожайности за счет увеличения нормы подкормки сортов озимой пшеницы.

По результатам наших экспериментов, при правильном соблюдении нормы подкормки сортом озимой пшеницы Половчанка возможно улучшение физико-технологического и биохимико-технологического качества зерна.

Было замечено, что вес, натуральный вес, вязкость и расход муки на 1000 зерен варьировались в зависимости от нормы кормления. При возделывании сорта озимой пшеницы

Половчанка содержание питательных веществ увеличивается с 2 до 5 г на 1000 зерен, натуральная масса зерна с 7 г / л до 17 г / л, стеклянность зерна с 1,6% до 3,4%, а потребление муки увеличилось с 0,9% до 2,2%. В частности, значительное повышение качества зерна при использовании этого сорта озимой пшеницы в сочетании с навозом и минеральными удобрениями указывает на необходимость уделять больше внимания их режиму питания при выращивании озимой пшеницы на орошаемых землях.

Основным биохимическим показателем, определяющим качество зерна пшеницы, является белок, количество которого в зерне зависит от генетических характеристик сорта, а также от экологических и агротехнологических факторов, а также от уровня питания.

Результаты наших экспериментов показывают, что содержание белка озимой пшеницы в зерне сорта Половчанка увеличивается при внесении питательных веществ, особенно азотных удобрений, и более выражено при сочетании с навозом и минеральными удобрениями. Однако количество протеина в зерне до 1,1% под действием питательных веществ, а количество белого туберкулеза на гектар земли, выращенной за счет навоза и минеральных удобрений, на 5,22 т / га выше контрольного варианта без удобрения. Количество дополнительной клейковины, полученной за счет аналогичных удобрений, составило 11,58 г / га.

При выращивании озимой пшеницы на орошаемых землях качество зерна снижается из-за снижения концентрации почвенного раствора под действием орошения (Петин, 1951, Мосолов, 1965).

По результатам наших исследований, по мере увеличения кормовых норм сорта озимой пшеницы Половчанка качество зерна улучшалось в результате увеличения уровня поступления NPK в пшеницу. Таким образом, при изучении усвоения NPK озимой пшеницы в период Половчанской навигации выявлено повышение уровня усвоения NPK пропорционально нормативам применяемых удобрений. Поглощение азота от 0,08% до 0,59% для зерен половчанки, поглощение от 0,08% до 0,28%, поглощение фосфора 0,11%, в зависимости от

стандартов удобрений, используемых при определении поглощения NPK зерном и соломой пшеницы. От 0,38%, поглощение соломы из 0,06–0,30%, поглощение калия от 0,03% до 0,22% на зерно, поглощение соломы от 0,23% до 0,48%, контрол без удобрений показал, что оно будет выше, чем в варианте.

Экономическая эффективность озимой пшеницы сорта Половчанка в разных режимах подкормки - местное удобрение, чистая прибыль и рентабельность высокие из-за отсутствия средств, дороговизны закупки, транспортировки и внесения минеральных удобрений, пшеница всего 30 т / га. компоста. Чистая прибыль от выращивания навоза составила 229 336 сум / га,

рентабельность - 85,0%, чистая прибыль от внесения минеральных удобрений N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ - 154 116 сум / га, рентабельность составила 38,7%. Принципы внесения минеральных удобрений N₂₁₀ P₁₁₀ K₇₀, чистая прибыль N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ доз минеральных удобрений qo'llanilgandagiga чистая прибыль по сравнению с 8347 руб. / Га, снижение рентабельности на 4,2%.

Однако при совместном внесении 30 т / га компостируемого навоза минеральных удобрений N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ и N₂₁₀ P₁₁₀ K₇₀ чистая прибыль составит 239869 и 274017 сум / га соответственно, а рентабельность - 60,2 и 64. сум., рост на 8% не наблюдался. Или показали, что внесение минеральных удобрений в сочетании с навозом увеличивает эффективность вдвое.

Поэтому применение минеральных удобрений в сочетании с навозом при возделывании обильного, качественного и дешевого зерна озимой пшеницы сорта Половчанка будет экономически выгодным мероприятием.

Зависимость биохимических и технологических показателей качества озимой пшеницы сорта Половчанка от азотного режима кормления (2005-2007 гг., В среднем)

№	Варианты экспериментов	Азот в чистом виде, кг / га			Азот в зернах		Глютен зерновой	
		Джа-ми азот	Из которых:		%	Назокрыса вари-анти-ганиз-батан разниси +, -	%	Различия в соотношении контрольных вариантов +, -
			Удобрение ма-дан-ли	Ор-га-ник азот				
1	Контрол без удобрений	-	-	-	11,2	-	24,8	-
2	30 т / га навоза (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	105	-	105	11,4	+0,2	26,0	+1,2
3	Минеральные удобрения (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	180	180	-	11,6	+0,4	26,5	+1,7
4	Минеральные удобрения (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	210	210	-	11,8	+0,6	26,7	+1,9
5	Навоз 30 т / га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Минеральные удобрения (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	285	180	105	12,3	+1,1	27,2	+2,4
6	Навоз 30 т / га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Минеральные удобрения (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	315	210	105	12,3	+1,1	27,3	+2,5

ВЫВОДЫ.

В условиях орошаемых серо-луговых почв Кашкадарьинской области при возделывании богатого и качественного зерна озимой пшенисы Половчанка 30 т / га смешанного навоза, минеральных удобрений в сочетании со стандартами N₁₈₀, P₉₀, K₆₀ и N₂₁₀, P₁₁₀, K₇₀ - высокоэффективная мера, будут созданы возможности для дальнейшего развития зерноводства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ 4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан».
2. Костычев П. А. О некоторых свойствах и составе перегноя. История плодородной почвы. - М .; 1940. - 160 с.
3. Кузиев Р.К. Орошаемые почвы сероземного пояса Узбекистана, их экологическое состояние и плодородие. Ташкент, 1994 г.
4. Доспексов .Колос . Б.А. Метод полевых опытов . 1985. 317с.
5. Гамаюнова В. В., Филипов И. Д., Подручная Е. В. Удобрения под яровую пшеницу в условиях орошения юги Украины .. // Зерновые культуры. - М., 1999. - №6. - S.21
6. Моисейчук В. А., Максименкова Т. А. Пого Состояние озимых зерновых культур осеннее - Зимний период. - М .; Россельхозиздат . 1982. - 38 с.
7. Потапов Н. Г., Сумакова В. Е .. Поглощение и превращение формы азота в метаболизме пшеницы . // Физиология растений. 1966. №13 / 4. - С.32-38.
8. Сатторов Ж., Атоев Б. Влияние количества удобрений на плодородный слой почвы и урожайность зерна озимой пшеницы. / Проблемы эффективного использования земельных ресурсов. Материалы научно-практической конференции. Ташкент. 2007. 140–145 с.

O'SMIR YOSHDAGI QIZLARDA TOLERANTLIK TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA MAKTAB, OILA VA MAHALLA INSTITUTLARINING HAMKORLIGI

Aripova Gulnora Shuhratullayevna

TKTI, "O'zbek tili va professional ta'lim" kafedrası mudiri, p.f.n., dots.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smir qizlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirish davlatni mustahkamlash, uning havfsizligini muhofaza qilish, qizlarni turli mafkuraviy yot g'oyalardan asrash, ularni bag'rikenglik asoslarida hayotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishi maqolada ilgari suriladi. Shuningdek, tolerantlik tafakkurini shakllantirish orqali oila, maktab, nodavlat tashkilotlari hamkorligi asosida pedagogik jaryonni tashkil etish maqsadga muvofiqligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'smir qizlar, tolerantlik, oila, tafakkur, pedagog, tarbiya, maktab, mahalla, din, islom.

СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ МЫШЛЕНИЯ О ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В данной статье утверждается, что формирование мировоззрения толерантности у девушек имеет важное значение в укреплении государства, защите его безопасности, ограждении девушек от различных чуждых идей, подготовке их к жизни, основанной на толерантности. Также представлена возможность организации педагогического процесса на основе сотрудничества семьи, школы и общественных организаций путем формирования мировосприятия толерантности.

Ключевые слова: девочки-подростки, толерантность, семья, мышление, педагог, воспитание, школа, соседство, религия, ислам.

KIRISH.

O'smir yoshdagi qizlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirishda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, ya'ni oila, maktab, nodavlat tashkilotlari hamkorligining ta'minlanishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki xuddi mana shunday tartibda ta'lim jarayoni tashkil qilinganda qizlarda bilim olish uchun ham, bilimlarni sinab, tajribadan o'tkazish uchun ham, bilimlarni o'zgalarga ko'rsatish uchun ham, bilimlarni hayotiy norma va axloqiy misollar bilan tasdiqlab olish uchun zarur pedagogik poligon yaratilgan bo'ladi. Mazkur hamkorlik pedagogik jarayonning uzviyligi, bir biriga aloqadorligi,

bir birini to‘ldirishi uchun juda katta imkon yaratadi. Qizlar oilada olgan bilimlarini, maktabda olgan bilimlar bilan to‘ldirib boradi. So‘ngra nodavlat tizimlaridagi tashkil qilingan turli tadbirlar orqali, ularni tasdiqlaydi, hayotiy misollar bilan insonlar taqdirida o‘z bilimlarining nechog‘li zarur ekanligiga iqror bo‘ladi. O‘zbek xalqi milliy qadriyatlari tizimida mahalla o‘ziga xos o‘rin tutadi. O‘zbek xalqi “Mahalla – ham onang, ham otang” deb bejiz aytmagan. Mahalla tizimi ko‘pchilik hollarda oilalarni inqirozlardan asrab qoluvchi vosita hisoblanadi.

Oilada o‘smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda ta‘lim va tarbiya jarayonining uzluksizligi, davomiyligi, maqsadli tashkil qilinishi, kompleksligi, oilaviy ta‘limning maktab ta‘limi jarayoniga integratsiya qilinganligi, oila ichida va oiladan tashqarida tolerantlik muhitining mavjudligi kabi omillarga aloqador tarzda rivojlantiriladi. Bu jarayonda tolerantlik fazilatlarini shakllantirish oila tizimi va maktab ta‘limi tizimiga mutanosib tarzda, ta‘lim jarayoni xususiyatlari va metodlarini nazarga olgan holda, ularning bir-birining mazmunini to‘ldirishini hisobga olgan holda tashkillantirishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Mahalla orqali esa qizlar turli inqirozli vaziyatlar yechimini ko‘radi, mahalladagi tadbirlar orqali qizlarning ilmiy bilimlari rang-barang hayotiy voqealar bilan boyitiladi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, oila, maktab va mahalla tizimlari o‘rtasida tolerantlik mazmunining turli qirralarini shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buni quyidagi jadval orqali ham ko‘rsatib beriladi (jadval 1):

1-jadval

Oila, maktab va mahalla tizimlarida tolerantlikni shakllantirishning qiyosiy xarakteristikasi

№	Ta‘lim va tarbiya instituti	Tolerantlik xususiyatlari	Shaxsni shakllantirishdagi roli
1	OILA	Mehr va muruvvat, adolat, kechirimli bo‘lish, zo‘ravonlikdan qochish, samimiylik, ishonch, kattaga hurmat, kichikka izzat, qayg‘urish, yordamga tayyorlik, mehnatdan qochmaslik, qariyalarga yordam berish, rahmdillik, ko‘ngli ochiqlik, anglash va tushunishga harakat qilish qo‘nikmalari, boshqa odamning qarashi va nuqtai nazarini eshitish va anglash, uni qabul qilishga	<i>qizlarni ochiq va samimiy muloqot olib borishini ta‘minlaydi, uning muomala qilish ko‘nikmalari bilan qurol-lantiradi, bolaning boshqalar dardi va yordamga muhtojligini xis qilishga o‘rgatadi, mujtojlarga nisbatan rahmdil munosabatni</i>

		urinish, konflikt vaziyatlarini tahlil qila bilish va ulardan chiqib ketish usullarini bilish, boshqa millat, elat va xalqlar madaniyati, urf-odati, kundalik turmushiga qiziqishni kuchaytirish, ular haqida ma'lumotlarni yig'ish, faol shaxsiy nuqtai nazarini shakllantirish, konfliktlar yechimiga o'rganish	<i>shakllantiradi, qizlarni kek saqlash, o'zini katta tutishdan saqlaydi, boshqalar urf va odatlarini hur-matlashga o'rgatadi, o'zini teng tutishiga ko'mak beradi, qizlarni ziddiyatlardan asraydi</i>
2	MAKTAB	Fobiya, ksenofobiya, ekstremizm, radikalizm, madaniy dialog, polimadaniyat, monomadaniyat, olam va dunyoning madaniy boyliklari, insoniyat tarixidagi sivilizasiyalar, diniy e'tiqod rang-barangligi, milliy rang-baranglik, olamning tabiiy va ijtimoiy rang-barangligi, millatlar va madaniyatlar rang-barangligini qabul qilish, turli xildagi odamlar va madaniyatlar ichida yashashni o'rganish, o'zining huquq va majburiyatlariga qo'shimcha ravishda boshqalarning ham huquq va majburiyatlari borligini anglash, o'zga millat vakili bilan muloqot qila olish qobiliyatini shakllantirish, bolani murakkab tuzilishli dunyoda faol yashashga amaliy jihatdan o'rgatish.	<i>Qizlarda ijtimoiy faollikni kuchaytiradi, ijtimoiy hodisalarga to'g'ri baho berishni ta'minlaydi, madaniy va tabiiy rang-baranglikni ilmiylik, tarixiylik va emosional xis qilishga o'rgatadi, boshqa millatlar bilan muloqot to'g'ri qilishini ta'minlaydi, bolani ij-timoiy muhitga ko'nikishi va yashashini ta'minlaydi.</i>
3	MAHALLA	Diniy aqidaparastlik, diniy riyokorlik, islom ekstremizmi, turli yot guruhlar, turli g'oyaviy va mafkuraviy tahdidlar, mahalla orqali qizlarni ijtimoiylikka o'rgatish, jamoa bo'lib yashash qadriyatlarini e'zozlash, mahalla	<i>Qizlarda ijtimoiy faollikni mustah-kamlaydi, uni jamoa fikri bilan uyg'un-lashishini kuchaytiradi, o'zgalor manfaatlarini ko'rish va anglashga o'rgatadi.</i>

Demak, oiladagi tolerantlik xususiyatlarining shakllantirilishi uning umumiy ilmiy mazmunining oila ta'limi, maktab ta'limi va mahalla ta'limi jarayonlari uchun mutanosib va maqsadli tarzda bo'linishi hisobiga differensiasiya qilinadi.

O'smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda oila, maktab va mahallada o'ziga xos milliy qadriyatlari asosida hamda maxsus dasturlar asosida tashkillashtirilishi juda katta pedagogik samaralar asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu bois, tadqiqotda o'smir yoshdagi qizlarning oila, maktab va mahalla hamkorligidagi milliy va umumbashariy omillarini nazarda tutgan holdagi tarbiyaviy modeli taklif qilindi. Mazkur model o'smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda pedagogik maqsadning yoshlarga qaratilgan davlat siyosati va yoshlarni oilaga tayyorlash maqsadlari bilan uzviy bog'lashga imkon yaratdi.

O'smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi yoshlarda quyidagi sifatlarni tarbiyalashga qaratildi: oilaga muqaddas va mas'uliyatli munosabat, oilani e'zozlash, ma'naviy barkamollik, tolerantlik asosidagi axloq normalari, oilada o'zaro munosabatlar va muloqot madaniyati, tashabbuskorlik, faollik, ijodkorlik, tibbiy va ma'naviy sog'lomlik, jismoniy va ruhiy barkamollik, yetakchilik va tadbirkorlik, o'zaro muhabbat, adolat, insonparvarlik, insoniylik, to'g'rilik, kamtarlik, samimiylilik, ota-onaga hurmat, mehr-muruvvat, sahovat, bag'rikenglik, sadoqat, vafodorlik, gunoh ishlardan qochish, sabr-toqat, o'z va'dasi ustidan chiqish, ilmi bo'lish, iffat, rostgo'ylik, pokizalik, halollik, himmat va bardoshlilik, xushxulqlilik, shukr, hayo, tejamkorlik, halimlik, viqor, rahm-shavqat va shukronalik.

O'smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda quyidagi tarbiyaviy vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi:

a) oiladagi tolerantlik shaxsiy tolerantlik va jamiyatdagi tolerantlik jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatishini keng va amaliy misollar bilan tushuntirish;

b) atoqli kishilar, allomalar, badiiy asarlar va kino filmlar qahramonlari hayotidan olingan dalillar orqali tolerantlik g'oyalarini targ'ib qilish;

v) xalq og'zaki ijodi namunalari, milliy qadriyatlar tizimi va islom dini, boshqa dinlar tarixida tolerantlik bo'yicha bildirilgan fikrlarni tushuntirish va targ'ib qilish;

g) oilaviy udumlar va an'analar tizimida tolerantlik g'oyalarini qizlar tafakkuriga singdirish, ularning tolerantligini kuchaytirish va takomillashtirish;

d) ota-onalarning tolerantlik borasidagi bilim va malakalarini kuchaytirish, ular uchun mahallada maxsus seminar-treninglar tashkil qilish.

Mahalla tizimi orqali oila va qizlar tolerantligini shakllantirishda maxsus dasturlar va ish rejasi orqali faoliyat yurgizish, faoliyat doirasiga seminarlar, treninglar, davra suhbatlari, o'zaro muloqotlar, mutaxassislar bilan maxsus uchrashuvlar, ibratli oilalar targ'iboti, ko'rik tanlovlar o'tkazish, anketa-so'rovnomalar asosida aholi qatlamlari ichidagi ijtimoiy muammolarni aniqlash kabi shakllar samarali natijalarni beradi. Mahalla bunday tadbirlarni o'tkazishda jamoa orasidagi qiziqishni va ixtiyoriy tarzda manfaatdorlikni hisobga olishi zarur bo'ladi. Mana shunday tarzda oila, maktab va mahalla hamkorligi o'rnatilganda pedagogik ish faoliyatining samaradorligi oshiriladi. Shu bois, maktab va mahalla tizimi orqali oiladagi o'smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirish faoliyatini quyidagi individual va ommaviy tadbirlar orqali olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi: - *ommaviy tadbirlar*; - *guruhlar bilan ishlash*; - *yakka tartibda ishlash*; - *oilalar bilan maxsus ishlash*.

O'smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda diniy omil, din va davlat munosabatlarini to'g'ri va mutanosib anglatishni nazarda tutadi, shuningdek, sof diniy aqidalar tarkibidagi insonparvarlik omillarini o'z mazmuniga qamrab oladi. Diniy aqidaparastlikning qoralanishi va inkor etilishi yuqorida ko'rsatilgan ikki jihat: din va davlat munosabatlari va sof diniy aqidalar nuqtai nazaridan ham zamonaviy talabga javob berishini yoshlarga kengroq tushuntirilishini talab etadi. Ana shu ikki jihatni aloqadorlikda va bir-birini to'ldirish asosida yoshlar ongiga singdirish yoshlar tafakkurini dunyoviylik va tolerantlik asosiga qurish imkoniyatini yaratadi.

Diniy marosim va urf-odatlar mazmunini to'g'ri anglash, ularning qaysi birlari odat, qaysilari farz ekanligini bilish, amri ma'ruf, mavlud, aqiqalar, motam marosimlari bilan bog'liq an'analarni o'tkazishga qo'yiladigan sog'lom islom talablarni qabul qilish, umuman islom diniga bo'lgan munosabatni dunyoviylik asosida talqin qilish kabi masalalar ham oiladan tashqarida maktab tizimi va mahalla tizimi orqali o'smir yoshdagi qizlar ongida shakllantirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI / REFERENCES

1. Иномова М.О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси. –Т.: ТДПУ, 1999;
 2. Мусурмонова О. Оила маънавияти – миллий г‘урур. –Т.: Ўқитувчи, 2000;
 3. Оконешникова Н. Л. Формирование толерантности в семье. Диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.05 - Санкт-Петербург, 2006. – 23 б.
 4. Қодирова З. Глобализация – модернизация – толерантность //«Глобаллашув жараёнида жамиятни демократлаштиришнинг сиёсий, фалсафий-ҳуқуқий масалалари» Республика илмий-назарий анжуман тезислари. Тошкент, 24 ноябрь, 2006 йил. – Б. 12-15.
 5. Хажиева М. Ўзбекистонда толерантлик жараёни. -Тошкент: Абу матбуот консалт: 2008. -128
- Mendus S. Toleration // Encyclopedia of Ethics. New-York – London, 199

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЯ К УЧЕТУ ЗАТРАТА

Хайдарова Наргиза Анваровна

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета» Ташкентского государственного
экономического университета.

E-mail: nargizahaydarova@mail.ru

Annотatsiya. Mazkur maqolada ishlab chiqarishni tashkil etish, uning resurslar bilan ta'minlanishi va xo'jalik boshqaruvi, shu jumladan asosiy va aylanma kapitalga investisiyalar miqdori ko'p jihatdan ishlab chiqarish turi bilan belgilanishi yoritilgan. Ishlab chiqarish turi-nomenklatura kengligi, muntazamligi, barqarorligi va mahsulot hajmi, ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini yanada rivojlantirish yo'lini va istiqbollarini belgilash tamoyillariga ko'ra ajratiladigan ishlab chiqarishning tasnifiy kategoriyasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: yer yuzasi, elementlar, shakl va o'lchamlar, obyektlar, model, struktura, kadastr, reja, xarita, iqtisodiyot.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЯ К УЧЕТУ ЗАТРАТА

Аннотация. В данной статье организация производства, его ресурсное обеспечение и хозяйственное управление, включающее основной и оборотный капиталом, объем инвестиций во многом определяется типом производства. Вид производства-номенклатура посвящена классификационной категории производства, которая отличается принципами широты, регулярности, стабильности и объема выпускаемой продукции, использования производственных ресурсов, определения пути и перспектив дальнейшего развития деятельности хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: земной поверхности, элементы, фигуры и размеров, объекты, модел, структура, кадастр, план, карта, экономика.

FEATURES OF THE ECONOMY OF GEODETIC PRODUCTION AND ITS IMPACT FOR COST ACCOUNTING

Annotation. In this article, the organization of production, its resource provision and economic management, including the main and working capital. the volume of investment is largely determined by the type of production. Type of production-the nomenclature is devoted to the classification category of production, which is characterized by the principles of breadth, regularity, stability and volume of output, use of production resources, determining the path and prospects for further development of

economic entities.

Keywords: earth's surface, elements, shapes and sizes, objects, model, structure, cadastre, plan, map, economy.

ВВЕДЕНИЕ

Экономика геодезического производства является специальной отраслевой дисциплиной. Она исследует возникающие в производстве формы общих закономерностей рыночных отношений, которые необходимо учитывать в управлении функционированиями экономическим развитием отрасли. Основу экономики геодезического производства, как и любой другой отрасли, составляют два фундаментальных фактора: первый – постоянно растущие потребности общества в геодезической продукции, как одно из условий его материального благосостояния; второй – экономические ресурсы отрасли, то есть её средства для производства продукции услуг для общества, ограничены.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Геодезические знания являются самостоятельным предметом в общей структуре геологии. Они играют большую роль в различных областях народного хозяйства нашей страны. Работы, связанные с практическим получением и моделированием информации по этим знаниям, называются геодезическими работами. Так, с древних пор по настоящее время геодезические работы выполняются для нужд строительства, сельского и лесного хозяйства, поиска и добычи полезных ископаемых, земельного кадастра, развития производительных сил и т.п. Геодезические работы относятся к сфере материального производства и носят характер ее научного обслуживания.

В настоящее время ни одна отрасль народного хозяйства, в том числе образование, наука и культуры, не обходится без использования той или иной геодезической и картографической продукции. Так, например, геодезическое обслуживание капитального строительства начинается с инженерных изысканий, продолжается при строительном проектировании и особенно ярко проявляется в процессе выполнения строительно-монтажных работ. Здесь важную и ответственную роль играют геодезические работы, обеспечивающие: строительство плотин, дамб, каналов методом направленных взрывов; монтаж металлических конструкций доменных печей, телевизионных антенн и радиорелейных мачт; монтаж конструкций и технологического оборудования на металлургических, химических и нефтеперерабатывающих заводах; проходку шахтных стволов в сложных гидрологических условиях; строительство и монтаж железобетонных высотных сооружений, монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий; строительство причалов, док камер, набережных и целого ряда других сложных инженерных сооружений.

К геодезическим работам, выполненным для капитального строительства, как правило, предъявляются жесткие требования по части их точности при сравнительно небольших расстояниях. Например, при установке блоков протонных ускорителей электронных частиц допустимая погрешность характеризуется десятками микронов, тогда как размеры сооружения достигают нескольких сотен метров.[1]

Поистине научное значение имеют геодезическое обслуживание в эксплуатационный период ряда уникальных объектов капитального строительства, построенных в сложных геологических условиях. В число таких объектов входят крупные гидроэлектростанции, синхронные ускорители частиц, высотные здания и сооружения. Для геодезического обслуживания уникальных объектов капитального строительства характерна индивидуальность методик, технологических и технических средств выполнения геодезических работ.

Особую роль играет геодезическое производство в создании атласов и карт, а также других геодезических данных, необходимых для государственного управления, обороны страны, средней и высшей школ, туризма и других мероприятий. Изучение космоса также связано с измерениями, относящимися к специальной области геодезических знаний, – космической геодезии и прикладной астрономии.[2]

ТИП ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Организация производства, его ресурсное обеспечение и экономическое управление им, в том числе и размер инвестиций в основной и оборотный капитал, во многом определяются типом производства. Тип производства — это классификационная категория производства, выделяемая по принципам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции, использования производственных ресурсов. Согласно ГОСТ 14.004-83 по признакам выпускаемой продукции производства делятся на единичное, серийное и массовое. Отношение производства к тому или иному типу определяется коэффициентом закрепления технологических операций на одном рабочем месте, который находится по формуле:

$$k_{з.о} = z / R,$$

где $k_{з.о}$ - коэффициент закрепления операций за одним рабочим местом; z -общее количество технологических операций, выполняющихся в производственном подразделении в течение месяца; R - общее количество рабочих мест в подразделении.

Рабочее место — это зона трудовой деятельности (непосредственного приложения труда) одного или нескольких исполнителей работы, оснащенная средствами, необходимыми для выполнения производственных заданий. Технологическая операция — это часть технологического процесса, осуществляемая одним или несколькими исполнителями (бригадой) над одним предметом труда на одном рабочем месте без переналадки оборудования (средств

труда).

Единичное производство характеризуется малым объемом выпуска одинаковых изделий, широкой номенклатурой, повторное изготовление которых, как правило, не предусматривается или повторяется нерегулярно. Примером единичного типа производства могут на сегодня быть создание геодезического полигона, высокоточные астрономические определения. Для единичного производства $k > 40$, что обуславливает организацию рабочих мест с применением универсального оборудования и оснастки, высококвалифицированной рабочей силы. Себестоимость продукции единичного производства высокая.

Однако выпускаемая продукция этого производства наиболее полно учитывает динамизм потребительских требований. В серийном производстве изготавливаются изделия ограниченной номенклатуры периодически повторяющимися партиями. В зависимости от количества изделий и коэффициента закрепления, различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. Для мелкосерийного производства характерные значения $k_{з.о} = 21 - 40$, для среднесерийного $k_{з.о} = 11 - 20$, для крупносерийного $k_{з.о} = 1 - 10$. Примером мелкосерийного производства является обновление карт одного масштабного ряда (1:25 000 или 1:50 000 и т.п.). Массовое производство характеризуется большим объемом однотипной номенклатуры изделий, непрерывно изготавливаемых в течение продолжительного времени. На большинстве рабочих мест выполняется не более одной операции или комплекс трудовых приемов, при этом, как правило, $k_{з.о} < 1$. В массовом типе производства создаются широкие предпосылки автоматизации и механизации производственных операций за счет применения однооперационного оборудования и создания на его основе поточных линий, транспортных и рабочих конвейеров.[3]

В силу специфики геодезического производства организация его по массовому типу на сегодня не представляется возможной. По мере увеличения объемов производства однородной номенклатуры и повторяемости ее выпуска мелкосерийное производство переходит в среднесерийное, среднесерийное – в крупносерийное, крупносерийное - в массовое. При переходе рабочие места приобретают все большую специализацию, которая обуславливает применение менее квалифицированной рабочей силы и специализированного оборудования, а также стандартизацию производства, что, в свою очередь, ведет к снижению себестоимости продукции и повышению ее качества, что является положительным моментом.

Наряду с положительными сторонами, есть и отрицательные в крупносерийном и массовом производстве. Основные из них: с увеличением объема производства снижаются рыночный спрос и потребительские свойства продукции; переход на новый вид, даже однородной по функции продукции, осложнен необходимостью технического перевооружения из-за наличия узкоспециализированного оборудования. Для межотраслевого планирования развития

производств и их взаимосвязей, наряду с вышерассмотренными типами производства в зависимости от количества потребляемых ресурсов производства группируются на фондоемкие, материалоемкие, трудоемкие. Прогрессивность технических средств труда и технологий позволяет подразделить производства на наукоемкие, сложные и простые. Отнесение конкретного производства к той или иной группе на практике осуществляется на основе удельного веса ресурса в себестоимости выпускаемой продукции. Например, в фондоемком производстве наибольший удельный вес в себестоимости продукции будет иметь статья «амортизация»; в материалоемком – «материалы»; в трудоемком – «зарботная плата». В наукоемких производствах большой удельный вес занимают затраты на научные исследования и разработку на их основе более прогрессивной техники, материалов, технологий, которые часто меняются.[4]

Для геодезического производства в структуре себестоимости продукции удельный вес заработной платы составляет около 50%; материалов - 5%; амортизации - 2%; технологического транспорта - около 16%. Характеризуя геодезическое производство в целом, можно сказать, что оно относится к мелкосерийному с элементами единичного типа производству, трудоемкому, сложному. Это производство использует мало энергии, материалов и комплектующих изделий и в этом плане практически не зависит от других отраслей народного хозяйства. Основными производственными ресурсами являются: высококвалифицированные кадры, универсальные высокоточное геодезическое оборудование и приборы, транспорт, производственные здания, фотохимикаты, техническая фотопленка, цемент, лесоматериалы, металлоизделия.

Научно-технические и организационно-экономические принципы организации производства Межотраслевая значимость геодезической продукции и многочисленность организаций, производящих ее, делают необходимым, чтобы геодезическое производство основывалось на единых научно-технических и экономических принципах.[5]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение можно сказать при технологической оценке применения новой техники в геодезическом производстве устанавливают возможности снижения трудоемкости продукции, материалоемкости, энергоемкости, а также определяют необходимые удельные капитальные вложения. При экономической оценке научнотехнического прогресса выявляется уровень использования ресурсов, рост экономии затрат, сокращение сроков окупаемости материально-денежных затрат, ускорение темпов интенсификации производства, повышение экономической эффективности отрасли. Для этого сравнивают результаты производства конкретного вида продукции до внедрения нововведений и после применения новых технологий, техники, оборудования и методов организации производства. Основным критерием экономической эффективности достижений научно-технического прогресса является прирост чистой продукции

в целом и в расчете на душу населения.

Чем больше дохода от реализации товарной продукции при стабильных ценах приходится в отрасли на одного работника, тем выше эффективность использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Экономическая эффективность научно-технического прогресса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей.

На основе этой научной статьи я хотел бы сделать следующее предложение. Среди стоимостных показателей экономической эффективности научно-технического прогресса важное место отводится таким, как повышение производительности совокупного (живого и овеществленного) труда, снижение стоимости продукции, рост окупаемости затрат и фондоотдача, увеличение рентабельности производства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Камалова Д.М. Some methods of an obtaining fire proof monolithic flooring. 3-Республиканская конференция молодых ученых. Ташкент. 2020г. Академия МЧС РУз. 13-марта 2020 года.
2. Рахимбабаева М.Ш., Камалова Д.М., Исламова З.К. Снижение пожаровзрывоопасности нефтехранилищ разработкой новых плавающих понтонов. Технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сборник материалов VI Международной заочной научно-практической конференции. Минск. 20 мая 2020 года.
3. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. – Геодезия. Учебное пособие для ВУЗов. Москва, Высш.школа. 2019 г. –с.329.
4. Yusupov U.T., Rakhimbabaeva M. Fire proof monolithic flooring – advantages and disadvantages. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences № 11-12, 2019. November-December.
5. Значение инженерной геодезии в современном градостроительстве. Д.М.Камалова, З.К.Исламова, Н.А.Хайдарова, М.Ш.Рахимбабаева. Монография ТАСИ- 2020 г. 186 стр.
6. Хайдарова Н.А. Бюджет ташкилотларида молиявий активлар хисобини такомиллаштириш. Монография ТДИУ Тошкент 2021 йил.

SUG'ORILADIGAN OCH TUSLI BO'Z TUPROQLAR SHAROITIDA O'G'ITLARNING KUZGI BUG'DOY HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

Ubaydullayeva Difuza Ismoilovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti, dotsent

Yokubjonova Xadicha Olimjon qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti, talaba

Ibragimov Xusan Dilmurod o'g'li

Toshkent kimyo texnologiya instituti, talaba

Abdurasulova Maftuna Abdurashid qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti, talaba

Annotatsiya. Qadimgi sug'oriladigan och bo'z tuproqlar sharoitida Polovchanka bug'doy navi uchun organik o'g'it (go'ng) dan foydalanish fonida mineral o'g'itlarning maqbul normasini belgilash va ularning o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi va sifatiga ijobiy ta'sirini asoslash. o'rganilayotgan bug'doy navining hosilidan.

Kalit so'zlar: bug'doy, don, sifat, oziqlantirish, Polovchanka navi, och tusli bo'z tuproq, mineral o'g'itlar, go'ng, gumus, harakatchan fosfor, nitratlar, almashinuvchan kaliy, oqsil, kleykovina, bug'doy, don, sifat, oziqlantirish, Polovchanka navi, och tusli bo'z tuproq, mineral o'g'itlar, go'ng, gumus, harakatchan fosfor, nitratlar, almashinuvchan kaliy, oqsil, kleykovina.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКЦИЮ ОЗИМОЙ ПШЕНИСЫ В РАЗНЫХ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: Установление оптимальной нормы минеральных удобрений на фоне применения органического удобрения (навоз) для сорта пшеницы Половчанка в условиях староорошаемых светлых сероземов и обоснование их положительного влияния на рост, развитие, урожайность и качество урожая изученного сорта пшеницы.

Ключевые слова: пшеница, зерно, качество, питание, половчанка нави, трехцветная ледяная почва, минеральные удобрения, гонг, перегной, подвижный фосфор, нитраты, обменный калий, кислород, клейковина, пшениса, зерно, качество, питание, половчанка нави, трехцветный ледяной грунт, минеральные удобрения, гонг, перегной, подвижный фосфор, нитраты, переменный калий, кислород, клейковина.

THE INFLUENCE OF FERTILIZERS ON AUTUMN WHEAT PRODUCTION UNDER DIFFERENT SOIL CONDITIONS

Annotation. The main aim of the research is to deal with the influence of the nutrition regime to the technological indexes which show the quality of the grain Polovchanka, the sort of winter wheat, in conditions of light grey earth soil in Kashkadarya Province.

Key words: wheat, grain, quality, nutrition, Polovchanka navi, three-colored ice soil, mineral fertilizers, gong, humus, mobile phosphorus, nitrates, exchangeable potassium, oxygen, gluten, wheat, grain, quality, nutrition, Polovchanka navi, three colored ice soil, mineral fertilizers, gong, humus, mobile phosphorus, nitrates, alternating potassium, oxygen, gluten.

KIRISH

O'simlikshunoslik mahsulotlari salmog'i va sifatini oshirish hozirgi davrning dolzarb muammosi bo'lib, ular orasida don mahsulotlari yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.[1]

Oxirgi yillarda seleksionerlar tomonidan kuzgi bug'doyning yuqori hosildor navlari yetishtirildi. Bu navlarni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun ularni respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlarida sinab ko'rib, har bir nav uchun mos agrokimyoviy tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Chunki, respublikamiz murakkab tabiiy-iqlimiy sharoitlarga ega bo'lganligi sababli turli mintaqalarda rivojlangan tuproqlar o'z xossa va xususiyatlari bilan bir-biridan keskin farq qiladi va shu tufayli har bir qishloq xo'jaligi ekinini, jumladan g'alla yetishtiriladigan har bir alohida sharoitda maqbul agrotexnik va agrokimyoviy tadbirlarni o'tkazishni talab qiladi.

Bugungi kunda g'alla yetishtirish amaliyotida sodir bo'layotgan muammolardan biri mintaqalarning tuproq-iqlim sharoitlari va navlarning genetik xususiyatiga mos bo'lgan o'g'itlash tizimlarini yanada takomillashtirishdir.

Shu sababli ham turli mintaqalar sharoitida kuzgi bug'doyning har bir navini yetishtirish agrotexnologiyasini shu jumladan, don sifatini belgilovchi texnologik ko'rsatkichlarini yaxshilashga yo'naltirilgan oziqlantirish tizimini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi

Turli tuproq-iqlim sharoitlarida bug'doy doni hosilini oshirishga va uning sifatini yaxshilashga bag'ishlangan ishlar natijalari ilmiy adabiyotlarda keng yoritilganligiga (Petinov,

Sifatli don yetishtirish navlarning genetik xususiyatlari, tuproq unumdorligi, mintaqalarning tuproq-iqlim sharoiti, sug'orish va boshqa agrotexnologik jarayonlar bilan birga oziqlantirish rejimiga ko'proq bog'liq bo'ladi (Libix)

Sug'oriladigan yerlarda kuzgi bug'doy yetishtirilganda organik va ma'dan o'g'itlar bir-biriga mutanosiblashtirilib qo'llanilsa, tuproq unumdorligining tobora oshib borishi evaziga hosildorlik va hosil sifatining ham oshib borishi ilmiy jihatdan asoslangan (Lazarev, Sug'oriladigan yerlarda

yetishtirilayotgan kuzgi bug‘doy doni tarkibidagi oqsil kam bo‘lishining asosiy sababi o‘simliklar o‘sishi va rivojlanishi davrida azot yetishmasligi va umuman mineral oziqlanish jarayonida oziqa elementlari nisbatining buzilishidir. Natijada, don tarkibidagi oqsil miqdori kamayib ketadi, ushbu muammo azotli o‘g‘itlar qo‘llash va tuproq oziqa muhitini o‘simlik talabiga moslashtirish yo‘li bilan bartaraf etilishi mumkin.

Kuzgi bug‘doy doni tarkibidagi oqsil va boshqa sifatini belgilovchi texnologik ko‘rsatkichlarni yaxshilashga yo‘naltirilgan oziqlantirish rejimining samaradorligi tashqi faktorlar ta‘siri bilan ham bog‘liq bo‘ladi (Filzer

Ko‘rsatilgan masalalar sug‘oriladigan och tusli bo‘z tuproqlar sharoitlarida, xususan Qashqadaryo viloyati sharoitlarida juda kam o‘rganilgan.

Bu holatdagi asosiy vazifa azotli o‘g‘itlar qo‘llash meyorlari va muddatlarini o‘simlik navi talabidan va aniq tuproq sharoitidan kelib chiqqan holda maqbul ravishda belgilash hamda mineral o‘g‘itlarni organik o‘g‘itlar bilan to‘g‘ri nisbatlarda qo‘llashdir.

TADQIQOT USLUBIYATI

Dala tajribalari Qarshi tumanidagi “Xoji Xidir” fermer xo‘jaligi och tusli bo‘z tuproqlarida 2005-2007 yillarda kuzgi bug‘doyning Polovchanka naviga organik o‘g‘it (go‘ng) fonida mineral o‘g‘itlarning turli meyorlari berilgan sharoitda o‘tkazildi.

Tajribalar B.A.Dospexovning “Metodika polevogo opita” va “Metodika Gosudarstvennogo sortoispaniya selskoxozyaystvennix kultur” uslubiy qo‘llanmalari asosida, tuproq va o‘simlik namunalari tahlillari «Metodi agroximicheskix analizov pochv i rasteniy Sredney Azii» uslubnomasidan foydalanilib o‘tkazildi. Tadqiqot ma‘lumotlariga B.A.Dospexov bo‘yicha matematik ishlov berildi.[4]

1000 ta don vazni GOST-10842-76, shishasimonligi GOST-10987-76, kleykovina GOST-13586-1-68, un chiqimi Kvadrumat-Yunior tegirmonchasida aniqlandi.

Tadqiqotlar natijalari jadvalga keltirildi.

TADQIQOT QISM

O‘g‘itlar ekinlarning issiqlik, yorug‘lik, namlik va boshqa energiya manbalarini samarali o‘zlashtirilishini yaxshilash yo‘li bilan mahsuldorligi va hosildorligi oshishiga yordam beradi. Azotning fotosintez jarayoniga ta‘siri to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘lib, aminokislotalar sintez bo‘lishini faollashtiradi. Fosfor CO₂ gazini akseptori sifatida fotosintezning oraliq mahsuloti sifatida xizmat qiladi. Kaliy esa fotosintez jarayoniga bilvosita ta‘sir etib, fotosintez apparatining strukturasi o‘zgarishi va fermentlarni faolligini oshiradi. O‘g‘itlarning kuzgi bug‘doyni mahsuldorligi va hosildorligiga ta‘siri urug‘ining unib chiqishidan boshlanib, donining toki pishib yetilishigacha davom etadi.

Kuzgi bug‘doyning Polovchanka navini ekishdan oldin qo‘llanilgan o‘g‘itlar orasida 30 t/ga chiritilgan aralash go‘ng qo‘llanilgan tajriba variantida urug‘ning dala unuvchanlilik darajasiga ijobiy

ta'siri sezilarli darajada bo'lishini ko'rsatib, o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan 2,1% yuqori bo'lishi kuzatildi. Tajribaning 30 t/ga chiritilgan aralash go'ngni 90-110 kg/ga fosfor va 60-70 kg/ga kaliyli o'g'itlar bilan birgalikda ekishdan oldin qo'llanilganidagi bug'doy urug'ining dala unuvchanlilik darajasining 3,5-4,0% oshishi kuzatildi.

Kuzgi bug'doyning Polovchanka navida 30 t/ga chiritilgan aralash go'ng bilan mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{110}K_{70}$ meyorlari bilan birgalikda qo'llanilganida 1 m² maydonda saqlanib qolgan o'simliklar soni o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan qishlashidan keyin 15,2-17,0 donaga, vegetasiya davri oxirigacha saqlanib qolgan o'simliklar soni 14,9-16,6 donaga yuqori bo'ladi. Tajribaning go'ng bilan mineral o'g'itlar birgalikda qo'llanilgan variantlarda qishlashidan keyingi dala unuvchanligiga nisbatan saqlanib qolgan o'simliklar sonining 85% gacha, vegetasiya davri oxirigacha saqlanib qolganlari esa 60,8% ni tashkil etib, go'ng va mineral o'g'itlarni birgalikda qo'llanilishining o'simliklarni saqlanuvchanlik darajasini oshirishi bilan durkun o'sib va rivojlanib, mo'l va sifatli hosil yetishtirish uchun poydevor yaratadi.

Kuzgi bug'doyning kechpishar Polovchanka navini yetishtirishda go'ng va mineral o'g'itlarning yuqori meyorlari birgalikda qo'llanilganda vegetasiya davrining sezilarli darajada qisqarishi tuplash-naychalash fazalarida kuzatilib, o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan vegetasiya davrining umumiy qisqarishi 8 kungacha bo'lishi kuzatilib, ushbu navning kechpisharlilik xususiyatini pasaytirib, yozda havo haroratini oshib ketishi natijasida sodir bo'ladigan salbiy holatlarning ta'sirini pasayishini ta'minlab, mo'l va sifatli hosil yetishtirish uchun qulay sharoit yaratiladi.

O'g'itlar meyorlari va shakllarining kuzgi bug'doyning hosildorligiga ta'sirini hosil strukturasi ta'siridan ham kuzatish mumkin. Biroq, hosil strukturasi navlar, mintaqalar sharoiti, qo'llanilgan agrotexnikaga bog'liq ravishda o'zgarib boradi. A.P.Fedoseyev tajribalari natijalari bo'yicha NPK meyorlarini bir hissadan uch hissagacha oshirib, kuzgi bug'doy yetishtirilganida o'simlikning umumiy va mahsuldor tuplanishi oshib, boshoqdagi don soni va boshoq mahsuldorligining pasayishi kuzatilgan. Shu sababli ham A.P.Fedoseyev bu sohadagi barcha tadqiqotlar natijalarini umumlashtirib, har bir navning biologik, agrotexnik, tuproq, iqlim va boshqa sharoitlarini hisobga olib, bug'doyning hosil strukturasi 8 ta tipga bo'lgan.

O'tkazilgan tajribalarimiz natijalari bo'yicha kuzgi bug'doyning Polovchanka navini hosil strukturasi qo'llanilgan go'ng va mineral o'g'itlar meyorlariga mos holda o'zgarib borishi kuzatilib, boshoq uzunligi o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan 2 sm gacha, boshoqdagi boshoqchalar soni 5 donagacha, boshoqdagi don soni 10 donagacha, boshoqchalardagi don soni 0,5 donagacha va bitta boshoqdagi don massasining 0,4 g gacha oshib borishi kuzatildi. Bug'doy hosildorligi ma'lum maydondagi hosil beruvchi poyalar soni bilan belgilanib, ushbu ko'rsatkich

qo'llanilgan go'ng va mineral o'g'itlar meyorlari va shakllariga bog'liq ravishda, o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan oshib borishi kuzatildi.

Ayniqsa, 30 t/ga chiritilgan aralash go'ng mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{110}K_{70}$ meyorlari qo'llanilganda umumiy va mahsuldor tuplanishining yaxshilanishi evaziga tuplanishining

0,46-0,50 donaga oshishi natijasida 1 m² maydonchadagi hosil beruvchi poyalar sonining 97,2-102,0 donagacha oshishi kuzatildi.

Bug'doyni oziqlantirish rejimiga bog'liq ravishda don chiqimi oshib boradi. Tajribalarimiz natijalari bo'yicha ham somonga nisbatan don chiqimi qo'llanilgan o'g'itlar meyorlariga bog'liq ravishda oshib borib, o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantida donga nisbatan somonning ustunlik darajasi 1,7 nisbatni tashkil etgani holda, go'ng bilan birga mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{110}K_{70}$ meyorlari birgalikda qo'llanilib, kuzgi bug'doyning Polovchanka navi yetishtirilganidagi donga nisbatan somonning ustunlik darajasining 1,4 nisbatgacha pasayishi kuzatildi.

Kuzgi bug'doyning Polovchanka navining don hosildorligi o'g'itlarsiz yetishtirilganda 30,7 s/ga tashkil etib, qo'llanilgan o'g'itlar meyorlari oshgan sayin 19,7 s/ga dan 39,6 s/ga gacha oshib borishi kuzatildi. Bunda, faqat 30 t/ga meyorida go'ng qo'llanilganda nazoratga nisbatan qo'shimcha hosil 19,7 s/ga ni tashkil etdi. Mineral o'g'itlar $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{110}K_{70}$ meyorlarida qo'llanilganda, tegishlicha, 25,1 va 26,7 s/ga qo'shimcha hosil olindi. Eng yuqori hosildorlikga 30 t/ga go'ng + $N_{180}P_{90}K_{60}$ va 30 t/ga go'ng + $N_{210}P_{110}K_{70}$ qo'llanilgan variantlarda erishildi (jadval).

Ayniqsa, 30 t/ga chiritilgan aralash go'ng mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{110}K_{70}$ meyorlari qo'llanilganda qo'shimcha don hosilining yuqori bo'lishi ushbu navning oziqlantirish rejimi to'g'ri amalga oshirilganida hosildorlikni oshirish imkoniyati yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Kuzgi bug'doy navlarini oziqlantirish meyorini oshirish yo'li bilan hosildorligini oshirishi bilan birga don sifatini ham yaxshilanishiga erishish mumkin.

Tajribalarimiz natijalari bo'yicha ham kuzgi bug'doyning Polovchanka navini oziqlantirish meyorini to'g'ri amalga oshirish yo'li bilan donning fizik-texnologik va biokimyoviy-texnologik sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash mumkinligi aniqlandi.

Donning 1000 tasining vazni, natura og'irligi, shishasimonligi va un chiqimi oziqlantirish meyoriga bog'liq ravishda o'zgarib borishi kuzatildi. Kuzgi bug'doyning Polovchanka navini yetishtirishda oziqlantirish meyorini oshgan sayin o'g'it qo'llanilmasdan nazorat variantida yetishtirilgan donga nisbatan 1000 ta don massasining 2 grammdan 5 grammgacha, donning natura og'irligi 7 g/l dan 17 g/l gacha, donning shishasimonligi 1,6% dan 3,4% gacha va un chiqimi 0,9% dan 2,2% gacha oshib borishi aniqlandi. Ayniqsa, kuzgi bug'doyning ushbu navini go'ng va mineral o'g'itlar bilan birgalikda oziqlantirilgandagi don sifatining sezilarli darajada oshishi sug'oriladigan yerlarda kuzgi bug'doy yetishtirishda ularning oziqlanish rejimiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish lozimligini ko'rsatadi.

Bug‘doyning don sifatini belgilovchi asosiy biokimyoviy ko‘rsatkich oqsil bo‘lib, uning dondagi miqdori navning irsiy xususiyati, ekologik va agrotexnologik omillar bilan birga oziqlantirish meyori bilan bog‘liq bo‘ladi.

Tajribalarimiz natijalaridan ma‘lum bo‘lishicha, kuzgi bug‘doyning Polovchanka navi donidagi oqsil miqdori oziqa elementlarini, ayniqsa azotli o‘g‘itlar meyorlariga bog‘liq ravishda oshib borib, go‘ng va mineral o‘g‘itlar birgalikda qo‘llanilganida yaqqolroq namoyon bo‘lishi kuzatildi. Biroq, oqsilning dondagi miqdori oziqa elementlari ta‘sirida 1,1% gachani tashkil etib, ushbu miqdordagi oqsilni yetishtirilgan hosil salmog‘iga hisoblanganida har gektar yer hisobiga go‘ng va mineral o‘g‘itlar hisobiga yetishtirilganidagi oqsil miqdori o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan 5,22 s/ga gacha yuqori bo‘lishi aniqlandi. Xuddi shunday o‘g‘itlar hisobiga olingan qo‘shimcha kleykovina miqdori esa 11,58 s/ga gacha bo‘lishini ko‘rsatdi.

Sug‘oriladigan yerlarda kuzgi bug‘doy yetishtirilganda sug‘orishning ta‘sirida tuproq eritmasi konsentrasiyasining pasayishi oqibatida don sifati pasayib ketadi (Petinov, 1951, Mosolov, 1965).

Tadqiqotlarimiz natijalaridan ma‘lum bo‘lishicha, kuzgi bug‘doyning Polovchanka navini oziqlantirish meyorlari oshgan sayin tuproqdagi NPK konsentrasiyasining oshishi natijasida bug‘doyga NPK o‘zlashtirilish darajasining oshishi natijasida don sifatining yaxshilanishi kuzatildi. Shu sababli ham NPK kuzgi bug‘doyning Polovchanka naviga o‘zlashtirilishi o‘rganilganda qo‘llanilgan o‘g‘itlar meyorlariga mutanosib holda NPK o‘zlashtirilish darajasining oshib borishi aniqlandi.

Bug‘doy doni va somoniga NPK o‘zlashtirilishi aniqlanganida qo‘llanilgan o‘g‘itlar meyorlariga bog‘liq ravishda kuzgi bug‘doyning Polovchanka navi doniga azot o‘zlashtirilishi 0,08% dan 0,59% gacha, somoniga o‘zlashtirilishi 0,08% dan 0,28% gacha, fosforning o‘zlashtirilishi doniga 0,11% dan 0,38% gacha, somoniga o‘zlashtirilishi 0,06% dan 0,30% gacha, kaliy o‘zlashtirilishi doniga 0,03% dan 0,22% gacha, somoniga o‘zlashtirilishi 0,23% dan 0,48% gacha, o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan yuqori bo‘lishini ko‘rsatdi.

Kuzgi bug‘doyning Polovchanka navini turli oziqlantirish rejimida yetishtirilganidagi iqtisodiy samaradorlik go‘ng mahalliy o‘g‘it bo‘lib, unga mablag‘ sarflanmaganligi sababli olingan sof foyda va rentabellik darajasi yuqori bo‘lib, mineral o‘g‘itlarni sotib olish, tashish va qo‘llashga sarflangan xarajatlarning yuqori bo‘lishi sababli, bug‘doy faqat 30 t/ga chiritilgan aralash go‘ngning o‘zi bilangina yetishtirilganidagi sof foyda 229336 so‘m/ga, rentabellik esa 85,0% ni tashkil etgani holda, mineral o‘g‘itlarning $N_{180}P_{90}K_{60}$ meyorlari qo‘llanilgandagi sof foyda 154116 so‘m/ga, rentabellik esa 38,7% ni tashkil etishini ko‘rsatdi. Mineral o‘g‘itlar meyorlari $N_{210}P_{110}K_{70}$ qo‘llanilganda sof foyda $N_{180}P_{90}K_{60}$ me‘yorlarda mineral o‘g‘itlar qo‘llanilgandagiga nisbatan sof foydaning 8347 so‘m/ga, rentabellik esa 4,2% gacha pasayishi kuzatildi.

Lekin, 30 t/ga chiritilgan aralash go'ng, mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{110}K_{70}$ meyorlari birgalikda qo'llanilganda sof foyda, tegishli, 239869 va 274017 so'm/ga ni tashkil etib, rentabellik esa 60,2 va 64,8% oshishi kuzatildi. Yoki mineral o'g'itlarning go'ng bilan birgalikda qo'llanilishining samaradorligini ikki hissagacha oshishini ko'rsatdi.

Demak, kuzgi bug'doyning Polovchanka navidan mo'l, sifatli va arzon don yetishtirishda mineral o'g'itlar go'ng bilan birga qo'llanilishi iqtisodiy samarali tadbir bo'ladi.

1-jadval
Kuzgi bug'doyning Polovchanka navi donining biokimyoviy texnologik sifat ko'rsatkichlarining azot bilan oziqlantirish rejimiga bog'liqligi (2005-2007 yillarda, o'rtacha)

№	Tajriba variantlari	Sof modda hisobida qo'llanilgan azot, kg/ga			Don tarkibidagi azot		Don tarkibidagi kleykovina	
		Ja-mi azot	Shundan:		%	Nazorat variantiga nisbatan farq +,-	%	Nazorat variantiga nisbatan farq +,-
			Ma'dan-li o'g'it	Organik azot				
1	O'g'itsiz-nazorat	-	-	-	11,2	-	24,8	-
2	30 t/ga go'ng ($N_{105}P_{60}K_{150}$)	105	-	105	11,4	+0,2	26,0	+1,2
3	Ma'dan o'g'it ($N_{180}P_{90}K_{60}$)	180	180	-	11,6	+0,4	26,5	+1,7
4	Ma'dan o'g'it ($N_{210}P_{110}K_{70}$)	210	210	-	11,8	+0,6	26,7	+1,9
5	Go'ng 30 t/ga ($N_{105}P_{60}K_{150}$) Ma'dan o'g'it ($N_{180}P_{90}K_{60}$)	285	180	105	12,3	+1,1	27,2	+2,4
6	Go'ng 30 t/ga ($N_{105}P_{60}K_{150}$) Ma'dan o'g'it ($N_{210}P_{110}K_{70}$)	315	210	105	12,3	+1,1	27,3	+2,5

XULOSA

Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doyning Polovchanka navidan mo'l va sifatli don hosili yetishtirishda 30 t/ga chiritilgan aralash go'ng, mineral o'g'itlarning $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{110}K_{70}$ meyorlari bilan birgalikda qo'llanilishi yuqori samarali tadbir bo'lib, donchilikni yanada rivojlanishiga imkoniyatlar yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI / REFERENCES

1. O‘zbekiston Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF 4947 – sonli Farmoni
2. Костычев П. А. О некоторых свойствах и составе перегноя. История плодородия почвы. – М.; 1940. – 160 с.
3. Кузиев Р.К. Орошаемые почвы сероземного пояса Узбекистана, их экологическое состояние и плодородие. Ташкент, 1994
4. Доспехов .Колос. Б.А.Методика полевого опыта.М. 1985.317с.
5. Гамаюнова В. В., Филиппьев И. Д., Подручная Е. В. Удобрения под яровую пшенису в условиях орошения юга Украины.. // Зерновые культуры. – М., 1999. – №6. – С.21
6. Моисейчук В. А., Максименкова Т. А. Погода и состояние озимых зерновых культур в осеннее-зимний период. – М.; Россельхозиздат. 1982. – 38 с.
7. Потапов Н. Г., Сумакова В. Е. Поглощение и превращении форм азота в метаболизме пшенисы. // Физиология растений. 1966. №13/4. – С.32-38.
8. Sattorov J., Atoyev B. Kuzgi bug‘doy navlarining yerdan ustki qismi va don hosildorligiga o‘g‘itlar miqdori na nisbatini ta’siri. / Yer resurslaridan samarali foydalanish muammolari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent. 2007. 140-145 b.

NEW DESIGN OF INTER-SAW GASKET FOR FIBER-SEPARATING MACHINES

Ibragimov Farxod Xayrulloevich

Toshkent kimyo texnologiya institutiti, kafedra mudiri

E-mail: Farkhod.Ibragimov.1985@mail.ru

Muhammadiyev D.M

Abstract. The article presents data on the substantiation of a new design of gaskets for saw gins, characterized by a lightweight type and a composite structure of individual steel elements (disk with splines, rim), welded after preliminary assembly.

The steel structure of the inter-saw gasket, as shown by experimental studies on axial compression, in contrast to aluminum design, is characterized by high strength, less permanent deformation, increased hardness and the ability to maintain performance for a long time under repeated operation without violating the technological conditions of ginning.

Keywords: fiber-separating machines, saw gin, saw cylinder, inter-saw gasket, saw blade, straight-sided spline, belt, axial compression, stress, deformation, deformation diagram.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МЕЖПИЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ВОЛКОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Аннотация. В статье приведены данные по обоснованию новой конструкции прокладок для пильных станков, характеризующихся облегченным типом и составной конструкцией из отдельных стальных элементов (диск со шлисами, обод), свариваемых после предварительной сборки.

Стальная конструкция межпильной прокладки, как показали экспериментальные исследования на осевое сжатие, в отличие от алюминиевой конструкции, характеризуется повышенной прочностью, меньшей остаточной деформацией, повышенной твердостью и способностью сохранять работоспособность длительное время при многократной эксплуатации без нарушения технологических условий дженирования.

Ключевые слова: волоконразделительные машины, пильный станок, пильный цилиндр, межпильная прокладка, пильный диск, прямосторонний шлиц, ремень, осевое сжатие, напряжение, деформация, диаграмма деформации.

INTRODUCTION.

The main machine for separating fibers in cotton processing is a saw gin, which consists of a working body in the form of a saw cylinder (Fig. 1). The saw cylinder includes the most massive and critical parts - saw blades and inter-saw gaskets. The latter have a diameter of 160 mm and are designed to increase the hardness of the saws on the working shaft under assembly and operating loads.

Fig. 1. Saw cylinder of 4DP-130 gin:

- 1 - washer; 2 –inter-saw gasket; 3 - saw blade; 4 - nut; 5 - shaft

The inter-saw gaskets located between the saws set a predetermined distance between them equal to 17.05 mm. Taking into account the fact that the axial runout of the saws during rotation as part of the saw cylinder should be no more than 0.2 mm [1] and strictly pass through the center of the slotted gap between the grates, increased requirements are imposed on the thickness of the end support surfaces to the accuracy of the manufacture of inter-saw gaskets. This is due to the fact that when the position of the saw blades in the slotted gap between the grates is changed due to unacceptable axial runout of the saws or large elastoplastic deformations of the inter-saw gaskets, the fibers torn off from the seeds and pulled by the saw teeth through the working surfaces of the grates are damaged.

The use of aluminum alloy for the manufacture of inter-saw gaskets is justified by the fact that their total weight is included in the dependence for calculating a uniformly distributed load q on the working shaft of the saw cylinder between the supports:

$$q = \frac{G_{ws} + G_{wsaw} + G_{wsg}}{l_0} \quad \text{N/mm} \quad (1)$$

where G_{ws} is the weight of the shaft between the supports, N;

G_{wsaw} is the weight of the saw, N;

G_{wsg} is the weight of inter-sawgaskets, N;

L_o is the distance between supports, mm.

The reduction in the weight of the inter-saw gaskets (the number of which depends on the design of a saw gin and can be 89 or 129), becomes an important factor to ensure sufficient strength, hardness, and vibration resistance of the working body of the machine. In case of violation of the listed performance criteria of the saw cylinder parts, the ginning process deteriorates and the quality of fiber decreases due to their damage.

Silumin [2] is an aluminum alloy with a high silicon content, high casting, technological and mechanical properties; it is used for the manufacture of inter-saw gaskets. The use for this purpose of AL9 alloy (special, hypoeutectic silumin with 4 ... 10% Si with the addition of copper, magnesium and manganese) is caused by its relatively high mechanical properties, which distinguishes it, for example, from AL2 alloy, when high mechanical strength is not required for castings the elements of complex shape (Table) [3].

Table

Chemical composition (%) of cast aluminum alloys

Alloy grade	Basic components				Impurities (no more than)	
	<i>Mg</i>	<i>Si</i>	<i>Mn</i>	<i>Cu</i>	<i>Fe</i>	Σ_{imp}
AL9	0.2-0.4	6.0-8.0	-	-	0.3-1.0	1.0-1.9
AL2	-	10-13	-	-	0.8-1.5	2.2-2.8

Aluminum alloy AL9 refers to heat-treated cast alloys based on silumin AL2 with additions of Mg and Cu for other alloys. After heat treatment (quenching at $520-530^{\circ}C$ in hot water ($50-100^{\circ}C$), followed by hardening tempering at $50-180^{\circ}C$ for 10-30 hours), mechanical properties are: tensile strength $\sigma_{\sigma} = 200 MPa$, yield strength $\sigma_T = 110 MPa$, percentage elongation $\delta = 6\%$, hardness HB75, density $\rho = 2,68 g/cm^3$.

Duralumin of common composition is used when higher mechanical properties and good plasticity are required in the hot state, (when using duralumin in forged or stamped form, it is designated as AK1); other alloys close in composition to duralumin (AK6, AK8) are also used. Mechanical properties of AK alloys are characterized by tensile strength $\sigma_{\sigma} = 280.....460 MPa$ and percentage elongation $\delta = 7....10\%$ [3].

METHODS.

Compared with cast aluminum alloys (see table), the strength of AK alloys is 2 times higher and the percentage elongation is also higher. Given this circumstance, a number of critical parts from aluminum alloys are made by forging (pistons, impellers, blades, axial compressor disks of turbojet engines, etc.). These alloys are characterized by a constant creep rate for a long time and a low velocity of fatigue cracks propagation in parts with stress concentrators.

Thus, the use of forged aluminum alloys is more preferable to casting alloys since they have higher mechanical properties and greater resistance to the action of repeated fluctuating stresses characteristic of the operation of the saw cylinder in cotton-ginning machines.

Under the action of the axial force of the saw tightening F_o (not less than $2 \cdot 10^5$ N) [4], aluminum inter-saw gaskets are prone to plastic deformations leading to irreversible changes in the linear dimensions (thickness of the gaskets), which is an obstacle to their repeated use. A decrease in the thickness of the inter-saw gaskets inevitably leads to a decrease in the required distance between the saws, which can cause the side surfaces of the saw teeth to touch the cast iron grates and, to catastrophic wear of the teeth, as well as to a very dangerous phenomenon - sparking.

The impossibility of repeated use of aluminum inter-saw gaskets is explained by the fact that with repeated plastic deformations that occur when the saw cylinder is tightened with restored saws after the teeth crossing to a new size, re-hardening i.e. exhaustion of plastic properties margin of the material may occur. Cracks may appear, leading to the destruction of a part due to the increased brittleness in the surface layer of the gaskets under the action of axial compressive load. Thus, the creation of an effective design of gaskets for fiber-separating machines is of particular relevance and requires a strictly scientifically grounded approach when choosing the material and the method for calculating the stress-strain state, taking into account various schemes for approximating the loading diagram.

Fig. 2. Composite construction of the gin steel inter-saw gasket:

1 – disk; 2– shaft holes; 3 - belt; 4-straight-sided spline; 5 - spline holes.

MATERIALS.

The inter-saw gasket (Fig. 2) contains a disk 1 with a hole 2 for the shaft size and with a concentrically located belt 3, which determines the thickness of the inter-saw gasket. On the outer surface of disk 1 with a diameter D (Fig. 3), straight-sided splines 2 are provided, which serve to fix and connect with a concentrically located belt 4 using holes 5 with an appropriate pitch.

Assembly of a composite structure of a steel inter-saw gasket is carried out by the following technological operations:

- rolling the belt 4 to form a ring with a diameter D ;
- installation of straight-sided splines 2 of disk 1 inside holes 5 over the entire surface of belt 4;
- welding disk 1 and belt 4, ensuring diameter D .

Fig. 3. Elements of the inter-saw gasket:

1– disk; 2 - straight-sided splines; 3 - shaft hole; 4 - belt; 5 - holes for straight-sided splines

Full-scale compression tests of gaskets made of aluminum alloy (currently used in cotton factories), and of the proposed composite structures made of carbon steel St3 were conducted. The choice of the limit values of compressive load is related to the beginning of the material destruction for aluminum gaskets and the loss of structural hardness, leading to a violation of the original shape of the steel inter-saw gaskets.

RESULTS AND DISCUSSION.

Experimental studies on uniaxial compression were conducted on a PMM-125 test press, which has a hydraulic drive for lifting the plunger during the operating stroke and creating the required force on the test sample. The range of forces generated by the press corresponds to the values $P = 0 - 20tf$,

$0 - 50tf$ and $0 - 125tf$ The press design during testing of samples makes it possible to record the deformation-force dependence on special paper using a diagram apparatus on the control panel of the press. A measuring complex with additional sensors and fixtures was used to study the loading-unloading process and deformation components. To increase the accuracy and expand the measurement area, the measuring complex was improved using computer technology in the PMM-125 test press system.

A special program allows registering the absolute deformation of the sample in mm and the compressive force in on a computer monitor in real-time of the experiment. After reaching the maximum value of compressive force P_{max} , the specimen destruction begins, followed by a load drop (Figs. 4 and 5). Fracture of the gasket is characterized by delamination, separation of fibers and fracturing; transverse folds and cracks are formed on the lateral surface of a sample.

The duration of the tests, reflected horizontally, can be set from a few minutes to one hour.

Analysis of the results of experimental studies, presented in the form of a loading-unloading diagram, showed the following. The greatest compressive force for steel inter-saw gaskets is more than 2 times higher than that for gaskets made of AK5M2 aluminum alloy. A characteristic feature of the AK5M2 alloy is that at the time of unloading, an increase in the absolute deformation continues (Fig. 4) due to higher plasticity than the plasticity of a steel sample. A different pattern is observed in the loading-unloading diagram of steel gaskets. Due to the high modulus of elasticity and lower plasticity, the change in the absolute deformation Δl of the sample is an instantaneous response to the drop in the load and it literally copies the pattern of load change during unloading (Fig. 6).

Loading-unloading diagrams make it possible to estimate the total absolute deformation Δl_{pll} corresponding to the destruction of samples and to distinguish in it elastic Δl_y and plastic (residual) Δl_{pll} deformation:

$$\Delta l_n = \Delta l_y + \Delta l_{n\lambda} \quad (2)$$

In expression (2), total deformation Δl_{tot} can be considered as destructive deformation Δl_{des} under the given conditions of deformation in the process of axial compression of the samples under consideration. If the absolute plastic deformation Δl_{pll} for steel samples is 20% of total Δl_{pll} then for samples made of aluminum alloy it is more than 40%, which may negatively affect the performance of the inter-saw gaskets under operating conditions due to significant irreversible changes in the thickness of the gaskets and disturbances in the normal operation of the saw cylinder of gins and linters.

Taking into account the area of the bearing (contact) surface of the inter-saw gaskets and the destructive loads P_{\max} , it is possible to calculate from the loading diagram the corresponding normal stresses σ_{\max} leading to the sample destruction

$$\sigma_{\max} = P_{\max} / A \quad (3)$$

where $A = 12 \cdot 10^{-4}, m^2$ - is the area of the bearing surface of a serial gasket made of aluminum alloy;

$A = 5 \cdot 10^{-4}, m^2$ is the area of the supporting surface of the proposed composite structure made of steel St3.

For steel gaskets:

$$P_{\max} = 20mc \approx 196200N; \quad \sigma_{\max} = 392.4N / mm^2$$

For aluminum gaskets:

$$P_{\max} = 11mc \approx 107910N \quad \sigma_{\max} = 89.9N / mm^2$$

Relative residual deformation ε_{res} , calculated considering the thickness of the inter-saw gaskets $h = 17.05mm$, showed its significant difference (by more than 3 times):

$$\varepsilon_{ocm} = \frac{\Delta l_{nl}}{h} = \frac{0.6}{17.05} = 0.035 \text{ (steel gaskets),}$$

$$\varepsilon_{ocm} = \frac{\Delta l_{nl}}{h} = \frac{1.9}{17.05} = 0.111 \text{ (aluminum gaskets),}$$

Fig. 4. Deformation diagram under axial compression of aluminum gaskets during loading-unloading

Fig. 5. Deformation diagram under axial compression of steel gaskets during loading-unloading

Thus, as evidenced by full-scale tests for axial compression of inter-saw gaskets, the new composite structure of the steel gasket undergoes permanent deformation, much less than the deformation of aluminum gaskets. Therefore, steel gaskets of lightweight design are able to resist deformation for a long time, maintaining the specified thickness of the gasket. This fact has a positive effect on the ginning and linting processes since it prevents catastrophic wear of the operating surfaces of the saw blade teeth at sudden touch with the cast iron grates due to the violation of the regulated gap between the disks and grates in the operating area of machine.

It should be taken into account that the inter-saw gaskets, being in a stress-strain state as a result of axial compression during the assembly of the saw cylinder, are subjected to additional torsional deformation (elastic or plastic ones depending on the load - torque) under operating conditions. Consequently, the belt of the steel inter-saw gasket, considered as a thin-walled tubular rod, is in a complex stress-strain state (compression and torsion of a thin-walled pipe). The stress state of a pipe can be considered homogeneous with nonzero stress components: normal stress σ_z and shear stress $\tau_{z\varphi}$. On

the basis of the deformation theory of plasticity [7], it is possible to determine these stresses that satisfy the yield condition

$$\sigma^2 + \tau^2 = 1 \quad (4)$$

Where $\sigma = \sigma_z / \sigma_T$ and $\tau = \tau_{z\varphi} / \tau_T$; σ_T and τ_T are the tensile (compression) and shear yield points, respectively.

To determine σ and τ (4), it is enough to know the relative linear ε and angular deformations γ at a given time of deformation.

The importance of calculating structural elements in the plastic area is justified by the fact that when the reserve of plasticity is exhausted, destructive processes begin, usually from the surface of the parts, where the greatest stresses act. In theoretical studies and in practical cases, it is necessary to know the load under which plastic deformations first appear. The stresses at a given point of the body should satisfy the plasticity condition [8-9].

Thus, a new design of an inter-saw gasket for fiber-separating machines of the cotton industry was proposed and substantiated. This design of a gasket is a composite structure with low weight; it differs in material (St3). The new steel inter-saw gasket, in contrast to the aluminum one, is designed for multiple uses due to its lower deformability and increased dimensional stability. Production tests have shown that gins equipped with new steel gaskets provide higher fiber quality and equipment reliability.

REFERENCES

1. Primary processing of raw cotton / Ed. by E.Z. Zikrieva. - Tashkent: Mekhnat, 1999. – 400 p.
2. Khamov M.G. Repair, installation and adjustment of cotton-ginning equipment. - Tashkent. Ukituvchi, 1990.-536 p.
3. Gulyaev A.P. Metallurgy.-M: Metallurgy, 1986.-544 p.
4. Mirosichenko G.I. Fundamentals of designing machines for primary processing of cotton.-M.: Mashinostroenie, 1972. -231 p.
5. Patent of the RUz. FAP 01182 No. 2 2017, Gasket for cotton ginning machines /. Mukhammadiev D.M., Ibragimov F.Kh., Akhmedov Kh.A., Primov B. Kh., Mukhammadiev T.D. // Rasmiy Ahborothnoma -2017.-№-2
6. Ibragimov F.Kh. Development and substantiation of the parameters of a new design of inter-saw gaskets for cotton-ginning machines: Abstract of the dissertation, Doctor of Philosophy (in technical sciences) .- Tashkent: TITLP, 2019. – 38p.
7. Filin A.P. Applied Mechanics of Deformable Rigid Body. In 3 volumes. M: Nauka, 1975. –V.1-832 p.
8. F.Kh.Ibragimov, N.B.Mirzayev, O.A.Ortiqov, T.A.Pulatov, A.A.Khamitov and Kh.A. Akhmedov. Dynamics of plane motion of a rigid body. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.7 (2021),1107-1111 [https:// journals. tubitak. gov.tr /physics/ index.htm](https://journals.tubitak.gov.tr/physics/index.htm)
9. Mukhammadiev D.M., Ibragimov F.Kh., Mukhammadiev T.D. mathematical simulation of the movement of a machine unit of a saw cylinder with distributed parameters. problems of machine building and reliability of machines 2020, no. 3, p. 94-101

O‘SIMLIK MOYLARINI ISHLAB CHIQARISHDA ERITUVCHINING TA‘SIRINI O‘RGANISH

Artiqov Bahodir Rajabboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant

e-mail: sarvarkh1993@gmail.com

Baltayev Umidbek Sotimbayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent

Kenjayev Nuriddin To‘raqobilovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, assistent

Annotatsiya. Bugungi kunda o‘simlik moylarini ishlab chiqarishda ekstraksiyon benzin qo‘llanib kelinmoqda. Ushbu erituvchi bir necha yillar davomida o‘simlik moylarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun hech bir qo‘shimchalar bilan boyitilmagan yoki uning o‘rniga boshqa turdagi erituvchi qo‘llanilayotgani yo‘q. Shu sababdan ushbu tadqiqot ishimizda ekstraksiyon benzin o‘rniga uning analogini taklif etdik. Olingan natijalar asosida taklif etilayotgan analogda an‘anaviy ekstraksiyon benzininga nisbatan ham jarayonni jadallashtirish, ham olinadigan moyning sifatini oshirish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: ekstraksiya, paxta moyi, kislota soni, lovibond, missella, ekstraksiyon benzin.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Аннотация. Сегодня экстракционный бензин используется в производстве растительных масел. В течение нескольких лет этот растворитель не обогащали какими-либо добавками для повышения эффективности производства растительного масла, либо вместо него не использовали другой тип растворителя. По этой причине в нашей исследовательской работе вместо экстракционного бензина мы предложили его аналог. На основании полученных результатов определено, что предлагаемый аналог позволяет ускорит процесс и улучшит качество извлекаемого масла по сравнению с традиционными экстракционными бензинами.

Ключевые слова: экстракция, хлопковое масло, кислотное число, ловибонд, мисцелла, экстракционный бензин.

STUDY OF THE INFLUENCE OF A SOLVENT IN THE PRODUCTION OF VEGETABLE OILS

Abstract. Today, extraction gasoline is used in the production of vegetable oils. For several years, this solvent was not enriched with any additives to improve the efficiency of vegetable oil production, or another type of solvent was not used instead. For this reason, in our research work, instead of extraction gasoline, we proposed its analogue. Based on the results obtained, it was determined that the proposed analogue allows to speed up the process and improve the quality of the extracted oil compared to traditional extraction gasolines.

Key words: extraction, cottonseed oil, acid number, lovibond, miscella, extraction gasoline.

KIRISH

O'simlik moylarining organik erituvchilarda eruvchanligi ularning ba'zi bir xususiyatlari yaqinligidan namoyon bo'ladi. Avvalo bu xususiyat o'xshashligi erituvchilarning va o'simlik moylarining elektrik o'tkazuvchanligi yoki ularning polyar yoki nopolyarligida akslanadi. Bu xususiyat o'simlik moylarining dielektrik doimiylik koeffitsiyenti bilan belgilanadi va solishtirish uchun quyilay hisoblanadi. Oddiy sharoitda barcha o'simlik moylarining dielektrik doimiylik koeffitsiyenti 3,0-3,2 atrofida bo'ladi. Faqat kanakunjut urug'idan olingan moyning tarkibida risinol kislotasi bo'lganligi uchun, bu moyning dielektrik doimiyliigi 4,6-4,7 ga teng. Organik erituvchilarga kelsak, ko'pchilik alifatik uglevodorodlar o'zlarining dielektrik doimiyliigi bilan o'simlik moylariga yondosh keladi va bu qiymat 3-16 atrofida bo'ladi o'zgarishi mumkin [1, 2].

Boshqaroq qilib aytganda erituvchi va o'simlik moylarining elektr o'tkazuvchanligi nixoyatda past bo'lib, ular orasida o'zaro molekulyar tortish kuchlari Vander-Vals nazariyasi asosida nixoyatda bir-biriga yaqinligidan deb xisoblanadi. Shuning uchun o'zun uglevodorod radikali eritmalarda, ya'ni alifatik to'yingan ular vodorodlar gomolog qatorida yaxshi eriydi. Deyarli barcha to'yingan uglevodorodlar nopolyar erituvchi turkumiga kiradi [3]. Polyar erituvchilarga kelsak, masalan, spirtlar, ketonlar va boshqalarning dielektrik doimiyliigi yuqori bo'lganligi uchun o'simlik moylarini yomon eritadi yoki yuqori temperaturagina lozim bo'lgan erituvchanlikka ega bo'lishi mumkin. Masalan, ketonlar turkumiga kiruvchi aseton (dielektrik doimiyliigi $\epsilon=21,5$ ga teng) faqat, quruq holatda o'simlik moylarini eritadi, lekin ozgina namlanishi bilan erituvchanlik qobiliyati susayib ketadi, chunki suvning dielektrik doimiyliigi yuqori bo'lib, 81 ga teng. Shu sababli moylarning suvda eruvchanligi arziyas bo'lib, amaliy jihatdan ahamiyatsizdir [4, 5].

Xlorli uglevodorodlarni oladigan bo'lsak ular ham polyar eritmalarga xos bo'lib, moylarni yomon eritish lozim edi, lekin erituvchida galogen elementi borligi sababli dielektrik doimiyliigi katta bo'lishidan qat'iy nazar o'simlik moylarini yaxshi eritadi. Bundan kelib chiqadiki, bir-biriga

yaqinlashtirilgan trigliserid va erituvchi molekulari o'rtasida o'zaro molekular tortish kuchlari nisbatan tenglashish kerak va shu holdagina turli qovushqoqlikka ega bo'lgan suyuqliklar bir-birida cheksiz aralashishi yoki erishi mumkin [6, 7]. Metil, etil va izopropil spirtlar xona haroratida o'simlik moylarini qisman eritadi, isitilganda moyning erishi ortadi. Kastor moyining erishi boshqa yog'lardan farq qiladi. Xona xaroratida bu moy benzin va geksanda yomon eriydi, agar qizdirilsa erish tezlashadi. Xona haroratida kastor moyi toza etanolda va metanolda yaxshi eriydi, bu moy tarkibidagi risinol kislotasining spirtidagi OH- guruhi bilan bog' hosil qilishi bilan tushuniladi [8].

O'simlik moylari kichik qutblilikka ega. Shuning uchun «qutbsiz» erituvchilarda (benzin, geksan, dixloretan va boshqa u.v.lar) yaxshi eriydi. Qutbsiz erituvchilarda moy har qanday nisbatda aralashadi[9]. Kungaboqar, paxta, soya, zig'ir va boshqa keng tarqalgan moylarni trigliseridlarining molekulyar massasi 863-938 bo'ladi. Trigliseridlar molekulasining shakli, tarkibidagi yog' kislotalar radikaliga qarab har xil bo'ladi. Ularning o'lchamlari kolloid zarrachalarnikiga o'xshash bo'lib, kolloid xossalarni namoyon etmaydi [10]. Moylarning organik erituvchidagi eritmalari esa kolloid eritmalarga xos xususiyatlarni namoyon etmaydi: agregativ barqarorligini oson o'zgartirmaydi (masalan, koagulyasiya). Bu xususiyat kolloid eritmalarni chin eritmalardan ajratib turadi [11].

Yuqoridagi izlanishlarni hisobga olib, bugungi kunda an'anaviy ishlatilib kelinayotgan ekstraksiya benzinini o'rniga, boshqa erituvchilarni taklif qilish, ularning samaradorligini tekshirish va taqqoslash zarurligi ko'rinib turibdi. Sababi, bugungi kunda ishlatilib kelinayotgan ekstraksiya benzini bundan bir necha yillar oldin o'rganilgan, lekin xali xanuz ushbu erituvchi ishlatib kelinmoqda. Bu esa uning analoglarini qidirishning dolzarbligi hisoblanadi.

TADQIQOT OBEKTI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqot obekti sifatida mahalliy paxta chigitidan olingan kunjaradan foydalanilgan. Bunda ushbu mahsulot turli organik erituvchilar ta'siri ostida ekstraksiyalangan va ekstraksiya moyi ajratib olingan.

Barcha suyuq moy namunalarini olish va tayyorlash ГОСТ Р ИСО 5555-91 «Масла и жиры животные и растительные. Отбор проб» talablariga muvofiq amalga oshirilgan [12].

Moylarning kislota va perekis sonlarini standart usullar yordamida aniqlangan [13].

Olingan ekstraksiya moyining rangi Lovibond uskunasi doimiy 35 sariq birlikda qizil birlik ko'rsatkichlari belgilangan meyorlar asosida aniqlangan [13].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Erituvchining xususiyatini o'zgartirish, albatta, olingan paxta moyi tarkibiy qismlarining miqdoriga ta'sir qiladi. Birinchidan, bu rang berish komponentlariga (gossipol, xlorofil va ularning hosilalari) tegishli.

Afsuski, paxta moyi tarkibiy qismlarini ajratib olishni individual ravishda o‘rganish deyarli qiyin. Shuning uchun biz bilvosita ko‘rsatkichning o‘zgarishini - Lovibond moslamasida paxta moyini rangini o‘rganib chiqdik.

Ushbu ko‘rsatkich murakkab va u (ma’lum darajada) rang berish komponentlarining ekstraktsiyasini aks ettiradi. Bunda missella tarkibidagi moyning kislotasi sonini aniqlash muhimdir.

Bundan tashqari, erituvchi turining o‘zgarishi bilan, olingan paxta moyining boshqa ko‘rsatkichlari ham o‘zgaradi (fosfolipidlar, gidroksi kislotalar va boshqalar tarkibi jihatidan).

Biz paxta kunjarasi granulasidan moy ekstraktsiya usulida moy olishning selektivligi va kinetikasini o‘rgandik.

Tajriba natijalari 1-3-rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Ma’lum va taklif qilingan erituvchilar yordamida olingan missella konsentratsiyaning ekstraksiya vaqtiga bog‘liqligi

2-rasm. Ma'lum va taklif qilingan erituvchilar yordamida olingan moyning kislota sonini ekstraksiya vaqtiga bog'liqligi

3-rasm. Ma'lum va taklif qilingan erituvchilar yordamida olingan moyning rangini ekstraksiya vaqtiga bog'liqligi

1-3-rasmlardagi ma'lumotlardan ko'rish mumkin, ekstraksiyalash jarayoni tavsiya etilayotgan erituvchida ma'lum erituvchiga nisbatan 10-12% tezroq. Bundan tashqari, olinayotgan moyning sifat

ko'rsatkichlari, ya'ni uning kislota soni va rangi an'anaviy qo'llanilib kelayotgan erituvchiga nisbatan yaxshi natija bergan.

XULOSA

Shunday qilib, paxta moyi ekstraksiyasining selektivligini oshirish, olinadigan moyning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun an'anaviy tarzda ishlatib kelinayotgan erituvchini tavsiya etilayotganga o'zgartirish orqali, ekstraksiya jarayonining samaradorligini 10-12% ga va olinadigan moyning sifatini bir necha marta oshirishga erishamiz, bu esa uning iqtisodiy ko'rsatkichlarida ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Технология переработки жиров. Арутюнян Н.С., Аришева, Л.И. Янова, И.И. Захарова, И.Л. Явлютуд. 14.; Агропромиздат, 1985.
2. Мгебришвили Т.В., Коваленко Г.С., Артюшков В.Н. и др. Рафинация растительных масел с применением термокоагуляции. //масложировая промышленность. 1980. №9. с. 13-18.
3. А.с. 859431, мки с11в 1/10. Способ рафинации сырых и регенерации отработанных растительных масел. /Таран А.А., Месисский В.В., Бурсев В.А. –опбл. б.и. –1981. №32.
4. А.С. 1039958, МКИ с11в 1/10. Способ рафинации масел. /Койфман Т.Ш., Бродянский Л.И., ступин в.н. –Опубл. Б.И. –1983. №33.
5. А.С. №806750, МКИ С11 1/10. Способ рафинации хлопкового масла /Арутюнян Н.С., Меламуд Н.Л., Тарабаричева Л.А., Корнена Е.П., Сыпленкова М.А. –Опубл. Б.И. –1981. -№7.
6. Сирадзе М.Г., Белова А.Б., Гольдберг О.Г. Рафинация хлопкового масла. //Пищевая промышленность. –1990. №3. – с. 49-51.
7. Дементий В.А., Гладкая В.Ф., Садовничий Г.В., Сидорова Н.В. Малоотходная рафинация растительных масел. // Пищевая промышленность. 1991. №2. с. 37-38.
8. Пат. №4754613, АҚШ. МКИ С11В 1/10. Способ физической дезодорации и рафинирования масел и жиров. –Опубл. Б.И., 1988. №7.
9. Bhattacharyya D.K., Chakraborty A.R., Sengupta R. Enzymatic deacidification of vegetable oils. //Pett. wiss. technol. 1995. №1. p. 27-30.
10. Patent USA, 5532163, Process refining of fats and oils. Tokashi J.L., Jagi D.R. (JP). //Journal amer. oil.chem.soc. -1988. –v.65. -№4.-p.512.
11. Koseaglu S.S. Phee K.C., Lusas E.W. Membrane processing of crude vegetable oils: laboratory –scale membrane degumming, refining and bleaching. //Edible fats and oils process. -1990. –p. 182-188.
12. Patent USA, 5166376, Process refining of vegetable oils. Shigemmi Suzuki (JP). //Journey amer. oil. chem. soc. -1992. –v.98. - №3.-p.571.
13. European Patent EP1013753 A1. process refining of vegetable oils. Keshab Lal Gangulli (GL). //Journal amer. oil. chem. soc. -2000. –v. 74. - № 9. – p. 785.
14. Moulton K.I. Continous ultrasonic degumming of crude soybean oil. //Journal amer. oil. chem. soc. -1988. –v. 65. -№4. – p. 512.
15. ГОСТ Р ИСО 5555-91 Животные и растительные жиры и масла Отбор проб. М.: 28 с.
16. Qodirov Y.Q. Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg‘ulotlari: (o‘quv qo‘llanma). – Т.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 168 b.

TURLI NAMLIKGA EGA O‘SIMLIK MOYLARINI SAQLASH DAVOMIDA SIFAT KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI

Avloqulov Humoyun Rahmon o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistratura talabasi

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktorant

E-mail: sarvarkh1993@gmail.com

Saidvaliyev Saidazim Saydiamirxanovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent

Kenjayev Nuriddin To‘raqobilovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, assistent

Annotatsiya. Bugungi kunda o‘simlik moylarini ishlab chiqarish kun sayin ortib bormoqda. Bu esa ularni iste‘molchilarga to‘g‘ri va xavfsizlik mezonlariga amal qilgan holatda yetkazib berish kerak ekanligini talab qiladi. Ma‘lumki, savdo rastalarida xar doim ham oziq-ovqat mahsulotlarini, jumladan yog‘-moy mahsulotlarini saqlash shart-sharoitlari to‘liq taminlab berilmagan. Bu esa ularning sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir etadi. Tadqiqot ishida oliy navli rafinatsiyalangan paxta, kungaboqar va soya moylarini olib saqlangan va doimiy ravishda fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini tahlil qilingan. Bunda, mahsulotlarni turli namlikga ega bo‘lgan vaqtda uzoq muddat saqlash davomida ularning perekis sonlari turli darajada oshib borishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: perekis soni, saqlash, paxta moyi, kungaboqar moyi, soya moyi, rafinatsiyalangan dezodoratsiyalangan o‘simlik moylari.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИ ХРАНЕНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С РАЗНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Аннотация. Сегодня производство растительных масел увеличивается день ото дня. Это требует, чтобы они доставлялись потребителям правильно и с соблюдением критериев безопасности. Известно, что на прилавках не всегда в полной мере обеспечены условия для хранения пищевых продуктов, в том числе масло-жировых продуктов. Это отрицательно сказывается на их качественных показателях. В исследовании брали и хранили рафинированные хлопковое, подсолнечное и соевое масла высшего сорта и постоянно анализировали их физико-химические показатели. При этом установлено, что при длительном хранении продуктов с разным уровнем влажности количество перекисей в них возрастает в разной степени.

Ключевые слова: перекисное число, хранение, хлопковое масло, подсолнечное масло, соевое масло, рафинированные дезодорированные растительные масла.

CHANGES IN QUALITY INDICATORS DURING STORAGE OF VEGETABLE OILS WITH DIFFERENT MOISURE

Abstract. Today, the production of vegetable oils is increasing day by day. This requires that they be delivered to consumers correctly and within safety criteria. It is known that the conditions for storing food products, including oil and fat products, are not always fully provided on the shelves. This negatively affects their quality indicators. In the study, refined cottonseed, sunflower and soybean oils of the highest grade were taken and stored and their physicochemical parameters were constantly analyzed. At the same time, it was found that during long-term storage of products with different levels of humidity, the amount of peroxides in them increases to varying degrees.

Key words: peroxide value, storage, cottonseed oil, sunflower oil, soybean oil, refined deodorized vegetable oils.

KIRISH

O‘simlik moylarini rafinatsiyalash jarayoni moy tarkibidagi hamroh moddalar, mexanik qo‘shimchalar va moy tarkibida bo‘lishi tavsiya qilinmaydigan boshqa moddalarni chiqarib yuborishni o‘z ichiga oladi. Moylarning hamroh moddalari tarkibiga fosfatidlar, yog‘ kislotalari, pigmentlar, turli sovunlanmaydigan moddalar va o‘simlikning o‘shish davrida hamda moyli urug‘ yetilish davrida sintezlanadigan ba’zi moddalar kiradi [1]. Qayta ishlash jarayonlarida texnologik parametrlar (harorat, namlik, bosim va b.) bu moddalarning ko‘pchilligi o‘z xususiyatlarini o‘zgartirib nafaqat moy sifatiga ta’sir qiladi, balki ulardan ikkilamchi mahsulot sifatida foydalanish imkonini ham kamaytiradi.

Rafinatsiya jarayonining oldiga qo‘yiladigan muhim muammolardan biri bu, moyni keraksiz moddalardan tozalash bilan birga ajratib olinadigan ikkilamchi mahsulotlarning tabiiylikini saqlab qolish va ikkilamchi mahsulot sifatida samarali foydalanishdan iborat. Rafinatsiyaning to‘liq sikli o‘z ichiga quyidagilarni oladi [1]: fosfatidlarni chiqarib yuborish; mumsimon moddalardan tozalash; erkin yog‘ kislotalarini ajratish; rang va xid beruvchi moddalardan tozalash.

Mgebrishvili T.V. va b. o‘simlik moylarini termokoagulyatsiya yo‘li bilan rafinatsiya qilishni tavsiya qilishgan [2]. Termokoagulyatsiya moydan fosfatidlar va rang beruvchi moddalarni chiqarib yuborishga yordam beradi. Taran A.A. va b. [3] xom moylarni rafinatsiya qilish va ishlatilganlarini regeneratsiya qilishda moy massasiga nisbatan 4-40% olingan 3-5% konsentratsiyali natriy sulfat eritmasi ishtirokida gazsimon ammiak ishlatish texnologiyasini yaratishgan. Bu usul olinadigan

mahsulot sifati, erkin yog‘ kislotalari va oksidlangan mahsulotlar ko‘proq chiqarib yuborilishi hisobiga, oshishiga sabab bo‘ladi. Undan tashqari moyni yo‘qotishlari kamayib oksidlanishga chidamliligi oshadi.

Kaufman T.Sh. [4] o‘simlik moylarini moy massasiga nisbatan 3-20% miqdorida olingan karbon kislotalarini 5-30% li eritmasi bilan ishlov berishni nazarda tutuvchi rafinatsiya turini ishlab chiqqan. Rafinatsiyalangan moy chiqishi va glitseridlar sovunlanishi kamayishi hisobiga sifati oshishiga asos bo‘ladi.

Arutyunyan N.S., Tarabicheva L.A. va Kornena E.P. lar tomonidan rangi yaxshi moylarni 1,0-10% li fosfor kislotasining suvli eritmasi bilan moy massasiga nisbatan 0,2-2,5% miqdorda qo‘shib, 25-30°C haroratda gidratatsiya qilib, keyin gidratatsiyalangan moyni zichligi 1200-1600 kg/m³ bo‘lgan natriy silikati bilan rafinatsiya qilish usuli ishlab chiqilgan [5]. Qo‘shiladigan natriy silikatning miqdori moy massasiga nisbatan 0,3-2,0% ni tashkil qiladi. Moy tarkibidagi yo‘ldosh moddalar kamayishi hisobiga sifati oshib, chiqishi ko‘payadi.

Paxta moyini ishqorning suv-spirit eritmasi bilan ishlov berish texnologiyasi [6] ishlab chiqilgan. Ishlatiladigan ishqorning umumiy miqdoriga nisbatan 15-50% pentanol, butanol, propanol va etil spirti ishlatilganda yaxshi samara olingan. Spirit konsentratsiyasi 15% dan kam bo‘lmagan holda rafinatsiyalanishi yaxshilanadi.

Yog‘ kislotalari va noxush xid beruvchi moddalarni yo‘qotishga asoslangan rafinatsiya usuli [7] taklif qilingan. Moyni 150°C haroratgacha vakuumda qizdirilib azot purkaladi va moyni bir qismi haydaladi. Shunga o‘xshash boshqa fizik rafinatsiya usuli ham taklif qilingan [8]. Bu usullar turli xil o‘simlik moylarini rafinatsiya qilishda samarali ekanligi aniqlangan.

Hind olimlari tomonidan [9] kimyoviy va fizik rafinatsiya o‘rniga erkin yog‘ kislotalarini glitserin bilan fermentativ eterifikatsiya qilish taklif qilingan. Biorafinatsiyani optimal sharoitlari quyidagilar: glitserinni stexiometrik miqdori; pasaytirilgan bosim (4 mm sim. ust.); 70°C harorat; ferment konsentratsiyasi 10-15%. Biorafinatsiya yo‘li bilan tozalangan moyni keyinchalik ishqor bilan ishlov berilib, oqlanadi.

Rafinatsiya jarayonida yog‘ va moylarni emulsiyada glitserin-yog‘ kislotali efir bog‘larini parchalash xususiyatiga ega fermentlar bilan ishlov berish mumkin [10]. Ferment ta’sir qilgan moylarni suv yoki kislotali eritma bilan yuviladi. Jarayonda ishqor ishlatilmaganligi va chiqindi suvlar miqdori kamayganligi uchun yo‘qotishlar ham kamayadi.

O‘simlik moylarini tozalashda membranalaridan foydalanish o‘rganilgan [11]. Aniqlanishicha o‘rganilgan 15 ta membranalaridan faqat 5 tasi geksanga chidamli va yuqori aktivlik xossasiga ega. Bu membranalar fosfatidlarni to‘la, gossipol, xlorofillar, tokoferollarni qisman ushlab qolish xususiyatiga ega.

Shigemmi Suzuki va b. organik erituvchilar bilan ekstraksiya usulida olingan missellani ultrafiltr orqali o'tkazib tozalash usulini ishlab chiqishgan [12]. Ultrafiltr 30 dan 1000A gacha kattalikdagi g'ovaklardan iborat noorganik mikroorganizm membranalaridan tashkil topgan.

Kislota soni yuqori o'simlik moylarini 120-250°C haroratda 0,7-5,0 Mbar bosimda 60 min davomida bug' bilan ishlov berish va so'ng yoritishni nazarda tutuvchi usul ishlab chiqilgan. Ishlov berish natijasida rangsizlantirilgan moy olish mumkin [13].

Soya moyini avval vakuumda sentrifugalab, rangsizlantirib, keyin neytrallash va dezodoratsiya qilish usuli [14] yaratilgan.

Yuqorida keltirib o'tilgan barcha ishlar saqlashga chidamli va iste'mol uchun xavfsiz bo'lgan yog'-moy mahsulotlarini ishlab chiqarishga asoslangan. Ma'lumki, yog'-moy mahsulotlari ishlab chiqarishdan savdo rastalariga borgunga qadar bir qancha savdo amaliyotlaridan o'tadi. Savdo rastalarida esa bazan oylab qolib ketish ehtimoli ham mavjud. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olsak, ushbu moylarni saqlash davomida qanday o'zgarishlar bo'layotgani, saqlash sharoitlarini tanlash mahsulotning sifatiga qanday ta'sir qilishini o'rganish va kerakli shart sharoitlarni yaratish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT OBEKTI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqot obekti sifatida essensial rafinatsiyalangan, dezodoratsiyalangan oliy navli paxta, kungaboqar va soya moylari olingan.

Barcha suyuq moy namunalarini olish va tayyorlash ГОСТ Р ИСО 5555-91 «Масла и жиры животные и растительные. Отбор проб» talablariga muvofiq amalga oshirilgan [15].

Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi foizlarda ifodalangan holda ГОСТ Р 50456-92 bo'yicha aniqlangan [16].

Moylarning perekis soni standart usullar yordamida aniqlangan [17].

NATIJAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Namlik bu – mahsulot tarkibidagi qoldiq suv tushuniladi. Yog'-moy mahsulotlari gidrofob bo'lishiga qaramay, uning tarkibida suv zarrachalari saqlanib qoladi. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, paxta, kungaboqar va soya moylarini ishlab chiqarishda namlik va uchuvchan moddalarning massaviy ulushi 0,1% dan oshmasligi belgilab o'tilgan. Lekin, havo tarkibidagi suv hisobiga mahsulotimizda sezilar, sezilmas tarzda namligi oshib ketish ehtimoli mavjud. O'simlik moylari ishlatilganda uning qopqog'i ochiladi va bilar-bilmas holda u atmosfera havosi bilan o'zaro aloqaga kirishadi, hamda u yerdan namlik va kislorod bilan ta'sirlashadi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olib, biz namlikning o'simlik moyini saqlash davomida uning perekis soniga ta'sirini o'rganib chiqdik. Bunda rafinatsiyalangan, dezodoratsiyalangan paxta, kungaboqar va soya moylarini tadqiq qildik. Olingan natijalar 1, 2 va 3-rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Turli namlikga ega bo'lgan rafinatsiyalangan, dezodoratsiyalangan paxta moyini saqlash davomida uning perekis sonini o'zgarishi

2-rasm. Turli namlikga ega bo'lgan rafinatsiyalangan, dezodoratsiyalangan kungaboqar moyini saqlash davomida uning perekis sonini o'zgarishi

1-rasm. Turli namlikga ega bo‘lgan rafinatsiyalangan, dezodoratsiyalangan soya moyini saqlash davomida uning perekis sonini o‘zgarishi

1, 2 va 3-rasmlardan ko‘rinib turibdiki, o‘simlik moyi tarkibidagi namlikning oshishi oksidlangan moddalar miqdorining o‘zgarishiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Bunda namlik ortgan sari oksidlangan moddalar miqdorining ko‘payishi ham jadallashmoqda. Natijalar asosida shuni ko‘rishimiz mumkinki, oxirgi oylarda perekis sonining oshish pasayib brogan, bunga asosiy sabab, mahsulot tarkibida birinchi bosqich oksidlanishdan so‘ng ya’ni epoksi, ketoksi, gidroksi guruhga ega bo‘lgan yog‘ kislotalar asta sekin parchalanib ikkilamchi mahsulotlar, aldegid, keton va shu kabilarni hosil qilmoqda.

XULOSA

Shunday qilib, o‘simlik moylarini saqlash davomida perekis sonini o‘zgarishi, uning namlilikiga ya’ni tarkibidagi suv miqdoriga bog‘liq. Namlik qanchalik yuqori bo‘lsa ushbu ko‘rsatkichlar vaqt o‘tgan sari ortib borib, mahsulotning ozuqaviylik qiymatini tushirib yuboradi va uni yaroqsiz xolga olib kelishi ham mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Технология переработки жиров. Арутюнян Н.С., Аришева, Л.И. Янова, И.И. Захарова, И.Л. Явлютуд. 14:, Агропромиздат, 1985.
2. Мгебришвили Т.В., Коваленко Г.С., Артющков В.Н. и др. Рафинация растительных масел с применением термокоагуляции. //масложировая промышленность. 1980. №9. с. 13-18.
3. А.с. 859431, мки с11в 1/10. Способ рафинации сырых и регенерации отработанных растительных масел. /Таран А.А., Месисский В.В., Бурсев В.А. –опбл. б.и. –1981. №32.
4. А.С. 1039958, МКИ с11в 1/10. Способ рафинации масел. /Койфман Т.Ш., Бродянский Л.И., ступин в.н. –Опубл. Б.И. –1983. №33.
5. А.С. №806750, МКИ С11 1/10. Способ рафинации хлопкового масла /Арутюнян Н.С., Меламуд Н.Л., Тарабаричева Л.А., Корнена Е.П., Сыпленкова М.А. –Опубл. Б.И. –1981. -№7.
6. Сирадзе М.Г., Белова А.Б., Гольдберг О.Г. Рафинация хлопкового масла. //Пищевая промышленность. –1990. №3. – с. 49-51.
7. Дементий В.А., Гладкая В.Ф., Садовничий Г.В., Сидорова Н.В. Малоотходная рафинация растительных масел. // Пищевая промышленность. 1991. №2. с. 37-38.
8. Пат. №4754613, АҚШ. МКИ С11В 1/10. Способ физической дезодорации и рафинирования масел и жиров. –Опубл. Б.И., 1988. №7.
9. Bhattacharyya D.K., Chakraborty A.R., Sengupta R. Enzymatic deacidification of vegetable oils. //Pett. wiss. technol. 1995. №1. p. 27-30.
10. Patent USA, 5532163, Process refining of fats and oils. Tokashi J.L., Jagi D.R. (JP). //Journal amer. oil.chem.soc. -1988. –v.65. -№4.-p.512.
11. Koseaglu S.S. Phee K.C., Lusas E.W. Membrane processing of crude vegetable oils: laboratory –scale membrane degumming, refining and bleaching. //Edible fats and oils process. -1990. –p. 182-188.
12. Patent USA, 5166376, Process refining of vegetable oils. Shigemmi Suzuki (JP). //Journey amer. oil. chem. soc. -1992. –v.98. - №3.-p.571.
13. European Patent EP1013753 A1. process refining of vegetable oils. Keshaab Lal Gangulli (GL). //Journal amer. oil. chem. soc. -2000. –v. 74. - № 9. – p. 785.
14. Moulton K.I. Continous ultrasonic degumming of crude soybean oil. //Journal amer. oil. chem. soc. -1988. –v. 65. -№4. – p. 512.
15. ГОСТ Р ИСО 5555-91 Животные и растительные жиры и масла Отбор проб. М.: 28 с.
16. ГОСТ Р 50456-92 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ. М.: 6 с.

O'ZBEKISTON ICHKI BOZORIDAGI UN MAHSULOTLARINING STANDART KO'RSATKICHLARINI ZAMONAVIY LABORATORIYA JIHOZLARI YORDAMIDA TADQIQ QILISH

Uzoqov Yusuf Axrol o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shaxrisabz filiali o'qituvchisi

[E-mail: yusufuzoqov@inbox.ru](mailto:yusufuzoqov@inbox.ru)

Normatov Anvar Mirzayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti

Raximov Yorqin Erkinovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shaxrisabz filiali o'qituvchisi

Annotatsiya. Ma'lumki, o'rtacha jismoniy faoliyat uchun insonga bir kecha-kunduzda 1200-1300 kJ kaloriyaga teng oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qilishi tavsiya etiladi. 100 g non 1100-1300 kJ quvvatga ega. To'g'ri ovqatlanish uchun zarur oziq-ovqat miqdori insonlarning yoshi, jinsi, mehnat faoliyati va iqlim sharoitiga bog'liq. Oziqaviy qiymati jihatidan un va un mahsulotlari yuqori o'rinda turadi.

Yildan-yilga aholining sifatli un mahsulotlariga bo'lgan talabi oshib bormoqda natijada esa ishlab chiqaruvchilar mahsulot sifatini yanada oshirish choralarini ko'rishmoqda. Natijada ishlab chiqaruvchilar mahsulot tahlilini zamonaviy uskuna va jihozlar bilan nazorat qilishni taqozo etmoqda. Bundan tashqari ishlab chiqaruvchilar nafaqat o'zlariga tegishli un mahsulotlarini bundan tashqari shu turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar mahsulotlarini ham doimiy tarzda tadqiq qilib borishmoqda.

Kalit so'zlar: Jismoniy faoliyat, kaloriya, un, kj, tadqiq qilish.

МУКОМЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация. Известно, что при средней физической нагрузке человеку рекомендуется употребляют продуктов питания, равных 1200-1300 кДж калорий в сутки. В 100 г хлеба содержится 1100-1300 кДж. Количество пищи, необходимое для правильного питания, зависит от возраста, пола, трудовой деятельности и климатических условий человека. По пищевой ценности мука и мучные изделия занимают высокое место.

Год от года потребность населения в качественных мучных изделиях увеличивается, в связи с чем производители принимают меры по дальнейшему повышению качества продукции. В результате производителям требуется мониторинг анализа продукции с использованием современного оборудования и средств. Кроме того, производители постоянно проводят исследования не только собственной мучной продукции, но и продукции предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.

Ключевые слова: Физическая активность, калории, мука, кдж, исследования.

FLOUR MILLING PRODUCTS ON THE DOMESTIC MARKET OF UZBEKISTAN STUDY OF STANDARD INDICATORS USING MODERN LABORATORY EQUIPMENT

Abstract. It is known that for average physical activity, a person is recommended to consume food products equal to 1200-1300 kJ of calories per night. 100 g of bread contains 1100-1300 kJ. The amount of food required for proper nutrition depends on people's age, gender, work activity and climatic conditions. In terms of nutritional value, flour and flour products rank high.

Year by year, the population's demand for high-quality flour products is increasing, and as a result, manufacturers are taking measures to further improve the quality of products. As a result, manufacturers require monitoring of product analysis with modern equipment and facilities. In addition, manufacturers are constantly researching not only their own flour products, but also the products of enterprises that produce similar products.

Keywords: Physical activity, calories, flour, kj, research.

KIRISH

Agar 1992 yilda 1 million 250 ming tonna don yetishtirilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2022 yilda 8 million tonnadan oshib ketdi [1]. Bunga aholi sonining ortishi, paxta maydonlarini qisqartirib davlat tomonidan xususiy korxonalariga beriladigan imtiyozlarni ortishi kabi sabablarni keltirish mumkin. Prezident farmoni - "Davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2020 yil 27 oktabrdagi PF-6096-son farmoni [2].

Izlanishlar shuni ko'rsatdiki dunyo bo'yicha olib qaraganda har bir kishi yil davomida o'rtacha 133 kg g'alla (bug'doy) donini qayta ishlash natijasida olingan mahsulotlarni (un, non, yorma, makaron, qandolat) iste'mol qiladi. Bu raqam bizning respublikada 160-170 kg tashkil qiladi [3]. Ya'ni bizda bu ko'rsatkich nisbatan yuqori. Respublikamiz aholining bug'doy uniga bo'lgan ehtiyoji O'zdonmahsulot

AK tarkibidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan unlar, mahalliy xususiy un ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan unlar hamda qo'shni Qozog'iston Respublikasida ishlab chiqarilgan unlar hisobiga qondiriladi.

TADQIQOT OBEKTI VA USULLARI

Bug'doy unini fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari "Nice land" MCHJ korxonasi laboratoriyasida tahlil qilindi. Tahlil qilish natijalari 2-jadvalda keltirilgan. Tahlil ishi quyidagi uskunalarda bajarildi: Namlik - Chopin EM-10 quritish pechida, Kleykovina sifat ko'rsatkichi-IDK 5 uskunada, Tushish soni-ICHP-1-2 uskunada, Kuldorlik-SNOL 13/1100, Kraxmal zararlanganligi Chopin Sdmatik uskunada, Metallomagnit aralashmalar- taqasimon magnitda aniqlandi.

Jahonda bug'doy ekiladigan maydonlar 250 mln. gektarga yaqin bo'lib, yetishtiriladigan donning qariyb 30% i bug'doyga to'g'ri keladi va bu o'rtacha 360 mln.t dan ortiq deganidir. Asosiy g'allakor mamlakatlar – Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, AQSh, Hindiston, Kanada [4].

Un tarkibiga, un ishlab chiqarilgan donning tarkibiga kirgan xuddi shu moddalar kiradi. Shuning uchun har qanday tur va navdagi un uglevodlardan (kraxmal, shakar moddasi, kletchatka, (birikturuvchi to'qima), geksozan), azotli moddalar (oqsilli va oqsil bo'lmagan), lipidlar, vitaminlar, fermentlar, mineral moddalar, suv va boshqa moddalardan iborat.

Undagi moddalar nisbati va ularning xususiyatlari ko'pgina omillariga bog'liq, ulardan asosiylari: donning kimyoviy tarkibi, un chiqishi, texnologik jarayon rejimi.

Ye.A. Filippova va boshqalar o'z tadqiqotlarda keltirilishicha, ertapishar bug'doy doni navlarida kleykovina miqdori ajralib turishini aniqlashdi [5]. O'rta va kechpishar bug'doy doni navlarida kleykovina miqdori 30-40% gacha yetishi aniqlangan.

A.V.Volkov olib borgan tadqiqotlarda kuzgi bug'doy doni navning qarishi bilan undagi kleykovina miqdori kamayishini aniqlangan [6].

Olib borilgan nazariy va eksperimental natijalardan xulosa qilish mumkinki, bug'doy donini yig'imdan keyin yetilish davrida Respublikamizning iqlim sharoitida ochiq omborlarda saqlash, uyumining ustki 5-10 sm qatlamida kleykovinaning IDK va tushish soni shartli birlik ko'rsatkichlari pasayadi [7].

Turli navdagi unning kimyoviy tarkibi turlicha, shuning uchun turli turdagi unning kimyoviy tarkibi ham bir xil bo'lmaydi. Masalan, bug'doy un tarkibida boshqa boshqali o'simliklar donidan tayyorlangan un tarkibiga nisbatan oqsillar ko'proq bo'ladi, va har qanday navli bug'doy unidagi oqsillar kleykovinani hosil qiladi.

Oliy navli undan tayyorlangan 500 g nonda oqsil moddasi 30 foizdan oshmaydi, I navli unda esa - 35 foiz, II navli unda 40 foizga yaqin va javdari unda 45-55 foizni tashkil qiladi. Xuddi shunga o'xshash boshqa biologik faol aralashmalar, shu jumladan vitaminlar 15-60 foiz, mineral moddalar esa 15-80 foizni tashkil qiladi. Un navlari ichida iste'mol qiymati bo'yicha javdari un yuqori hisoblanadi, unda inson organizmi uchun zarur barcha oziq moddalar mavjud [8].

Bug'doy unining kuchi asosan uning oqsil-proteinaza kompleksiga, shuningdek ularga ta'sir qiluvchi kraxmal, amilaza, shilimshiq, lipidlar va fermentlar miqdoriga va boshqalarga bog'liq ekanligi aniqlandi [9].

Namligi yuqori darajada bo'lgan un tezroq ayniydi. Unning tarkibida un fermentlarning faollashuvini keltirib chiqaruvchi va mikroorganizmlarning rivojlanishiga imkoniyat yaratuvchi erkin suv mavjudidir. O'ta quruq un saqlanganda unning tarkibida yog'larning taxir bo'lib qolish jarayoni tezroq kechadi. Texnologik jarayon to'g'ri olib borilganda, barcha qoidalariga rioya qilingan holda ishlab chiqarilgan va me'yoridagi sharoitlarda saqlangan unning namligi, odatda, 13,5-15,0% ni tashkil etadi. Unning namligi massasi 5g bo'lgan o'rnatgichni 130°S haroratda 40 minut mobaynida Chopin EM-10 quritish usuli bilan aniqlanadi.

Kuldorlik ko'rsatkichiga qarab undagi donning tashqi qobiq zarralarining miqdori haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Kuldorlik un sifatining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Uning kuldorligi SNOL 13/1100 uskunasida 6-8 soat davomida 400-800 °S haroratda kuydirish orqali aniqlandi.

Non yopiladigan bug'doy unining har bir navi uchun standart orqali qoniqarli sifatli nonni olish imkoniyatini beruvchi kleykovinaning minimal miqdori me'yorlashtiriladi. Kleykovina sifati IDK 5 asbobida aniqlandi.

Bug'doy unidagi kraxmal donalarining kattaligi qanchalik kichik bo'lsa va ular mexanik jihatdan qanchalik shikastlangan bo'lsa, ularning sirt maydoni qanchalik katta bo'lsa, suv shunchalik adsorbsiyalanadi [10-11] Kraxmalning zararlanganligini Sdmatik uskunasida aniqlaniladi. Usul kraxmal va elementar yodning o'zaro ta'siriga asoslangan: kraxmal donalari qanchalik ko'p parchalansa, yod miqdori shunchalik ko'p bog'lanadi. Tajriba 35°S da amalga oshiriladi. Isitish eritmaga botirilgan elektr isitgich yordamida amalga oshiriladi. Ushbu haroratga erishilgandan so'ng, elementar yodning elektrogeneratsiyasi boshlanadi (uning davomiyligi, ya'ni yod miqdori un namunasiga qarab belgilanadi), shundan so'ng hosil bo'lgan yod eritmasiga un kiritiladi. Un kiritilgandan bir muncha vaqt o'tgach, kraxmal tomonidan so'rilgan yod miqdori (birinchi navbatda, yo'q qilingan donalar) amperometrik ravishda aniqlanadi. Qoldiq oqim kuchi o'lchanadi, bu shikastlangan kraxmal miqdoriga

teskari proportsionaldir. Natija avtomatik ravishda hisoblab chiqiladi va UCD, Farrand va AACC birliklarida ko'rsatiladi [12].

Metall zarrachalari donni yaxshi tozalanmaganligi orqali va asosan mashinalar ishchi organlarining yemirilishi, metall elaklarning eskirishi natijasida tushadi. Tortishning barcha oraliq mahsulotlari va tayyor un tortish (tegirmon) zavodida metall magnitli aralashmalarni ajratish uchun magnit qurilmalari orqali o'tkaziladi. Lekin, shunga qaramay, laboratoriya tahlil qilinganida, shu ko'rsatkich bo'yicha un nazorat qilinadi. 1 kg unga zarralarining o'lchamli 0,3 mm gacha va har bir zarraning massasi 0,4 mg ko'p bo'lmagan changsimon metall magnitli aralashmaning 3 mg gacha ruxsat beriladi. Ninasimon va yassi shakldagi zarralarning unda bo'lishiga umuman yo'l qo'yilmaydi.

1-jadval

100 g nonvoylik bug'doy unida asosiy oziqaviy moddalar miqdori.

Un navi	Suv	Oqsil	Uglevodlar			Kletchatka	Yog'	Kul	Energetik qimmat, kkal
			Umumiy	Kraxmal	Shakar				
Oliy	14,0	10,3	74,2	67,7	1,8	0,6	0,90	0,50	334
I	14,0	10,6	73,2	67,1	1,7	0,2	1,30	0,70	331
II	14,0	11,7	70,8	68,2	1,8	0,6	1,80	1,10	324

NATIJAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Taxlil ishlarini olib borishimiz uchun har xil sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan bug'doy uni tanlab olinib, biz uchun zarur bo'lgan kerakli ishlari olib borildi. Barcha taxlil ishlari tegirmonning ishlab chiqarish laboratoriyalarida olib borildi.

2-jadval

Tahlil natijalari quyidagi jadvalda ko'rsatilgan

Un nomi, 1-navli, qaysi bug'doydan ishlab chiqarilganligi	Oqoltin un, 1-navli, mahalliy yumshoq bug'doy	Munis un 1-navli, Qozog'iston yumshoq bug'doy hamda mahalliy yumshoq bug'doyi	Zo'r un 1-navli, Qozog'iston yumshoq bug'doyi	Gost 26574-2017 ko'rsatkichlari, 1-navli un uchun
Namligi, %	12	14	13.8	14.5
Kleykovi namiqdori, g	29	32	36.2	30
Kleykovina sifati, guruh	92 2-guruh kuchsiz qoniqarli	77 1-guruh yaxshi	73 1-guruh yaxshi	Belgilanmagan
Tushish soni, sek	445	355	295	Belgilanmagan
Kuldorlik, %	0.85	0.50	0.46	0.75
Kraxmalning zararlanganlik ko'rsatkichi, UCD	25	22	21	19-23 UCD. Shakldor non uchun
Metallomagnit aralashmalar miqdori, mg (1kg unda)	1,7	1,1	0,8	3

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, Qozog‘istonda ishlab chiqarilgan “Zo‘r” markali 1-navli unning sifat ko‘rsatkichlari boshqa unlarga nisbatan yuqori ekan. Mahalliy yumshoq bug‘doydan tayyorlangan un mahsulotining sifat ko‘rsatkichlari esa nisbatan pastroq chiqdi. Qozog‘iston yumshoq bug‘doyi hamda mahalliy yumshoq bug‘doydan tayyorlangan unning sifat ko‘rsatkichlari Gost talablariga muvofiq chiqdi.

XULOSA.

Bizning mahalliy bug‘doy sifat ko‘rsatkichlari past bo‘lganligi sababli mamlakatimiz bug‘doyni qo‘shni Qozog‘istondan sotib oladi buning sababi Qozog‘iston bizga yaqin bu esa temir yo‘l xarajatlarini kamaytiradi, narxi ham boshqa davlatlarnikiga qaraganda arzonroq.

Yurtimizda faoliyat ko‘rsatuvchi un ishlab chiqaruvchi korxonalar bozor talablaridan kelib chiqqan holda qo‘shni Qozog‘istondan bug‘doy donini keltirib uni maxalliy bug‘doy bilan aralashtirib o‘rtacha sifatdagi un maxsulotlarini ishlab chiqaradilar.

Xozirgi kunga kelib O‘zdonmahsulot aksiyadorlik kompaniyasi tarkibidagi qator korxonalar , Shveysariyaning Byuller korxonasining, Turkiyaning eng oldi korxonalari Gench degirmen, Erkan Makina, Alapala, Ortach, Imash, kabi korxonalar tomonidan rekontruksiya qilingan. Bundan tashkari un ishlab chiqarish ga mo‘ljallangan bir qator xususiy korxonalar xamda qo‘shni Qozog‘iston davlatida ishlab chiqarilgan unlarni mamlakatimiz ichki bozoriga olib yetkazib beruvchilar aholini uzluksiz un maxsulotari bilan ta‘minlab kelmoqda.

Respublikamizda un maxsulotlarini ishlab chiqarishda ma‘lum bir standart va me‘yorlar o‘rnatilgan bo‘lib, un ishlab chiqaruvchi korxonalar ushbu normalarga muvofiq o‘z faoliyatlarini tashkillashtirishlari zarur. Bundan tashqari respublikamiz hududiga kiritilayotgan un maxsulotlari ham un maxsulotlari uchun o‘rnatilgan xavfsizlik talablariga muvofiq kelishi lozim. Shuningdek sifatli xamda xamyonbop un maxsulotarini ishlab chiqarish eng dolzarb ilmiy muammolardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. «O'zdonmahsulot» davlat-aksiyadorlik korporatsiyasi faoliyati URL: <https://www.uzdon.uz> (kirish sanasi: 10.04.2023)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 oktabrsagi PF-6096-son farmoni URL: <http://https://lex.uz> (kirish sanasi: 12.04.2023)
3. Don va Don mahsulotlari tovarshunosligi. Dots. Ayxodjayeva N. K., Ravshanov S. S. Toshkent: 2012-yil.-3 b
4. Un , yorma va omixta yem texnologiyasi . prof. P.M.Tursunxo'jaev Toshkent: 2013-yil.-172 bet
5. Колмаков, Ю.В. Потенциал качества зерна в селекции СибНИИСХ / Ю.В. Колмаков, Л.А. Зелова, И.В. Пахотина, Е.Ю. Игнатьева // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. - № 11 (133). – С. 19 – 23.
6. Шаймерденова, Д.А. Влияние сорта на формирование технологического потенциала мягкой пшеницы Казахстана / Д.А. Шаймерденова // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2017. - № 4 (61). - С.44-51.
7. Ravshanov S, Pardayev Z, Ergashev A. Bug'doy don turkumlarining ochiq omborlarda yig'imdan keyingi pishib yetilish davrida saqlanishining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga ta'siri //Kimyo va kimyo texnologiyasi. – 2023. - № 1 (133). – С. 68 – 71.
8. Черняев С.И., Зевакин И.И., Марков М.В. Некоторые аспекты экологии, питания и здоровья //Пищевая промышленность, 2000-с
9. Saguy I. Modeling of quality deterioration during food processing and storage / I. Saguy, V. Karel // Foodtechnology. –1980. - № 34 (2). -P. 78-85.
10. Leman P., Goesaert H., Vandeputte G., Lagren B., Delcour J. Maltogenic amylase has a non-typical impact on the molecular and rheological properties of starch // Carbohydrate polymer. 2005. Vol. 62. No. 3. P. 205-213.
11. Suvankul R. et al. Improving bakery properties in the preparation of wheat flour from local wheat grains // Chemistry and Chemical Engineering. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 14.
12. Система для определения поврежденного крахмала в муке URL: хттпс://агропроект.кз/анализатор-количестваповрежденного-крахмала-сдматис (дата обращения: 14.04.2023)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СУШКЕ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ СТИМУЛЯЦИЙ УДАЛЕНИЕМ ВЛАГИ

Норкулова Карима Тўхтабоевна

Профессор

Жумаев Ботир Мелибаевич

Тошкент кимё технология институти, доцент

Чориева Сарвара Абдусаломовна

ТДТУ, Термиз филиали, ассистент

Аловидинова Нилуфар Мелибоевна

Тошкент кимё технология институти, магистранти

Жумаев Баҳодир Мелибой ўғли

Ajou University in Tashkent талабаси

Аннотация. В работе приведены результаты исследования интегральная схема с целью считывания влияния дифференциальных блоков на процесс сушки. Эксперименты проведены выборочно на новой интегральной схеме за счет нагрева воздушного потока, имеющего пульсационные колебания.

Ключевые слова: процесс, Аккумуляционный элемент, рациональная комплектация блоков, колебаний температур, теплоёмкость материала, удельный коэффициент испарения воды

ENERGY PROCESSES DURING INTEGRATED DRYING USING PHYSICAL STIMULATIONS BY MOISTURE REMOVAL

Abstract. The work presents the results of the research of an integrated circuit in order to read the influence of differential blocks on the drying process. The experiments were carried out selectively on a new integrated circuit due to heating of an air flow with pulsating oscillations.

Key words: process, storage element, rational assembly of blocks, temperature fluctuations, heat capacity of material, specific coefficient of water evaporation

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что интегральная сушка состоит из взаимодействия его отдельных блоков – блок 1-гелионагрев, и блок 2-теплонгрев, блок 3-электростимуляция с целью интенсификации удаления связанной влаги, блок 4-регенератор тепла.

Кроме того, аккумулятор тепловой энергии между блоками усиливает эффект интегральной сушки [1,2].

Рис.1. Общая схема интегральной сушки с учетом всех входящих элементов сушки
 1-вентилятор, 2-гелионагреватель, 3-топливный нагреватель, 4-использователь тепла-аккумулятор, 5-пульсатор, 6-камера сушки, 7- регенератор энергии.

Эксперименты показали, что интегральная эффективность удаления влаги для сушильного оборудования (рис.1), где пульсатор имеет амплитуду 2 см, частоту $\nu=12$ Гц. [3,4].

Работающие блоки	Время работы	Средняя мощность за 8 часов	Удалённая влага	Масса топлива
1,2	8 ч	2 кВт	7,7	0
1,3	8 ч	2 кВт	7,7	-
а) уголь	8 ч	2 кВт	7,7	0,2
б) мазут	8 ч	2 кВт	7,7	0,3
в) дрова	8 ч	2 кВт	7,7	3,3
12*3*5	3,9 ч	2 кВт	7,7	уголь-0,1 мазут-0,3
12*3*7	3,8 ч	2 кВт	7,7	уголь-0,1 мазут-0,3
12*3*5*7	3,2 ч	2 кВт	7,7	уголь-0,1 мазут-0,3

Данный рисунок в виде таблицы показывает изменение необходимой энергии и времени сушки для удаления влаги в количестве 7,7 кг. Данная масса нами выбрана так, что при солнечном нагреве 3 кВт/м^2 наша лабораторная установка удаляет влагу 7,7 кг, если будет работать только гелиосушилка [4]. Аккумуляция энергии (рис.1), в таблице (2) отсутствует, то это связано с тем, что она эффективна для всей продолжительности суток. Днём, накапливая энергию, помогает и сушке за счет запасной энергии фазового перехода.

Интегральная схема, как ожидали с помощью теоретических предпосылок, что намного эффективнее чем схемы с одно блоковыми системами.

Если учитывать, что перегрев происходит также и при горении топлива, то очевидно преимущества аккумулятора теплоты при таких ситуациях.

Сбереженное тепло, усиливает энергосбережение, особенно это выгодно выделяется при больших амплитудах суточных колебаний температуры атмосферы воздуха.

Для наглядности, рассмотрим установившейся процесс за некоторое время t . усредняя, за этот период динамические величины, получим закон сохранения массы и тепла. Поток поступает в камеру в количестве M_0+m , после камеры в конденсаторе часть смеси воздуха и пара конденсируется с количеством конденсата m^k и газовый поток теперь будет M_0+m-m^k для баланса тепловой энергии имеет:

$$c(M_0+m)(t^M-t^{at})-c(M_0+m-m^k)(t^H-T)-\lambda m^k=0 \quad (1)$$

где, c -теплоемкость воздуха

t^H - температура нагретого воздуха

t^{at} -температура атмосферного воздуха

T – температура воздуха у выхода камеры

λ – удельный коэффициент испарения воды

пусть регенерационная конструкция позволяет повторно использовать энергию в виде:

$$m = k \frac{M_0-m^k}{1-k} \quad (2)$$

Где, k – коэффициент регенерации

С помощью формул (1) и (2) имеем:

$$(T - t^{atm}) \left(1 + \frac{M_0-m^k}{1-k} \right) - (T^H - T) \frac{m^k}{M_0} = \lambda \frac{m^k}{cM_0} \quad (3)$$

Эта формула позволяет установить взаимосвязь между температурой у выхода камеры и с массой конденсата при заданных условиях.

Энергия, получаемая аккумуляцией при перегреве благодаря аккумуляции, становится полезной энергией для ночного времени, когда солнечное облучение отсутствует. Кроме того, уголь, дрова, а иногда другие виды топлива могут создать перегрев, так как из-за инерционности системы трудно создать ровный нагрев.

Собираемая энергия, в интегральной схеме, находится всегда после нагревателя в последовательности интегральной цепочки (рис 2).

Рис. 2. Схема интегральной цилиндрически нагревания :

1- нагреватель, 2- аккумулятор

Аккумуляционный элемент, скажем – парафин с углеводородной смесью имеет массу 320 кг. И перегрев происходит до 90⁰С. В этом случае аккумуляционная энергия состоит из двух частей.

Первая часть– теплоёмкость материала

$$Q_1 = cm(t^h - t_0)$$

В частности, $t^h - 90^0\text{C}$, $t_0 - 90^0\text{C}$, $m = 320$ кг, $c = 2,4 \frac{\text{кж}}{\text{кг*град}}$

Вторая часть – это энергия плавления:

$$Q_2 = \lambda m$$

где $\lambda = 150 \frac{\text{кж}}{\text{кг*град}}$ удельный коэффициент плавления

Если, $t^h - t_0 = 70^0\text{C}$,

$$Q_1 = 5376 \text{ кж}$$

$$Q_2 = 48000 \text{ кж}$$

$$Q_1 + Q_2 = 53400 \text{ кж}$$

В результате испарится 22 кг воды. Если, 1 кВт*час энергии имеет стоимость 400 сум. Сэкономленная энергия будет – 21600 сум.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Если, себестоимость аккумуляционного материала 640 тыс сум, то можно понять, что через месяц затраты себя оправдывают, и далее с годами он будет служить только на прибыль. В заключение отметим, рациональная комплектация блоков, приводит к увеличению энергоэффективности и увеличению сохранения биоактивных веществ в связи с сравнительным понижением времени сушки.

Указанное выше, особенно необходимо при учете суточных колебаний температур, мощности солнечного облучения, и неравномерность теплоотдачи таких видов топлива, как дрова и уголь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Норкулова К.Т., Матякубова П.М., Мамасалиева М.И. Новые интегральные схемы сушки. // EUROPE, SCIENCE AND WE. International Conference 2020 Praha, Czech Republic Conference Proceedings C.101-102
2. Norkulova K.T., Matyokubova P.M., Jumaev B.M., Mamatkulov M.M. Pulsed drying method using a multilayer chamber// Proceedings of International Scientific and Technical Conference on “Problems and Prospects of Innovative Technique and Technology in Agri-Food Chain” 24-25 April, 2020 C.155-157
3. Норкулова К.Т., Матякубова П.М., Мамасалиева М.И., Маматкулов М.М. Улучшение качества конечного продукта и энергосбережения при сушке с помощью масляных теплоносителей позволяющие ИК-излучение // International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA
4. К.Т.Норкулова, П.М. Матякубова, М.М.Маматкулов, М.И. Мамасалиева. Пульсационное ускорение сушки с помощью вибрации потока теплоносителя-газа внутри камеры.//Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)

PAXTA SALOMASIDAN OLINGAN GLITSERINNING SIFATINI BAHOLASH

Ahmedova Shaxlo Ikramovna

Urgench Davlat universiteti, doktorant

Abduraximov Ahror Anvarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.d.

Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

E-mail: akbar240983@gmail.com

Annotatsiya. Glitserin o'simlik moylari va yog'lardan olinganligi uchun uning sifati bevosita moy va yog'ning sifatiga bog'liq bo'ladi. Shiningdek glitserinni olish va unga ishlov berish usullari hamda texnologiyalar ham glitserinning sifatiga ta'sir etadi. Tadqiqot ishida distillanagan glitserinning sifatini yaxshilash uchun adsorbentlar aralashmasidan foydalash samarali ekanligi IK tahlil natijalari asosida ko'rsatib berilgan. Oqlangan glitserinning IK tahlil natijalarini ko'radigan bo'lsak, glitserinning IK spektri $3338,15\text{ cm}^{-1}$ da O-H cho'zilishini ko'rsatdi, C-H cho'zilishi esa $2800-2950\text{ cm}^{-1}$ mintaqadagi cho'qqilarda aniqlandi. $1736,58\text{ cm}^{-1}$ da oqlanmagan glitserinda mavjud bo'lgan C=O cho'zish bandi oqlangan glitserin spektrlarida mavjud emas. 3600 cm^{-1} dan yuqori spektrlarda kuzatilgan cho'qqilar ham yo'qolganligi kuzatildi. Bu oqlangan glitserinda fenol guruhli moddalarning tozalanganligini bildiradi.

Kalit so'zlar: glitserin, rang, harorai, zichlik, aktivlangan ko'mir, oqlovchi tuproq, fenol guruhli moddalar, spektr, IK spektrometr

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГЛИЦЕРИНА ИЗ ХЛОПКОВОГО САЛОМАСА

Аннотация. Поскольку глицерин получают из растительных масел и жиров, его качество напрямую зависит от качества масла и жира. Также на качество глицерина влияют способы и технологии получения и переработки глицерина. По результатам ИК-анализа показано, что использование смеси адсорбентов для повышения качества дистиллированного глицерина эффективно в исследовательской работе. Если посмотреть на результаты ИК-анализа очищенного глицерина, то ИК-спектр глицерина показал валентность O-H при $3338,15\text{ cm}^{-1}$, а валентность C-H была обнаружена в пиках в области $2800-2950\text{ cm}^{-1}$. Полоса валентных колебаний C=O, присутствующая в неотбеленном глицерине при $1736,58\text{ cm}^{-1}$, отсутствует в спектрах элюированного глицерина. Было замечено, что пики, наблюдаемые в спектрах выше 3600 cm^{-1} , также исчезли. Это означает, что фенольная группа веществ в рафинированном глицерине очищена.

Ключевые слова: глицерин, цвет, температура, плотность, активированный уголь, отбеленная глина, вещества фенольной группы, спектр, ИК-спектрометр.

EVALUATION OF THE QUALITY OF GLYCERIN OBTAINED FROM COTTON SALOMAS

Abstract. Since glycerin is obtained from vegetable oils and fats, its quality directly depends on the quality of oil and fat. Also, the methods and technologies of obtaining and processing glycerine affect the quality of glycerine. Based on the results of IK analysis, it was shown that the use of a mixture of adsorbents to improve the quality of distilled glycerin is effective in the research work. If we look at the IR analysis results of purified glycerol, the IR spectrum of glycerol showed O-H stretching at 3338.15 cm^{-1} , and C-H stretching was detected in the peaks in the region of $2800\text{-}2950\text{ cm}^{-1}$. The C=O stretching band present in unbleached glycerol at 1736.58 cm^{-1} is not present in the spectra of eluted glycerol. It was observed that the peaks observed in the spectra above 3600 cm^{-1} also disappeared. This means that the phenolic group of substances in refined glycerin has been purified.

Key words: glycerin, color, temperature, density, activated carbon, bleaching earth, phenol group substances, spectrum, IR spectrometer

KIRISH.

Kosmetika sanoatida glitserin kremlarni (inson yuz, qo‘llarida foydalanish uchun surkov kremlar), lab buyoqlarini sifatini oshirishda, parfyumeriyada esa qo‘shimcha mahsulot sifatida qo‘llaniladi. Bundan tashqari glitserin mato tayyorlashda, maxsus qog‘ozlar ishlab chiqarishda, rezina olishda, mashina va soatsozlik surkov moylarini, yelim va jelatin ishlab chiqarishda, fotografiya sanoatida va h.k. sohalarda keng qo‘llaniladi[1,2].

Glitserin va yog‘ kislotalarini olish maqsadida yog‘larni qayta ishlashni asosan ikki xil usuli mavjud: 1.- glitserinli suv va yog‘ kislotalarini olishda yog‘larni reaktivsiz parchalash. 2.-yog‘larni ishqor bilan sovunlab, sovun va sovun osti ishqori olish va sovun osti ishqoridan glitserinni ajratib olish[3-6].

Respublikamizda glitserin va yog‘ kislotalarni yog‘larni reaktivsiz gidroliz qilish yo‘li bilan olinadi. Bu usulda yog‘larni sovunlash orqali glitserin olishga qaraganda yuqori sifatli va ko‘proq glitserin va yog‘ kislotalari olinadi. Yog‘larni reaktivsiz parchalashdan olingan glitserinli suv tarkibida, glitserin va suvdan tashqari, xilma xil turdagi organik va mineral aralashmalar ham bo‘ladi. Aralashmalarning ko‘p qismi lipidlar, ayniqsa yog‘ kislotalari bo‘lib, ular glitserinli suvning 0,3-1,5% ini tashkil etadi. Bundan tashqari 0,05-0,1% amino birikmalar, jumladan, 0,02-0,04% amino kislotalar, 0,04-0,08% karbonal birikmalar, 0,004-0,008% uglevodlar, mineral tuzlar va boshqalar mavjud[3-9].

Bu moddalarning ko'pligi sirt aktivligiga ega bo'lib, suv-yog' emulsiyasi turg'unligini oshiradi. Bu esa glitserinli suvni qayta ishlashni qiyinlashtiradi. Konsentratsiyasi 86-88% bo'lgan xom glitserin olish uchun, tozalangan glitserinli suv bug'latiladi (konsentrlanadi). Yuqori konsentratsiyali glitserin eritmasi o'ta qovushqoq bo'ladi, shuning uchun bug'latish jarayonida intensiv sirkulyasiya qo'llaniladi. Glitserinni bug'lanib ketishi va termik parchalanishni oldini olish uchun glitserinli suvni bug'latish, vakuum ostida va suyuqliklarni sirkulyasiyasi bilan vakuum-bug'latish qurilmalarida amalga oshiriladi[10-12].

Distillangan glitserin texnik glitseringa nisbatan yuqori konsentratsiyaga (98 %) va sifatga ega. Distillangan glitserin olishning ikki xil usuli ma'lum: texnik glitserinni distillyasiyasi va glitserinli suvni ion almashinish usuli bilan tozalash so'ngra bug'latish. Respublikamizda hozirgi vaqtda glitserinni distillyasiyalash 170-180°C da vakuum (15-20 mm simob ust) ostida olib boriladi. Glitserinni distillyasiyalash vaqtida hosil bo'lgan bug'ni sekin-asta yoki fraksiyali kondensatsiya qilinadi. Bunda glitserin kondensatsiyalanadi, demak havoli kondensatordan so'ng yuqori konsentratsiyali 98 % li glitserin olinadi[1-3].

Sanoatda oliy va I nav glitserin olishda mahsulot rangi va hidini yaxshilash, yog' kislotalar, murakkab efirlar, uchmaydigan organik qoldiq va mineral aralashmalar miqdorini kamaytirish maqsadida distillangan glitserin aktivlangan yog'och ko'miri bilan oqlanadi. Sarflanadigan aktivlangan ko'mir miqdori chiqayotgan distillyatning sifatiga bog'liq va u glitserin massasiga nisbatan 0,25-0,75% ni tashkil etadi. Oqlash jarayoni 80°C haroratda 2-3 soat davomida uzluksiz aralashtirish bilan olib boriladi va filtr-pressda ajratiladi.

Yuqorida bayon etilgan usullar va texnologik sharoitlarni qo'llab, sanoat sharoitida paxta salomasidan olingan distillangan glitserinning sifat ko'rsatkichlari belgilangan me'yorlarga mos kelmaydi. Yani ko'mir bilan oqlangan glitserining rangi va kul miqdori yuqori bo'ladi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun biz ko'mirni oqlovchi tuproq bilan xar hil nisbatdagi aralashmalaridan kompozitsiya tayyorladik va ularni qo'llab glitserinni oqlash jarayonlarini tadqiq qildik. Mazkur maqolada adsorbentlar kompozitsiyasida oqlangan glitserining sifatini IK spektrometr usulida baholash natijalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Xom ashyo sifatida "Urgench yog'-moy" AJ korxonasi ishlab chiqarilgan distillangan va distillanmagan glitserindan foydalanildi.

Glitserining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari ГОСТ 6824[13] bo'yicha tahlil qilindi.

Tajribalarda foydalanilgan glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, ko'rsatkichlar laboratoriya sharoitida aniqlandi.

1-jadval

Distillangan va distillanmagan glitserinlarning sifat ko'rsatkichlari

Glitserin	Glitserin miqdori, %, kam emas	Kul miqdori, %, ortiq emas	Uchmaydigan organik qoldiqlar miqdori, %, ortiq emas	Rangi mg J ₂ /100 cm ³	Zichligi, g/cm ³ , 20 °C
Distillangan	96,3	0,11	0,2	9	1,244
Distillanmagan	86,4	2,1	2,1	16	1,246

Sanoatda qo'llaniladigan adsorbentlarni tahlil qilib, 2-jadvalda keltirilgan tarkibdagi detoksikantlar aralashmasi(DA)ni tayyorladik va ularni gliseinni oqlash jarayoniga qanchalik ta'sir qilishini o'rgandik. Tadqiqot ishida detoksikantlar sifatida namligi 10% bo'lgan AU-B markali aktivlangan ko'mir(GOST 44534453-81) va namligi 9,0%, moy sig'imi 45%, uyma massasi 0,8 g/sm³ bo'lgan Zarafshon bentoniti(TSh 8633-2001) nomli oqlovchi tuproqdan foydalanildi.

2-jadval

Detoksikantlar aralashmasining tarkibi

Detoksikantlar aralashmasining tartib raqami	Detoksikant miqdori, %	
	Aktivlangan ko'mir	Oqlovchi tuproq
DA-1	100	0
DA-2	90	10
DA-3	80	20
DA-4	70	30
DA-5	60	40
DA-6	50	50
DA-7	40	60
DA-8	30	70
DA-9	20	80
DA-10	10	90
DA-11	0	100

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Aktivlangan ko'mir karotinoidlarni yaxshi, xlorofillarni esa yomon yo'qotadi. Shu sababali gliserinni oqlashda ko'mirdan foydalaniladi. Biroq ko'mir zarrachalarining o'lchami o'ta kichik bo'lganligi uchun filtrlashda mahsulot tarkibida o'tib ketib qoladi. Shu sababli uni biror bir filtrlovchi qo'shimcha bilan, masalan oqlovchi tuproq bilan, aralashtirib qo'llash maqsadga muvofiq. Lekin, oqlovchi tuproq yutish sig'iminig yuqoriligi uning oqlashdagi miqdorini imkon qadar kamaytirishni taqozo qiladi[175]. Oqlovchi tuproqning optimal miqdorini aniqlash uchun uning aktivlangan ko'mir bilan turli nisbatlardagi aralashmalari tayyorlandi (2-jadval). Tayyorlangan adsorbentlar aralashmasi ishtirokida distillagan gliserin oqlandi. Glitserinni oqlash jarayoni 80°C haroratda amalga oshirildi va glitserinning og'irligi bo'yicha 0,8% miqdorida adsorbentlar aralashmasi kiritildi. Tadqiqot natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Glitserinni adsorbtsion tozalash jarayoniga DA tarkibining ta'siri

Aralashma raqami	Rangi mg J ₂ /100 cm ³	Zichligi, g/cm ³ , 20 °C	Glitserin miqdori, %, kam emas	Kul miqdori, %, ortiq emas
DA-1	7	1,257	93	0,21
DA-2	6	1,257	94	0,20
DA-3	6	1,256	96	0,18
DA-4	5	1,254	98	0,16
DA-5	6	1,255	97	0,15
DA-6	6	1,255	96	0,18
DA-7	7	1,257	95	0,20
DA-8	7	1,258	94	0,22
DA-9	8	1,259	92	0,24
DA-10	8	1,261	91	0,26
DA-11	8	1,259	90	0,26

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, DA-3, DA-4, DA-5 va DA-6 eng katta ta'sirni ko'rsatadi. DA ning samarali ta'sirining sababi shundaki, u adsorbent sifatida xom ashyoning shilimshiq moddalarini o'ziga yutadi. Yog'ning hamroh moddalari bo'lgan aralashmalar DA ning aktiv yuzasida adsorbtsiyalanadi. 70:30% nisbatdagi kompozitsiyadan foydalanganda FOCT talablariga muvofiq sifatga erishilganligi aniqlandi. Buning sababi, aralashmadagi oqartiruvchi tuproq ko'mirning qoldiq zarralarini olib tashlash orqali glitserin rangini kamaytirishga yordam beradi. Ko'mir va tuproqning 70:30 nisbatdagi aralashmalarida eng maqbul natijalarga erishilgan. Buni oqlangan glitserinlarning IK spektrometr bilan tahlil natijalaridan ham ko'rish mumkin. (1-rasm va 4-jadval).

1-rasm. Oqlanmagan distillan glitserinning IK tahlili

Oqlanmagan glitserinning IK spektri murakkab bo'lib (1-rasm) bir nechta funktsional guruhlarning cho'qqilarini ko'rsatadi. O-H cho'zilish chastotasi $3325,64 \text{ cm}^{-1}$ da kuzatildi, bu glitserin va suv mavjudligini xarakterlaydi. $1736,58 \text{ cm}^{-1}$ da xom glitserin tarkibidagi efirlarning C=O mavjudligi bilan bog'liq, COO guruhi esa $1560,13 \text{ cm}^{-1}$ da cho'qqini ko'rsatdi, bu xom glitserindagi erigan tuzlarni ifodalaydi. Oqlangan glitserinning IK spektri 4-jadvalda ko'rsatilgan.

4-rasm.

Oqlovchi tuproq va aktivlangan ko'mirning turli nasbatdagi aralashmalari ishtirokida oqlangan glitserinlarning IK tahlil natijalari.

Aralashma raqami	IK spektrometr natijalari
DA-1	
DA -4	
DA -5	

4-jadvaldagi IK grafiklarini ko'radigan bo'lsak, ularning barchasi bir xildek ko'rinadi. Xatto 1-rasmdagi IK grafik ham juda o'xshash. Bu oqlanmagan va oqlangan glitserinlarining sifat ko'rsatkichlarini bir biriga juda yaqinligi tufayli bo'lsa kerak. Biroq 3-jadvaldagi ma'lumotlar asosida ko'mir va tuproqning 70:30 nisbatdagi aralashmalarida oqlangan glitserin eng yaxshi ko'rsatkichlarni namoyon etganligi aniqlangan edi. Mana shu glitserining IK tahlil natijalarini ko'radigan bo'lsak, bunda glitserinning IK spektri 3338,15 cm^{-1} da O-H cho'zilishini ko'rsatdi, C-H cho'zilishi esa 2800-2950 cm^{-1} mintaqadagi cho'qqilarda aniqlandi. 1736,58 cm^{-1} da oqlanmagan glitserinda mavjud bo'lgan C=O cho'zish bandi oqlangan glitserin spektrlarida mavjud emas. 3600 cm^{-1} dan yuqori spektrlarda kuzatilgan cho'qqilar ham yo'qolganligi kuzatildi. Bu oqlangan glitserinda fenol guruhli moddalarning tozalanganligini bildiradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, margarin retseptiga sigir suti o'rniga soya sutini kiritish uning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Ayniqsa margarinning saqlash davomiyligini oshiradi. Shuningdek mahsulot tannarxini kamaytirishga imkon beradi. Bu esa taklif etilayotgan retsept margarin ishlab chiqarishda keng foydalanish uchun tavsiya etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: "Fan va Texnologiya". 2014. -320 b.
2. Tan HW, Abdul Aziz AR, Aroua MK. Glycerol production and its applications as a raw material: A review. *Renew Sustain Energy Rev* 2013;27:118–27.
3. Radhakrishnan, K.P. (1990). In: *Soap Technology for the 1990's—Glycerine Processing from Spent Lye and Sweet Water* (ed. L. Spitz), 128. Champaign, IL: AOCS.
4. Cognet P, Antonaroli S, Pontalier P-Y, Aziz A, Raman A, Tan HW, et al. Two-step purification of glycerol as a value added by product from the biodiesel production process. *Front Chem* | *WwwFrontiersinOrg* 2019;7:774.
5. Minton, P.E. (1986). *Handbook of Evaporation Technology*, Noyes Publications. New Jersey: Park Ridge.
6. Kreutzer UR. Control plant based on natural fats and oils. *J Am Oil Chem Soc* 1984;61:343–
7. Pal P, Chaurasia SP, Upadhyaya S, Agarwal M, Sridhar S. *Glycerol Purification Using Membrane Technology*. 2019.
8. Hajek M. and Skopal F., Purification of the glycerol phase after transesterification of vegetable oils. 44 th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic, September 21-22, 2009.
9. Chozhavendhan S, Karthiga Devi G, Bharathiraja B, Praveen Kumar R, Elavazhagan S. Assessment of crude glycerol utilization for sustainable development of biorefineries. Elsevier Inc.; 2019. doi: 10.1016/B978-0-12- 818996-2.00009-0.
10. Pott RWM, Howe CJ, Dennis JS. The purification of crude glycerol derived from biodiesel manufacture and its use as a substrate by *Rhodospseudomonas palustris* to produce hydrogen. *Bioresour Technol* 2014;152:464–70.
11. Ardi MS, Aroua MK, Hashim NA. Progress, prospect and challenges in glycerol purification process: a review. *Renew Sustain Energy Rev* 2015;42:1164–73.
12. Che Man YB, Moh MH, Van De Voort FR. Determination of free fatty acids in crude palm oil and refined-bleached-deodorized palm olein using Fourier transform infrared spectroscopy. *J Am Oil Chem Soc*. 1999;76:485–490.
13. ГОСТ 6824-96. Глицерин дистиллированный. Технические условия

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ КЛОПА-ЧЕРЕПАШКИ НА КАЧЕСТВО КЛЕЙКОВИНЫ ПШЕНИЦЫ

Н.К. Айходжаева

Ташкентский химико-технологический институт, доцент

М. Таджиева

Ташкентский химико-технологический институт, магистр

Гофурова Дилором Аббасовна

Аннотация. Вместе с тем вопрос обеспечения качества пшеницы, его технологических свойств, имеет социально-экономическую значимость, так как хлеб и хлебобулочные изделия занимают особое место в питании населения Республики, как традиционные, ничем не заменимые продукты повседневного спроса, доступные всем слоям общества. Наряду с увеличением объемов производства пшеницы, повышения её качества, определенная часть пшеницы из-за недостаточного количества и низкого качества клейковины, используется на кормовые, технические и другие цели. Одной из причин снижения качества клейковины продовольственной пшеницы, является поражение посевов вредителем «клопом-черепашкой».

Ключевые слова: хлеб, зольность, производства пшеницы, клоп-черепашка, протеолитических ферментов, степень повреждения зерна.

STUDY EXPOSURE TO PROTEOLITIC ENZYMES BUGS-TURTLE ON THE QUALITY OF WHEAT GLUTEN

Annotation. At the same time, the issue of ensuring the quality of wheat, its technological properties, is of social and economic significance, since bread and bakery products occupy a special place in the nutrition of the population of the Republic, as traditional, irreplaceable products of everyday demand, available to all segments of society. Along with the increase in wheat production, improving its quality, a certain part of the wheat is used for fodder, technical and other purposes due to the insufficient quantity and low quality of gluten. One of the reasons for the decline in the quality of the gluten of food wheat is the damage to crops by the pest "turtle bug".

Key words: bread, ash content, wheat production, turtle bug, proteolytic enzymes, degree of grain damage.

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшими показателями продовольственной безопасности страны – главной составной части государственной безопасности, являются состояние зернового производства и рынка зерна. Валовой сбор пшеницы по Узбекистану в целом удовлетворяет потребности промышленности и населения. Вместе с тем вопрос обеспечения качества пшеницы, его технологических свойств, имеет социально-экономическую значимость, так как хлеб и хлебобулочные изделия занимают особое место в питании населения Республики, как традиционные, ничем не заменимые продукты повседневного спроса, доступные всем слоям общества.

Наряду с увеличением объемов производства пшеницы, повышения её качества, определенная часть пшеницы из-за недостаточного количества и низкого качества клейковины, используется на кормовые, технические и другие цели. Одной из причин снижения качества клейковины продовольственной пшеницы, является поражение посевов вредителем «клопом-черепашкой».

Технологические и хлебопекарные свойства зерна пшеницы, а следовательно и физические характеристики муки и теста, качество готовых хлебобулочных изделий во многом зависят от почвенно-климатических условий выращивания пшеницы, сорта, уровня агротехники, повреждений растений болезнями и вредителями. Одним их наиболее опасных вредителей зерновых культур является клоп-черепашка.

Клоп-черепашка поражает зерновые культуры в период их роста, колошения, налива и созревания зерна. Численность и вредоносность личинок и взрослых клопов-черепашек зависят от способа обработки почвы, плодородия почвы и рельефа участка поля, доз минеральных удобрений, погодных условий в период вегетации и уборки урожая, морфологических признаков сорта, способов уборки урожая и других факторов [1,2].

Этот полевой вредитель причиняет большой вред посевам озимой пшеницы. Укус клопа может «перевести» продовольственное, качественное зерно с хорошим содержанием клейковины в разряд непродовольственного.

Основным, но не единственным, внешним признаком поврежденного зерна является темная точка укуса с характерным окружением сморщившейся или беловатой оболочки.

При уколе зерна клопы впускают слюну, содержащую большое количество протеолитического фермента. Этот фермент влияет на структурные соединения и в сильной степени изменяет внутреннее строение зерна. Эндосперм приобретает нестойкое и рыхлое строение, цвет его становится снежно-белым. Масса эндосперма состоит из круглых и мелких зернышек, а иногда имеет и пустоты. При размоле зерна эндосперм легко рассыпается на мелкие крупинки. Поражение зерна пшеницы, особенно в молочной или восковой спелости, очень резко ухудшает хлебопекарные свойства муки. Из такой муки или совсем невозможно отмыть клейковину, или она отмывается в небольшом количестве и очень плохого качества; хлеб получается расплывчатым, низким, плотным, с поверхностью покрытой мелкими трещинками [1,3].

Обеспечение качества изделий с использованием муки из зерна пшеницы с разной степенью поврежденности клопом-черепашкой, отличающейся низкими хлебопекарными качествами, является актуальной проблемой мукомольной и хлебопекарной промышленности.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Нами проведены исследования по оценке воздействия протеолитических ферментов клопа-черепашки на качество клейковины пшеницы.

Для проведения исследований были использованы пробы зерна пшеницы сортов Тая, Яксарт, Дурдона и Жавохир, включенных в реестр государственных сортов и рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан.

Степень повреждения зерна клопом-черепашкой формировали вручную и дифференцировали по степени повреждения клопом-черепашкой в количестве 2, 4 и 6%. Определение зараженности и поврежденности зерна вредителями выполняли в соответствии с ГОСТ 13586.4 «Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями» [4].

За контрольные образцы были приняты исходные партии зерна, не содержащие зерен поврежденных клопом - черепашкой с технологическими свойствами, приведенными в таблице.

Таблица-1

Показатели технологических свойств исследуемых сортов пшеницы

Наименование показателей качества	Наименование сорта пшеницы			
	Жавохир	Таня	Дурдона	Яксарт
Натура, г/л	818	795	780	818
Масса 1000 зерен, г	31,6±0,4	36,8±0,6	36,1±0,7	42,7±0,5
Влажность, %	9,8±0,1	8,6±0,1	9,2±0,2	8,8±0,2
Зольность, %	1,84±0,02	1,90±0,04	1,69±0,02	1,90±0,04
Стекловидность, %	54	50	52	51
Клейковина: количество, %	24	24	23	21
качество, е.п. ИДК	II гр. (100 ед.)	II гр. (90 ед.)	II гр. (90 ед.)	II гр. (90 ед.)

После формирования партий зерна с разной степенью повреждения их клопом-черепашка исследовали влияние повреждения зерна клопом-черепашкой на упругие свойства (качество) клейковины и закономерность их изменения. Определение качества клейковины проводили по ГОСТ 13586.1 «Зерно. Методы определения количества и качества клейковины» [5].

Результаты влияния протеолитических ферментов клопа- черепашки на качество

клейковины пшеницы, определенные на приборе ИДК (измеритель деформации клейковины) представлены на рисунке.

Рис. Влияние протеолитических ферментов клопа-черепашки на качество клейковины клейковины пшеницы сорта Жавохир, Таня, Дурдона и Яксарт.

Исследования показали, что степень повреждения зерна различных сортов мягкой пшеницы клопом-черепашкой оказывает различное влияние на содержание и качество в зерне клейковины в сравнении с исходным зерном. В частности было установлено, что во всех партиях пшеницы с

увеличением степени поврежденности зерна клопом-черепашкой качество клейковины ухудшается, а именно:

- при содержании в партиях пшеницы зерен поврежденных клопом-черепашкой до 2%, качество клейковины увеличилось в сортах: Жавохир и Яксарт на 5 ед, и составило 105 и 95ед. соответственно, в сортах Таня и Дурдона – на 10 ед. и составило 100 ед.;

- при содержании в партиях пшеницы зерен, поврежденных клопом-черепашкой до 4%, качество клейковины изменилось в сортах: Жавохир на 10 ед, и составило – 110 ед, Яксарт и Дурдона – на 15 ед.и составило 105 ед., Таня на 20 ед. и составило 110 ед.;

- в партиях пшеницы с содержанием зерен, поврежденных клопом-черепашкой до 6%, качество клейковины изменилось в сортах: Жавохир на 15 ед. и составило 115 ед, Таня и Яксарт на 25ед., Дурдона - 20 ед.;

В партиях пшеницы с содержанием зерен, поврежденных клопом-черепашкой 4% и выше, качество клейковины резко ухудшалось, и она переходила из второй группы удовлетворительная слабая в третью группу неудовлетворительную.

Результаты исследований влияния протеолитических ферментов показали, что поражение зёрен вредителем в пределах 2,0% оказывало незначительное влияние на качество клейковины исследованных сортов пшеницы. Её упругость по показателю ИДК находилась в диапазоне 95-105 е.п. При увеличении наличия в пшенице зёрен поврежденных клопом-черепашкой (рис.) изменение физических свойств клейковины, выявляемое ИДК-анализом, возрастало. При наличии в сортах пшеницы зёрен, пораженных клопом-черепашкой в количестве 4% и выше упругость клейковины снижалась от удовлетворительно слабой (II гр.) до неудовлетворительно слабой (III гр.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты влияния протеолитических ферментов клопа- черепашки на качество клейковины исследованных сортов пшеницы свидетельствуют о том, что протеолитические ферменты клопа-черепашки обладают высокой активностью и сорта пшеницы Таня, Яксарт, Дурдона и Жавохир не устойчивы к их воздействию, что ведёт к ухудшению физических свойств клейковины, а следовательно и технологических и хлебопекарных свойств пшеницы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Казаков Е.Д., Карпиленко Г.П. Биохимия зерна и хлебопродуктов/ ЗАО ГИОРД, 2005. 362 с.
2. Беркутова Н.С. Методы оценки и формирования качества зерна/ М.: Росагропромиздат, 1991. 206 с.
3. Иванцова Е.А. Вредные насекомые в агроценозах зерновых культур Волгоградской области / Е. А. Иванцова // Нива Поволжья. – 2007. – № 3. – С. 10-13.
4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 13586.4 «Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями».
5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 13586.1 «Зерно. Методы определения количества и качества клейковины», 2014.

KALIY XLORID ISHLAB CHIQRISHDA GIDROSIKLONNI MODELLASHTIRISH

Akramxo‘jayev Yo‘ldoshxo‘ja Tursunxodjayevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, dotsent

Jabborov Alisher Oltiboyevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, katta o‘qituvchi

Usmanov Komil Isroilovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, katta o‘qituvchi

Axmatov Sherbek Jomurod o‘g‘li

Toshkent kimyo texnologiya instituti, magistratura talabasi

Annotatsiya. Aspen Plus dasturidan foydalangan holda sochiluvchan qattiq moddalarni gaz yoki havo tarkibidan ajratish uchun maxsus, siklondan keng foydalanilgan KCl ni quritishdan keyin chiqadigan turli tutun va issiq havo tarkibidagi qattiq zarrachalarni sanoat miqyosida ajratish orqali havo iflosligini kamaytirgan holda, qimmatbaho mahsulotlarni ajratib olish yoki texnologiyaga salbiy ta‘sir etuvchi zararli, hamda qurilmalarni buzilishga olib keluvchi moddalarni chiqarib tashlashini ta‘minlaydigan kompyuter modelini ishlab chiqish.

Kalit so‘z. Sochluvchan qattiq moddalar, siklon, modellashtirish, gazni tozalash, KCl, Aspen Plus.

SIMULATION OF HYDROCYCLONES IN THE PRODUCTION OF POTASSIUM CHLORIDE

Abstract. Using Aspen Plus software to separate free-flowing solids from gas or air, the dedicated cyclone is widely used to separate various vapors and solids from hot air after KCl drying, reducing industrial scale air pollution, recovering valuable products or negatively affecting the process. development of a computer model that ensures the exclusion of degreasing substances that are harmful and capable of harming devices.

Key word. Bulk solids, cyclone, modeling, gas cleaning, KCl, Aspen Plus.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОЦИКЛОНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛОРИДА КАЛИЯ

Аннотация. Используя программное обеспечение Aspen Plus для отделения сыпучий твердых вещества от газа или воздуха, специальный циклон широко используется для отделения различных паров и твердых веществ от горячего воздуха после сушки KCl, снижения загрязнения

воздуха в промышленных масштабах, извлечения ценных продуктов или отрицательного воздействия на технологию. разработка компьютерной модели, обеспечивающей исключение обезжириваете веществ, вредных и способных нанести вред устройствам.

Ключевое слово. Сыпучий твердых вещества, циклон, моделирование, очистка газов, KCl, Aspen Plus.

KIRISH.

Sochiluvchan qattiq moddalarni gaz yoki havo tarkibidan ajratish uchun maxsus filtrlar, siklonlar, skrubberlar, sentrifugalardan keng foydalaniladi. KCl ni quritishdan keyin chiqadigan turli tutun va issiq havo tarkibidagi qattiq zarrachalarni sanoat miqyosida ajratishdan maqsad havo iflosligini kamaytirish, qimmatbaho mahsulotlarni ajratib olish yoki texnologiyaga salbiy ta'sir etuvchi zararli, hamda qurilmalarni buzilishga olib keluvchi moddalarni chiqarib tashlashdir.

Odatda, bu gazlar tarkibida o'lchami 3...140 mkm bo'lgan qattiq zarrachalar mavjud bo'ladi. KCl zarrachalarini gaz tarkibidan ajratish uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin:

1. og'irlik kuchi ta'sirida cho'ktirish (gravitatsion tozalash);
2. inersiya kuchlari ta'sirida cho'ktirish, ya'ni markazdan qochma kuchlar;
3. filtrlash;
4. suyuqlik bilan yuvib tozalash;
5. elektrostatik kuchlar ta'sirida cho'ktirish (elektr maydon ta'sirida).

Birinchi ikkita usulda, ya'ni og'irlik va markazdan qochma kuchlar ta'sirida, tozalash natijasida yirik zarrachalarni, qolgan usullarda esa - 20 mkm va undan o'lchami kichik bo'lgan zarrachalarni ajratib olish mumkin. Har doim ham bitta gaz tozalash qurilmasida gazlarni kerakli yuqori darajada tozalab bo'lmaydi. Shuning uchun, amaliyotda ikki va ko'p bosqichli tozalash qurilmalari qo'llaniladi.

Asosiy qism.

Gazni tozalash darajasi R quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$R = \frac{G_1 - G_2}{G_2} \cdot 100\% = \frac{V_1 x_1 - V_2 x_2}{V_1 x_1} \cdot 100\% \quad (1)$$

bu yerda G_1 va G_2 – boshlang'ich va tozalangan gazdagi sochiluvchan KCl massasi, kg/soat; V_1 va V_2 – boshlang'ich va tozalangan gazlarning hajmiy sarflari, m³/soat; x_1 va x_2 – boshlang'ich va tozalangan gazda qattiq zarrachalar konsentratsiyasi, kg/m³.

Inersiya kuchlari ostida gazlarni tozalash markazdan qochma kuchlar ta'sirida ishlaydigan siklonlar konstruksiyasi asosida yotibdi. Siklonlar markazdan qochma kuchlar maydonida changlarni

tozalash imkonini beradi. Mashinasozlik korxonalarida qobig'ining diametri 100...1000 mm li siklonlar tayyorlanadi.

Rasm 1. Siklon qurilmasi.

Changli gaz tangensial yo'nalishda 10...40 m/s tezlikda siklonning kirish trubkasi orqali kiritiladi. Tangensial kirish va qurilmaning ichida markaziy chiqarish trubasi borligi uchun gaz oqimi pastga spiralsimon aylanma harakat qiladi. Bu esa o'z navbatida markazdan qochma kuch hosil bo'lishiga olib keladi. Ushbu kuch ta'sirida gaz oqimidagi qattiq zarrachalar siklonning ichki devoriga uloqtirib tashlanadi, devorga urilib kinetik energiyasini yo'qotadi va og'irlik kuchi ta'sirida qurilma tubiga qarab to'kiladi.

Siklonning pastki konussimon qismida gaz oqimi inersiya kuchi ta'sirida spiralsimon harakat yo'nalishini davom ettiradi va konus diametri kamayib borishi sababli yuqoriga qarab yo'nalgan oqim paydo bo'ladi. Bu oqim tozalangan gaz bo'lib, markaziy truba orqali siklondan tashqariga chiqib ketadi.

Siklon qurilmasini modellashtirishda gidrodinamika qonunlariga asoslanadi. Hozirgi kunda siklondagi gaz+qattiq zarrachalarning harakati, qattiq zarrachalarning siklon tubiga cho'kishi bo'yicha Muskelknautz, Leis-Lith, Shefferd-Leypllar o'z gidrodinamik modellarini ishlab chiqishgan.

Jarayonni modellashtirish uchun Aspen Plus dasturidan foydalanildi. Dastlab, jarayonning xususiyatlarni tanlab olinishi kerak. Tanlangan jarayonga ko'ra, asosiy komponent sifatida KCl va tabiiy gaz yonishidan hosil bo'lgan issiq gazlar kiradi (rasm 2).

Rasm 2. Jarayonni modellashtirish uchun komponentlarni kiritish.

Jarayonni modellashtirish va natijalarni hisoblash, qattiq zarrachalarni o'lchami bo'yicha tavsiflash uchun SOLIDS usuli asosiy deb olindi.

Rasm 3. Jarayon uchun asosiy hisoblash usulini tanlash.

Modellashtirish oynasida zaruriy qurilmalar: gidrosiklonlar va chang filtrlar joylashtirildi. Har bir kirish va chiqish oqimi qurilmalarga bog'landi.

Rasm 4. Modellashtirish oynasida qurilma bloklarini joylashtirish.

Har bir kirish chiqish oqimi va qurilmalarga shartli nomlanishlar berildi. Misol uchun, gidrosiklonlarga GIDSIKL1 va GIDSIKL2, filtrga FILTR, kirishdagi gaz va KCL aralashmasiga KCLTUTUN, gazlar uchun GAZ1 va GAZ2, ajratilgan KCl zarrachalari uchun esa QATTIQ1 va QATTIQ2 deb nom berildi.

Rasm 5. Jarayonning Aspen Plusdagi sxemasi.

Modellashtirish natijalari 1-jadvalda berilgan.

Massaviy sarf (kg/soat)		Temperatura (°C)	Bosim (atm)	Mol ulush (mol/mol)
KCl	25000	900	4.4	KCl – 100%
Gaz	60000	900	4.4	N ₂ – 73%, O ₂ – 10%, CO ₂ – 12%, H ₂ O – 5%

Modellashtirish natijalariga ko'ra ikki bosqichli siklonda KCl sochiluvchan zarrachalarining umumiy ajralishi 99.9% bo'lib, siklonlarda deyarli to'liq holatda markazdan qochma kuch ta'sirida cho'ktiriladi. Asosiy natijalar (tozalanish darajasi) 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Gaz tarkibidagi KCl ni siklonlarda ajratish jarayoni natijalari.

Asosiy natijalar	
Kirish oqimidagi KCl (kg/soat)	25000
Siklondan chiqishdagi KCl (kg/soat)	1.44
Tozalanish darajasi (%)	99.9

Xulosa. Aspen plus dasturida olingan natijalar ikki bosqichli siklonda KCl sochiluvchan zarrachalarining umumiy ajralishi 99.9% ga teng ekanligi aniqlanib, bu esa siklonlarda deyarli to'liq holatda markazdan qochma kuch ta'sirida cho'ktirilishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI / REFERENCES

1. Дик И. Г., Матвиенко О. В., Неессе Т. Моделирование гидродинамики и сепарации в гидроциклоне //Теоретические основы химической технологии. – 2000. – Т. 34. – №. 5. – С. 478-488.
2. Валеев с. И., савчук в. А. Численное моделирование гидродинамических процессов в гидроциклоне //Общество. – 2020. – №. 3. – С. 7-10.
3. Туз А. А. Управление технологическим процессом измельчения в шаровой мельнице в цикле подготовки питания флотации на основе нечетко-определенных импульсных моделей.
4. Голованчиков А. Б. и др. Моделирование гидродинамических процессов в центробежном поле гидроциклонов. – 2017.
5. Schefflan R. Teach yourself the basics of Aspen Plus. – John Wiley & Sons, 2016.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МУКУ

Байматова Назокат Рухиддиновна

*Магистрант кафедры Технологии пищевых продуктов,
Ташкентского химико-технологического института,*

Айходжаева Надира Каримуллаевна

*К.т.н., доц. кафедры Технологии пищевых продуктов,
Ташкентского химико-технологического института,*

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: aykhodjaevank58@mail.ru

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

*PhD, доц. кафедры Технологии пищевых продуктов,
Ташкентского химико-технологического института,*

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: djaxangirova77@mail.ru

Аннотация: Ферментные препараты играют существенную роль в биотехнологических процессах получения пищевой продукции. Представлены классификация ферментов, специфичность их действия на различных субстратах и процессы получения ферментных препаратов на основе микроорганизмов - продуцентов ферментов. Проведен мониторинг мирового и отечественного рынка ферментных препаратов, используемых в пищевой промышленности. Рассмотрены вопросы эффективности ферментов для производства мучных продуктов.

Ключевые слова: ферменты, мука, качество, ресурсосберегающая технология, сельскохозяйственное сырье, пищевые продукты.

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF ENZYMES FOR INTRODUCING FLOUR

Abstract: Enzyme preparations play a significant role in biotechnological processes for obtaining food products. The classification of enzymes, the specificity of their action on various substrates, and the processes for obtaining enzyme preparations based on microorganisms - enzyme producers are presented. The monitoring of the world and domestic market of enzyme preparations used in the food industry was carried out. The questions of the effectiveness of enzymes for the production of flour products are considered.

Key words: enzymes, flour, quality, resource-saving technology, agricultural raw materials, food products.

ВВЕДЕНИЕ.

Для решения проблемы со стабильностью качества предприятия мукомольной промышленности практикуют внесение непосредственно в муку различных ингредиентов, в основном окислительного действия, таких как аскорбиновая кислота или ферментные препараты, в частности стандартную альфа-амилазу или более технологически продвинутую гемицеллюлазу. Ингредиенты добавляют в муку для стандартизации и оптимизации технологических параметров. Широкий ассортимент ферментных препаратов дает производителям возможность оптимизировать практически любой тип муки до соответствия требованиям стандартного качества. [1]

С деятельностью ферментов человечество знакомо очень хорошо с древних времен, хотя и не догадывалось об этом. Испокон веков люди знали способы приготовления хлеба, вина, пива, сыра, различных соусов и т. п., в которых главную роль играют процессы брожения, то есть микроорганизмы и выделяемые ими ферменты. В современном мире бурное развитие биотехнологий, научные открытия в области энзимологии сделали ферментные препараты одними из самых активных участников многих пищевых технологий. Использование ферментов позволяет значительно ускорять технологические процессы, увеличивать выход готовой продукции, повышать ее качество, экономить ценное сырье и др. [2]

Ферменты (энзимы) — биологические катализаторы белковой природы, способные во много раз ускорять химические реакции, протекающие в животном и растительном мире. Для получения ферментных препаратов пищевого назначения используют органы и ткани сельскохозяйственных животных, культурные растения (ананас, соя, папайя, инжир) и

специальные штаммы микроорганизмов. В настоящее время наибольшее применение нашли ферменты микробного происхождения.[3]

Новые технологии позволяют расширить сферу применения ферментных препаратов. На сегодняшний день можно насчитать около 15 отраслей пищевой промышленности, где с успехом используют ферменты, причем в каждой отрасли отдельная группа ферментов обеспечивает достижение конкретных целей, позволяющих либо улучшить качество продукта, либо увеличить выход данной продукции или удешевить процесс, а значит, снизить себестоимость продукции. Так, например, в хлебопечении применение ферментов способствует снижению расхода муки, улучшению качества теста, замедляет черствение, а также позволяет расширить производство охлажденного и замороженного теста, выпечка из которого пользуется большой популярностью.

Рынок пищеварительных ферментов оценивался примерно в 769,87 млн долларов США в 2020 году, и ожидается, что к 2026 году он достигнет 1245,92 млн долларов США, что означает среднегодовой темп роста в 8,35% в течение прогнозируемого периода с 2021 по 2026 год.[4]

Одно из наиболее успешно развивающихся направлений — ферменты для выпечки. По данным Frost and Sullivan, этот сегмент, занимающий около трети всего рынка пищевых ферментов, за последние пять лет вырос почти на 40 %.[5]

Для облегчения ежедневного процесса выпечки в хлебопекарном производстве применяются различные виды ферменты, которые могут гарантировать выход изделий постоянного качества в том случае, если они правильно подобраны к качеству муки и определенному виду выпускаемых хлебобулочных изделий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методологическую основу исследования составляют физико-химический анализ, взвешивание, сравнительный анализ, определение хлебопекарных свойств пробной выпечкой и другие.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

При выборе ферментов мы руководствовались с правильным подбором ферментов, которое позволяет решить не только технологические задачи по улучшению качества выпускаемых готовых хлебобулочных изделий широкого ассортимента в зависимости от слабых сторон той или иной партии муки, но и повысить прибыльность производства. Помимо этого, целенаправленное использование различных ферментов позволяет регулировать ход технологического процесса, формировать определенные свойства теста и

улучшать качество хлебобулочных изделий при переработки муки с нестабильными хлебопекарными свойствами.

Было исследовано влияние применяемого технологического вспомогательного средства на реологические свойства теста и качество хлеба. Испытание проводили с образцами пшеничной муки 1-го сорта (контрольный образец) и муки, полученной с применением фермента на стадии фасовки муки (опытный образец). Тесто готовили по рецептуре хлеба из пшеничной муки 1-го сорта (ГОСТ 26987–86).

Образец №1 - Мука пшеничная первого сорта из казахстанского зерна

Образец №2 - Мука пшеничная первого сорта из казахстанского с ферментом

Образец №3 - Мука пшеничная первого сорта из отечественного зерна

Образец №4 - Мука пшеничная первого сорта из отечественного зерна с ферментом.

Рис 1. Результаты испытаний пробной выпечки

Пробная выпечка проводилась согласно ГОСТ 27669-88 «Пробная лабораторная выпечка», замес теста осуществлялся на тестомесильной машине У1-ЕТЛ. Пробную лабораторную выпечку изделий проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 27669–88 из муки как

контрольного, так и опытного образца.

Таблица 1

Результаты испытаний пробной выпечки

Наименование показателя	Характеристика			
	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Образец №4
Органолептическая оценка:				
Внешний вид хлеба: форма	П р а в и л ь н а я			
поверхность	Р о в н а я, г л а д к а я			
Цвет корки	Светло желтый	Светло коричневый	Светло желтый	Светло коричневый
Состояние мякиша: цвет	Б е л ы й		Белый, с сероватым оттенком	
равномерность окраски	Р а в н о м е р н а я			
эластичность	Х о р о ш а я		С р е д н я я	
пористость: по крупности	Средняя	Крупная	Мелкая	Средняя
по равномерности	Равномерная			
по толщине стенок пор	Тонкостенная		Толстостенная	
Вкус и запах	Свойственный хлебу			
Физико-химические показатели				
Влажность мякиша хлеба, %	44,0	44,0	44,5	44,5
Кислотность мякиша хлеба, град	2,2	2,4	2,2	2,4
Пористость мякиша хлеба, %	73,0	78,0	67,0	71,0
Объёмный выход хлеба см ³ / 100гр	360	593	290	388
Формоустойчивость хлеба	0,451	0,485	0,477	0,424

По полученным результатам оценивали хлебопекарные свойства: муки – по органолептическим показателям изделий, формового хлеба – по объёмному выходу, подового хлеба – по формоустойчивости (табл. 2). По результатам определения ароматических веществ в исследуемых пробах хлеба было установлено, что суммарная площадь полного и визуального отпечатка опытного образца на 23,4% больше, чем контрольного. Также было выявлено, что по качественному составу испытываемые образцы хлеба не идентичны. По общему содержанию легколетучих соединений, на которые настроен массив семи сенсоров, опытный образец характеризовался большей интенсивностью аромата на 26%, чем контрольный. На образцах 1 и 2 за счет введения фермента в муку: пористость увеличилась - на 6,8%; объёмный выход увеличился на 64,7%; формоустойчивость увеличилась на 7,5%. На образцах 3 и 4 пористость увеличилась - на 5,97%; объёмный выход увеличился на 33,8%, формоустойчивость снизилась на 11,1%.

Таким образом, применение технологического вспомогательного средства, имеющего природное происхождение и высокую специфичность действия, позволяет получать муку с улучшенными хлебопекарными свойствами, производить хлебобулочные изделия высокого качества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. С.Б. Гридина, Е.П. Зинкевич, Т.А. Владимирцева, К.А. Забусова Ферментативная активность зерновых культур Вестник КрасГАУ, 2014, №8, стр. 57.
2. Курбанова М.Г., Соболева О.М., Добрынина Е.О. Роль ферментов в пищевых технологиях // Вест. Кемеровского гос. с.-х. ин-та. – 2011. – №4. – С. 191–199.
3. Брухман Э.-Э. Прикладная биохимия. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.-296 с.
4. <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/digestive-enzymes-market>
5. Adatok a Farinkomplexhatasusutoszeralkalmazasahoz II. FelfoldiKarolyne, ErdeszJozsef. Sutoipar. 1980. - 27, № 4. - P. 141-145.

РАСЧЕТ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБИРАЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА

Носиров Нозимбек Бекзод угли

Министерство природных ресурсов, Главный специалист
отдела политики охраны атмосферного воздуха

Докторант НИИ Экологии и
природоохранных технологий

Советник по исследованиям

Кандидат наук., Самиев Л.Н

Национальный исследовательский университет

Абстракт. Существует несколько способов расчета количества вредных выбросов автотранспорта в атмосферу. В статье произведен теоретический расчет количества вредных выбросов, выбрасываемых автотранспортом в атмосферу, в зависимости от вида топлива.

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, транспортный поток, методика расчета, выбросы загрязняющих веществ, автомобильный транспорт, бензин, метан, дизель, пропан.

CALCULATION OF HAZARDOUS SUBSTANCES EMITTED FROM VEHICLES BY FUEL TYPE

Abstract. There are several ways to calculate the amount of harmful vehicle emissions into the atmosphere. The article made a theoretical calculation of the amount of harmful emissions emitted by vehicles into the atmosphere, depending on the type of fuel.

Keywords: traffic control, air pollution, traffic flow, calculation method, pollutant emissions, road transport, gasoline, methane, diesel, propane.

YOQILG‘I TURIGA BOG‘LIQ HOLDA AVTOTRANSPORT VOSITALARIDAN TASHLANAYOTGAN ZARARLI MODDALARNI HISOBLASH

Annotatsiya. Atmosfera havosiga transport vositalaridan tashlanayotgan zararli tashlamalar miqdorini hisoblashning bir nechta usullari mavjud. Maqolada yoqilg‘i turiga bog‘liq holda transport vositalarining atmosfera havosiga tashlanayotgan zararli tashlamalar miqdorining nazariy hisobi amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: atmosfera havosining ifloslanishi, transport oqimi, hisoblash metodologiyasi, ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari, avtomobil transporti, benzin, metan, dizel, propan.

KIRISH

Mamlakatimizdagi yirik shaharlarda vujudga kelayotgan atmosfera ifloslanishi bugungi kunda lokal muammo darajasidan chiqib transchegaraviy va xattoki transkontinental ko‘lam hosil qilayapti, bu jarayonda xalqaro hamjamiyat yangi siyosiy reformalar yoki qonunchilik instrumentlari darajasida qarshi turishni ma‘qul ko‘rmoqda [1; 56–60–b.]. 70 yillarda boshlangan ushbu xalqaro jarayon bugungi globallashuv jarayonida tabiiyki o‘zini oqlamayapti.

Avtotransport vositalarining ish sharoitida toksikligi va uning atrof-muhitga yetkazayotgan zararli ta‘siri ko‘plab omillar bilan belgilanadi, ularning ta‘siri o‘rganilishi kerak. Ushbu muammoning asosiy yechimi - jarayonlarni matematik modellashtirishdan iborat. [3; 40–53–b.].

Shuningdek elektomobillarning ommalashuvi uz navbatida dunyo miqyosida ana‘naviy avtomobillarni siqib chiqaradi va yana bir yangi chiqindi muammosiga “ana‘naviy avtomobillar

qabristoni” ning ortishiga olib keladi.

Atmosferaning ifloslanishi global ekologik muammolarning asosiy qismi bo‘lib, zamonaviy dunyoning istiqboliy taraqqiyotiga xavf soluvchi omil sifatida qaraladi. Atmosferaning ifloslanish ko‘lamiga bog‘liq holda bir nechta muammoli jarayonlar rivojlanishi mumkin. Bular qatoriga tabiiy–ijtimoiy ishlab chiqarish tizimining iqtisodiy samaradorligi funktsional pasayishi xamda inson salomatligi va atrof – muhit komponentlarining xavfli o‘zgarishlariga uchrashi hisoblanadi [2; 2–b.].

1984-yildan buyon Respublikamiz chiqindilarni tashlashni qisqartirish va transchegaraviy atmosfera ifloslantiruvchilari oqimini cheklash bo‘yicha sakkizta xalqaro protokollarga qo‘shilgan [4; 86–b.].

Bugungi kunga kelib atmosfera havosining ifloslanishiga ta’sir qiluvchi omillarni hisobga oluvchi modellarni ishlab chiqishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarga qiziqish ortgan, hususan, quyidagi ilmiy ishlarda bevosita avtotransport vositalarining atmosfera havosiga ko‘satayotgan zazarli ta’siri o‘rganilganligi bilan ahamiyatli. Atmosferaning ifloslanishini yirik masshtabda tadqiq qilish bir muncha murakkab tamoyillariga asoslangan bo‘lib, odatda ko‘p harajat va uzoq vaqt talab qiladi. Bu esa operativlik, ishonchlilik va ma’lumotlarning to‘liqligini aniqlash imkoniyatlarini cheklaydi [6;129–130–b.]. Bugungi kunga kelib atmosfera havosiga turg‘un ifloslantiruvchi manbalarning ta’sirini aniqlash imkonini beruvchi bir qancha uslublar ishlab chiqilgan bo‘lsada, ularning asosiy kamchiliklaridan biri bu kombinatsiyalashgan ifloslantiruvchi manbalarni hisobga olishda qiyinchiliklar tug‘dirishi bo‘lib qolmoqda [7; 159–b.].

Xususan, Shilin. A.V [8; 188–194–b.]. tadqiqotlarida ushbu muammo yechimiga bir qadar yondashilgan. Uning tadqiqot ishida atmosfera ifloslanishini nazorat qilishda va algoritmlarning qo‘llanilishi hamda izchil avtomatlashtirilgan monitoring tizimini tadbiiq qilish va transport oqimini baholashning Markov usulini qo‘llash bo‘yicha xulosalar berilgan.

Belyaev [9; 205–b.] o‘zining tadqiqotlarida Ukrainaning Dnepropetrovsk shahri misolida atmosferaning transport vositalaridan tashlanyotgan zazarli tashlamalar natijasida ifloslanishini modellashtirgan. Uning ishlab chiqqan matematik modellashtirish usuli yirik masshtabda shaharlar binolarining joylashuvini hisobga olib, ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishini hisobga olinganligi bilan ahamiyatlidir.

Hisob-kitoblar uchun o‘rganilayotgan emissiya ko‘rsatkichlarining o‘rtacha o‘ziga xos qiymati qo‘llaniladi, ular shahar sharoitida avtomobil transporti jarayonida davom etayotgan o‘zgarishlarning qonuniyatlarini aks ettiradi, ular dvigatel va uzatish o‘rtasidagi moment nisbatini samarali tanlash bilan belgilanadi. Metodikaga ko‘ra, quyidagi zazarli moddalarning chiqindilarini hisoblanadi: uglevododorodlar (CH); uglerod oksidi (CO); azot oksidi NOx; formaldegid; oltingugurt dioksidi (SO2); qurum; qo‘rg‘oshin birikmalari; benzopiren va boshqalar. [10; 1-9–b.]

Yuqorida aytilganlar statsionar bo‘lmagan transport oqimlaridan ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarini ularning yoqilg‘i turini hisobga olgan holda hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Maqolada avto transport vositalarining:

- benzin va dizel yoqilg‘isida harakatlangandagi har bir tonna benzin va dizel yoqilg‘isi uchun;
- metan yoqilg‘isida harakatlangandagi har bir kubometr metan uchun;
- propan yoqilg‘isida harakatlangandagi har bir kubometr propan uchun yoqilg‘i turiga bog‘liq holda atmosfera havosiga tashlanayotgan zazarli ifloslantiruvchi moddalar miqdorining hisob kitobi amalga oshirildi.

Quyidagi jadvalda 2018-2021-yillar davomida avtotransport vositalari tomonidan atmosfera havosiga tashlangan zazarli moddalar miqdori bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Jadvaldan ko‘rinib turibiki, Farg‘ona, Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari va Toshkent shahrida transport vositalari tomonidan atmosfera havosiga tashlanayotgan zazarli moddalar ko‘rsatkichlari birmuncha yuqori. (*Ma’lumotlar Tabiat resurslari vazirligi Atmosfera havosini muhofaza qilish siyosati bo‘limi tomonidan olingan*).

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha transport vositalaridan atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori to‘g‘risida 2018-2021-yillar bo‘yicha taqqoslama ma‘lumot 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

№	Hudud nomi	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil
		Transport vositalaridan	Transport vositalaridan	Transport vositalaridan	Transport vositalaridan
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	54,0	57,5	50,4	60,2
2	Andijon viloyati	98,6	99,0	90,0	95,3
3	Buxoro viloyati	73,8	78,3	74,3	70,0
4	Jizzax viloyati	38,5	43,1	36,1	43,1
5	Qashqadaryo viloyati	98,4	99,7	84,5	97,9
6	Navoiy viloyati	58,2	56,0	44,0	46,6
7	Namangan viloyati	104,0	91,3	80,4	113,8
8	Samarqand viloyati	102,5	119,9	108,2	82,0
9	Surxondaryo viloyati	78,0	73,9	65,6	82,2
10	Sirdaryo viloyati	33,0	31,6	25,5	28,7
11	Toshkent viloyati	334,1	239,0	212,5	158,2
12	Farg‘ona viloyati	129,1	123,5	110,5	119,8
13	Xorazm viloyati	64,9	65,5	58,2	60,1
14	Toshkent shahri	254,1	316,0	290,5	212,4
Jami		1521,2	1494,3	1330,7	1270,3

Bugungi kunda atmosfera havosiga tashlanayotgan zararli tashlamalarning 58 foizi aynan avtotransport vositalari hissasiga tog‘ri keladi. Respublikada 2021-yilda jismoniy shaxslarga tegishli bo‘lgan **3 268 480 ta** avtotransport vositalari foydalanishda bo‘lib shundan **796 034 tasi** (24 foiz) benzin, **71 088 tasi** (2 foiz) dizel va **2 401 348 tasi** (74 foiz) gaz yoqilg‘isida harakatlanishga mo‘ljallangan.

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ, “O‘zbekneftgaz” AJ, “Hududgazta‘minot” AJ tomonidan olingan ma‘lumotlarga ko‘ra **2021-yilda** Respublika hududida **539,843 ming tonna** benzin, **263,546 ming tonna** dizel, **109,009 ming tonna** propan, **2828,585 ming tonna (3928590 m³)** metan yoqilg‘ilari realizatsiya qilingan.

Bir tonna motor yoqilg‘isi yoqilganda hosil bo‘ladigan zararli moddalar miqdori to‘g‘risidagi ma‘lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

№ t/r	Ifloslantiruvchi moddani nomi	Yoqilg'ı turiga bog'liq holda transport vositalarining guruhlari					
		Benzin dvigateli bilan jihozlangan avtomobillarda	Dizel dvigateli bilan jihozlangan avtomobillarda	Gaz yoqilgisida harakatlanadigan avtomobillarda	Samalyotlarda	Teplovzolda	Suv transportlarida
1	Uglerod oksidi	0,600	0,100	0,170	0,075	0,030	0,0044
2	Uglevodorodlar	0,100	0,030	0,060	0,030	0,010	0,0032
3	Azot oksidi	0,040	0,040	0,040	0,015	0,050	0,0510
4	Oltinugurt	0,002	0,020	-	-	0,020	-
5	Альдегиды	0,004	0,0025	-	-	0,008	-
6	Qurum	-	0,016	-	-	-	0,00015
7	Qo'rg'oshin	0,0003	-	-	-	-	-
8	Benzapiren	$0,23 \times 10^{-6}$	$0,31 \times 10^{-6}$	-	-	-	-
Jami:		0,782	0,208	0,27	0,12	0,118	0,05875

Jami respublika miqyosida realizatsiya qilingan benzin, metan, propan, va dizel yoqilg'ilari hajmi va 1-jadvalda keltirilgan, 1 tonna yoqilg'ı yonganda hosil bo'ladigan ifloslantiruvchi zararli moddalar miqdoriga bog'liq holda hisob kitoblar quyidagi formula asosida amalga oshiriladi.

$$M_i = Y_i \cdot k_v,$$

bu yerda:

Y_i - i-chi ifloslantiruvchi kontsentratsiyasi miqdorini aniqlash uchun yoqilg'ı miqdori, tonnada;

k_v - 1 tonna yoqilg'ı yonganda hosil bo'ladigan zararli moddalar kontsentratsiyasi miqdori 2-jadvaldan olinadi.

Respublikamizda 2021-yilda **539,843 ming tonna benzin** va **263,546 ming tonna dizel** realizatsiya qilingan bo'lib, benzin va dizel yoqilg'isida harakatlangan avtotransport vositalaridan atmosfera havosiga tashlangan zararli moddalar miqdori bo'yicha amalga oshirilgan hisob kitoblar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

O'zbekiston respublikasi bo'yicha										
Benzin (ming tonna)					Tashlama ming tonna	Dizel (ming tonna)				
CO	539,843	x	0,6	323,906	350,260	CO	263,546	x	0,1	26,355
CH	539,843	x	0,1	53,984	61,891	CH	263,546	x	0,03	7,906
NO _x	539,843	x	0,04	21,594	32,136	NO _x	263,546	x	0,04	10,542
SO ₂	539,843	x	0,002	1,080	6,351	SO ₂	263,546	x	0,02	5,271
Альдегид	539,843	x	0,04	21,594	22,253	Альдегид	263,546	x	0,0025	0,659
Qo'rg'oshin	0,000	x	0,0003	0,000	4,217	Qurum	263,546	x	0,016	4,217
Tashlama (ming tonna)				422,157	477,107	Tashlama (ming tonna)				54,949

Respublikamizda 2021-yilda **109,009 ming tonna propan**, **2828,585 ming tonna (3928590 m³) metan** yoqilg'ilari realizatsiya qilingan bo'lib, propan va metan yoqilg'isida harakatlangan avtotransport vositalaridan atmosfera havosiga tashlangan zararli moddalar miqdori bo'yicha amalga oshirilgan hisob

kitoblar
4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

O‘zbekiston respublikasi bo‘yicha										
Suyultirilgan neft gazi (propan) ming tonna					Tashlama ming tonna	Siqilgan tabiiy gaz (metan) ming tonna				
CO	109,009	x	0,17	18,532	499,391	CO	2828,585	x	0,17	480,859
CH	109,009	x	0,06	6,541	176,256	CH	2828,585	x	0,06	169,715
NO _x	109,009	x	0,04	4,360	117,504	NO _x	2828,585	x	0,04	113,143
Tashlama (ming tonna)				29,432	793,150	Tashlama (ming tonna)				763,718

O‘zbekiston respublikasida avtotransport vositalaridan atmosfera havosiga tashlanadigan chiqindilar miqdori 2021-yilda 1,270 mln tonnani tashkil etdi. Bunda zararli moddalar bo‘yicha:

- CO – 849,6 ming tonna;
- CH – 238,1 ming tonna;
- NO_x– 149,6 ming tonna;
- Boshqa moddalar – 32,8 ming tonnani tashkil etadi.

So‘ngi ma‘lumotlarni solishtirganda faqat avtotransport vositalarining ichki yonuv dvigatellari tomonidan atmosferaga chiqarib tashlanadigan ishlatilgan gazlar tarkibida 500 dan ortiq organik birikmalar mavjudligi aniqlangan [7; 46-59–b.]

Olib borilgan izlanishlar shuni ko‘rsatmoqdaki inson salomatligi uchun o‘ta xafvli bo‘lgan moddalarni o‘rganishda uzoq va davomli kuzatishlar olib borish zarur hisoblanadi.

NATIJALAR

Ushbu usul orqali respublika hududida realizatsiya qilingan benzin, metan, dizel, va propan yoqilg‘isiga bog‘liq holda 2022 yilda atmosfera havosiga tashlangan zararli ifloslantiruvchi moddalar miqdorining hisobi amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA XULOSA

Avtotransport vositalaridan tashlanayotgan zararli tashlamalarni hisoblash asosan “GOST 56162-2019 ATMOSFERAGA IFLOSLANTIRUVCHI MODDALARNING CHIQRILISHI”ga muvofiq turli toifadagi yo‘llarda avtotransport vositalarining harakat jadalligiga bog‘liq holda ma‘lum bir uchastka uchun amalga oshiriladi. Taklif etilayotgan nazariy hisob metodologiyasi orqali avtotransport vositalaridan yillik atmosfera havosiga tashlanayotgan zararli moddalar hisobini yoqilg‘i turiga bog‘liq holda amalga oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Козлова О.А. Мелеолиорация по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия газотрубопроводного транспорта / О. А. Козлова, О. Ю. Метелкина, Ю. Н. Крайнова // Мир науки и инновации – 2016. – Т. 7, № 2 (2). – С. 56–60.
2. Антипов В.Г. Влияние дыма и газов на цветение и плодоношение некоторых деревьев и кустарников. –В кн.: Сб. бот. работ. Вып. II. Белорус. Отд. Всесоюз. бот. Общ. ва. Минск, 1960
3. Беляев, Н. Н. CFD прогнозирование процесса загрязнения воздушной среды на улицах / Н. Н. Беляев, Т. И. Русакова // Екологія і природокористування: зб. наук. пр. ін-ту проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17. – С. 188–194.
4. Портянко В.Ф., Попившая В.В., Костина А.Б. Влияние ультрафиолетовой радиации на прорастание и рост пыльцевых трубок. – Физиол. и биохим. Культурных растений, 1978, 10, 1, С. 86–92.
5. <https://yuz.uz/uz/news/benzin-dizel-yoki-elekt-rvositasida-harakatlanadigan-avtomobilularning-qaysi-biri-afzal>
6. Шилин А.В. Негативное воздействие автотранспорта на состояние атмосферного воздуха в г. Рязани // Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы. Республиканская научно–техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов. Тезисы докладов. Рязань, 2003. С. 129–130.
7. Беляев, Н. Н. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на улицах городов: монография / Н. Н. Беляев, Т. И. Русакова, П. С. Кириченко. – Днепропетровск: Акцент ПП, 2014. 159 с.
8. Беляев, Н. Н. CFD прогнозирование процесса загрязнения воздушной среды на улицах / Н. Н. Беляев, Т. И. Русакова // Екологія і природокористування: зб. наук. пр. ін-ту проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17. – С. 188–194.
9. Xianxiang, Li. Large–Eddy Simulation of Wind Flow and Air Pollutant Transport inside Urban Street Canyons of Different Aspect Ratios / Li Xianxiang // Posgraduated Thesis // University of Hong Kong – Pokfulam, Hong Kong, 2008., 205 p.
10. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ Министра экологии и природных ресурсов Российской Федерации Н.Г.Рыбальский 28 апреля 1993г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ В ГЛИНИСТЫХ СУСПЕНЗИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИРОДЫ ПАВ

Калилаев Максетбай Уразбай ули

Ташкентский химико-технологический институт,

E-mail: galilayev.m@mail.ru

Бухаров Шухрат Буриевич

Ташкентский химико-технологический институт

Абдикамалова Азиза Бахтияровна

Институт общей и неорганической химии, АН РУз

Эшметов Иззат Дусимбатович

Институт общей и неорганической химии, АН РУз

Очилова Садокат Одил кизи

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Статья представляет результаты эксперимента по изучению влияния концентрации и типа ПАВ на образование пены в глинистых суспензиях. В результате исследования было выявлено, что добавление ПАВ в систему приводит к увеличению объема пены, причем наиболее выраженный эффект наблюдается при использовании ПАВ типа ОП-10. При увеличении концентрации ПАВ до определенного значения (0,3%) наблюдается резкое увеличение высоты пены, однако дальнейшее увеличение концентрации не оказывает существенного влияния на количество образующейся пены. Исследование также показало, что высота пены в системе с ПАВ типа ОП-10 выше, чем в системе с ПАВ типа ГКЖ-11, что говорит о более высокой адсорбции первого на границе раздела фаз жидкость-воздух. Исследование поверхностного натяжения растворов ПАВ показал, что ПАВ типа ОП-10 обладает более выраженными свойствами поверхностно-активного вещества, чем ПАВ типа ГКЖ-11. Эти результаты могут быть полезны для улучшения пенообразования в буровых растворах на основе глинистых суспензий с использованием ПАВ различных типов и концентраций.

Ключевые слова: пенообразование, пеногаситель, ПАВ, ОП-10, ГКЖ-11, адсорбция, поверхностное натяжение.

STUDY OF FOAMING IN CLAY SUSPENSIONS DEPENDING ON THE CONTENT AND NATURE OF THE SURFACTANT

Abstract. The article presents the results of an experiment to study the effect of surfactant concentration and type on foam formation in clay suspensions. As a result of the study, it was found that the addition of surfactants to the system leads to an increase in the volume of foam, and the most significant effect is observed when using surfactants of the type OP-10. With an increase in the concentration of surfactants to a specific value (0.3%), a sharp increase in the height of the foam is observed; however, a further increase in the concentration does not have a significant effect on the amount of the formed foam. The study also showed that the height of the foam in the system with surfactant type OP-10 is higher than in the system with surfactant type GKJ-11, which indicates greater foam adsorption at the liquid-air interface. The study of the surface tension of surfactant solutions showed that the surfactant type OP-10 has more significant properties of the surfactant than the surfactant type GKJ-11. These results may be useful to improve the foaming in slurry drilling fluids using various types and concentrations of surfactants.

Key words: foaming, defoaming agent, surfactant, OP-10, GKJ-11, adsorption, surface tension.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что приготовление буровых растворов сопровождается образованием пены, которую необходимо погасить. Кроме того, при бурении скважин с использованием газожидкостных промывочных смесей всегда стоит вопрос разрушения этих систем для последующей очистки от шлама. В различных отраслях промышленности существует значительное число способов и устройств для разрушения пены, но для ряда технологических производств в химической, горнорудной и других отраслях, в том числе и при бурении скважин, поиск новых эффективных методов и разработка устройств пеноразрушения является актуальной задачей [1, 2].

Большое количество и объем пены сильно сказывается на процесс бурения. Пено разрушительно действует на техническое оборудование, т.к. адсорбированный воздух может окислять ценные детали буровой установки. Вместе с тем образовавшийся пены осложняет процесс приготовления буровой жидкости и её закачку в бугрящееся скважины [3, 4].

Образование пены невозможно предупредить. Всякий буровой раствор в процессе приготовления подвергается перемешиванию и скорость, а также продолжительность перемешивания зависит от объема химических реагентов и их природы. А данный процесс способствует образованию большего количества устойчивой пены. Перекачивание раствора с помощью насосов только усугубляет пеноразрушение в данной системе. Стоит отметить, энергетическую затрату, за счет потери мощности насоса на перекачивание воздуха. Также пена может образоваться на устье скважины. Циркуляция раствора в скважине, попадание газа из скважины вызывает дополнительное образование пены. Все это негативно влияет на работы очистных сооружений (гидроциклоны, вибросита и др.) [5, 6, 14-17].

Целью исследований являлось исследование пенообразования в глинистых суспензиях в зависимости от содержания и природы ПАВ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Испытания проводились на 5% суспензиях бентонита, обработанных различными ПАВ, которые используются в настоящее время для регулирования вязкостных и фильтрационных характеристик буровых растворов. В качестве потенциальных ПАВ выступили реагенты ОП-10 и ГКЖ-11. Исследовано влияние пенообразующей способности данных ПАВ в зависимости от их концентрации. Влияние концентрации изучалась в интервале 0,01-0,1%.

ОП-10 – вспомогательный ПАВ. В основном данный ПАВ используется для повышения смазочных свойств буровых растворов. Представляет собой полупрозрачную жидкость желтоватого цвета. Является неионогенным ПАВ. По составу является спиртом с общей формулой $\text{HO}(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_n\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ [6]. Хорошо растворим в воде. По токсичности можно отнести к IV группе опасности веществ. При перемешивании водных растворов наблюдается интенсивное пенообразование.

Кроме смазочных характеристик, данный ПАВ демонстрирует и эмульгирующие характеристики. Поэтому его широко использует в процессе приготовления глинистых и безглинистых буровых растворов с использованием трудно смачивающихся реагентов и химических материалов, например, барит, графит и др.

ГКЖ-11 широко используется в качестве гидрофобизатора в составе глинистых и безглинистых буровых растворов. Также данный реагент в составе композиции с маслами эффективен при снижении коэффициента трения глинистой корки, т.е. обладает смазочными характеристиками.

Данный ПАВ представляет собой почти прозрачную жидкость желтого цвета. При хранении образуется осадок, представляющий собой мелкодисперсную фазу. Плотность жидкости составляет 1,25-1,30 г/см³. рН 1% раствора не превышает 9.

Согласно по методике [7-9] определения пенообразования в растворе стеклянная мензурка с суспензией располагается между источником света и наблюдателем. По положению пены и жидкой среды отмечается раздел фаз жидкость/пена и пена/воздух. Суспензия перед измерением встряхивалась в течение 15 мин для образования устойчивой пены. Высота столба жидкости и пены отмечается после истечения определенного времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования высоты пены, образующиеся в суспензиях бентонита под воздействием различных количеств ПАВ, приводятся на рис. 1. Измерение высоты было проведено сразу после встряхивание суспензии.

Рис. 1. Зависимость высоты пены в 5% суспензии глины от концентрации ПАВ в системе.

Как можно увидеть из данного рисунка встряхивание и продувание воздуха 5% суспензии приводит к образованию пены в количестве не более 6 см сразу после её образования. Добавление в систему ПАВ и повышение его концентрации приводит к увеличению объема пены. Особенно, что заметно для ОП-10. Добавление его в количестве 0,05% от массы суспензии приводит к образованию пены высотой 10 см, в то время как для ГКЖ-11 незначительно влияет на количество пены. Повышение концентрации обеих ПАВ до 0,3% резко повышает высоту пены. Последующие изменения концентрации ПАВ (более 0,5%) не приводит к заметным изменениям и в этих случаях можно наблюдать равновесное состояние образование пены в данной системе. Во всем диапазоне концентрации высота пены в системе с ОП-10 выше по сравнению с ГКЖ-11, что показывает более превосходные значения адсорбции первого на границе раздела фаз жидкость-воздух.

Кинетика генерирования пены для данных ПАВ также различается. Результаты исследования кинетики генерирования пены в системе глинистой суспензии с ПАВ приводятся на рис. 2.

Рис. 2. Кинетика образования пены в 5% суспензии бентонита с ОП-10.

Рис. 3. Кинетика образования пены в 5% суспензии бентонита с ГКЖ-11.

При низких концентрациях обоих ПАВ в начале процесса генерирования высота пены характеризуются практически идентичными значениями. Однако, после 10 секунд продувания воздуха в систему с ГКЖ-11 наблюдается некое равновесие в высоте пены, в то время как для системы с ОП-10 продолжается увеличение пены, особенно что заметно для более высоких концентрации ПАВ (0,5%). Продувание воздуха в течение 20 секунд и более заметно повышает объем пены в системе с ГКЖ-11 при его концентрациях более 0,25% и после минуты генерирования высота пены достигает более 50 см, в то время как для концентрации 0,1% высота составляет только 9 см.

Если за минуты 0,5% суспензия ОП-10 образует 41 см пены, то такое количество ГКЖ-11 дает только 30 см. Дальнейшее продувание и встряхивание не приводит к заметным изменениям в значениях высоты пены, а только влияет на её устойчивость, т.к. в данном процессе возможно изменение дисперсности пены и толщины жидкой прослойки между ними.

Рис. 4. Кинетика разрушения пены 5% суспензии бентонита с ОП-10.

Рис. 5. Кинетика разрушения пены 5% суспензии бентонита с ГКЖ-11.

Также пены, образованные в системе с различными ПАВ отличаются между собой по времени жизни. Как установлено устойчивость пены в системе 5% глины соответствует содержанию в ней ПАВ и его пенообразующей характеристики. Относительно большей устойчивостью, т.е. сохранностью во времени обладают системы с ОП-10 при его концентрациях более 0,3%. Если учесть тот факт, что данные ПАВ в системе бурового раствора в зависимости от характеристик и условий бурового раствора могут достигать концентрации 1-2% и более, то образованные пены могут отличаться высокой устойчивостью во времени (рис. 4 и 5).

Как можно наблюдать из данных рисунков в суспензии с 0,5% ОП-10 высота пены плавно уменьшается в течение 40 с, а последующих 20 с происходит резкое снижение высоты пены от 34 до 23 см с последующей стабилизацией общего объема пены.

Рис. 6. Изменение поверхностного натяжения воды в зависимости от концентрации ПАВ.

Несмотря на меньшую высоту в системах с ГКЖ-11 даже после 10 минут отстаивания сохраняется пена с высотой 3-4 см в суспензиях содержанием ГКЖ-11 более 0,2%. Для полного разрушения пены для систем с ПАВ потребуется около 30-60 мин, в то время как для систем без них достаточно около 2 минут.

Можно утверждать, что изменение пенообразующих способностей исследуемых ПАВ и продолжительность существования пен в системе бурового раствора зависит от природы данных ПАВ и устойчивость их пен коррелируют с величинами их адсорбции из раствора на границе раздела вода-воздух (рис. 7) [10-13]. Величина адсорбции устанавливалась на основе определения поверхностного натяжения растворов ПАВ (рис. 6).

Как показывает кривая изменения поверхностного натяжения от концентрации ПАВ более выраженные поверхностно-активные характеристики наблюдается у ОП-10 и повышение его концентрации в водном растворе снижает её поверхностное натяжение до 50,5 мН/м, а раствор ГКЖ-11 при таких концентрациях ПАВ имеет $\sigma=56$ мН/м.

Рис. 7. Изотермы адсорбции ПАВ на границе раздела жидкость/воздух.

Сопоставление представленных изотерм адсорбции с зависимостями пенообразования и устойчивости пен показывает, что последовательность роста величины адсорбции от природы ПАВ и его содержания в водном растворе определяет их пенообразующую способность в

системе бурового раствора и их устойчивость. Можно утверждать, что именно адсорбция данных ПАВ на границе раздела фаз жидкость-воздух предопределяет пенообразование в суспензиях глин и их устойчивость.

ВЫВОДЫ

В результате эксперимента было выявлено, что добавление ПАВ в систему приводит к увеличению объема пены, причем наиболее выраженный эффект наблюдается при использовании ОП-10. При этом повышение концентрации ПАВ до определенного значения (0,3%) приводит к резкому увеличению высоты пены, однако дальнейшее увеличение концентрации не оказывает существенного влияния на количество образующейся пены. Также было выявлено, что высота пены в системе с ОП-10 выше, чем в системе с ГКЖ-11, что говорит о более высокой адсорбции первого на границе раздела фаз жидкость-воздух.

Обе используемые ПАВ при низких концентрациях дают практически одинаковую высоту пены, однако при более высоких концентрациях ОП-10 обеспечивает более высокую высоту пены и большую устойчивость во времени, чем ГКЖ-11. При продолжительном продувании воздуха образование пены продолжается, однако изменение дисперсности пены и толщины жидкой прослойки между ними может влиять на ее устойчивость. Кроме того, концентрации ПАВ в системе бурового раствора могут достигать значительных уровней, и поэтому образованная пена может быть очень устойчивой во времени.

Из графика зависимости поверхностного натяжения от концентрации ПАВ видно, что ОП-10 обладает более выраженными свойствами поверхностно-активного вещества, и при увеличении его концентрации в водном растворе наблюдается снижение поверхностного натяжения до 50,5 мН/м. В то же время, раствор ГКЖ-11 при таких же концентрациях ПАВ имеет поверхностное натяжение $\sigma=56$ мН/м.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков Ю.М. Буровые промывочные и тампонажные растворы. Учеб. пособие для вузов. – М.: «Недра», 1999. – 424 с.
2. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург. Летопись. 2005. – 664 с.
3. Новиков В.С. Устойчивость глинистых пород при бурении скважин. – М.: Недра, 2000. – 711 с.
4. Книга инженера по растворам. // Под ред. Добросмыслова А.С. – М.: - «Гарусс», 2006. – 549 с.
5. Хуббатов А.А., Шарафутдинов З.З., Мирсаянов Д.В. Буровые растворы на основе катионных полимеров // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море – 2012. - № 2 – С.43-45
6. Аверкина Е.В., Шакирова Э.В., Фокин Ю.В. Исследование реагентов-пеногасителей в составе бурового раствора // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых. 2017. Т. 40. № 3. С. 90–98. DOI: 10.21285/2541-9455-2017-40-3-90-98
7. Исследование пенообразования [Электронный ресурс] // Тирит. Лабораторное и промышленное оборудование. – URL: http://tirit.org/tenz_kruss/theory_foam.php
8. Яковлев А.А. Исследование влияния различных реагентов на разрушение пен и предупреждение пенообразования у буровых растворов // Нефтегазовое дело. 2019. № 7. С. 84-88.
9. Gao Y, Goldberg D, Li H. "Electrorheology of Micro- and Nanoparticle Suspensions for Drilling Fluid Applications" Journal of Applied Polymer Science. 2014; 131(21):41137.
10. Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1983. – 264 с.,
11. Мураев Ю. Д. Газожидкостные системы в буровых работах / Санкт-Петербург. гос. горн. ин-т (техн. ун-т). – СПб., 2004. – 123 с.
12. Павлов П.П. Применение поверхностно-активных веществ при добыче нефти. – Баку: Азнефтеиздат, 1957. – 43 с.
13. Kawale D. Influence of dynamic surface tension on foams: Application in gas well deliquification. MSc Thesis / Delft University of Technology of Applied Sciences Department of Multi-Scale Physics. – Delft, 2012. – 97 p.

MAYDALASH OLDIDAN BUG'DOY DONI NAMLIGINI O'ZGARTIRISH ORQALI UNNING AYRIM SIFAT KO'RSATKICHLARINI O'ZGARISHINI TADQIQ ETISH

Bekmirzayev Shoxrux Ikrom o'g'li.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, assistant.

Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi.

Miralimova Aziza Isamutdinovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchi.

Agzamov Xurshid Kazimovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bug'doy donidan un ishlab chiqarishdagi asosiy texnologik jarayonlardan biri donga suv bilan ishlov berishda donning namligini unning ayrim sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarini maydalash tizimi oldin namlikning o'zgarishi bilan bog'liq holda o'rganilgan. Avvalo, zarur bo'lgan suv miqdori mavjud usul bo'yicha donning dastlabki namligi bo'yicha hisoblab chiqilgan. Natijada unning ayrim sifat ko'rsatkichlari, jumladan, unning oqligi va kuldorligi don namligining oshishi bilan ijobiy tomonga o'zgargan.

Kalit so'zlar. Don, namuna, suv sarfi, maydalash, namlik, unni oqligi, kuldorlik.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МУКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ПЕРЕД ПОМОЛОМ

Аннотация. В данной статье, одного из основных технологических процессов при производстве муки из зерна пшеницы, при гидротермической обработке зерна, изучены изменения влажности зерна по некоторым качественным показателям муки в связи с изменением влажности перед помолом. В первую

очередь рассчитывали необходимое количество воды по существующей методике исходя из исходной влажности зерна. В результате качественные показатели муки, в том числе белизна и зольность муки, изменялись в положительную сторону с увеличением влажности зерна.

Ключевые слова. Зерно, проба, расход воды, помол, влажность, белизна муки, зольность.

STUDY OF CHANGES IN SOME FLOUR QUALITY INDICATORS WHEN WHEAT GRAIN MOISTURE CHANGES BEFORE GRINDING

Annotation. In this article, one of the main technological processes in the production of flour from wheat grain, during the hydrothermal processing of grain, changes in the moisture content of grain according to some quality indicators of flour are studied in connection with a change in moisture content before grinding. First of all, the required amount of water was calculated according to the existing method based on the initial moisture content of the grain. As a result, the quality indicators of flour, including the whiteness and ash content of flour, changed in a positive direction with an increase in grain moisture.

Keywords. Grain, sample, water consumption, grinding, moisture content, flour whiteness, ash content.

KIRISH.

Donni qayta ishlash korxonalaridagi texnologik jarayonlarda butun dondan un zarrachalari olishgacha bosib o'tilgan yo'l - o'z ichiga murakkab tuzilmaviy texnologik jarayonlar bilan bir qatorda, mexanik, fizik-kimyoviy va biokimyoviy o'zgarish qonuniyatlarini xam o'z ichiga oladi. Ushbu qonuniyatlarni oldindan bilish tayyor mahsulot olish jarayonlarini xam sifat xam miqdor jihatdan yaxshilashga olib keladi. Un va yorma ishlab chiqarish samaradorligi dondan oqilona foydalanish darajasi va olinayotgan mahsulotlar sifati bilan aniqlanadi. Bunda donning texnologik xususiyatlari, tuzilishi va texnologik jarayonlarning tartiblari, texnologik uskuna-jihozlar tarkibi va transport uskunalari dondan un tortish jarayoni samaradorligiga ta'sir qiladi[1]. Un,

yorma va qo'shimcha mahsulotlarning chiqishi ko'p jihatdan donning anatomik qismlarining nisbati va nisbiy tarkibiga bog'liq[2]. Ma'lumki, tegirmonning un tortish bo'limida navli un ishlab chiqarish uchun quyidagi jarayonlar nazarda tutilgan: maydalash, sovurish-elash, sayqallash, un tortish, vimol(oraliq mahsulotni zarbli sidirish), tayyor mahsulotlarni shakllantirish va nazorat qilish [3, 4].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI.

Tadqiqotimiz asosiy maqsadi donni namligi o'zgarish oqibatida unning ayrim sifat ko'rsatkichlarini o'zgarishiga ta'sirini o'rganishdir. Shu maqsadda Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrasining ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida tajriba sinov ishlarini o'tkazdik.

Tadqiqot quyidagi uslublar bo'yicha olib borildi:

- 1) Don namligini aniqlash (GOST 13586.5-2015 bo'yicha);
- 2) Donni dastlabki namligi bo'yicha yakuniy namlik miqdori uchun suv sarfini aniqlash;
- 3) Unni oqligini aniqlash(GOST 26361-2013 bo'yicha);
- 4) Kuldorligini aniqlash(GOST 27494-2016 bo'yicha).

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Bug'doy donining unboplik xususiyatlarini oshirish muammosini hal qilish usullaridan biri uni maydalashdan oldin namlash orqali jarayonini yaxshilash va donni maydalanish xususiyatlarini yaxshilashdir[5]. An'anaviy usulda dondan un tortish jarayonlari murakkab texnologik tizimlardan iborat bo'lib, don tozalash bo'limida to'liq tozalovdan o'tgan don maydalash tizimiga yuboriladi. Bu yerda asosiy ko'rsatkich donning namligi bo'lib, ushbu ko'rsatkich yakuniy mahsulotni miqdoriy chiqishiga va sifat ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi. Jumladan, donning namligi ortishi bilan unning oqlik darajasi va kuldorligi ijobiy tarafga sezilarli ravishda o'zgaradi.

Tadqiqot taxlillari 1-rasmda ko'rsatilgan tartibda olib borildi. Dastlab bir xil partiyadagi don namunasining namligi asosiy standart usulida aniqlanib, n ta namuna ajratib olindi. Navbatda tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, namunalarni turli

namliklargacha ko'tarib oldik. Bunda donning dastlabki namligi bo'yicha suv sarfi quyidagicha aniqlandi[6]:

$$G_{suv} = Q \frac{w_2 - w_1}{100 - w_2} \quad (1)$$

bu yerda, w_1 - donni dastlabki namligi,%; w_2 -donni yakuniy(yoki talab etilgan) namligi, %.

Taxlillar uchun 1 kg namuna yetarli ekanligini inobatga olib, xar bir namunalar uchun aloxida-aloxida sarflanadigan suv miqdori(1) formula asosida xisob chiqildi. Taxlillarimizni namunalarni namiqtirishdan keyingi namligi aniqlangach(bunda donning shaffofligi va tipi bo'yicha namiqtirish vaqtlariga asoslanilgan), un tortish jarayonlariga start berdik. Olingan un mahsulotlarining tadqiqotdan ko'zlangan sifat ko'rsatkichlari 1-jadvalda shakllantirildi. 2 va 3-rasmlarda esa bu o'zgariushlar gavdalantirilgan..

1-rasm. O'tkazilgan taxlillarning struktura sxemasi

1-jadval

Donni dastlabki namligi bo'yicha suv sarfini xisoblash

No	Donning dastlabki namligi, %	Talab etilgan namlik, %	Yakuniy namlik miqdori uchun suv sarfi, ml/kg (1-formula bo'yicha xisoblangan)	Namiqtir ishdan keying namlik, %	Unni oqlik darajasi, shartli birlik	Unni kuldorligi, %
1.	7,9	14,5	77,2	14,4	42,8	0,72
2.		14,6	78,5	14,5	42,9	0,72
3.		14,7	79,7	14,5	43,2	0,71
4.		14,8	81,0	14,8	43,1	0,72
5.		14,9	82,3	14,7	43,2	0,7
6.		15	83,5	15,1	44,3	0,68
7.		15,1	84,8	15,1	44,8	0,69
8.		15,2	86,1	15,2	45,3	0,68
9.		15,3	87,4	15,1	45,3	0,67
10.		15,4	88,7	15,4	45,4	0,67
11.		15,5	89,9	15,6	45,6	0,67
12.		15,6	91,2	15,5	45,8	0,66
13.		15,7	92,5	15,5	46	0,67
14.		15,8	93,8	15,7	46,2	0,67
15.		15,9	95,1	16	46,4	0,67
16.		16	96,4	16,1	47,1	0,67
17.		16,1	97,7	16	47,8	0,67
18.		16,2	99,0	16,1	48,5	0,67
19.		16,3	100,4	16,2	51,2	0,67
20.		16,4	101,7	16,2	51,9	0,67
21.		16,5	102,9	16,4	52,6	0,67

2-rasm. Don namligini o'zgarishini unning oqligiga ta'siri

3-rasm. Don namligini o'zgarishini unning kuldorligiga ta'siri

XULOSA.

Tadqiqot natijalaridan shuni ko'rish mumkinki, I-maydalash tizimi oldidan donning namligi ortib borishi bilan unning oqlik darajasi va kuldorligi o'zaro bir-biriga bog'liq ravishda ijobiy tarafga o'zgargan. Sababi, namlik oshirib borilgan sari donning mikro tuzilishidagi qatlamlar o'rtasida farq xam sezilarli tarzda o'zgaradi. Oqibatda qobiq va aleyron qavatlarning un zarrachalaridan ajralish xajmi ortib, bu esa o'z navbatida kuldorlikni kamayib borishiga olib kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Волохова Т.А. Методы интенсивной обработки зерна // Хлебопродукты. — 2007. — № 7. — С. 15-17.
2. Опытнo-аналитический метод определения количества эндосперма по геометрическим размерам зерна пшеницы // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Бекмирзаев Ш.И. [и др.]. 2023. 1(106). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14889>
3. Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технология зерноперерабатывающих производств. — М.: Иптограф сервис, 1999. — 472 с.
4. Личко И.М. Технология переработки продукции растениеводства. — М.: КолосС, 2006. — 552 с.
5. Бузоверов Сергей Юрьевич, Лобанов Владимир Иванович Исследование процесса увлажнения зерна перед помолом на спиральном шнеке // Вестник АГАУ. 2015. №3 (125). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessu-uvlazhneniya-zerna-pered-pomolom-na-spiralnom-shneke>.
6. Егоров Г.А. Технология муки. Технология крупы. -4е изд., перераб. и доп.-М.: КолосС, 2005.- 296 с.

